

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

mgr Daniel Piotr Kaczor

Technologia wytwarzania biodegradowalnych kompozytów
polimerowych zawierających nanorurki węglowe i grafen
o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych

rozprawa doktorska

Promotorzy:

dr hab. inż. Grzegorz Jan Domek, prof. UKW

dr hab. Paweł Stanisław Szroeder, prof. UKW

Opiekun ze strony Łukasiewicz – IMPiB:

dr inż. Krzysztof Bajera

Bydgoszcz, 2024

Praca współfinansowana przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach programu
„Doktorat wdrożeniowy”,
umowa numer DWD/4/71/2020

Dziękuję serdecznie wszystkim osobom, z którymi miałem przyjemność współpracować podczas studiów doktoranckich, współautorom artykułów, Koleżankom i Kolegom z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Szczególne podziękowania składam na ręce moich Promotorów dr. hab. Pawła Szroedera, prof. UKW i dr. hab. inż. Grzegorza Domka, prof. UKW, za poświęcony czas, przekazaną wiedzę, motywowanie do dalszej pracy i czuwanie nad tą rozprawą przez cały okres studiów doktoranckich.

Pragnę podziękować Pracownikom Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, za pomoc w realizacji zadań związanych z przygotowaniem doktoratu.

Specjalne podziękowania pragnę złożyć mojemu Opiekunowi z ramienia Instytutu dr. inż. Krzysztofowi Bajerowi, z którego wiedzy i doświadczenia korzystałem.

Pracę dedykuję mojej Rodzinie, w szczególności mojej kochanej Żonie, dr Anecie Raszkowskiej-Kaczor, nie tylko za przekazaną wiedzę ale i za udzielone wsparcie każdego dnia.

I.	SPIS TREŚCI	
II.	WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ	VI
III.	SPIS RYSUNKÓW	X
IV.	SPIS TABEL	XIV
V.	STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM	XVI
VI.	STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM	XVIII
VII.	FORMA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ ORAZ WKŁAD DOKTORANTA	XX
1.	WSTĘP	1
1.1.	CEL PRACY	2
1.2.	UZASADNIENIE WYBRANEJ TEMATYKI BADAŃ	4
2.	CZEŚĆ TEORETYCZNA	10
2.1.	ZASTOSOWANE SUROWCE	11
2.1.1.	Osnowa polimerowa	11
2.1.2.	Napełniacz węglowy	15
2.1.2.1.	<i>Grafit</i>	<i>17</i>
2.1.2.2.	<i>Grafen</i>	<i>19</i>
2.1.2.3.	<i>Nanorurki węglowe</i>	<i>23</i>
2.1.2.4.	<i>Porównanie właściwości napełniaczy węglowych</i>	<i>26</i>
2.2.	PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH METODĄ MIESZANIA W FAZIE STOPIONEJ	27
2.2.1.	Mieszanie	29
2.2.2.	Wytłaczanie ślimakowe	32
2.2.2.1.	<i>Wytłaczanie jednoślímakowe</i>	<i>34</i>
2.2.2.2.	<i>Wytłaczanie dwuślímakowe</i>	<i>41</i>
2.2.2.3.	<i>Porównanie wytłaczania jedno- z dwuślímakowym</i>	<i>53</i>
2.3.	STAN BADAŃ NAD KOMPOZYTAMI POLILAKTYDOWYMI Z NAPEŁNIACZAMI NANOWĘGLOWYMI	55
3.	CZEŚĆ DOŚWIADCZALNA	60
3.1.	METODYKA BADAWCZA	61
3.1.1.	Stosowane surowce	61
3.1.1.1.	<i>Osnowa polimerowa</i>	<i>61</i>
3.1.1.2.	<i>Napełniacz węglowy</i>	<i>62</i>
3.1.2.	Wykorzystane urządzenia przetwórcze	64
3.1.2.1.	<i>Mieszalnik zamknięty</i>	<i>64</i>
3.1.2.2.	<i>Wytłaczarka jednoślímakowa</i>	<i>65</i>
3.1.2.3.	<i>Wytłaczarka dwuślímakowa</i>	<i>66</i>
3.1.3.	Metody badawcze	68
3.1.3.1.	<i>Skaningowa mikroskopia elektronowa</i>	<i>68</i>

3.1.3.2.	<i>Mikrotomografia komputerowa</i>	69
3.1.3.3.	<i>Spektroskopia Ramana</i>	70
3.1.3.4.	<i>Spektroskopia w podczerwieni</i>	70
3.1.3.5.	<i>Analiza termograwimetryczna</i>	71
3.1.3.6.	<i>Skaningowa kalorymetria różnicowa</i>	71
3.1.3.7.	<i>Dyfrakcja rentgenowska</i>	74
3.1.3.8.	<i>Masowy wskaźnik szybkości płynięcia</i>	75
3.1.4.	Właściwości wytrzymałościowe	77
3.1.4.1.	<i>Przygotowanie kształtek badawczych</i>	77
3.1.4.2.	<i>Oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu</i>	78
3.1.4.3.	<i>Oznaczenie właściwości mechanicznych przy trójpunktowym zginaniu</i>	80
3.1.4.4.	<i>Oznaczenie udarowości metodą Charpy</i>	82
3.2.	WYNIKI BADAŃ	84
3.2.1.	ETAP 1: Dobór optymalnych parametrów mieszania koncentratów.....	85
3.2.2.	ETAP 1: Wpływ wielkości płatk grafitu i rodzaju polilaktydu na proces mieszania i właściwości koncentratów.....	97
3.2.3.	ETAP 1: Mieszanie koncentratów zawierających nanomateriały węglowe.....	107
3.2.4.	ETAP 2: Dobór konfiguracji układu uplastyczniającego wylączarki dwuślimakowej.....	114
3.2.5.	ETAP 2: Porównanie procesu wytłaczania jedno- i dwuślimakowego, krotności wylóczeń na właściwości koncentratów.....	123
3.2.6.	ETAP 3: Proces wytłaczania kompozytów z grafenem.....	142
3.2.7.	ETAP 3: Proces wytłaczania kompozytów z nanorurkami węglowymi.....	151
4.	PODSUMOWANIE I WNIOSKI	160
5.	LITERATURA	166
6.	ZAŁĄCZNIKI	183
6.1.	PUBLIKACJA 1	184
6.1.1.	Oświadczenia autorów.....	184
6.2.	PUBLIKACJA 2	202
6.2.1.	Oświadczenia autorów.....	202
6.3.	PUBLIKACJA 3	220
6.3.1.	Oświadczenia autorów.....	220
6.4.	PUBLIKACJA 4	235
6.4.1.	Oświadczenia autorów.....	235
6.5.	PUBLIKACJA 5	257
6.5.1.	Oświadczenia autorów.....	257
6.6.	PUBLIKACJA 6	275
6.6.1.	Oświadczenia autorów.....	275

II. WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ

<i>IA</i>	- typ kształtek badawczych, wykorzystany do badań wytrzymałości w trakcie statycznego rozciągania, tzw. „wioselka”,
<i>IeA</i>	- typ kształtek badawczych, wykorzystany do badań wytrzymałości w trakcie trójpunktowego zginania i udarności metodą Charpy, tzw. „beleczi”,
<i>a</i>	- odległość między osiami ślimaków wylączarki dwuślimakowej,
<i>a_{cN}</i>	- udarność metodą Charpy,
<i>B</i>	- dyfrakcja rentgenowska, szerokość połówkowa refleksu (<i>hkl</i>),
<i>CNT</i>	- nanorurki węglowe (z ang. <i>Carbon Nano Tubes</i>),
<i>CVD</i>	- metoda otrzymywania grafenu i nanorurek węglowych poprzez chemiczne osadzanie z fazy gazowej,
<i>D</i>	- średnica ślimaka wylączarki,
<i>D</i>	- dyfrakcja rentgenowska, wielkość kryształitów w kierunku prostopadłym do płaszczyzn krystalicznych (<i>hkl</i>),
<i>D_b</i>	- średnica wewnętrzna cylindra wylączarki,
<i>d_{hkl}</i>	- dyfrakcja rentgenowska, stała sieciowa w strukturze grafenu,
<i>d_s</i>	- średnica rdzenia ślimaka wylączarki,
<i>D_s</i>	- średnica ślimaka wylączarki, mierzona między zewnętrznymi krawędziami zwoju,
<i>DSC</i>	- skaningowa kalorymetria różnicowa (z ang. <i>Differential Scanning Calorimetry</i>),
<i>e</i>	- szerokość zwoju ślimaka wylączarki w przekroju osiowym,
<i>EDX</i>	- spektroskopia dyspersji energii elektronów (z ang. <i>Energy-Dispersive X-ray spectroscopy</i>),
<i>E_f</i>	- moduł sprężystości podczas zginania, moduł zginający, w trakcie testów trójpunktowego zginania,
<i>E_t</i>	- moduł sprężystości przy rozciąganiu (moduł Younga) w trakcie testów statycznego rozciągania,
<i>FTIR-ATR</i>	- spektroskopia w podczerwieni z transformacją fourierowską w trybie – osłabionego, całkowitego odbicia wewnętrznego (z ang. <i>Fourier Transform InfraRed - Attenuated Total Reflection spectroscopy</i>),
<i>GNP</i>	- nanopłatki grafenowe,
<i>GO</i>	- tlenek grafenu,
<i>H</i>	- głębokość kanału ślimaka wylączarki,
<i>H_f</i>	- głębokość kanału ślimaka wylączarki w strefie zasilania,
<i>H_m</i>	- głębokość kanału ślimaka wylączarki w strefie dozowania,
<i>i</i>	- krotność zwojów wylączarki dwuślimakowej,

<i>K</i>	- dyfrakcja rentgenowska, bezwymiarowy współczynnik kształtu (stała Scherrera),
<i>K1</i>	- najmniej rozbudowana pod względem właściwości mieszających konfiguracja ślimaka wylączarki dwuślimakowej wykorzystana podczas badań,
<i>K3</i>	- średnio rozbudowana pod względem właściwości mieszających konfiguracja ślimaka wylączarki dwuślimakowej wykorzystana podczas badań,
<i>K5</i>	- najbardziej rozbudowana pod względem właściwości mieszających konfiguracja o pośrednich właściwościach mieszających ślimaka wylączarki dwuślimakowej wykorzystana podczas badań,
<i>KBW</i>	- segment ugniatający ślimaka wylączarki dwuślimakowej,
<i>L</i>	- długość ślimaka wylączarki,
<i>L/D</i>	- długość ślimaka wylączarki wyrażona jako krotność jego średnicy,
<i>Li</i>	- oznaczenie lewoskrętnych segmentów ślimaka wylączarki dwuślimakowej,
<i>L_s</i>	- skok linii śrubowej zwoju ślimaka wylączarki jednoślimakowej,
<i>M₀</i>	- moment obrotowy jednostki napędowej zarejestrowany w trakcie wylączania,
<i>MFI</i>	- masowy wskaźnik szybkości płynięcia polimeru lub kompozytu (z ang. <i>Melt Flow Index</i>), występuje również pod skrótem <i>MFR</i> ,
<i>MFR</i>	- masowy wskaźnik szybkości płynięcia polimeru lub kompozytu (z ang. <i>Melt Flow Rate</i>), występuje również pod skrótem <i>MFI</i> ,
<i>MS</i>	- segmenty mieszające ślimaka wylączarki dwuślimakowej,
<i>MWCNT</i>	- wielościennie nanorurki węglowe (z ang. <i>Multi-Walled CarbonNanoTubes</i>),
<i>RGO</i>	- zredukowany tlenek grafenu,
<i>SE</i>	- segment transportujący ślimaka wylączarki dwuślimakowej o normalnym biegu pchającym skoku,
<i>SEM</i>	- skaningowa mikroskopia elektronowa (z ang. <i>Scanning Electron Microscopy</i>),
<i>SK</i>	- segment transportujący ślimaka wylączarki dwuślimakowej o pionowym biegu pchającym skoku,
<i>SKN</i>	- segment transportujący ślimaka wylączarki dwuślimakowej o przejściowym biegu pchającym skoku,
<i>SWCNT</i>	- jednościennie nanorurki węglowe (z ang. <i>Single-Walled Carbon NanoTubes</i>),
<i>T</i>	- skok linii śrubowej zwoju wylączarki dwuślimakowej,
<i>T₅</i>	- analiza termogravimetryczna, temperatura przy której zarejestrowano 5 %wag. ubytek masy próbki, temperatura początku rozkładu termicznego próbki,

T_c	- skaningowa kalorymetria różnicowa, temperatura krystalizacji polimeru,
T_{cc}	- skaningowa kalorymetria różnicowa, temperatura zimnej krystalizacji polimeru,
TG	- analiza termogravimetryczna (z ang. <i>ThermoGravimetry</i>),
T_g	- skaningowa kalorymetria różnicowa, temperatura zeszklenia polimeru,
T_m	- skaningowa kalorymetria różnicowa, temperatura topnienia polimeru,
T_{max}	- analiza termogravimetryczna, temperatura przy której szybkość rozkładu próbki była największa,
T_t	- temperatura stopu zarejestrowana w trakcie wytłaczania,
W	- pobór mocy napędu w trakcie wytłaczania,
W	- szerokość kanału ślimaka wytłaczarki,
w	- skaningowa kalorymetria różnicowa, ułamek zawartości frakcji polimerowej w kompozycje,
X_c	- skaningowa kalorymetria różnicowa, stopień krystaliczności polimeru, wyrażony w procentach,
XRD	- dyfrakcja rentgenowska (z ang. X-ray Diffraction),
Y	- wydajność procesu wytłaczania,
α_B	- kąt boku zwoju ślimaka wytłaczarki dwuślimakowej,
α_G	- kąt grzbietu zwojów ślimaka wytłaczarki,
α_t	- kąt między osiami tarcz krzywkowych dwugarbnych segmentów ugniatających (KBW) ślimaka,
α_z	- kąt środkowy zazębienia ślimaków wytłaczarki dwuślimakowej,
ΔH_c	- skaningowa kalorymetria różnicowa, entalpia procesu krystalizacji polimeru,
ΔH_{cc}	- skaningowa kalorymetria różnicowa, entalpia procesu zimnej krystalizacji polimeru,
ΔH_m	- skaningowa kalorymetria różnicowa, entalpia procesu topnienia polimeru,
Δm_{900}	- analiza termogravimetryczna, całkowity ubytek masy próbki w temperaturze 900 °C,
ΔH_m^0	- skaningowa kalorymetria różnicowa, teoretyczna entalpia topnienia 100 % krystalicznego polilaktydu, wynosząca 93 J/g,
ε_b	- wydłużenie względne przy zerwaniu w trakcie testów statycznego rozciągania,
ε_{fm}	- odkształcenie zginające przy wytrzymałości podczas zginania w trakcie testów trójpunktowego zginania,
ε_m	- wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym w trakcie testów statycznego rozciągania,
Θ	- dyfrakcja rentgenowska, kąt ugięcia wiązki rentgenowskiej, kąt Bragga),

- λ - dyfrakcja rentgenowska, długość fali rentgenowskiej,
- σ_b - naprężenie zarejestrowane w punkcie zerwania próbki w trakcie testów statycznego rozciągania,
- σ_{fc} - naprężenie zginające przy umownej strzałce ugięcia w trakcie testów trójpunktowego zginania,
- σ_{fm} - wytrzymałość na zginanie w trakcie testów trójpunktowego zginania,
- σ_m - wytrzymałość na rozciąganie, maksymalne naprężenie rozciągające przenoszone przez kształtkę w trakcie testów statycznego rozciągania.

III. SPIS RYSUNKÓW

<i>Rys. 1. Dwa gramy materiałów węglowych (od lewej strony): mikroplatków grafitowych, grafenu, wielo- i jednościennych nanorurek węglowych.</i>	7
<i>Rys. 2. Wzór strukturalny cząsteczki polilaktydu.</i>	11
<i>Rys. 3. Kształt walencyjnych zhybrydyzowanych orbitali elektronowych węgla(...).</i>	16
<i>Rys. 4. Struktura krystaliczna grafitu(...).</i>	18
<i>Rys. 5. Policykliczne węglowodory aromatyczne i grafen.</i>	20
<i>Rys. 6. Grafen. Obrazowanie wykonane za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego.</i>	21
<i>Rys. 7. Siatka klasyfikacyjna do kategoryzacji materiałów na bazie grafenu(...).</i>	22
<i>Rys. 8. Nanorurki węglowe: a – jednościenna, b – wielościenna.</i>	23
<i>Rys. 9. Wielościenne nanorurki węglowe – widoczne pojedyncze warstwy ściany rurki. Obrazowanie wykonane za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego.</i>	24
<i>Rys. 10. Schematyczne przedstawienie mechanizmów mieszania dyspersyjnego i dystrybucyjnego.</i>	27
<i>Rys. 11. Schemat układów różniących się dyspersją i równomiernością rozkładu napelnacza.</i>	28
<i>Rys. 12. Schemat oddziaływania nanorurki węglowe/polimer (A) i polimer/polimer (B).</i>	28
<i>Rys. 13. Schemat procesu dyspersji grafenu w matrycy polimerowej.</i>	29
<i>Rys. 14. Mieszalnika typu Banbury.</i>	30
<i>Rys. 15. Schemat mieszalnika Banbury.</i>	30
<i>Rys. 16. Przykład dwułopatkowego rotora.</i>	31
<i>Rys. 17. Schemat mieszalnika z mieszadłami ugniatająco-mieszającymi.</i>	31
<i>Rys. 18. Typy mieszadel(...).</i>	31
<i>Rys. 19. Układy uplastyczniające wylączarek(...).</i>	34
<i>Rys. 20. Rysunek patentowy wylączarki V. i J. Royle.</i>	35
<i>Rys. 21. Schemat jednoślimakowej wylączarki wyposażonej w ślimak z końcówką mieszającą.</i>	35
<i>Rys. 22. Schemat klasycznego ślimaka trójstrefowego(...).</i>	36
<i>Rys. 23. Oznaczenie elementów geometrycznych ślimaka.</i>	37
<i>Rys. 24. Przykłady elementów intensywnego ścinania(...).</i>	39
<i>Rys. 25. Schemat elementu mieszającego Maddocka.</i>	40
<i>Rys. 26. Element ścinająco-mieszający ślimaka(...).</i>	40
<i>Rys. 27. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych elementów intensywnego mieszania końcówek ślimaka(...).</i>	41
<i>Rys. 28. Pierwsza wylączarka dwuślimakowa.</i>	41
<i>Rys. 29. Typy wylączarek dwuślimakowych.</i>	42
<i>Rys. 30. Schemat wylączarki dwuślimakowej współbieżnej.</i>	43
<i>Rys. 31. Elementy przekładni redukcyjno-rozdzielczej wylączarki dwuślimakowej współbieżnej (schemat kinematyczny)(...).</i>	44
<i>Rys. 32. Elementy ślimaka wylączarki dwuślimakowej.</i>	44
<i>Rys. 33. Strefy ślimaka wylączarki dwuślimakowej(...).</i>	45
<i>Rys. 34. Tarcza ugniatająca dwugarbna (a) i trójgarbna (b).</i>	46
<i>Rys. 35. Zazębiające się ślimaki wylączarki dwuślimakowej współbieżnej – zarys czołowy.</i>	46
<i>Rys. 36. Ślimaki o krotności zwojów: a) pojedynczej, b) podwójnej, c) potrójnej.</i>	47

Rys. 37. Segmenty transportowe, ugniatające i mieszające ślimaka wylączarki dwuślimakowej współbieżnej.	49
Rys. 38. Segmenty uszczelniające.	49
Rys. 39. Segmenty transportujące: a) SE40/40, b) SE30/30, c) SKN40/20.	50
Rys. 40. Prawo- i lewoskrętne segmenty: a) SE40/40 – prawoskrętny, b) SE20/20Li – lewoskrętny, c) SE20/20 – prawoskrętny.	51
Rys. 41. Typy segmentów ugniatających.	51
Rys. 42. Przepływ tworzywa przy zastosowaniu szerokich i wąskich tarcz ugniatających.	52
Rys. 43. Współpracujące ze sobą segmenty mieszające MS3/20.	53
Rys. 44. Obrazy SEM zastosowanych materiałów nanowęglowych uzyskane przy różnych powiększeniach. (a-c) Nanopłatki grafenowe GNP. (d-f) Wielościennie nanorurki węglowe MWCNT. (g-i) Jednościenne nanorurki węglowe SWCNT.	63
Rys. 45. Stacja przetwórcza Plasti-Corder® Lab-Station wyposażona w mieszalnik W30 EHT.	64
Rys. 46. Elementy składowe mieszalnika W30 EHT(...).	64
Rys. 47. Stacja przetwórcza Plasti-Corder® Lab-Station wyposażona w jednoślimakowy układ uplastyczniający 19/25 D.	65
Rys. 48. Schemat konfiguracji ślimaka wylączarki jednoślimakowej.	65
Rys. 49. Wylączarka Bühler BTKS 20/40 D – widoczne ślimaki i otwarty cylinder.	66
Rys. 50. Zastosowane konfiguracje ślimaków wylączarki dwuślimakowej współbieżnej Bühler BTKS.	67
Rys. 51. Skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi SU8010.	69
Rys. 52. Mikrotomograf Bruker SkyScan 1272.	69
Rys. 53. Spektroskop Senterra Raman.	70
Rys. 54. Spektrometr FTIR-ATR Agilent Cary 630.	70
Rys. 55. Termoanalyzer Jupiter STA 449 F5.	71
Rys. 56. Kalorymetr METTLER TOLEDO DSC1.	72
Rys. 57. Schematyczna krzywa DSC uzyskiwana w trakcie ogrzewania próbki polimeru przedstawiająca sposób wyznaczenia parametrów termicznych próbki.	73
Rys. 58. Krystaliczność polimeru(...).	74
Rys. 59. Dyfraktometr XRD Philips X'Pert, z detektorem X'Celerator Scientific.	75
Rys. 60. Plastometr kapilarny Dynisco LMI 4003.	76
Rys. 61. Wtryskarka Battenfeld Plus 35/75 UNILOG B2 wraz z formami do wtrysku kształtek badawczych.	77
Rys. 62. Kształtka badawcza typ 1A. Wymiary: l_0 50 mm, l_1 80 mm, l_2 115 mm, l_3 170 mm, h 2 mm, b_1 10 mm, b_2 20 mm, r od 20 do 25°.	77
Rys. 63. Kształtka badawcza typ 1eA. Wymiary: h 4 mm, b 10 mm, l 80 mm.	78
Rys. 64. Maszyna wytrzymałościowa TIRAtest 27025, uzbrojona w oprzyrządowanie do oznaczenia właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu.	79
Rys. 65. Przebieg typowych krzywych naprężenia w funkcji wydłużenia rejestrowanych w trakcie badania tworzyw sztucznych.	80
Rys. 66. Maszyna wytrzymałościowa TIRAtest 27025 z przystawką do wykonywania testów trójpunktowego zginania.	81
Rys. 67. Typowe krzywe naprężenia zginającego w funkcji odkształcenia i strzałka ugięcia.	82
Rys. 68. Nacinarka karbów CEAST NOTCH VIS.	82
Rys. 69. Próbki jednostkowe do oznaczenia udarności metodą Charpy oraz karb typ A (promień końca karbu: 0.25 ± 0.05 mm) i jego umiejscowienie w kształtce.	83

Rys. 70. Maszyna udarowościowa IMPats 15/50.	83
Rys. 71. Wykres zależności między minimalnym (○) i końcowym (x) momentem obrotowym a temperaturą mieszania dla próbek nienapełnionych (a) i koncentratów zawierających grafit (b).	88
Rys. 72. Obrazy SEM grafitu MG3096 (a) i próbek G/PLA30rpm (b), G/PLA40rpm (c), G/PLA50rpm (d), G/PLA60rpm (e), G/PLA70rpm (f).	88
Rys. 73. Obrazy SEM polilaktydu w formie proszku (a) i próbek G/PLA170C (b), G/PLA180C (c), G/PLA190C (d), G/PLA200C (e), G/PLA210C(f).	89
Rys. 74. Widma FTIR-ATR próbek PLA, G/PLA30rpm, G/PLA40rpm, G/PLA50rpm, G/PLA60rpm, G/PLA70rpm.	90
Rys. 75. Widma FTIR-ATR próbek PLA, G/PLA170C, G/PLA180C, G/PLA190C, G/PLA200C, G/PLA210C.	90
Rys. 76. Termogram DSC próbek mieszanych w temperaturze 190°C z różną szybkością – grzanie 1.	93
Rys. 77. Termogram DSC próbek mieszanych z szybkością 50 obr·min ⁻¹ i w różnych temperaturach 190 °C – grzanie 1.	93
Rys. 78. MFR próbek mieszanych w jednakowej temperaturze 190°C i z różnymi szybkościami. x – próbki z napełniaczem grafitowym, ○ – próbki nie napełnione.	95
Rys. 79. MFR próbek mieszanych w różnej temperaturze i z tą samą szybkością 50 obr·min ⁻¹ . x – próbki z napełniaczem grafitowym, ○ – próbki nie napełnione.	95
Rys. 80. Obrazy SEM napełniaczy grafitowych: a) EG290, b) MG192, c) MG394, d) MG1596, e) MG3096.	97
Rys. 81. Obrazy SEM koncentratów polilaktydowych: a) EG290/PLA, b) MG192/PLA, c) MG394/PLA, d) MG1596/PLA, e) MG3096/PLA.	99
Rys. 82. Widma FTIR-ATR (a) I Ramana (b) badanych próbek.	100
Rys. 83. Krzywe TG (a) i DTG (b) analizowanych próbek.	102
Rys. 84. Analiza DSC koncentratów grafit/polilaktyd: a) pierwsze ogrzewanie, b) chłodzenie, c) drugie ogrzewanie.	103
Rys. 85. Obrazy SEM przełomów badanych próbek koncentratów z napełniaczami węglowymi: a) 25%GRAPHITE/PLA, b) 25%GRPHENE/PLA, c) 25%MWCNT/PLA, d) 25%SWCNT/PLA.	109
Rys. 86. Widma spektroskopowe FTIR-ATR próbek koncentratów z różnymi napełniaczami węglowymi.	110
Rys. 87. Termogramy a) pierwszego i b) drugiego grzania próbek koncentratów z różnymi napełniaczami węglowymi.	110
Rys. 88. Obrazy SEM przełomów próbek: a) PLA/G/K1, b) PLA/G/K3, c) PLA/G/K5.	116
Rys. 89. Widma spektroskopowe próbek kompozytów: a) FTIR-ATR, b) Ramana.	117
Rys. 90. Termogramy próbek kompozytów z grafitem: a) ogrzewanie 1, b) ogrzewanie 2.	118
Rys. 91. Obrazy SEM przełomów próbek koncentratów polilaktyd/MWCNT: a) PLA/CNT/Sx1 (aglomerat MWCNT), b) PLA/CNT/Sx2, c) PLA/CNT/Sx3, d) PLA/CNT/Tx1, e) PLA/CNT/Tx2, f) PLA/CNT/Tx3.	127
Rys. 92. Obrazy próbek uzyskane techniką mikrotomografii komputerowej: a) PLA/CNT/Sx1, b) PLA/CNT/Sx2, c) PLA/CNT/Sx3, d) PLA/CNT/Tx1, e) PLA/CNT/Tx2, f) PLA/CNT/Tx3.	128
Rys. 93. Mikrotomografia komputerowa – przykładowy aglomerat MWCNT.	128
Rys. 94. Dyfraktogramy rentgenowskie próbek kompozytów PLA/CNT oraz czystego PLA przetworzonych za pomocą wyciarki jednoślismakowej.	129
Rys. 95. Dyfraktogramy rentgenowskie próbek kompozytów PLA/CNT oraz czystego PLA przetworzonych za pomocą wyciarki dwuślismakowej.	130
Rys. 96. Widma FTIR-ATR próbek bez i z dodatkiem napełniacza nanowęglowego poddane pojedynczemu, podwójnemu i potrójnemu wyciarkaniu: a) jednoślismakowemu, b) dwuślismakowemu.	131
Rys. 97. Spektroskopia Ramana koncentratów polilaktyd/MWCNT(...).	133

Rys. 98. Termogramy DSC koncentratów otrzymanych za pomocą wylączarki jednoślakowej: a) pierwsze grzanie, b) drugie grzanie.	136
Rys. 99. Termogramy DSC koncentratów otrzymanych za pomocą wylączarki dwuślakowej: a) pierwsze grzanie, b) drugie grzanie.	137
Rys. 100. Obrazy SEM: a) proszku polilaktydowego, b) GNP, c) powierzchni przelomów koncentratu polilaktyd/GNP, d) powierzchni przelomu próbki PLA, e-i) powierzchni przelomów wytłoczonych kompozytów polilaktyd/GNP zawierających odpowiednio 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 i 2.0 %wag. GNP.	144
Rys. 101. Widma spektroskopowe FTIR-ATR próbek kompozytów z grafenem.	145
Rys. 102. Termogramy a) pierwszego i b) drugiego grzania próbek kompozytów z grafenem.	146
Rys. 103. Obrazy SEM: a) proszku PLA, b) MWCNT, c) powierzchnia przelomu koncentratu, d) powierzchnia przelomu próbki PLA, e-i) powierzchnia przelomu wytłoczonych kompozytów zawierających odpowiednio 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 i 2.0 %wag. MWCNT.	153
Rys. 104. Widma spektroskopowe FTIR-ATR próbek kompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi.	154
Rys. 105. Termogramy a) pierwszego i b) drugiego grzania próbek kompozytów z MWCNT.	154

IV. SPIS TABEL

<i>Tab. 1. Właściwości różnych typów polilaktydu.</i>	13
<i>Tab. 2. Właściwości polilaktydu w porównaniu do innych polimerów.</i>	13
<i>Tab. 3. Najwięksi światowi producenci polilaktydu.</i>	14
<i>Tab. 4. Alotropy węgla, wybrane właściwości i zastosowania.</i>	16
<i>Tab. 5. Najwięksi producenci grafitu.</i>	19
<i>Tab. 6. Metody produkcji grafenu.</i>	21
<i>Tab. 7. Metody produkcji nanorurek węglowych.</i>	25
<i>Tab. 8. Zestawienie właściwości mechanicznych, przewodnictwa cieplnego i elektrycznego.</i>	26
<i>Tab. 9. Porównanie segmentów ugniatających.</i>	52
<i>Tab. 10. Charakterystyka układów uplastyczniających.</i>	54
<i>Tab. 11. Właściwości polilaktydu Luminy® LX175.</i>	61
<i>Tab. 12. Właściwości polilaktydu Ingeo™ Biopolymer 3260HP.</i>	62
<i>Tab. 13. Oznaczenia próbek wraz ze składem i parametrami mieszania.</i>	86
<i>Tab. 14. Zarejestrowane wartości momentu obrotowego mieszadła i temperatury stopu.</i>	87
<i>Tab. 15. Entalpie i temperatury przejść fazowych zarejestrowane w trakcie analizy DSC.</i>	92
<i>Tab. 16. Wartości masowego wskaźnika płynięcia dla poszczególnych próbek (odchylenie standardowe).</i>	95
<i>Tab. 17. Skład i preparatyka badanych próbek.</i>	98
<i>Tab. 18. Zarejestrowane wartości momentu obrotowego mieszadła i temperatury stopu.</i>	98
<i>Tab. 19. Właściwości termiczne próbek otrzymane z krzywych TG i DTG.</i>	101
<i>Tab. 20. Wynik analizy DSC próbek koncentratów z grafitem.</i>	103
<i>Tab. 21. Wartości MFR badanych próbek (odchylenie standardowe).</i>	105
<i>Tab. 22. Skład i preparatyka badanych próbek koncentratów z napelniaczem nanowęglowym.</i>	107
<i>Tab. 23. Zarejestrowane wartości momentu obrotowego mieszadła i temperatury stopu podczas mieszania próbek z nanomateriałami węglowymi.</i>	108
<i>Tab. 24. Parametry termiczne próbek koncentratów z różnymi napelniaczami węglowymi.</i>	111
<i>Tab. 25. Wartości MFR dla próbek koncentratów (odchylenie standardowe).</i>	112
<i>Tab. 26. Skład i preparatyka badanych próbek.</i>	115
<i>Tab. 27. Parametry procesu wytłaczania próbek.</i>	115
<i>Tab. 28. Wynik analizy DSC próbek kompozytów z grafitem.</i>	118
<i>Tab. 29. Wartości MFR badanych próbek (odchylenie standardowe).</i>	120
<i>Tab. 30. Właściwości mechaniczne (odchylenie standardowe).</i>	120
<i>Tab. 31. Skład i preparatyka otrzymanych próbek koncentratów.</i>	124
<i>Tab. 32. Parametry wytłaczania – wytłaczarka jednoślismakowa.</i>	124
<i>Tab. 33. Parametry wytłaczania – wytłaczarka dwuślismakowa.</i>	125
<i>Tab. 34. Temperatura zadana i temperatura wytłaczania – wytłaczarka jednoślismakowa.</i>	125
<i>Tab. 35. Temperatura zadana i temperatura wytłaczania – wytłaczarka dwuślismakowa.</i>	125
<i>Tab. 36. Rezultaty analizy XRD.</i>	130
<i>Tab. 37. Parametry wytrzymałościowe koncentratów polilaktydowych z napelniaczem w postaci wielościennych nanorurek węglowych (odchylenie standardowe).</i>	135
<i>Tab. 38. Wynik analizy DSC próbek koncentratów z MWCNT.</i>	137

Tab. 39. Wartości MFR dla próbek koncentratów z MWCNT (odchylenie standardowe).....	139
Tab. 40. Skład otrzymanych próbek kompozytów z grafenem.	143
Tab. 41. Zarejestrowane parametry przetwórcze w trakcie wytłaczania próbek kompozytów z grafenem. ...	143
Tab. 42. Parametry termiczne próbek kompozytów z grafenem zarejestrowane w trakcie analizy DSC.	146
Tab. 43. MFR próbek kompozytów z grafenem(odchylenie standardowe).....	148
Tab. 44. Parametry wytrzymałościowe kompozytów z grafenem zarejestrowane w trakcie prób statycznego rozciągania (odchylenie standardowe).	149
Tab. 45. Parametry wytrzymałościowe kompozytów z grafenem zarejestrowane w trakcie prób trójpunktowego zginania (odchylenie standardowe).	149
Tab. 46. Wytrzymałość na uderzenie metodą Charpy próbek kompozytów z grafenem	150
Tab. 47. Skład otrzymanych próbek kompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi.	152
Tab. 48. Zarejestrowane parametry przetwórcze w trakcie wytłaczania próbek kompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi.....	152
Tab. 49. Parametry termiczne próbek kompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi zarejestrowane w trakcie analizy DSC.....	155
Tab. 50. MFR próbek kompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi.....	157
Tab. 51. Parametry wytrzymałościowe kompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi zarejestrowane w trakcie prób statycznego rozciągania (odchylenie standardowe).....	157
Tab. 52. Parametry wytrzymałościowe kompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi zarejestrowane w trakcie prób trójpunktowego zginania (odchylenie standardowe).	158
Tab. 53. Wytrzymałość na uderzenie metodą Charpy próbek kompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi (odchylenie standardowe).	158

V. STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM

Zwiększone w ostatnich latach zainteresowanie technologiami przyjaznymi środowisku skłoniło przemysł i naukowców do zastępowania tradycyjnych polimerów otrzymywanych z produktów naftowych ich odpowiednikami pochodzącymi ze źródeł odnawialnych. Biopolimery stanowią na obecną chwilę tylko niewielką część rynku. Najbardziej rozpowszechnionym biopolimerem mającym szeroki wachlarz zastosowań jest polilaktyd. Dalsza ekspansja zastosowań tego polimeru wymaga modyfikacji jego właściwości.

Nanomateriały węglowe, takie jak grafen i nanorurki węglowe, dzięki swoim doskonałym właściwościom termicznym, elektrycznym a w szczególności nie spotykanej wśród innych dostępnych materiałów wytrzymałości, mogą być stosowane jako wypełniacz nanokompozytów polimerowych.

Jedną z metod otrzymywania kompozytów jest mieszanie dodatków nanowęglowych z polimerem w fazie stopionej. Jest to metoda przyjazna środowisku, ekonomicznie uzasadniona, powszechnie stosowana w przemyśle. Wykorzystuje się w niej mieszalniki zamknięte lub wyciarki. Otrzymanie tą metodą jakościowo dobrych wyrobów zawierających grafen lub nanorurki węglowe wymaga rozwiązania problemów związanych z właściwościami nanowęgli (niski ciężar nasypowy, duża zdolność do aglomeracji) oraz niedostosowaniem urządzeń przetwórczych do materiałów o wielkościach nanometrycznych.

Opracowanie metodą mieszania w stanie stopionym kompozytów na bazie polilaktydu z wypełniaczami w formie grafenu lub nanorurek węglowych, charakteryzujących się podwyższonymi właściwościami mechanicznymi w porównaniu do niemodyfikowanego polilaktydu, było celem przedstawionych w rozprawie badań i analiz.

W pracy zaproponowano rozwiązanie problemów związanych z zastosowaniem nanomateriałów węglowych poprzez podział procesu produkcji na dwa etapy: uzyskanie wysokonapełnionego koncentratu, charakteryzującego się dobrą dyspersją wypełniacza i rozwiązującego problem z dozowaniem nanowęgli do urządzeń przetwórczych, który następnie użyto do otrzymania docelowych kompozytów zawierających do 2 %wag. grafenu lub nanorurek węglowych.

Korzystając z mieszalnika zamkniętego zbadano wpływ zadanych parametrów mieszania oraz wielkość ziarna wypełniacza i rodzaju użytego polilaktydu na właściwości otrzymanych koncentratów w szczególności na dyspersję i dystrybucję materiałów

węglowych. Zdobyta w trakcie tych prac wiedza i doświadczenie pozwoliły na podjęcie prób otrzymania koncentratów z nanomateriałami węglowymi. Pozyskane koncentraty zawierające 25 %wag. grafenu, wielo- lub jednościennych nanorurek węglowych charakteryzowały się bardzo dobrą dyspersją, bez widocznych aglomeratów napelnacza.

Po pozytywnym zakończeniu prac z wykorzystaniem mieszalnika zamkniętego podjęto działania, których celem było opracowanie metody ciągłej produkcji nanokompozytów. Zastosowanie wycłaczarek wymagało opracowania konfiguracji układu uplastyczniającego pozwalającej na otrzymanie koncentratów a następnie kompozytów o bardzo dobrym rozkładzie nanowęgla w matrycy polimerowej. Przetestowano trzy układy ślimaków współbieżnej wycłaczarki dwuślimakowej różniące się zdolnością do mieszania i rozcierania surowców oraz ryzykiem degradacji polilaktydu. Porównano proces wycłaczania jednoślimakowego z dwuślimakowymi i zbadano wpływ wielokrotnej ekstruzji na właściwości kompozytów, w tym na dyspersję i dystrybucję napelnacza.

Przedstawione w pracy badania i analizy pozwoliły na opracowanie technologii otrzymywania kompozytów charakteryzujących się wzrostem wytrzymałości na rozciąganie i modułu Younga odpowiednio o 10 i 15 % w przypadku materiału zawierającego wielościenne nanorurki węglowe w ilości 1 % wag i 10 i 19 % w przypadku zastosowania 0.5 %wag. dodatku grafenu, bez pogorszenia pozostałych właściwości kompozytów.

Dodatkową korzyścią z przeprowadzonych działań jest poszerzenie wiedzy na temat wpływu parametrów przetwórczych i geometrii układu uplastyczniającego wycłaczarki na właściwości nanokompozytów węglowych.

VI. STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

The increased in recent years interest on environmentally friendly technologies has prompted industry and scientists to replace traditional polymers obtained from petroleum with their equivalents derived from renewable sources. Biopolymers currently are only a small part of the market. The most common biopolymer, with a wide range of uses, is polylactide. However, further expansion of the applications of this polymer requires its properties modification.

Carbon nanomaterials such as graphene and carbon nanotubes, thanks to their excellent thermal and electrical properties and, in particular, strength unmatched among other available materials, can be used as a filler for polymer nanocomposites.

One of the methods of obtaining composites is mixing nanocarbon additives with the polymer in the melt phase. This method is environmentally friendly, economically justified and commonly used in industry. It uses internal mixers or extruders. Obtaining high-quality products containing graphene or carbon nanotubes using this method requires solving problems related to the properties of nanocarbons (low bulk density, high agglomeration capacity) and inappropriate processing equipment for materials with nanometric dimensions.

The development of composites based on polylactide with fillers in the form of graphene or carbon nanotubes, characterized by improved mechanical properties compared to unmodified polylactide, using the melt mixing method was the aim of the research and analyses presented in the dissertation.

The solution proposed in this work is to divide the production process into two stages: obtaining a highly filled polylactide masterbatches with carbon nanofiller, characterized by good filler dispersion and solving the problem of dosing nanocarbons to processing devices, and then obtaining the target composites containing up to 2 wt.% of graphene or carbon nanotubes.

Using a internal mixer, the influence of the mixing parameters, filler grain size and the type of polylactide used on the properties of the obtained concentrates, was investigated. Graphite flakes of various sizes were used as carbon filler. The knowledge and experience gained during this work allowed attempts to obtain masterbatches with carbon nanomaterials. The obtained masterbatches containing 25% by weight of graphene, multi- or single-walled carbon nanotubes were characterized by very good dispersion, without visible agglomerates of the filler.

After successfully completing the work using the internal mixer, steps were taken to develop a method for continuous production of nanocomposites. The use of extruders

required the selection of the best configuration of the plasticizing system allowing for obtaining masterbatches and then composites with the best possible distribution of nanocarbons. Three screw configuration of the co-rotating twin-screw extruder were tested, differing in their ability to mix and grind raw materials and the risk of polylactide degradation. The single-screw and twin-screw extrusion processes were compared and the effect of multiple extrusion on the properties of composites, including filler dispersion, was examined.

Presented research and analyses allowed the development a technology for obtaining composites characterized by an increase in tensile strength and Young's modulus by 10 and 15%, respectively, in the case of a material containing multi-walled carbon nanotubes in the amount of 1% by weight and 10 and 19% in the case of using 0.5% by weight of graphene additive. Without compromising the other properties of composite materials.

An additional benefit of the activities carried out is the expansion of knowledge on the effect of processing parameters and the geometry of the extruder's plasticizing system on the properties of carbon nanocomposites.

VII. FORMA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ ORAZ WKŁAD DOKTORANTA

Na rozprawę doktorską pod tytułem „*Technologia wytwarzania biodegradowalnych kompozytów polimerowych zawierających nanorurki węglowe i grafen o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych*” składa się sześć oryginalnych artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych (IF i punktacja ministerstwa na dzień 22.07.2024):

1. **D. Kaczor**, K. Bajer, G. Domek, A. Raszkowska-Kaczor, P. Szroeder. *The method of obtaining polymer masterbatches based on polylactide with carbon filler*, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. **2021**, 1199, 012058 (IF: brak, punktacja ministerstwa: 5),
2. **D. Kaczor**, K. Fiedurek, K. Bajer, A. Raszkowska-Kaczor, G. Domek, M. Macko, P. Madajski, P. Szroeder. *Impact of the Graphite Fillers on the Thermal Processing of Graphite/Poly(lactic acid) Composites*, Materials **2021**, 14(18), 5346 (IF: 3.1, punktacja ministerstwa: 140),
3. **D. Kaczor**, K. Bajer, G. Domek, P. Madajski, A. Raszkowska-Kaczor, P. Szroeder. *Influence of Extruder Plasticizing Systems on the Selected Properties of PLA/Graphite Composite*, Acta Mechanica et Automatica **2022**, 16(4), 316-324 (IF: 1.0, punktacja ministerstwa: 100),
4. **D. Kaczor**, K. Bajer, A. Raszkowska-Kaczor, G. Domek, P. Madajski, P. Szroeder. *The Influence of Multiple Extrusions on the Properties of High Filled Polylactide/Multiwall Carbon Nanotube Composites*, Materials **2022**, 15(24), 8958 (IF: 3.1, punktacja ministerstwa: 140),
5. **D. Kaczor**, K. Bajer, A. Raszkowska-Kaczor, Oksana Krasieńska, G. Domek, P. Szroeder. *Screw Extrusion as a Scalable Technology for Manufacturing Polylactide Composite with Graphene Filler*, Adv. Sci. Technol. Res. J. **2024**, 18(2), 226-237 (IF: 1.0, punktacja ministerstwa: 100),
6. **D. Kaczor**, K. Bajer, A. Raszkowska-Kaczor, G. Domek, P. Szroeder. *Screw Extrusion as a Scalable Technology for Manufacturing Carbon Nanotube-Filled Polylactide Composites*, Adv. Sci. Technol. Res. J. **2024**, 18(3), 99-110 (IF: 1.0, punktacja ministerstwa: 100).

Zgodnie z oświadczeniami współautorów, wkład Doktoranta w powstanie publikacji polegał na:

PUBLIKACJA 1: opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; wytworzeniu próbek badawczych; ocenie wpływu zmiany szybkości i temperatury mieszania koncentratów na obciążenie mieszadła; wykonaniu analiz: skaningowej mikroskopii elektronowej, spektroskopii w podczerwieni, skaningowej kalorymetrii różnicowej, masowego wskaźnika szybkości płynięcia; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji artykułu. Doktorant pełnił również rolę głównego i korespondencyjnego autora pracy. Wkład procentowy Doktoranta w powstanie publikacji ocenia się na 50%.

PUBLIKACJA 2: opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; wytworzeniu próbek badawczych; ocenie wpływu zmiany wielkości ziarna napełniacza węglowego na obciążenie mieszadła; wykonaniu analiz: skaningowej mikroskopii elektronowej, spektroskopii w podczerwieni, skaningowej kalorymetrii różnicowej, masowego wskaźnika szybkości płynięcia; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu. Doktorant pełnił również rolę głównego autora pracy. Wkład procentowy Doktoranta w powstanie publikacji ocenia się na 50%.

PUBLIKACJA 3: opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; wytworzeniu próbek badawczych; opracowaniu badanych konfiguracji układów uplastyczniających wylączarki dwuślimakowej; ocenie wpływu zmiany geometrii ślimaków wylączarki na parametry wylączania; wykonaniu analiz: skaningowej mikroskopii elektronowej, spektroskopii w podczerwieni, skaningowej kalorymetrii różnicowej, masowego wskaźnika szybkości płynięcia; oznaczeniu właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu i udarności metodą Charpy; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu. Doktorant pełnił również rolę głównego i korespondencyjnego autora pracy. Wkład procentowy Doktoranta w powstanie publikacji ocenia się na 50%.

PUBLIKACJA 4: opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; wytworzeniu próbek badawczych; dobraniu badanych konfiguracji układów uplastyczniających wylączarki jedno- i dwuślimakowej; ocenie wpływu wielokrotnej ekstruzji na parametry wylączania; wykonaniu analiz: skaningowej mikroskopii elektronowej, spektroskopii w podczerwieni, skaningowej kalorymetrii różnicowej, masowego wskaźnika szybkości płynięcia; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu. Doktorant pełnił również rolę głównego i

korespondencyjnego autora pracy. Wkład procentowy Doktoranta w powstanie publikacji ocenia się na 50%.

PUBLIKACJA 5: opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; wytworzeniu próbek badawczych; ocenie wpływu zmiany zawartości napelnacza węglowego w kompozycie na parametry wytlaczania; wykonaniu analiz: skaningowej mikroskopii elektronowej, spektroskopii w podczerwieni, skaningowej kalorymetrii różnicowej, masowego wskaźnika szybkości płynięcia; oznaczeniu właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, trójpunktowym zginaniu, udarności metodą Charpy; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu. Doktorant pełnił również rolę głównego i korespondencyjnego autora pracy. Wkład procentowy Doktoranta w powstanie publikacji ocenia się na 50%.

PUBLIKACJA 6: opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; wytworzeniu próbek badawczych; ocenie wpływu zmiany zawartości napelnacza węglowego w kompozycie na parametry wytlaczania; wykonaniu analiz: skaningowej mikroskopii elektronowej, spektroskopii w podczerwieni, skaningowej kalorymetrii różnicowej, masowego wskaźnika szybkości płynięcia; oznaczeniu właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, trójpunktowym zginaniu, udarności metodą Charpy; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu. Doktorant pełnił również rolę głównego i korespondencyjnego autora pracy. Wkład procentowy Doktoranta w powstanie publikacji ocenia się na 50%.

1. WSTĘP

1.1. CEL PRACY

Chcąc opracować kompozyt na bazie polimeru biodegradowalnego z dodatkiem nanomateriałów w postaci grafenu lub nanorurek węglowych charakteryzujący się polepszonymi właściwościami wytrzymałościowymi, należy rozwiązać problem aglomeracji i trudności precyzyjnego dozowania napelniaczy o wymiarze nanometrycznym, związany z niskim ciężarem nasypowym i dużym pyleniem oraz niedostosowaniem urządzeń przetwórczych.

Postawiono *hipotezę*, że poprzez dobór odpowiednich urządzeń przetwórczych, geometrii układu uplastyczniającego wytłaczarki i warunków przetwarzania możliwe jest otrzymanie kompozytów polimerowych na bazie polilaktydu z grafenem lub nanorurkami węglowymi charakteryzujących się polepszonymi właściwościami wytrzymałościowymi.

Celem naukowym pracy było zbadanie wpływu warunków przetwarzania, w tym temperatury i szybkości mieszania, geometrii układu uplastyczniającego, krotności przetwarzania oraz dodatku nanomateriałów na właściwości otrzymanych koncentratów i kompozytów polimerowych.

Celem użytkowym pracy było opracowanie technologii wytwarzania biodegradowalnych nanokompozytów polimerowych modyfikowanych nanorurkami węglowymi i grafenem, charakteryzujących się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną w porównaniu do czystych biopolimerów i przygotowanie do wdrożenia otrzymanych kompozytów w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Aby zrealizować cel pracy zaplanowano serię eksperymentów obejmujących:

- zbadanie możliwości uzyskania wysokonapełnionych koncentratów polimerowych na bazie polilaktydu z napelniaczem nanowęglowym z wykorzystaniem mieszalnika zamkniętego,
- próby zwiększenia wydajności otrzymywania koncentratów poprzez zmianę metody periodycznej na metodą ciągłą wykorzystującą wytłaczarki dzięki sprawdzeniu wpływu zmiany geometrii układu uplastyczniającego na proces mieszania i właściwości kompozytów,
- porównanie wytłaczania jednoślismakowego z dwuślismakowym i wielokrotnej ekstruzji na właściwości otrzymanych koncentratów,

- otrzymanie serii kompozytów różniących się zawartością procentową nanomateriałów węglowych, ocenę wpływu ilości dodatku węglowego na parametry wytłaczania i właściwości kompozytów.

Opracowane kompozyty planuje się wdrożyć do produkcji w formie granulatu do formowania wtryskowego, filamentu do druku 3D lub koncentratów do dalszego przetwarzania.

1.2. UZASADNIENIE WYBRANEJ TEMATYKI BADAŃ

Zainteresowanie nauką i technologią polimerów wzrosło w ciągu ostatnich kilku dekad. Przez cały XX wiek branża polimerowa była silnie zależna od przemysłu petrochemicznego. Chociaż obecny udział chemikaliów pochodzących z ropy naftowej stanowi około 15 % objętości produktów rafineryjnych, ich znaczenie rośnie. Szacuje się, że wzrost zapotrzebowania m.in. na wyroby wykonane z polimerów sprawi, że udział ten do roku 2040 będzie wynosił 30 % (i więcej) [1,2].

Rosnący popyt na materiały na bazie ropy naftowej przyczynia się do wyczerpywania się naturalnych rezerw tego surowca. Szacuje się, że niedobór tej kopaliny i znaczny wzrost jej kosztów zostanie zauważony w 2040 r., a zasoby zostaną zużyte do końca stulecia [3].

Globalna produkcja tworzyw sztucznych przekroczyła w 2022 roku 400 milionów ton [4] i osiągnie 600 milionów ton do 2060 roku. Około 60 % z tej produkcji stanowią wyroby jednorazowe, takie jak m.in.: foliowe torby na zakupy, opakowania, jednorazowe sztućce i naczynia, produkty higieniczne i materiały kosmetyczne. Ponad połowę wykonano z stabilnego chemicznie polistyrenu i różnego rodzaju poliolefin. Około 20 % to poliestry, poliamidy lub poliuretany [5].

Szacuje się, że ponad 20 % wszystkich odpadów z tworzyw sztucznych pozostaje w środowisku. W „Global Plastics Outlook” OECD oszacowało, że do 2019 roku w rzekach, jeziorach i oceanach zgromadziło się 139 milionów ton plastiku, co wpływa negatywnie na ekosystem. Jednocześnie przewiduje się, że wkład ten bez podjęcia działań korygujących wzrośnie do 150 milionów ton do 2060 roku [6]. W odpowiedzi na narastający problem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska opracowuje ramy programów zachęcających producentów do produkcji tworzyw sztucznych o mniejszym negatywnym wpływie na środowisko. Możliwe rozwiązania obejmują wykorzystanie w przetwórstwie polimerów: zielonej energii, zielonego wodoru, surowców biologicznych lub dwutlenku węgla; ponowne wykorzystanie lub recykling tworzyw sztucznych; zastąpienie części tradycyjnych polimerów otrzymywanych z surowców ropopochodnych ich biodegradowalnymi odpowiednikami.

Przemysł polimerowy radzi sobie z wyzwaniem związanym z redukcją zanieczyszczenia środowiska i wzrostem cen wyczerpującej się ropy naftowej poprzez poszukiwanie materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych. Biopolimery to polimery pochodzące, chociaż częściowo, z źródeł takich jak biomasa roślinna i zwierzęca oraz odpady organiczne. Mogą one obejmować materiały, które ulegają naturalnej degradacji (biodegradowalne, takie jak poli(bursztynianu butylenu), polihydroksymaślan,

polikaprolakton), materiały wykonane z odnawialnych surowców biopochodnych (biopolietylen) lub biodegradowalne i produkowane z odnawialnych surowców (takie jak polilaktyd, chitozan, białka, pochodne celulozy) [7].

Biopolimery nadal stanowią jedynie niewielką część rynku. Ich światowa całkowita produkcja wynosiła w 2023 roku 0.5 % produkcji tworzyw sztucznych i 1.0 % na rynku europejskim [4]. Szacuje się jednak, że światowa zdolność produkcyjna biopolimerów ma znacznie wzrosnąć, osiągając 6.3 miliona ton do 2027 roku, w porównaniu z około 2.2 miliona ton w 2022 roku [8].

Polilaktyd jest najszerzej zbadanym i stosowanym biopoliestrem (jego wolumen produkcji stanowił 20.7 % światowej produkcji biopolimerów w 2022 roku [9]). Może być przetwarzany przy użyciu konwencjonalnych technik, takich jak formowanie wtryskowe lub wytłaczanie i jest dostępny na dużą skalę w porównaniu do innych biopolimerów. Właściwości mechaniczne, optyczne i barierowe polilaktydu porównywalne są z właściwościami konwencjonalnych polimerów na bazie ropy naftowej, takimi jak polistyren i politereftalan etylenu [10], jednak w przeciwieństwie do tych polimerów może być poddany na koniec cyklu życia nie tylko recyklingowi mechanicznemu jak i również przemysłowemu kompostowaniu. Na rynku dostępnych jest wiele odmian polilaktydu różniących się masą cząsteczkową i właściwościami a tym samym ich przeznaczeniem. W efekcie możliwe stało się zastosowanie tego polimeru zarówno w branży opakowaniowej jak i do celów biomedycznych czy jako filament do druku 3D [11].

Dalsza ekspansja zastosowań tego polimeru wymaga jego modyfikacji poprzez otrzymywanie na jego bazie kompozytów z różnego rodzaju dodatkami. Plastyfikatory ograniczają podatność na kruche pękanie poprzez zwiększenie możliwości ruchu łańcuchów polilaktydowych [12], nukleanty – dzięki działaniu zarodkującemu zwiększają stopień krystaliczności polimerowej osnowy kompozytu [13], napełniacze – zastępują część polimeru w kompozycie przy jednoczesnym zachowaniu lub poprawieniu właściwości [14].

W gronie napełniaczy stałych można wyróżnić nanonapełniacze. Materiały te charakteryzują się tym, że mają co najmniej jeden z wymiarów mniejszy niż 100 nanometrów. Przygotowany z ich użyciem kompozyt nazywamy nanokompozytem [15]. Istnieje wiele rodzajów nanomateriałów dodawanych do polimerów w tym do polilaktydu. Mogą to być metale i ich tlenki, nanocząstki krzemionki, nanoglinki, nanostruktury węglowe w postaci grafenu czy też jedno- i wielościennych nanorurek węglowych [16].

Znakomite właściwości wytrzymałościowe i termiczne nanomateriałów węglowych czynią je obiecującymi napełniaczami kompozytów polimerowych. Grafen jest około 20000 % mocniejszy od stali i o około 1000 % bardziej przewodzący ciepło niż miedź. Jego wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga, przewodność cieplna mogą osiągnąć wartość 130 GPa, 1 TPa i 5000 Wm⁻¹K⁻¹ [17]. Podobne wartości wytrzymałości uzyskują nanorurki węglowe. Moduł Younga tego materiału węglowego uzyskuje maksymalną wartość 1.4 TPa i wytrzymałość na rozciąganie 100 GPa. Równie imponująca jest przewodność cieplna wynosząca 6600 Wm⁻¹K⁻¹ [18].

Nanokompozyty polilaktydowe z nanowęglami otrzymuje się najczęściej trzema metodami: polimeryzacją *in situ*, mieszaniem roztworów i mieszaniem w stanie stopionym polimeru.

Polimeryzacja *in situ* polega na mieszaniu napełniacza węglowego z czystym monomerem lub jego roztworem w obecności katalizatora i w odpowiednim środowisku reakcji polimeryzacji [19]. Syntetyzowany w takich warunkach łańcuch polimeru narasta bezpośrednio na powierzchni nanonapełniacza, wiążąc się z nim. Polimeryzacja *in situ* daje kompozyt o jednolitej dyspersji i dystrybucji cząstek dodatku.

Zaletą metody wykorzystującej roztwory jest jej prostota, brak konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu oraz bardzo dobre rozproszenie napełniacza w matrycy polimerowej. Wadą, stosowanie nieprzyjaznych dla środowiska rozpuszczalników organicznych. Proces otrzymywania kompozytów tą metodą można podzielić na trzy etapy:

- dyspersję nanomateriału w odpowiednim rozpuszczalniku za pomocą mieszania ultradźwiękowego lub mechanicznego,
- rozpuszczenie polimeru w dyspersji nanomateriału i mieszanie,
- usunięcie rozpuszczalnika poprzez destylację lub liofilizację.

Powstały roztwór często wlewa się do płaskiej formy lub na materiał o niskiej energii powierzchniowej, a rozpuszczalnik odparowuje, otrzymując w ten sposób płaskie płytki lub cienkie folie [20].

W pracy zastosowano, ze względu na możliwość wykorzystania na skalę przemysłową, mieszanie w stanie stopionym polimeru. Jest to ekonomicznie opłacalna, przyjazną dla środowiska i wysoce skalowalna metoda wytwarzania kompozytów polilaktydowych z materiałami nanowęglowymi. W tej metodzie napełniacz węglowy dodaje się bezpośrednio do stopionego polimeru. Jakość otrzymanego kompozytu zależy od parametrów pracy mieszalnika lub wylączarki, takich jak prędkość, czas i temperatura

mieszania oraz geometrii układu uplastyczniającego [21]. Wadą tej metody jest trudność w precyzyjnym dozowaniu napełniaczy nanowęglowych ze względu na ich małą gęstość nasypową (rys. 1) wynoszącą ok. $0.2 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ oraz niższy stopień dyspersji, jaki zwykle osiąga się w porównaniu z mieszaniem roztworów [22].

Rys. 1. Dwa gramy materiałów węglowych (od lewej strony): mikroplatków grafitowych, grafenu, wielo- i jednościennej nanorurek węglowych.

Drugim problemem, z którym należy się zmierzyć chcąc otrzymać nanokompozyty charakteryzujące się bardzo dobrą dyspersją i dystrybucją nanonapełniacza w osnowie polimerowej jest duża zdolność grafenu i nanorurek węglowych do aglomeracji. Zastosowane w pracy nanowęgle występują w formie złożonych aglomeratów o wielkości kilkudziesięciu mikrometrów (zdjęcia mikroskopowe stosowanych nanonapełniaczy przedstawiono na rysunku 44 w rozdziale 3.1.1.2). Obecność tak dużych struktur może wpłynąć negatywnie na właściwości otrzymanych z ich udziałem kompozytów. Aglomeraty nanonapełniacza w kompozycie powodują powstanie większej ilości defektów w postaci zaburzeń ciągłości matrycy polimerowej, ułatwiających inicjację pęknięć podczas odkształcania mechanicznego [23].

Trzeci problem stanowi niedostosowanie maszyn przetwórczych do stosowania nanomateriałów. Główna część procesu mieszania nanonapełniaczy z polimerem w wylączarce zachodzi w niewielkiej szczelinie pomiędzy grzbietem zwoju ślimaka a wewnętrzną stroną cylindra (rozdział 2.2.2). To właśnie w tej strefie na stop najsilniej działają siły ścinające prowadząc do stopniowego rozdrobnienia składników kompozytu. Wielkość luzu promieniowego ślimaka równa jest zazwyczaj jednej setnej jego średnicy, co w przypadku zastosowanych w niniejszej pracy wylączarek wynosi ok. $200 \mu\text{m}$. Wielkość aglomeratów zastosowanych nanomateriałów zaś około kilkudziesięciu mikrometrów.

W celu pokonania trudności z wprowadzeniem nanomateriałów węglowych do urządzeń przetwórczych, proces otrzymywania podzielono na:

- Wytworzenie wysoko napełnionego koncentratu, zawierającego 25 %wag. nanonapełniacza z wykorzystaniem polimeru w formie proszku. Wstępne zmieszanie

rozdrobionego polilaktydu z nanomateriałem węglowym przed poddaniem procesowi mechanicznego mieszania znacznie ułatwiło dozowanie nanomateriału do urządzeń przetwórczych. Otrzymany w tym etapie koncentrat miał formę granulatu znacznie ułatwiając dalsze przetwarzanie.

- Wykonanie nanokompozytów poprzez rozcieńczenie otrzymanego wcześniej koncentratu polilaktydem w formie granulatu za pomocą wylączarki dwuślimakowej współbieżnej.

Możliwość uzyskania koncentratów charakteryzujących się dobrą dyspersją i dystrybucją napełniacza sprawdzono korzystając z mieszalnika zamkniętego (rozdział 2.2.1). Zastosowanie tego urządzenia ze względu na małe zapotrzebowanie na surowce pozwoliło na ograniczenie kosztów wstępnych prób. Po eksperymentalnym dobraniu parametrów mieszania (rozdział 3.2.1) i zbadaniu wpływu zarówno wielkości napełniacza jak i zmiany rodzaju polilaktydu na te parametry (rozdział 3.2.2), wykonano próby z wykorzystaniem grafenu, jedno- i wielościennych nanorurek węglowych (rozdział 3.2.3). Uzyskane koncentraty charakteryzowały się równomiernym rozkładem nanonapełniaczy bez widocznych aglomeratów.

Po pozytywnych rezultatach powyższych prac, przystąpiono do działań mających na celu zwiększenie skali produkcji zarówno koncentratów jak i następnie kompozytów. W tym celu zastąpiono metodę periodyczną otrzymywania koncentratów, wykorzystującą mieszalnik, metodą ciągłą korzystającą z wylączarki.

Trudności związane z aglomeracją nanonapełniaczy jak i niedostosowaniem urządzeń przetwórczych do ich przetwarzania, można rozwiązać poprzez dobór odpowiedniego układu uplastyczniającego wylączarki. W tym celu porównano ze sobą trzy opracowane układy uplastyczniające dwuślimakowej wylączarki współbieżnej (rozdział 3.2.4). Elementy składowe testowanych konfiguracji ślimaków różniły się zdolnością do mieszania i rozcierania przetwarzanego stopu polimerowego (elementy składowe ślimaków opisano w rozdziale 2.2.2.2). Najbardziej korzystną pod względem jakości otrzymanych kompozytów jaki i ograniczenia degradacji osnowy polimerowej okazał się układ pośredni pomiędzy prostym ślimakiem o słabych właściwościach mieszających a ślimakiem o zaawansowanej geometrii, którego użycie wiąże się z zwiększonym ryzykiem zmian w długości łańcucha polimeru.

Chcąc porównać proces wylączania jednoślimakowego z dwuślimakowym oraz wpływ wielokrotnego przetwarzania na właściwości kompozytów z nanonapełniaczem węglowym, wykonano serię próbek z wykorzystaniem wylączarki jednoślimakowej

uzbrojonej w ślimak z końcówką mieszająco-rozcierającą i wytłaczarki dwuślimakowej ze ślimakami dobranymi we wcześniejszym eksperymencie (rozdział 3.2.5). Analiza wyników badań wykazała, że dobre rezultaty związane z brakiem obecności aglomeratów nanorurek węglowych uzyskano już po pierwszym wytłoczeniu dwuślimakowym. W przypadku wytłaczania jednoślimakowego nawet trójkrotne wytłoczenie tego samego koncentratów nie pozwoliło na osiągnięcie zadowalających wyników.

Docelowe kompozyty zawierające grafen (rozdział 3.2.6) lub wielościenne nanorurki węglowe (*MWCNT*, rozdział 3.2.7) wytłoczono za pomocą dwuślimakowej wytłaczarki współbieżnej. Najlepsze właściwości wytrzymałościowe uzyskano dla próbek zawierających 1 %wag. *MWCNT* lub 0.5 %wag. grafenu. W przypadku tych nanokompozytów zarejestrowano wzrost wytrzymałości na rozciąganie o 10 % a modułu Younga o odpowiednio 19 i 15 %, bez pogorszenia pozostałych właściwości mechanicznych.

Otrzymane w trakcie prac próbki przebadano za pomocą metod skaningowej mikroskopii elektronowej, mikrotomografii komputerowej, spektroskopii w podczerwieni, Ramana i dyfrakcji rentgenowskiej, skaningowej kalorymetrii różnicowej, termograwimetrii, masowego wskaźnika szybkości płynięcia. Wykonano również próby statycznego rozciągania, trójpunktowego zginania oraz udarności metodą Charpy.

W literaturze brakuje doniesień na temat wpływu parametrów mieszania, geometrii układów uplastyczniających i rodzaju użytej wytłaczarki oraz krotności ekstruzji na właściwości otrzymanych kompozytów z napełniaczem w formie nanomateriałów węglowych. Przedstawione w publikacjach prace poszerzają tę wiedzę.

Wszystkie przedstawione prace zrealizowano w jednostkach:

1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń,
2. Wydział Mechatroniki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. M. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz,
3. Wydział Chemii Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. J. Gagarina 7, 87-100 Toruń.

2. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

2.1. ZASTOSOWANE SUROWCE

2.1.1. Osnowa polimerowa

Termoplastyczną osnowę otrzymanych kompozytów stanowił polilaktyd znany też jako poli(kwas mlekowy). Jest to biodegradowalny poliester, który otrzymywany jest ze źródeł odnawialnych co sprawia że cieszy się on w ostatnim czasie sporą popularnością. Wzór strukturalny polilaktydu przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Wzór strukturalny cząsteczki polilaktydu.

Prekursorem polilaktydu jest kwas mlekowy (kwas 2-hydroksy propionowy), po raz pierwszy wyizolowany z kwaśnego mleka w 1780 roku przez szwedzkiego chemika Carla Wilhelma Scheele, który nazwał go brązowym syropem (*mjölkssyra*). Obecnie stosowaną nazwę – kwas mlekowy – nadał w 1789 Lavoisier. W 1857 roku Pasteur odkrył, że kwas mlekowy jest produktem fermentacji inicjowanej przez mikroorganizmy. 24 lata po odkryciu Pasteura w USA uruchomiono jego pierwszą produkcję na skalę przemysłową [11].

Polilaktyd został po raz pierwszy zsyntetyzowany przez Wallace'a Carothersa w 1932 roku. Pracował on dla firmy DuPont, próbując opracować tworzywo sztuczne przyjazne dla środowiska. Polilaktyd o niskiej masie cząsteczkowej wytworzono z kwasu mlekowego poprzez ogrzewanie pod próżnią [11,24]. Masa cząsteczkowa polilaktydu uzyskanego tą metodą była ograniczona ze względu na obecność śladowych ilości wody, która zakłócała równowagę reakcji kondensacji [25]. Od 1960 roku polilaktyd jest stosowany w medycynie i farmacji jako resorbowalne implanty, szwy i w zastosowaniach wymagających kontrolowanego uwalniania leków [26,27]. Zastosowanie w żywności i medycynie zostało zatwierdzone przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) oraz europejskie organy regulacyjne [28]. Szersze stosowanie ograniczała wysoka cena tego polimeru związana z kosztem surowca używanego do syntezy. W 1988 roku dr Pat Gruber zainicjował w Cargill Inc. projekt mający na celu znalezienie nowych zastosowań dla przetwarzanej przez firmę skrobi. Efektem projektu było opracowanie kluczowych procesów

otrzymywania kwasu mlekowego z surowców pochodzenia roślinnego, przekształcania go w laktyd oraz technologii oczyszczania i polimeryzacji [29]. Umożliwiają po raz pierwszy komercyjnie opłacalną produkcję tego biodegradowalnego polimeru ze źródeł naturalnych.

Synteza polilaktydu rozpoczyna się od wytworzenia kwasu mlekowego, który można otrzymać na drodze syntezy chemicznej lub fermentacji. Metody chemiczne opierają się głównie na hydrolizie pochodnych kwasu mlekowego (np. estrów, nitryli) mocnymi kwasami. Inne możliwe syntezy chemiczne to między innymi katalizowana degradacja cukrów, utlenianie glikolu propylenowego, reakcja aldehydu octowego, tlenku węgla i wody w podwyższonych temperaturach i ciśnieniach, hydroliza kwasu chloropropionowego i utlenianie propylenu przez kwas azotowy [30]. Ze względu na zastosowanie tanich surowców, mniejsze zapotrzebowanie na energię i niższą temperaturę procesu, większość produkowanego obecnie kwasu mlekowego uzyskuje się w drodze fermentacji mlekowej (około 90 %) [31]. Dodatkową zaletą w porównaniu do metod syntezy chemicznej jest możliwość wytworzenia optycznie czystego kwasu *D*- lub *L*-mlekowego, w zależności od doboru odpowiednich mikroorganizmów. Synteza chemiczna z surowców petrochemicznych zapewnia racemiczną mieszaninę kwasu *DL*-mlekowego [32].

Polilaktyd można zsyntetyzować na kilka sposobów [33]:

- metodą enzymatycznej polimeryzacji kwasu mlekowego, metoda skuteczna i ekologiczna,
- metodą azeotropowej kondensacji odwadniającej kwasu mlekowego, stosowanej do produkcji polilaktydu o dużej masie cząsteczkowej,
- poprzez bezpośrednią polimeryzację kondensacyjną kwasu mlekowego, której produktem jest polimer o niskiej masie cząsteczkowej,
- poprzez polimeryzację laktydu z otwarciem pierścienia, otrzymanego w wyniku depolimeryzacji oligomerów kwasu mlekowego, z wytworzeniem polilaktydu o wysokiej masie cząsteczkowej.

Właściwości polilaktydu zależą od stosunku monomerów *L* do *D* w łańcuchu (tab. 1). Wyróżniamy trzy rodzaje polilaktydów: poli(*D*-laktyd) (*PDLA*), poli(*L*-laktyd) (*PLLA*) i poli(*D,L*-laktyd) (*PDLLA*) [34]. Do produkcji komercyjnego polilaktydu zazwyczaj wykorzystuje się izomer *L*, który zawiera ponad 98-99 % *L*-monomeru i mniej niż 1-2 % *D*-monomeru [35].

Tab. 1. Właściwości różnych typów polilaktydu.

Właściwość	PDLA	PLLA	PDLLA
Gęstość [$\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$]	1.21-1.25	1.24-1.30	1.25-1.27
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]	21-60	15-150	27-50
Moduł Younga [MPa]	350-500	2700-4140	1000-3450
Wydłużenie przy zerwaniu [%]	2.5-6.0	3.0-10.0	2.0-10.0
Temperatura przejścia szklanego [$^{\circ}\text{C}$]	45-60	55-65	50-60
Temperatura topnienia [$^{\circ}\text{C}$]	150-162	170-200	amorficzny – brak temperatury topnienia

Tab. 2. Właściwości polilaktydu w porównaniu do innych polimerów [36].

Właściwość	Polilaktyd	Polipropylen	Poli(tereftalan etylenu)	Poliamid
Gęstość [$\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$]	1.25	0.9	1.4	1.2
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]	110	190	205	250
Moduł Younga [MPa]	3300	2400	3800	1800

Od stereoizomerii polilaktydu zależą nie tylko właściwości mechaniczne, ale także właściwości termiczne i degradacyjne. Gdy wymagana jest bardzo dobra wytrzymałość i dłuższy czas degradacji, preferowany jest poli(*L*-laktyd) [37]. Gdy zawartość *L*-izomeru jest większa niż 90 %, polimer jest zwykle półkryształiczny [38]. Polimery amorficzne preferowane są w zastosowaniach, w których wymagana jest niska temperatura aktywacji, np. w warstwach zgrzewalnych. W zastosowaniach inżynierskich wymagana jest wysoka stabilność termiczna, dlatego coraz powszechniejsze jest stosowanie gatunków polilaktydu o zawartości nie tylko *L*- ale i *D*-izomerów [39]. Wartość temperatury zeszklenia – punktu, w którym łańcuchy polimeru zyskują zdolność do poruszania się – oraz temperatury topnienia mieszczą się zwykle w przedziale odpowiednio 50-80 $^{\circ}\text{C}$ i 130-180 $^{\circ}\text{C}$ [38]. Wzrost zawartości izomeru *D* obniża zarówno temperaturę przejścia szklanego, jak i topnienia [40]. Okres półtrwania w trakcie degradacji zależy od stereochemii polilaktydu i waha się od sześciu miesięcy do dwóch lat [41].

Polilaktyd rozpuszcza się w: 1,1,2-trichloroetanie, acetonitrylu, kwasie dichlorooctowym, dioksanie, chlorku metylenu i chloroformie. Jest częściowo rozpuszczalny w acetonie, toluenie, tetrahydrofuranie i etylobenzenie, natomiast nierozpuszczalny w alkoholach (m.in. metanolu, etanolu), glikolu propylenowym, wodzie, heksanie i heptanie. Kryształiczna postać poli(*L*-laktydu) nie rozpuszcza się w tetrahydrofuranie, acetonie i octanie etylu [31,42].

Ważnym parametrem w procesach związanych z zadrukowywaniem folii polimerowych jest ich energia powierzchniowa, która w przypadku poli(*L*-laktydu) wynosi

49 $\text{mJ}\cdot\text{m}^{-2}$, 37 $\text{mJ}\cdot\text{m}^{-2}$ przy oddziaływaniu dyspersyjnym a składowa polarna wynosi 11 $\text{mJ}\cdot\text{m}^{-2}$. Oznacza to że polilaktyd jest umiarkowanie hydrofobowy [43].

W zastosowaniach związanych z przechowywaniem żywności istotne są właściwości barierowe folii wykonanych z polilaktydu: przepuszczalność gazów i pary wodnej. Przepuszczalność dwutlenku węgla w temperaturze 25 °C i przy wilgotności względnej 0 % jest niższa niż w przypadku krystalicznego polistyrenu (PS) i wyższa niż w przypadku politereftalanu etylenu (PET). Przepuszczalność zależy od stopnia krystaliczności i maleje wraz z jego wzrostem. Pod względem barierowości dla pary wodnej polilaktyd i PET wykazują podobne wartości [38].

Największym producentem (tab. 3.) różnych rodzajów polilaktydów jest NatureWorks (USA) o zdolnościach produkcyjnych na poziomie 150000 ton·rok⁻¹ [44]. Na drugim miejscu znajduje się TotalEnergys Corbion (NL) [45] z globalną siecią sprzedaży i zakładem w Rayong (Tajlandia) o zdolności produkcyjnej 75000 ton rocznie. Tymczasem w Chinach firma Hisun uruchomiła linię o wydajności 40000 ton rocznie. Evonik (DE) jest światowym liderem w produkcji biomateriałów z polilaktydu dla potrzeb medycyny [46] zaś ThyssenKrupp (DE) chce wprowadzić polilaktyd w postaci butelek na napoje.

Tab. 3. Najwięksi światowi producenci polilaktydu [47].

Producent	Lokalizacja	Wielkość produkcji [KT]
NatureWorks	USA	150
Total Corbion PLA JV	Tajlandia	75
Hisun	Chiny	45
BBCA & Galactic	Chiny	40
COFCO	Chiny	10
Hengtian	Chiny	10
SuPLA	Chiny	10
TongJieLiang	Chiny	10
Synbra	Holandia	5
TianRen	Chiny	3
Futero (Galactic)	Belgia	1
Jiangxi KeYuan	Chiny	1
Sulzer	Szwajcaria	<1
Pyramid (Udhe)	Niemcy	<1

Bardzo dobre właściwości mechaniczne i moduł sprężystości, biodegradowalność, biokompatybilność oraz łatwość obróbki powodują, że polilaktyd znajduje coraz szersze zastosowanie w medycynie m.in.:

- w ortopedii: w procesach regeneracji uszkodzeń nerwów obwodowych i rdzenia kręgowego [48,49], jako śruby biowchłaniające [50,51], w naprawie łokotki [52] oraz w sterowanych procesach regeneracji kości [53];
- w kardiologii: rekonstrukcja ściany klatki piersiowej [54,55], jako stenty [56,57];
- w stomatologii: sterowana regeneracja tkanek, biokompatybilne wypełniacze ubytków [58,59];
- w chirurgii plastycznej: jako nici chirurgiczne [60,61], w chirurgii rekonstrukcyjnej [62,63], jako wypełniacze skórne [64], w przeszczepach skóry [65],
- w chirurgii ogólnej: jako siatka przepuklinowa [66],
- w ginekologii: w leczeniu zaburzeń w nietrzymaniu moczu [67],
- w radiologii: w leczeniu i diagnostyce raka [68-70],
- w onkologii: w procesach dostarczania leków [71-73].

Ze względu na możliwość kompostowania, tworzywo to znalazło zastosowanie w branży opakowaniowej. Z polilaktydu można wykonać jednorazowe kubki na napoje [74], naczynia [75], tace i sztywne opakowania do żywności [76], torby [77], czy też zastosować do powlekania papieru [78]. Polilaktyd znalazł również zastosowanie w branży motoryzacyjnej [79], elektrycznej i elektronicznej [80].

2.1.2. Wypełniacz węglowy

Węgiel pierwiastkowy powszechnie występuje w dwóch podstawowych odmianach alotropowych (rys. 3), diamentie (hybrydyzacja sp^3) i graficie (hybrydyzacja sp^2). Obydwie odmiany różnią się zasadniczo właściwościami fizycznymi, takimi jak twardość, przewodność cieplna, właściwości smarne i przewodność elektryczna. Teoretycznie, możliwe jest konstruowanie wielu innych struktur węglowych poprzez zmianę podstawowej komórki budującej sieć powiązanych ze sobą atomów węgla. W 1985 Kroto i in. odkryli nową, stabilną strukturę zbudowaną z węgla pierwiastkowego o hybrydyzacji bliskiej sp^2 – fuleren C₆₀ [81,82]. Odkrycie to stanowiło przełom w nauce o materiałach węglowych a potwierdzona eksperymentalnie hipoteza istnienia fulerenu otworzyła drogę do koncepcyjnych rozważań nad innymi alotropami węgla [83-85].

Rys. 3. Kształt walencyjnych zhybrydowanych orbitali elektronowych węgla. Węgiel w hybrydyzacji sp^3 tworzy cztery silne, kowalencyjne wiązania kierunkowe typu σ wiązania, które umożliwiają tworzenie struktur tetraedrycznych, np. w diamencie. Elektrony walencyjne w węglu o hybrydyzacji sp^2 tworzą trzy silne wiązania kowalencyjne σ , które umożliwiają powstawanie płaskich bądź prawie płaskich struktur heksagonalnych (grafit, grafen, nanorurki węglowe). Czwarty orbital typu π jest odpowiedzialny za oddziaływania pomiędzy tymi płaskimi strukturami oraz właściwości elektryczne.

W 1991 r. zespół S. Iijimy [86] doniósł o odkryciu cylindrycznych struktur węglowych sp^2 o nanometrowej średnicy, które powstały w wyniku odparowania elektrody grafitowej metodą wyładowania łukowego. Obecnie nanorurki węglowe otrzymuje się metodą wyładowań łukowych, ablacji laserowej i chemicznego osadzania z fazy gazowej [87-92].

Z kolei w 2004 r. zespoły C. Bergera [93] oraz K. Novoselova [94] niezależnie doniosły o otrzymaniu stabilnej struktury węgla sp^2 w postaci dwuwymiarowego grafenu. Koncepcję grafenu jako pojedynczej warstwy grafitu zaproponował już w 1985 roku H.P. Boehm [95] zaś teoretyczny opis grafenu powstał w 1947 roku w pracy P. Wallesa [96]. W 2010 roku A. Geim i K. Novoselov otrzymali Nagrodę Nobla „za przełomowe eksperymenty dotyczące dwuwymiarowego materiału grafenowego” [97].

Tabela 4 zawiera listę alotropów węgla wraz z wybranymi właściwościami i zastosowaniami.

Tab. 4. Alotropy węgla, wybrane właściwości i zastosowania [98].

Alotrop	Dostępność	Właściwości	Zastosowanie	Lit.
Diament	Naturalnie występujący, produkcja, dostępny w sprzedaży	Twardy, izolator, dobra przewodność cieplna	Materiały ścieme, biżuteria, elektronika	[99] [100] [101]
Grafit	Naturalnie występujący, produkcja, dostępny w sprzedaży	Przewodnik elektryczny, smarowność.	Smary, element elektrod	[102] [103] [104]
Karbin	Niska stabilność; wykryte w kosmosie oligomery zsyntetyzowane w skali laboratoryjnej	W trakcie badań	W trakcie badań	[105] [106] [107]
Fullereny	Syntezywany na dużą skalę laboratoryjną, produkcja przemysłowa w fazie rozwoju, dostępne w sprzedaży	Potencjalna wysoka twardość w kompozytach, wysoko temperaturowe nadprzewodnictwo	Hybrydowe ogniwa słoneczne. Proponowane: nanoelektronika, farmacja itp.	[108] [109] [110]
Nanorurki	Synteza na skalę laboratoryjną, produkcja, dostępne w sprzedaży.	Wysoka wytrzymałość	Wzmocnienie konstrukcyjne w kompozytach nanoelektronika, farmaceutyka	[111] [112] [113]
Cebule węglowe	Synteza na skalę laboratoryjną	W trakcie badań	W trakcie badań	[114] [115]

Grafen	Synteza na skalę laboratoryjną, produkcja, dostępny w sprzedaży	Wysoka wytrzymałość, unikalne właściwości dla celów elektronicznych	Wzmocnienie konstrukcyjne w kompozytach nanoelektronika,	[116] [117] [118]
Węgłe amorficzne	Synteza na dużą skalę przemysłową, dostępne w sprzedaży	Duża powierzchnia właściwa	Adsorbenty, kataliza, elektrody w bateriach	[119] [120]
Pianki węglowe	Synteza na skalę laboratoryjną	Stosunkowo duże powierzchnia, unikalne właściwości magnetyczne	W trakcie badań	[121] [122] [123]
Włókna węglowe	Produkcja przemysłowa, dostępne w sprzedaży	Dobra przewodność elektryczna i cieplna, wysoka wytrzymałość	Wzmocnienie konstrukcyjne w kilku zastosowaniach	[124] [125] [126]
Chemicznie syntetyzowane węgle amorficzne	Synteza na skalę laboratoryjną	Duża powierzchnia z możliwością regulacji wielkości porów	Proponowane: adsorpcja, kataliza, magazynowanie energii	[127]

2.1.2.1. Grafit

Grafit jako minerał wziął swoją nazwę od grackiego słowa „*graphein*” znaczącego – pisać [128]. Z punktu widzenia fizyki ciała stałego grafit stanowi uporządkowaną strukturę warstwową, w której poszczególne warstwy zbudowane są z atomów węgla o hybrydyzacji sp^2 tworzących heksagonalną strukturę plastra miodu. Atomy węgla w warstwach są powiązane ze sobą silnymi wiązaniami kowalencyjnymi. Z kolei oddziaływanie pomiędzy warstwami grafitu jest bardzo słabe. Natura oddziaływań międzywarstwowych w graficie jest zdecydowanie inna od natury oddziaływań międzyatomowych w warstwach. Istnieją dwie alternatywne hipotezy głoszące, że za spoiwość warstw grafitowych są odpowiedzialne oddziaływania van der Waalsa, bądź słabe oddziaływania metaliczne. Do dnia dzisiejszego problem natury oddziaływań pomiędzy heksagonalnymi warstwami grafitu nie został jednoznacznie rozstrzygnięty [129].

Rys. 4. Struktura krystaliczna grafitu. (a) Widok z boku. (b) Widok z góry. Szarym kolorem zaznaczono heksagonalną komórkę elementarną, wyznaczoną przez podstawowe wektory translacji a_1 i a_2 wzdłuż warstw grafenowych oraz c w poprzek warstw. Bazę stanowią cztery atomy węgla oznaczone jako A , B , C i D . Warstwy są przesunięte względem siebie w taki sposób, że atomy A i C w przylegających warstwach ułożone są bezpośrednio nad sobą.

Struktura krystaliczna grafitu została przedstawiona na rysunku 4. Komórka elementarna grafitu zawiera cztery atomy węgla, oznaczone na rysunku jako A , B , C , D . Atomy w warstwach tworzą sieć heksagonalną o strukturze plastra miodu.

Grafit ze względu na różną naturę wiązań w warstwach (silne, kowalencyjne wiązania σ) oraz wiązań między warstwami (słabe wiązania metaliczne tworzone przez zdelokalizowane elektrony π) jest typowym materiałem anizotropowym. Przewodnictwo elektryczne i cieplne wzdłuż heksagonalnych warstw jest wielokrotnie wyższe niż mierzone w poprzek warstw (ze względu na wiązanie metaliczne w płaszczyźnie). Słabe oddziaływania pomiędzy warstwami pozwalają na interkalowanie grafitu metodami chemicznymi [130].

Od 20 – 40 % grafitu wydobywa się ze złóż naturalnych, pozostałą część syntetyzuje się. Światowy popyt na grafit wzrósł trzykrotnie w latach 2015 – 2020 i według prognoz osiągnie 1.9 mln ton do 2028 r. [131]. Największych producentów grafitu przedstawiono w tabeli 5.

Tab. 5. Najwięksi producenci grafitu [132].

Kraj	Wielkość produkcji [KT]
Chiny	850
Mozambik	170
Madagaskar	110
Brazylia	87
Kanada	15
Rosja	15
Pakistan	13
Norwegia	10
Indie	8.3
Ukraina	3

Grafit syntetyczny wytwarza się poprzez obróbkę cieplną źródeł amorficznego węgla (np. koksu) w redukującej atmosferze i temperaturze powyżej 2500 °C [133].

Grafit naturalny i syntetyczny jest szeroko wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu [134]. Między innymi dzięki wysokiej odporności termicznej oraz niskiej zwilżalności przez ciekłe metale wykorzystywany jest w hutnictwie stali i odlewnictwie. Dobre przewodnictwo elektryczne pozwala na wykorzystywanie grafitu jako materiału elektrodowego w elektrycznych piecach łukowych. Ważnym obszarem zastosowań jest również energetyka jądrowa. Ze względu na wysokie temperatury występujące w rdzeniu reaktora jądrowego, grafit wykorzystuje się jako materiał konstrukcyjny, który odgrywa jednocześnie rolę moderatora i reflektora neutronów [135].

2.1.2.2. Grafen

Pod pojęciem „grafen” rozumie się pojedynczą warstwę atomów węgla o heksagonalnej strukturze plastra miodu wyizolowaną z grafitu [136]. Precyzyjna definicja tego materiału została zaproponowana w 1986 r. przez Boehma [137], który wyszedł z założenia, że „końcówka ‘-en’ odnosi się do skondensowanych policyklicznych węglowodorów aromatycznych, nawet gdy rdzeń nazwy ma trywialne pochodzenie, np. naftalen, antracen, tetracen, koronen, owalen. Pojedyncza warstwa struktury grafitowej o nieskończonych rozmiarach powinna być ostatnim wyrazem tego szeregu (związków). Termin ‘warstwa grafenowa’ odnosiłby się do takiej pojedynczej warstwy węgla”. Rekomendacja Boehma w 1997 r. została formalnie uznana przez IUPAC i włączona do „Kompedium technologii chemicznej” [138]. Stwierdza się w nim, że „nie jest poprawne

użycie dla pojedynczej warstwy (węgla w graficie) terminu grafit, co oznaczałoby trójwymiarową strukturę. Termin grafen powinien być stosowany tylko wtedy, gdy są dyskutowane reakcje, związki strukturalne lub inne właściwości indywidualnych warstw”.

Prace teoretyczne nad grafenem, w których przewidywano nadzwyczajne właściwości elektronowe tego półprzewodnika o zerowej przerwie energetycznej, pojawiały się już w latach 40-tych XX wieku [96].

Przewidywania teoretyczne zostały potwierdzone eksperymentalnie na początku XXI w., kiedy udało się uzyskać izolowane warstwy grafenowe. W izolowanej warstwie grafenowej elektrony π pochodzące od aromatycznych pierścieni nie oddziałują z elektronami π sąsiadujących warstw grafenowych, co ma miejsce w graficie. Konsekwencją jest wysoka ruchliwość ładunków elektrycznych, która w grafenie wynosi ponad $2 \cdot 10^5 \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ [139] oraz wysoka przewodność elektryczna właściwa $1.7 \cdot 10^3 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$ [140]. W izolowanych warstwach grafenowych za transport ciepła nie są odpowiedzialne pojedyncze fonony, lecz fonony wzbudzone kolektywnie, których średnia droga swobodna jest rzędu setek mikrometrów [141]. Przekłada się to na wysoką przewodność cieplną wynoszącą $5300 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ [142].

Moduł Younga i wytrzymałość na rozciąganie grafenu wynoszą odpowiednio 1 TPa [143] i 130 GPa [144]. Dla porównania wytrzymałość stali na rozciąganie wynosi 0.4 GPa [145]. Unikalną cechą grafenu jest jego powierzchnia właściwa, która teoretycznie może sięgać $2630 \text{ m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$ [146]. Grafen wykazuje też całkowitą barierowość dla gazów [147]

Rys. 5. Policykliczne węglowodory aromatyczne i grafen.

Rys. 6. Grafen. Obrazowanie wykonane za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego.

Metody produkcji grafenu obejmują podejście „*bottom-up*” i „*top-down*” (tab. 6) [148]. Metody „*bottom-up*” opierają się na osadzeniu pary surowca węglowego (chemiczne osadzanie z fazy gazowej, *CVD*) lub na wzroście epitaksjalnym z podłoży zawierających węgiel. Zaletą metod oddolnych jest możliwość uzyskania wielkopowierzchniowych warstw grafenu na różnych podłożach. Grafenu wyhodowanego tymi metodami nie można jednak użyć jako napełniacza w materiałach kompozytowych. Ograniczenie to nie dotyczy grafenu wytwarzanego metodami „*top-down*”, które polegają na złuszczeniu mechanicznym lub chemicznym grafitu do grafenu [149].

Tab. 6. Metody produkcji grafenu [148].

Grupa	Technika	Metoda	Właściwości	
Top-down	Złuszczenie grafitu	Rozwarstwienie mikromechaniczne [94]	Ręczne rozwarstwianie wysokiej jakości grafitu	Niska wydajność, wysokiej jakości płatki jednowarstwowe, monokryształy
		Złuszczenie w fazie ciekłej [150]	Interkalacja i delaminacja grafitu wspomagana chemicznie	Wysoka wydajność, płatki grafenu jedno- i kilkuwarstwowe, niezbyt wysokiej jakości
		Elektrochemiczna [151]	Wspomagane elektrycznie rozwarstwianie grafitu	Wysoka wydajność, nieregularne płatki grafenu jedno- i kilkuwarstwowe, niski koszt i niezbyt wysoka jakość
Bottom-up	Wzrost epitaksjalny	Na podłożu z SiC [93]	Warstwa grafenu otrzymywana termicznie na powierzchni krystalicznego węgla krzemu	Niska wydajność, wysokiej jakości jednowarstwowa folia grafenowa, wysoki koszt
	Chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD)	Z użyciem katalizatorów: Ni, Cu [152] [153]	Rozkład termiczny prekursora węgla i osadzanie warstwy grafenu na warstwie katalizatora	Niska wydajność, polikrystaliczna warstwa grafenowa, wysoka jakość
		Roll-to-roll [154]	Produkcja grafenu metodą CVD z systemem pozwalającym na ciągłe osadzanie grafenu na foliach Cu w układzie zasilająco-odbiorczym	Ciągła, polikrystaliczna folia grafenowa o dużej powierzchni, wyższa wydajność niż CVD
	Wykorzystanie lasera	Grafen indukowany laserem [155]	Napromieniowanie laserowe warstw lub folii polimerowych	Niska wydajność, porowata struktura, niska jakość
		Ablacja laserowa [156]	Naświetlanie laserem tarcz grafitowych	Wysoko wydajne, jedno- i kilkuwarstwowe płatki, metoda ekologiczna
Wylądowanie elektryczne	Błyskawiczne ogrzewanie elektrotermiczne (<i>flash Joule heating</i>) [157]	Ogrzewanie Joule'a prekursorów węgla pod wysokim napięciem	Jednowarstwowe płatki grafenowe o wysokiej wydajności i wysokim koszcie	

Rozwój różnych równolegle rozwijających się technologii wytwarzania grafenu wymusił konieczność opracowywania standaryzacji materiałów na bazie grafenu. W kluczowej dla tego zagadnienia pracy zespołu Wicka [158] rozważa się takie parametry jak (1) liczba warstw grafenowych w płatkach, (2) rozmiary boczne płatków grafenowych oraz (3) stosunek zawartości węgla do tlenu. Te trzy parametry wpływają na podstawowe właściwości materiałów na bazie grafenu, które znajdują zastosowanie w praktyce. Materiały na bazie grafenu obejmują nie tylko pojedyncze warstwy grafenu, lecz także wielowarstwy grafenowe o ilości warstw od 1 do 10, tlenek grafenu (*GO*, ang. *graphene oxide*) oraz zredukowany tlenek grafenu (*RGO*, ang. *reduced graphene oxide*), wstążki grafenowe oraz kropki grafenowe.

Rys. 7. Siatka klasyfikacyjna do kategoryzacji materiałów na bazie grafenu zaproponowana przez zespół Wicka [158]. Materiały są klasyfikowane względem liczby warstw grafenu, zawartości tlenu oraz rozmiarów bocznych.

Jak pokazano na rysunku 7., rodzina materiałów na bazie grafenu zawiera materiały o różnej zawartości powierzchniowej tlenu, co ma wpływ na chemię powierzchni. Dotyczy to zwłaszcza *GO* i *RGO*. Z punktu widzenia zastosowania grafenu jako napełniacza w kompozytach polimerowych znaczenie ma również uśredniona liczba warstw w płatkach grafenowych oraz rozmiary boczne płatków. Jako napełniacze najczęściej stosuje się nanopłatki grafenowe (*GNP*, ang. *graphene nanoplatelets*) o rozmiarach bocznych od dziesiątek nanometrów do dziesiątek mikrometrów. Przyjmuje się, że *GNP* o grubości

większej niż kilkanaście warstw atomowych tracą swoje właściwości niskowymiarowe i zachowują się jak mikroproszki grafitowe.

Grafen znalazł zastosowanie jako napełniacz w kompozytach polimerowych. Niewielki dodatek (mniej niż 1 %) tego materiału węglowego może znacznie zwiększyć wytrzymałość kompozytów polimerowych. Dodatek grafenu 0.46 % obj. w kompozycie epoksydowym zwiększył jego wytrzymałość o 37 % [159]. Hydrożele kompozytowe celuloza/grafen przygotowane z cieczy jonowych wykazały ulepszone właściwości mechaniczne po dodaniu 0.5 %wag. zredukowanego tlenku grafenu. Moduł Younga tego kompozytu wzrósł czterokrotnie [160]. Zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie o 150% kompozytu *PVA* z grafenem zapewniono poprzez dodatek 1.8 %obj. tego napełniacza [161]. Równie dobre wyniki uzyskano dodając do poliuretanu 1 %wag. grafenu [162]. Również kompozyty na bazie poliolefin wykazały lepsze właściwości mechaniczne po dodaniu grafenu lub jego pochodnych [163]. Krótki przegląd właściwości i sposobów otrzymywania kompozytów polilaktydowych z grafenem zawarto w rozdziale 2.3 niniejszej rozprawy.

2.1.2.3. Nanorurki węglowe

Nanorurki węglowe (z ang. *Carbon Nano Tubes - CNT*) zostały odkryte w 1991 roku przez S. Iijimę w sadzy powstałej w wyniku odparowania elektrody grafitowej podczas wyładowania łukowego [86]. Rozróżnia się nanorurki jednościenne (*SWCNT*), które stanowią pojedynczy arkusz grafenu zwinięty w cylinder, oraz nanorurki wielościenne (*MWCNT*) wykonane z wielu współosiowych cylindrów (rys. 8). Nanorurki o średnicach w zakresie od jednego do kilkudziesięciu nanometrów i długości w zakresie od kilkudziesięciu do setek mikrometrów mają bardzo wysoki współczynnik kształtu.

Rys. 8. Nanorurki węglowe: *a* – jednościenne, *b* – wielościenne.

Rys. 9. *Wielościenne nanorurki węglowe – widoczne pojedyncze warstwy ściany rurki. Obrazowanie wykonane za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego.*

Nanorurki węglowe, w zależności od swojej chiralności, mogą zachowywać się jak metale lub półprzewodniki [164]. Przewodność elektryczna nanorurek węglowych może osiągać wartości do $100 \text{ mS}\cdot\text{m}^{-1}$ [165]. Nanorurki wytrzymują prąd o gęstości $4\cdot 10^9 \text{ A}\cdot\text{cm}^{-2}$, czyli 1000 razy więcej niż druty metalowe o tej samej masie [166]. Konsekwencją wysokiego współczynnika kształtu jest anizotropia transportu ciepła. Stwierdzono, że przewodność cieplna pojedynczej *SWCNT* w temperaturze pokojowej wynosi $3500 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ i $1.52 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ odpowiednio wzdłuż i w poprzek jej osi [167]. Dla *MWCNT* odnotowano nieco niższą przewodność wzdłuż nanorurki $3000 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ [168]. Dla porównania przewodność cieplna miedzi wynosi $385 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ [169]. Wytrzymałość na rozciąganie nanorurek węglowych osiąga wartości pomiędzy 25-66 GPa [170,171]. Moduł Younga osiąga wartość większą niż 1 TPa [172,173]. Właściwości elektryczne, termiczne i mechaniczne sprawiają, że nanorurki CNT są doskonałym składnikiem różnego rodzaju kompozytów.

Podstawowymi metodami produkcji nanorurek węglowych są: chemiczne osadzanie z fazy gazowej, ablacja laserowa i wyładowanie łukiem elektrycznym (tab. 7).

Tab. 7. Metody produkcji nanorurek węglowych.

Metoda		Właściwości
Chemiczne osadzanie z fazy gazowej [174]	Wzrost nanorurek węglowych zachodzi na nanocząstkach metali przejściowych osadzonych na podłożu, którym może być krzemionka lub tlenek glinu	W zależności od wyboru katalizatora i temperatury procesu otrzymuje się SWCNT lub MWCNT
Ablacja laserowa [175] [176]	Naświetlanie laserem tarcz grafitowych	Rodzaj uzyskanej struktury węglowej zależy od interakcji lasera z materiałem, czasu naświetlania celu, szerokości impulsu, długości fali lasera oraz katalizatora
Wyładowanie łukiem elektrycznym [86] [177]	Łuk elektryczny odparowuje anodę grafitową zawierającą dodatkowo metale przejściowe (takie jak żelazo, kobalt, nikiel), które pełnią rolę katalizatora wzrostu nanorurek	Wytwarzane struktury to najczęściej krótkie, jednościenne nanorurki o średnicy od 0.6 do 1.4 nm oraz nanorurki wielościenne o średnicy 10 nm

Ze względu na doskonałą wytrzymałość mechaniczną, nanorurki węglowe zwróciły na siebie uwagę przemysłu tworzyw sztucznych. Nawet niewielka ilość nanorurek może znacząco zwiększyć wytrzymałość na rozciąganie oraz wartość modułu Younga kompozytu wytworzonego przy ich użyciu. Dodatek 3 %wag. *MWCNT* do kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren (*ABS*) powoduje wzrost wytrzymałości z 53 MPa dla czystego polimeru do 70 MPa dla kompozytu [178]. 2 %wag. dodatek *MWCNT* do poliwęglanu spowodował 19 % wzrost wytrzymałości kompozytu [179]. Zarejestrowane wzrosty wytrzymałości i modułu Younga mogą być znacznie wyższe w przypadku nanorurek modyfikowanych chemicznie. Na przykład dodatek 1.5 %wag. hydroksylowanych *MWCNT* do termoplastycznego poliuretanu (*TPU*) prowadzi do zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie kompozytu o 40% [180]. Przegląd właściwości i metod otrzymywania kompozytów na bazie polilaktydu z dodatkiem nanorurek węglowych zamieszczono w rozdziale 2.3.

Kompozyty *CNT*-polimer znajdują obecnie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W przemyśle motoryzacyjnym stosowane są w elementach układów paliwowych, jako farby elektrostatyczne, elementy lekkich konstrukcji. Ze względu na dużą wytrzymałość przy niewielkiej masie kompozyty tego typu znalazły zastosowanie w lotnictwie i obronności jako powłoki przeciwporostowe na okrętach wojennych, powłoki przewodzące i elementy konstrukcyjne myśliwców odrzutowych, opancerzenie. Udoskonalone właściwości elektryczne kompozytów zawierających *CNT* znajdują zastosowanie w opakowaniach elektroniki, jako tusze przewodzące oraz jako końcówki mikroskopów z sondą skanującą. Tego typu kompozyty są również stosowane w sporcie (kije baseballowe, narty, kije golfowe, kije hokejowe, rakietki tenisowe, ramy i komponenty rowerowe) [181].

Nanorurki węglowe są coraz częściej stosowane jako dodatek do betonu. Gdzie mogą pełnić różne funkcje: mostkować pęknięcia, wypełniać pory i wspomagać reakcję hydratacji cementu. Wystarczy niewielki dodatek *CNT* od 0.1 do 0.2 %, aby poprawić właściwości mechaniczne betonu [171].

2.1.2.4. Porównanie właściwości napelnaczy węglowych

Najważniejsze właściwości mechaniczne, przewodnictwa cieplnego oraz elektrycznego opisanych materiałów węglowych zestawiono w tabeli 8.

Tab. 8. Zestawienie właściwości mechanicznych, przewodnictwa cieplnego i elektrycznego [17,18,182].

Material	Moduł sztywności na rozciąganie [GPa]	Wytrzymałość na rozciąganie [GPa]	Przewodność cieplna [$\text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$]
Grafen	1000	130	5000
Grafit ($\perp c$)	1000	20	2000
Grafit ($\parallel c$)	30	—	5
Nanorurki	1400	100	3000 - 6000
Stal	200	0.5	54
Aluminium	10	0.06	240

Jak wynika z zestawienia, zarówno grafen, jak i nanorurki węglowe wykazują znaczącą przewagę jeśli chodzi o wszystkie rozważane właściwości w stosunku do grafitu. W samym graficie widoczna jest wyraźna anizotropia właściwości w zależności od tego czy jest mierzona wzdłuż warstw (kierunek prostopadły do osi krystalicznej c), czy też w poprzek (kierunek równoległy do osi c). Z kolei z punktu widzenia wdrażania technologii opartych na grafenie i nanorurkach, ich wadą jest wciąż jeszcze niższa dostępność, a co za tym idzie, dużo wyższa cena.

2.2. PODSTAWY TECHNOLOGII WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH METODĄ MIESZANIA W FAZIE STOPIONEJ

Kompozyt polimerowy składa się z osnowy polimerowej oraz napełniacz (lub mieszaniny napełniaczy) w dowolnej postaci. Właściwości kompozytów polimerowych można modyfikować poprzez wymieszanie polimeru z różnego rodzaju dodatkami. Dodatkowe substancje chemiczne i modyfikatory są niezbędnymi składnikami prawie wszystkich mieszanek i kompozytów polimerowych. Stosuje się je w celu modyfikacji wyglądu, właściwości mechanicznych, odporności termicznej, palności, ze względów ekonomicznych (obniżenie ceny kilograma kompozytu) i poprawy przetwarzalności. Na skalę przemysłową dodatki wprowadza się do polimerów stosując wylączarki lub mieszalniki. Dodatkowe składniki mieszane są wówczas z polimerem w fazie stopionej.

Zasadniczo istnieją dwa podstawowe mechanizmy mieszania napełniaczy z polimerem w fazie stopionej [183]:

- mieszanie dyspersyjne, które polega na zmniejszaniu rozmiarów drobin napełniacza przez pokonywanie wiążących je sił kohezji. Duży udział w tym mechanizmie mają powstające w trakcie mieszania naprężenia ścinające i rozciągające.
- mieszanie dystrybucyjne, którego celem jest uzyskanie równomiernego rozkładu cząstek napełniacza w objętości tworzywa. Poprawa rozkładu napełniacza zachodzi dzięki wykorzystaniu w konstrukcji układu uplastyczniającego wylączarki/mieszadła różnego rodzaju przeszkód zmieniających trajektorię strumieni przepływającego tworzywa a tym samym mieszaniu się ich ze sobą.

Schematycznie mechanizmy mieszania dyspersyjnego i dystrybucyjnego przedstawiono na rysunku 10.

Rys. 10. Schematyczne przedstawienie mechanizmów mieszania dyspersyjnego i dystrybucyjnego [183].

Mieszanie nanomateriałów węglowych z polimerem w stanie stopionym jest skuteczną, efektywną i wydajną metodą pozwalającą na otrzymanie kompozytów charakteryzujących się dobrą dyspersją i równomiernym rozkładem napelnacza w matrycy polimerowej (rys. 11). Uzyskany kompozyt może być poddawany dalszemu przetwarzaniu standardowymi metodami przetwórstwa polimerów, takimi jak wytłaczanie czy wtrysk [184].

Rys. 11. Schemat układów różniących się dyspersją i równomiernością rozkładu napelnacza.

W trakcie mieszania stopionego polimeru z nanorurkami węglowymi, aglomeraty tych drugich doświadczają działania sił ścinających. Przekroczenie przez siły ścinające wartości oddziaływań van der Waalsa, odpowiadających za kohezję nanorurek, prowadzi do ich dezaglomeracji. W pierwszym etapie tego procesu następuje zwilżanie nanorurek przez polimer. Następnie infiltracja aglomeratów przez łańcuchy polimeru co ostatecznie doprowadza do dyspersji i dystrybucji nanorurek w polimerze. Wszystkie etapy zachodzą w trakcie mieszania równocześnie (rys. 12) [185].

Rys. 12. Schemat oddziaływania nanorurki węglowej/polimeru (A) i polimer/polimer (B).

W trakcie mieszania polimeru w stanie stopionym z grafenem występuje proces interkalacji łańcuchów do pustych przestrzeni pomiędzy pojedynczymi arkuszami grafenu (rys. 13).

Rys. 13. Schemat procesu dyspersji grafenu w matrycy polimerowej.

Wytwarzanie kompozytów przeprowadza się metodami periodycznymi z wykorzystaniem mieszania w mieszalnikach lub metodami ciągłymi za pomocą wytłaczania ślimakowego poprzez fizyczne mieszanie składników w wytłaczarkach jedno- lub wieloślismakowych.

2.2.1. Mieszanie

Mieszanie odbywa się w mieszalnikach wsadowych w pojedynczej izolowanej przestrzeni a za odpowiednią homogenizację i dyspersję napelnacza w matrycy odpowiadają obrotowe mieszadła i rotory. Mieszalniki wsadowe można podzielić na dwa rodzaje: z dostępem atmosfery zewnętrznej (np.: młyn walcowy do wyrobów gumowych) lub bez dostępu atmosfery zewnętrznej (np.: mieszalnik zamknięty typu Banbury).

Najstarszym z urządzeń stosowanych do mieszania kompozytów polimerowych jest mieszalnik zamknięty. Pierwotnie wynaleziony przez T. Hancocka do mieszania różnych składników z naturalną gumą [186]. Mieszalnik składa się zazwyczaj z dwóch rotorów zamkniętych w komorze mieszania. Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań tego typu jest mieszalnik opatentowany w 1916 r. przez F. H. Banburego [187].

Rys. 14. Mieszalnika typu Banbury [188].

Rys. 15. Schemat mieszalnika Banbury [189].

W tym rozwiązaniu dwa masywne mieszadła/rotory (1) (rys. 15) obracają się w przeciwnych kierunkach, wewnątrz komory mieszalnika (2), z nieco różną prędkością. Każdy z rotorów wyposażony jest w łopatkę rozciągającą się na całej jego długości, w przybliżeniu mając kształt spirali (rys. 16) oraz w rdzeń umożliwiający chłodzenie lub ogrzewanie poprzez przepływ wody lub innego czynnika grzewczego. Chłodzić lub ogrzewać można również komorę mieszania (3). Materiał podawany jest do komory mieszania poprzez lej zasypowy (4). Od góry komora mieszania zamknięta jest pływającym ciężarkiem utrzymywanym na miejscu dzięki sprężonemu powietrzu (5). Zadaniem ciężarka jest ograniczenie objętości pustej przestrzeni w komorze mieszania i wywarcie nacisku na mieszany materiał. Komora mieszania opróżniana jest za pomocą suwakowego mechanizmu wyładowczego (6), którego elementem jest siodło (7) pomiędzy rotorami przymocowane do mechanizmu przesuwne. Wysunięcie się tego elementu pozostawia otwór, przez który odbywa się wyładunek mieszanki [189].

Rys. 16. Przykład dwułopatkowego rotora [189].

Rys. 17. Schemat mieszalnika z mieszadłami ugniatająco-mieszającymi [190].

Mieszalnik może być wyposażony w jeden z czterech rodzajów mieszadeł (rys. 18):

- ugniatająco-mieszające (tzw. gniotownik), stosowany w przetwórstwie termoplastów,
- krzywkowe, stosowane w przetwórstwie kauczuku i elastomerów,
- Banbury, stosowane w przetwórstwie kauczuku i elastomerów,
- sigma, stosowane w przetwórstwie polichlorku.

Rys. 18. Typy mieszadeł. Od lewej: ugniatająco-mieszające, krzywkowe, Banbury, sigma [191].

2.2.2. Wytłaczanie ślimakowe

Wytłaczanie to ciągle uplastycznianie i ujednorodnianie tworzywa polimerowego w układzie uplastyczniającym wytłaczarki. Jest to proces krótkotrwały, zachodzący w wysokiej temperaturze. Łączący w sobie takie procesy jak: mieszanie, ugniatanie, ścinanie, kształtowanie i formowanie. Właściwy główny etap mieszania odbywa się w stopie o wysokiej lepkości. Tworzywo po stopieniu jest transportowane wzdłuż układu uplastyczniającego wytłaczarki do głowicy wytłaczarskiej, której zadaniem jest ukształtowanie gotowego produktu w postaci np.: filamentu, granulatu, kształtownika, folii, płyty lub rury. Proces uplastyczniania tworzywa polimerowego polega na przejściu ze stanu płynnego w stan plastyczny lub plastyczny i ciekły.

Układ uplastyczniający wytłaczarki powinien spełniać następujące funkcje:

- transportowe: umożliwić transport tworzywa polimerowego wzdłuż cylindra wytłaczarki,
- nagrzewanie: pozwalające na zmianę stanu skupienia tworzywa ze stanu stałego w stan plastyczny,
- sprężanie: mające na celu wytworzenie w przetwarzanym tworzywie zadanego przebiegu zmian ciśnienia,
- mieszanie: prowadzące do ujednoczenia składu i właściwości otrzymanego kompozytu.

Złożoność problematyki wytłaczania tworzyw polimerowych wymusiła istnienia znacznej liczby rozwiązań technicznych układów uplastyczniających. Rozróżnia się następujące zasadnicze rozwiązania układów uplastyczniających wytłaczarek (rys. 19):

a) układy ślimakowe:

- jednoślimakowe – podstawowe układy stosowane w przetwórstwie tworzyw polimerowych,
- jednoślimakowe przeznaczone do mieszania – układy wyposażone w rzędy nieprzelotowych trzpieni umieszczonych w cylindrze, stosowane w przetwórstwie elastomerów,
- jednoślimakowe z ruchem posuwisto-zwrotnym ślimaka – tzw. Ko-Kneter (rozwiązanie firmy Buss), stosowane m.in. w przetwórstwie uplastycznionego poli(chlorku winylu),
- dwuślimakowe o zazębiających się ślimakach:

- przeciwbieżne – ślimaki obracają się w przeciwnych kierunkach, o całkowitym wypełnieniu kanałów ślimaków, stosowane w przetwórstwie poli(chlorku winylu),
 - współbieżne – ślimaki obracają się w jednym kierunku, o niepełnym wypełnieniu kanałów ślimaków, których jedną z funkcji jest mieszanie polimeru z dodatkami np. napełniaczami,
 - dwuślimakowe o nie zazębiających się ślimakach – charakteryzujących się niecałkowitym wypełnieniem kanałów ślimaków, większą pojemnością strefy zasypu i mniejszą intensywnością mieszania, stosowane w przypadkach przetwórstwa tworzyw mniej stabilnych termicznie lub procesach pomocniczych np.: wytłaczania z granulowaniem, jako układ uplastyczniający polipropylenu lub polietylenu w formie proszku,
 - wieloślimakowe – przeciw- lub współbieżne, stosowane w procesach pomocniczych przetwórstwa tworzyw polimerowych,
 - mieszane:
 - ślimakowo-planetarne – stosowane w produkcji np. folii z poli(chlorku winylu) metodą kalandrowania, zbudowane z połączonych układu jedno- i wieloślimakowego,
 - ślimakowo-tarczowe – wykorzystujące zdolność transportową ślimaka i wysoką efektywność mieszania zespołu tarczowego, stosowane m.in. w kompozycjach barwnych,
- b) bezślimakowe:
- tłokowe: procesy wytłaczania rur,
 - pompy zębate: stosowane do dozowania tworzywa w stanie plastycznym lub stopionym z wytłaczarki do głowicy w celu ograniczenia pulsacji natężenia przepływu a tym samym zmniejszenia rozrzutu grubości wytłoczyny [192].

Rys. 19. Układy uplastyczniające wylączarek [192]: a) jednoślimakowy – przekrój poprzeczny w strefie zasilania: 1 - cylinder gładki, 2 - cylinder rowkowany, b) jednoślimakowy z trzpieniami: 1 - cylinder, 2 - ślimak, 3 - trzpień, c) Ko-Kneter: 1 - ślimak, 2 - elementy ugniatające, 3 - cylinder, d) dwuślimakowy przeciwbieżny, e) dwuślimakowy współbieżny, f) dwuślimakowy przeciwbieżny ze ślimakami o niezazębiających się zwojach, g) wieloślimakowy (dwunastoślimakowy), h) ślimakowo-tarczowy, i) ślimakowo-planetarny: 1 - strefa zasilania, 2 - strefa uplastyczniana, j) tłokowy, k) zębaty dozujący.

2.2.2.1. Wylączanie jednoślimakowe

W 1873 roku tylko w formie rysunku firmy Phoenix Gummiwerke A.G. pojawiła się pierwsza koncepcja wylączania jednoślimakowego [193]. Vernon i John Royle byli pierwszymi, którzy w 1885 roku opatentowali wylączarkę jednoślimakową w USA (rys. 20) [194].

Rys. 20. Rysunek patentowy wylączarki V. i J. Royle [194].

Urządzenie wykorzystywane w branży kablowej posiadało wszystkie elementy współczesnych wylączarek i wyposażone było w przekładnię redukcyjną, podgrzewany cylinder z otworem zasilającym oraz ślimak służący do transportu gumy.

W wylączarce jednoślismakowej ślimak obraca się wewnątrz cylindra. Cylinder składa się z części zasypowej i zasilania cylindra, oraz stref nagrzewająco-chłodzących cylindra. Element cylindra w strefie zasypu może być chłodzony wodą. Cylinder ogrzewany jest za pomocą grzejników elektrycznych i może być chłodzony z wykorzystaniem wentylatorów lub wody. W cylindrze znajdują się również gniazda dla termopar, które wraz z elementami sterująco-regulującymi umieszczonymi w szafie sterowniczej pozwalają na ustalenie profilu temperaturowego procesu wylączania. W przekładni redukcyjnej znajduje się łożysko oporowe przenoszące siły osiowe działające na ślimak w trakcie procesu transportowania i uplastyczniania tworzywa. Istnieją również układy pozbawione przekładni redukcyjnej, w których napęd przenoszony jest bezpośrednio na ślimak wylączarki [195]. Szybkość obrotową ślimaka nastawia się w sposób bezstopniowy. W układzie napędowym stosowane są silniki prądu przemiennego z regulacją częstotliwości lub silniki prądu stałego z regulacją tyrystorową. Podstawowe elementy wylączarki przedstawiono na rysunku 21.

Rys. 21. Schemat jednoślismakowej wylączarki wyposażonej w ślimak z końcówką mieszającą.

Najważniejszym elementem wylączarki mającym największy wpływ na natężenie, pulsację, przepływu tworzywa oraz jakość uplastycznienia tworzywa, jest ślimak. W klasycznym czterostrefowym ślimaku można wyznaczyć następujące strefy: I – zasypu, II – zasilania, III – sprężania, IV – dozowania (rys. 22).

Rys. 22. Schemat klasycznego ślimaka trójstrefowego [192]. Strefy ślimaka: I – zasypu, II – zasilania, III – sprężania, IV – dozowania.

Polimer w formie stałej wraz z dodatkami/napełniaczami wprowadzany jest do wylączarki przez zasobnik tworzywa (lej zasypowy) w strefie zasypu. Następnie transportowany wzdłuż cylindra wylączarki dzięki ruchowi obrotowemu ślimaka. Transport odbywa się dzięki możliwie dużemu tarciu między tworzywem a wewnętrzną stroną cylindra i możliwie małemu tarciu między powierzchnią ślimaka a tworzywem. Wartości współczynników tarcia odpowiadają za sprawność transportu ograniczaną przez proces przywierania adsorpcyjnego tworzywa do powierzchni ścianek cylindra. Transport do pozostałych stref i wypieranie powietrza z pomiędzy granulek tworzywa wymuszany jest przez przepływ w strefie zasilania.

W strefie zasilania rozpoczyna się również proces uplastyczniania tworzywa. Kontynuowany w strefie sprężania, zwanej też strefą przemiany. Podstawowa część energii wymaganej do uplastycznienia doprowadzana jest poprzez rozproszenie energii napędu ślimaka. Ujednorodnienie pod względem cieplnym (wyrównanie temperatury) i mechanicznym (wymieszanie) uplastycznionego tworzywa zachodzi w strefie dozowania [192].

Na końcu ślimaka tworzywo jest całkowicie stopione. Stop jest mieszany przez obrót ślimaka, co wytwarza ciśnienie wystarczające do przepchnięcia stopu przez głowicę wylączarki. Stan stopu jest niezwykle ważny dla jakości produktu i stabilności procesu. Warunki wylączania wpływają na stopień uporządkowania łańcuchów (krystaliczność) i masę cząsteczkową polimeru w jego końcowej postaci w produkcji.

Stop tworzy się dzięki rozpraszaniu energii mechanicznej. Ze względu na wysoką lepkość stopionego tworzywa (50 – 1000 Pa·s), duża ilość energii mechanicznej rozpraszana jest w cienkiej warstwie pomiędzy powierzchnią zwoju ślimaka a nagrzaną powierzchnią cylindra w trakcie jego obrotu. Energia mechaniczna przekształcana jest w ciepło w cienkiej

warstwie stopu, co podnosi temperaturę stopu. Zwiększona energia cieplna przenoszona jest w głąb kanału ślimaka w kierunku jego rdzenia topiąc głębsze warstwy tworzywa. Nadmierna temperatura lub praca mechaniczna może powodować degradację termiczną, utleniającą lub mechaniczną polimeru co ma wpływ na właściwości otrzymanego produktu [196].

Największy wpływ na przebieg procesu wytłaczania ma ślimak i jego kształt. Charakterystyczne elementy geometryczne ślimaka przedstawiono na rysunku 23. Generalnie konstrukcja ślimaka (tj. stopień sprężania, głębokość kanału, długość) zależy od rodzaju wytłaczanego polimeru. Istnieje jednak konstrukcje ślimaków, które są odpowiednie dla szeregu różnych polimerów.

Rys. 23. Oznaczenie elementów geometrycznych ślimaka.

Poszczególne wymiary geometryczne ślimaka związane są ze sobą zależnościami [190]:

- D_s – średnica ślimaka (mierzona między zewnętrznymi krawędziami zwoju)
- D_b – średnica wewnętrzna cylindra = $D_s + 2\delta$
- L_s – skok linii śrubowej zwoju = $\pi D_s \tan \theta$
- e – szerokość zwoju
- W – szerokość kanału = $L_s \cos \theta - e = \pi D_s \tan \theta \cos \theta$
- Przeważnie $L_s = D_s$ (śruba o skoku kwadratowym), wówczas $\theta = 17.66^\circ$ ($\tan \theta = 1/\pi$)

Dla uproszczenia opisu geometrii ślimaka oraz ze względu na bardzo małą wartość luzu promieniowego ślimaka (δ), wynoszącego przeważnie $0.01 D$ [197], stosuje się uproszczenie: $D_s = D_b = D$.

Jak można zauważyć na rysunku 22 głębokość kanału (H) zmienia się na długości ślimaka. W strefie zasilania kanał jest głęboki i stopniowo staje się płytki w strefie dozowania, aby skompensować zmniejszenie objętości materiału stałego (granulatu polimerowego) i stosunek ilości powietrza do stopu. Stosunek głębokości kanału w strefie zasilania (H_f) do głębokości w strefie dozowania (H_m) zwany jest stopniem sprężania ślimaka. Parametr ten ma kluczowe znaczenie przy przetwarzaniu różnych materiałów polimerowych. Niektóre polimery wytłacza się na ślimakach o stopniu sprężania 2.5:1, podczas gdy inne wymagają sprężania 3.5:1 lub 4:1 [195]. Stopień sprężania waha się od około 2:1 dla polimerów o dużej lepkości i gęstości nasypowej do 5:1 dla polimerów o niskiej lepkości i gęstości nasypowej. W przeciwieństwie do strefy sprężania gdzie głębokość kanału ulega stopniowemu zmniejszeniu na długości strefy, stosunek głębokości kanałów w strefie zasilania i dozowania jest stały. Jeżeli stopień redukcji głębokości kanału jest większy niż szybkość topnienia stałego polimeru, wówczas stałe tworzywo jest ściskane i klinuje się w kanale ślimaka w strefie sprężania, aż stopi się na tyle aby przejść przez zmniejszoną objętość kanału [198].

W procesie wytłaczania wymiary ślimaka wyraża się jako stosunek długości ślimaka (L) do średnicy (D). Sama długość jest definiowana różnie w zależności od producenta ślimaka. Jedni producenci wliczają do długości pierwsze zwoje znajdujące się w strefie zasypu wytłaczarki inni już nie. Stosunek L/D może wynosić od 12 do 60, dla typowego procesu wytłaczania mieści się w zakresie od 20 do 40. L/D jest bezpośrednio powiązana z wydajnością. Dwie wytłaczarki o tej samej średnicy, ale różnych wartościach L/D będą różniły się wydajnością topnienia i mieszania. Dłuższa będzie efektywniej topiła i mieszała tworzywo co pozwala na pracę z większą szybkością. Wytłaczarki o małej wartości L/D zajmują mniej miejsca, są tańsze w zakupie i eksploatacji (niższy koszt części: ślimaka, cylindra), dzięki krótszemu czasowi przetwarzania sprawdzają się w przetwórstwie materiałów wrażliwych na temperaturę, wymagają mniejszego momentu obrotowego a tym samym mniejszej mocy i rozmiarów silnika. Zalety wytłaczarek o większym stosunku L do D to: lepsze wymieszanie składników kompozytu, możliwość generowanie większych ciśnień, większa zdolność topnienia [195].

Właściwości otrzymanego na drodze wytłaczania kompozytów zależą w dużej mierze od jak najlepszej dyspersji i równomiernego rozkładu napelnacza w matrycy

polimerowej. W końcowym odcinku strefy dozowania ślimaka można zastosować elementy ujednorodniające tworzywo. Elementy ścinające i mieszające na ślimaku zapewniają otrzymanie wyrobu o wymaganej jakości. Ponieważ każdy z elementów nie tylko miesza ale również rozdrabnia częściowo tworzywo, czyli wywołuje w ograniczonym zakresie efekt ścinania, nie istnieje dokładny podział na elementy tylko mieszające i ścinające.

Zastosowanie elementów ścinających ma na celu przyspieszenie równomiernego uplastycznienia tworzywa i rozbicie większych cząstek napelnacza. Wzmocnienie procesu uplastycznienia zachodzi dzięki intensyfikacji przemiany energii mechanicznej napędu ślimaka w energię cieplną, uzyskaną w wyniku znacznej szybkości ścinania uplastycznionego tworzywa.

Zadaniem elementów mieszających, znajdujących się za elementem ścinającym, jest ujednorodnienie lepkości uplastycznionego stopu i relaksację naprężeń oraz równomierne rozłożenie napelnacza w całej objętości tworzywa.

Zastosowanie tych elementów wiąże się z większym zapotrzebowaniem na moc pobieraną przez układ napędowy wylączarki. Elementy te działają jak dławiki obniżając wydajność procesu wylączania przy jednoczesnym umożliwieniu zwiększenia szybkości obrotowej ślimaka [192].

Istnieje wiele rozwiązań elementów ścinających lub ścinająco-mieszających (rys. 24).

Rys. 24. Przykłady elementów intensywnego ścinania [199], rozwiązanie: a) Maddocka, b) spiralny Maddock, c) mikser Z.

Jednym z rozwiązań elementów intensywnego ścinania są rozwiązania Maddocka mające wiele wariantów. Wszystkie łączą podobną konstrukcją. Elementy powstają poprzez wycięcie w kierunku osiowym w ślimaku kilku par rowkowanych kanałów. Każdy kanał posiada rowek wlotowy i wylotowy. Przedostające się przez rowek wlotowy tworzywo ulega w nim silnej cyrkulacji a następnie przepływa przez szczelinę ścinającą do rowka

wylotowego. Wstępnie uplastycznione, w strefach zasilania i sprężu, tworzywo wraz z napętniaczem poddawane jest w szczelinie w ciągu bardzo krótkiego czasu znacznym naprężeniom ścinającym. Liczba par rowków zależy od średnicy ślimaka [200] (rys. 25).

Rys. 25. Schemat elementu mieszającego Maddocka [200].

Na podobnej zasadzie co element mieszający Maddocka działa opracowany w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, element ścinająco-mieszający przedstawiony na rysunku 26, wykorzystany w trakcie badań przedstawionych w rozprawie.

Rys. 26. Element ścinająco-mieszający ślimaka: 1 – cylinder wytłaczarki, 2 – element ścinający, 3 – szczeliny ścinające o zmiennej wysokości, 4 – kanał przepływowy tworzywa, 5 – kierunki przepływu tworzywa, 6 – zawirowania tworzywa [192].

Zarys zewnętrzny, przedstawionego powyżej elementu mieszająco-ścinającego, tworzy z wewnętrzną powierzchnią cylindra wytłaczarki zmienną szczelinę. Właściwe mieszanie oraz uplastycznienie tworzywa zapewnia pochylenie zewnętrznego zarysu segmentu pod kątem α względem osi ślimaka oraz w przeciwnym kierunku, pod kątem β , kanałów. Kąty α i β oraz ilość i rozmieszczenie kanałów dobiera się w zależności od wymagań jakościowych stawianych wyrobowi [192].

Oprócz elementów ścinających w konstrukcji ślimaka wytłaczarki mogą występować elementy intensywnego mieszania (rys. 27). Za intensyfikację mieszania odpowiadają

w tych elementach obszary, których zadaniem jest wielokrotny podział i powtórne łączenie strumienia przepływającego tworzywa.

Rys. 27. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych elementów intensywnego mieszania końcówek ślimaka: a) Saxtona (końcówka wielozwojowa), b) z kołkami walcowymi, c) z kołkami rombowymi, d) z przeciętymi pierścieniami [186,190].

2.2.2.2. Wytłaczanie dwuślimakowe

Wymagania co do zwiększenia wydajności wytłaczania, efektywności uplastycznienia tworzyw trudno przetwarzalnych, w tym niestabilnych cieplnie, jakości wyrobów doprowadziło do opracowania wytłaczarek wieloślimakowych, z których najczęściej stosowanymi są wytłaczarki dwuślimakowe.

Pierwsze odnotowane zastosowanie wytłaczarki dwuślimakowej znacznie poprzedza patent braci Royal na wytłaczarkę jednoślimakową. Dwuślimakowe urządzenie, będące pierwowzorem dzisiejszych wytłaczarek, wykorzystywane było do produkcji cegieł z masy ceramicznej o niskiej zawartości wilgoci. Urządzenie po raz pierwszy opisał Schaller w „*The Well Taught Brick Maker*” (pierwszy nakład 1828 r.) [201] (rys. 28).

Rys. 28. Pierwsza wytłaczarka dwuślimakowa [201].

Ślimaki wylączarki dwuślimakowej mogą wykonywać zgodny ruch obrotowy, wówczas wylączarkę taką nazywamy współbieżną lub wykonywać ruch w kierunkach przeciwnych – wylączarka przeciwbieżna. W wylączarkach dwuślimakowych powierzchnia grzbietów zwojów jednego ze ślimaków styka się z powierzchnią rdzenia drugiego. W zależności od odległości między tymi elementami ślimaków można wyróżnić trzy podstawowe układy ślimaków: nie zazębiające się, zazębiające się nieszczelnie, zazębiające się szczelnie.

Podstawowe rodzaje układów uplastyczniających wylączarek dwuślimakowych przedstawiono na rysunku 29.

Rys. 29. Typy wylączarek dwuślimakowych.

W przetwórstwie tworzyw sztucznych wykorzystuje się zarówno wylączarki współbieżne jak i przeciwbieżne o zwojach zazębiających się nieszczelnie. Określone luzy międzyzwojowe mają istotną rolę w procesie uplastyczniana, a zwłaszcza ujednorodniania tworzywa.

W układach dwuślimakowych z zazębiającymi się ślimakami wymiary kanałów i zwojów jednego ze ślimaków są ściśle zależne od wymiarów ich odpowiedników w drugim ślimaku, co ogranicza dowolność kształtowania geometrii układu uplastyczniającego. Dowolne kształtowanie możliwe jest tylko w układach jednoślimakowych.

Ślimaki nie zazębiające się wykorzystuje się właściwie tylko w wylączarkach przeciwbieżnych. Wykorzystywane są w procesach wytwarzania tworzyw polimerowych (przeważnie polichlorku winylu), często też jako urządzenia pomocnicze.

Efektywność mieszania większa jest w układach współbieżnych. Wylączarki tego typu wykorzystuje się powszechnie w liniach do wytwarzania kompozytów

polimerowych. Ze względu na nieznaczne rozpraszanie energii mechanicznej napędu ślimaków, wylączarki przeciwbieżne wykorzystuje się w przetwórstwie polichlorku winylu [192].

Mechanizm wytłaczania wylączarek dwuślimakowych o ząbującymi się ślimakami różni się znacznie od mechanizmu wylączarek jednoślimakowych. W prostym przybliżeniu wydajność wylączarki jednoślimakowej jest proporcjonalna do powierzchni cylindra, ponieważ praca związana z uplastycznieniem i wymieszaniem tworzywa wykonywana jest na powierzchni wewnętrznej cylindra. W wylączarkach dwuślimakowych praca ta wykonywana jest głównie wewnątrz kanału. Od objętości kanału zależy wówczas wydajność wytłaczania [198].

Podstawowymi elementami wylączarki dwuślimakowej są układy: zasilania w tworzywo, uplastyczniania (cylinder, ślimaki, elementy grzewczo-chłodzące cylindra), napędu ślimaków złożony z silnika z regulowaną szybkością obrotową oraz przekładni redukcyjno-rozdzielczej. Za sterowanie procesami cieplnymi w układzie uplastyczniającym odpowiada układ nagrzewająco-chłodzący poszczególnych strefy cylindra. Za ogrzewanie i chłodzenie cylindra odpowiadają odpowiednio sterowane za pomocą układów elektronicznych wyposażonych w termopary grzejniki oporowe oraz układ chłodzenia cieczą wyposażony w elektrozawory (rys. 30).

Rys. 30. Schemat wylączarki dwuślimakowej współbieżnej.

Wylączarki dwuślimakowe wymagają użycia przekładni redukcyjno-rozdzielczej. Jedno z wykorzystywanych rozwiązań przeniesienia napędu z silnika na ślimaki przedstawiono na rysunku 31.

Rys. 31. Elementy przekładni redukcyjno-rozdzielczej wylączarki dwuślimakowej współbieżnej (schemat kinematyczny): 1 – koło napędzane bezpośrednio przez silnik, 1, 2 – koła zębate przekładni redukcyjnej, 3, 4, 8 – koła zębate przekładni rozdzielczej, 5 – wał napędowy ślimaka lewego, 6 – wał pośredni, 7 – łożysko oporowe, 9 – wał napędowy ślimaka prawego, 10 – łożysko oporowe ślimaka lewego (przekładnia Duramax TGE 3 DOS, Thyssen Henschel (Niemcy)).

Układ napędowy wylączarki odpowiedzialny jest za prawidłowy proces uplastyczniana przetwarzanego tworzywa. W tym celu musi spełniać warunki:

- pozwalać na szeroki zakres zmiany szybkości obrotowej ślimaków przy zachowaniu jej stabilności,
- zachowywać stałość (lub małe zmiany) momentu obrotowego,
- posiadać duży rozruchowy moment obrotowy (w przybliżeniu 1.5 momentu znamionowego).

W napędzie wylączarek dwuślimakowych stosuje się silniki prądu przemiennego z przetwornikiem częstotliwości, zapewniające możliwość bezstopniowej regulacji szybkości obrotów ślimaków [192].

Układ uplastyczniający (cylinder + ślimaki) wylączarek dwuślimakowych ma często budowę modułową, która umożliwi dopasowanie do konkretnego tworzywa. Dzieje się to dzięki możliwości zmiany wzajemnego położenia poszczególnych segmentów ślimaka o odmiennej konstrukcji. Ślimak składa się wówczas z rdzenia, na który nakładane są segmenty odpowiadające za transport, uplastycznienie i mieszanie tworzywa (rys. 32).

Rys. 32. Elementy ślimaka wylączarki dwuślimakowej.

Ślimaki wylączarki dwuślimakowej można podzielić na kilka stref. Ponieważ ślimaki wylączarki dwuślimakowej mogą być zbudowane z wymiennych elementów, liczba stref i ich rodzaj może różnić się w zależności od konfiguracji. Na rysunku 33 zaznaczono strefy ślimaka o konfiguracji K3 użytego w trakcie prac doświadczalnych.

Rys. 33. Strefy ślimaka wylączarki dwuślimakowej: I – zasypu, II – sprężania, III – intensywnego uplastyczniania, IV – odgazowania, V – mieszania, VI – dozowania.

Wydajność wylączarki dwuślimakowej zależy od szybkości podawania surowca do strefy zasypu i jest niezależna od prędkości obrotowej ślimaków. Prędkość obrotowa ślimaków wykorzystywana jest do optymalizacji mieszania poprzez dopasowanie mocy wylączarki do szybkości podawania. Stopień wypełnienia kanałów wynosi zwykle mniej niż 40 % dostępnej objętości.

Topnienie tworzywa zaczyna się już w strefie sprężania i intensyfikuje w strefie intensywnego uplastyczniania, w której znajdują się segmenty ugniatające. Na zewnętrznych powierzchniach tarcz krzywkowych tych segmentów następuje ściskanie stałych cząstek tworzywa doprowadzające do ich stopienia. Większość energii potrzebnej do przeprowadzenia tego procesu pochodzi z obracających się ślimaków.

Mieszanie obejmuje dwa procesy: dyspersję (rozbijanie cząstek) i dystrybucję (równomierne rozłożenie napełniacza w tworzywie). Bardzo dobre wymieszania kompozytu realizuje się dzięki zastosowaniu głównie segmentów ugniatających i może być wspomagane przez wsteczne (wytwarzające przepływ do tyłu) segmenty ślimaków.

Współbieżne, wyposażone w zazębiające się ślimaki, wylączarki są doskonałymi mieszalnikami, ale mają słabą zdolność wytwarzania ciśnienia, wymaganego do wytłoczenia tworzywa. Wytwarzane przez nie ciśnienie (do 7 MPa) jest znacznie niższe niż ciśnienie występujące w wylączarkach jednoślimakowych, które może sięgać nawet 50 MPa na głowicy [202].

Strefy ślimaka wyposażone w segmenty ślimakowe przenoszą tworzywo do przodu, a elementy mieszające ułatwiają równomierne rozprowadzenie napełniacza. Zwiększenie skoku przekroju ślimaka skutkuje zwiększeniem szybkości transportu z równoczesnym zmniejszeniem przyrostu ciśnienia. Tarcze ugniatające zastosowane w segmentach mieszających mogą być dwu- lub trójgarbne (rys. 34). Liczba możliwych konfiguracji

układów uplastyczniających wylączarek dwuślimakowych współbieżnych jest praktycznie nieograniczona. Można wybierać pomiędzy różnymi skokami ślimaka, grubościami i kątami między osiami tarcz ugniatających [190]. W dalszej części pracy, ze względu na wykorzystanie w części doświadczalnej, opisano segmenty dwugarbne.

Rys. 34. Tarcza ugniatająca dwugarbna (a) i trójgarbna (b) [203].

Rozmiar ślimaka określany jest przez średnicę zewnętrzną i stosunek długości do średnicy (L/D) ślimaka. Wydajność, a tym samym objętość kanału, wylączarki dwuślimakowej o zazębiających się ślimakach zależy od średnicy ślimaka, jego długości, głębokości kanału i wzrasta ze wzrostem tych parametrów. Sama głębokość kanału powiązana jest ze średnicą zewnętrzną (D_s) i wewnętrzną (d_s) ślimaka [198]. Poszczególne wielkości opisujące geometrię ślimaków zaznaczono na rysunkach 35 i 36.

Rys. 35. Zazębiające się ślimaki wylączarki dwuślimakowej współbieżnej – zarys czolowy.

Rys. 36. Ślimaki o krotności zwojów: a) pojedynczej, b) podwójnej, c) potrójnej [204].

Poszczególne wielkości opisujące geometrię ślimaka wytłaczarki dwuślimakowej powiązane są ze sobą równaniami:

- a - odległość między osiami ślimaków (pomijając ich luz czołowy) = $(D_S + d_S)/2$
- H - głębokość kanału ślimaka = $(D_S - d_S)/2$
- e - szerokość zwoju w przekroju osiowym = $(\alpha_G/180^\circ) \cdot T$
gdzie: α_G - kąt grzbietu zwojów

T - skok linii śrubowej zwoju (0.65 - 1.5 D_S)

- W - szerokość kanału ślimaka w przekroju osiowym = $(\alpha_G + 2\alpha_B)/360^\circ \cdot T$
gdzie: α_B - kąt boku zwoju

Poszczególne kąty opisujące ślimak związane są ze sobą zależnościami:

- α_Z - kąt środkowy zazębienia ślimaków = $\alpha_B = 2\arccos(a/D_S)$
- α_G - kąt grzbietu zwojów = $(180^\circ/i) - \alpha_Z$
gdzie: i - krotność zwojów = $360^\circ/(2\alpha_G + 2\alpha_B)$

Zakładając wartość szerokości grzbietu zwoju równą zero (tj. $e = 0$) można wyznaczyć graniczną wartość stosunku średnic ślimaków:

$$\left(\frac{D_S}{d_S}\right)_{gr} = \frac{1}{2\cos\frac{90^\circ}{i} - 1}$$

Układ współbieżny niezazębiający się całkowicie uzyskamy gdy wykonamy ślimak o większym stosunku średnic od granicznego [192].

W praktyce stosuje się głównie ślimaki dwuzwojowe. Jednozwojowe mają zastosowanie w strefie zasilania ślimaków, podczas gdy w pozostałych strefach stosowane są ślimaki dwuzwojowe. Segmenty jednozwojowe pozwalają na znaczne zwiększenie efektywności transportowania przetwarzanego materiału.

Najpowszechniejsze są segmenty dwuzwojowe ze względu na dużą głębokość kanałów ślimaka ($D/d = 1.4 - 1.8$). Głębokość kanału odpowiada za jednostkową wydajność procesu odniesioną do szybkości obrotowej ślimaków. Segmenty dwuzwojowe charakteryzują się również nieznaczną szybkością ścinania przetwarzanego materiału. Stosuje się je w trakcie przetwarzania tworzywa ze składnikami dodatkowymi w postaci proszku czy też włókien.

Najmniejszą głębokość kanału ($D/d = 1.2 - 1.3$) posiadają segmenty trójzwojowe. Charakteryzują się one dużą szybkością ścinania. Stosowane są w celu rozbicia i dyspergowania aglomeratów (np.: w procesach wytwarzania kompozycji barwnych o dużym stężeniu pigmentów).

Wydajność współbieżnej wylączarki dwuślimakowej w dużym stopniu zależy od konfiguracji ślimaka. W wylączarkach modułowych konfigurację można zmieniać poprzez montaż na rdzeniu ślimaka różnego rodzaju segmentów. Segmenty można podzielić ze względu na ich przeznaczenie na cztery główne grupy, których przykłady przedstawiono na rysunkach 37 i 38: transportowe, ugniatające, mieszające, uszczelniające.

Rys. 37. Segmenty transportowe, ugniatające i mieszające ślimaka wylączarki dwuślimakowej współbieżnej.

Rys. 38. Segmenty uszczelniające [198].

Segmenty transportujące opisano jako: *SK*, *SKN*, *SE*. Zadaniem segmentu *SK*, znajdującego się w strefie zasypu ślimaka tuż pod lejem zasypowym, jest wprowadzenie tworzywa do cylindra wycłaczarki. Segment ten posiada podcięcie na biegu pchającym (prawie pionowy bieg) i normalny promień na biegu wleczonym zwoju (rys. 36). Taka konfiguracja pomaga w transportowaniu materiałów o małej gęstości nasypowej i standardowych tworzyw, zapewniając większą swobodną objętość w sekcji zasilającej. Za segmentem *SK*, znajduje się segment *SKN*, który zmienia podcięcie biegu pchającego na normalny segmentu transportującego (*SE*). Jeśli *SKN* nie jest używany, występuje martwy punkt, w którym segment *SK* łączy się z *SE*. Zwykle segmenty transportowe *SE* stosuje się zaraz za segmentem przejściowym. Ich zadaniem jest transport tworzywa wzdłuż cylindra wycłaczarki [205].

Dodatkowo segmenty transportujące opisywane są liczbami, np.: *SE40/40*. Pierwsza z nich to skok linii śrubowej zwoju (długość wymagana do jednego pełnego obrotu zabieraka, wyrażona w milimetrach), druga to długość segmentu w milimetrach (rys. 39).

Rys. 39. Segmenty transportujące: a) *SE40/40*, b) *SE30/30*, c) *SKN40/20*.

Segmenty mogą różnić się skokiem linii śrubowej zwoju. Segmenty ślimaków modułarnych posiadają przeważnie skok linii śrubowej równy długości segmentu (np. segmenty *SE40/40*, *SE30/30*), wówczas na długości segmentu mieści się jeden pełny zwój. Dostępne są również segmenty o długości połowy skoku linii śrubowej zwoju (np. przedstawiony powyżej segment *SKN40/20*) i jej dwukrotności.

Skok linii śrubowej zwoju ma wpływ na wypełnienie kanałów ślimaków wycłaczarek dwuślimakowych współbieżnych. Segmenty o dużym skoku stosowane są w strefie zasypu, wprowadzenia składników dodatkowych, odgazowania. Segmenty o mniejszym skoku stosuje się tam, gdzie wymagane jest całkowite wypełnienie kanałów i zapewnienie większego kontaktu tworzywa z powierzchnią cylindra, np.: w strefie uplastyczniania, mieszania [192].

Segmenty transportujące mogą być prawo- lub lewoskrętne (rys. 40). Jeżeli wymagane jest przemieszczanie materiału wzdłuż cylindra wycłaczarki stosuje się segmenty prawoskrętne. Segmenty lewoskrętne (oznaczone na rys. 37 jako *Li*) transportują

materiał w kierunku przeciwnym spiętrzając przepływ tworzywa. W strefach prawoskrętnych nie ma możliwości budowania ciśnienia w trakcie wytłaczania ze względu na częściowe wypełnienie kanałów ślimaka. W lewoskrętnych następuje zwiększenie ciśnienia dzięki wypełnieniu kanałów przez tworzywo [190]. Powstała bariera powoduje wydłużenie czasu przebywania tworzywa i jego spiętrzenie w strefie poprzedzającej segmenty lewoskrętne (np. w strefie intensywnego uplastyczniania, czy mieszania).

Rys. 40. Prawo- i lewoskrętne segmenty: a) SE40/40 – prawoskrętny, b) SE20/20Li – lewoskrętny, c) SE20/20 – prawoskrętny.

Pomiędzy segmentami transportującymi w konfiguracji ślimaka wytłaczarki mogą znaleźć się segmenty ugniatające (oznaczone jako *KBW* – rys. 37). Segmenty ugniatające, pokazane na rysunku 41, składają się z wielu tarcz ugniatających, każda o płaskiej powierzchni poprzecznej. Zastosowane w trakcie badań segmenty wyposażone były w pięć tarcz ugniatających.

Rys. 41. Typy segmentów ugniatających.

Segmenty *KBW* opisywane są trzema liczbami (np.: *KBW45/5/20*). Pierwsza wartość oznacza kąt (w stopniach) między osiami tarcz krzywkowych dwugarbnych – α_t , druga – ilość tarcz w segmencie, trzecia jest długością segmentu w milimetrach. Podobnie jak w przypadku segmentów transportujących, *Li* oznacza segmenty lewoskrętne.

Elementy ugniatające mogą różnić się szerokością tarcz. Segmenty o szerokich tarczach mieszają przetworzony materiał głównie dyspersyjnie dzięki występującemu w ich przypadku przepływowi przez szczelinę pomiędzy elementami krzywkowymi tarcz a powierzchnią cylindra. W przypadku wąskich tarcz występuje mieszanie ścinające i dystrybucyjne, a polimer przepływa bokami pomiędzy tarczami. Chociaż przepływ wzdłużny jest korzystniejszy zarówno przy mieszaniu dyspersyjnym jak i dystrybucyjnym, ściskanie przetwarzanego materiału pomiędzy powierzchnią boczną tarczy ugniatającej a powierzchnią cylindra może generować lokalne przegrzanie tworzywa. Dzięki czemu wąskie tarcze mogą być bardziej odpowiednie do przetwarzania niektórych wrażliwych na temperaturę materiałów [190]. Na rysunku 42 przedstawiono różnice w przepływie tworzywa przy zastosowaniu szerokich i wąskich tarcz. Grubość tarcz wynosi od 0.1 do 0.3 D [192].

Rys. 42. Przepływ tworzywa przy zastosowaniu szerokich i wąskich tarcz ugniatających [206].

Wyróżniamy segmenty ugniatające prawoskrętne, lewoskrętne i neutralne, różniące się kierunkiem pochylenia pozornej linii śrubowej kolejnych grzbietów tarcz (rys. 41). Segmenty ugniatające posiadające prawe pochylenie wspomagają transportowanie tworzywa, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku segmentów transportujących, lewoskrętne powodują spiętrzenie tworzywa i jego ruch wsteczny wydłużając tym samym czas przebywania w strefie mieszania.

Porównanie segmentów ugniatających zebrano w tabeli 9.

Tab. 9. Porównanie segmentów ugniatających [192].

Czynniki charakteryzujące segmenty	Wartość kąta α_i			Szerokość tarczy	
	45°	60°	90°	0,1 D	0,3 D
Transportowanie Materiału	dostateczne	nieznaczne	bardzo dobre	słabe	dostateczne
Mieszanie dyspersyjne	dostateczne	dobre	bardzo dobre	dostateczne	dobre
Mieszanie dystrybucyjne	dostateczne	dobre	bardzo dobre	dobre	dostateczne
Intensywność ścinania (generowanie energii cieplnej)	dostateczna	dobra	bardzo dobra	dostateczna	dobra

Popularną konstrukcję segmentów mieszających (*MS3/20*) przedstawiono na rysunku 43. W segmentach strumień stopu jest wielokrotnie rozdzielany przez zęby, co zapewnia doskonałe mieszanie dystrybucyjne. Zęby segmentów mieszających jednego ze ślimaków nie zazębiają się z zębami na drugim ślimaku (rys. 43). Zęby mogą być ułożone zarówno promieniowo (tak jak na rysunku 43) jak i tworzyć spiralę. Przy promieniowym ułożeniu istnieje ryzyko nie zabierania tworzywa z powierzchni cylindra na wysokości przestrzeni pomiędzy współpracującymi zębami równoległych segmentów. W ułożeniu spiralnym to zjawisko nie występuje. Segmenty mieszające spiralne mogą być zarówno prawo jak i lewo skrętne lub neutralne. Jednakże wpływ kierunku skrętu spirali na efekt mieszania i transportu jest nieistotny [198]. Segmenty mieszające *MS*, podobnie jak transportujące lub ugniatające, opisuje się liczbami, np.: *MS3/20* oznacza, że segment wyposażony jest w trzy pierścienie zębów i ma długość 20 milimetrów.

Rys. 43. Współpracujące ze sobą segmenty mieszające *MS3/20*.

2.2.2.3. Porównanie wytłaczania jedno- z dwuślimakowym

Układy dwuślimakowe charakteryzują się większą zdolnością uplastyczniania i ujednorodniania tworzywa w porównaniu z układami jednoślimakowymi. Dzięki czemu wytłaczarki dwuślimakowe stosowane są w liniach technologicznych służących modyfikowaniu lub napełnianiu tworzywa. Wytłaczarki jednoślimakowe znajdują zastosowanie przy przetwarzaniu tworzyw jednego rodzaju, mniejsze przy wytłaczaniu mieszanin tworzyw lub tworzyw modyfikowanych.

Wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne dzięki możliwości otrzymywania przy ich użyciu materiałów o dużej jednorodności rozłożenia napełniacza w osnowie polimerowej znalazły zastosowanie w bezpośrednim wytwarzaniu gotowych kompozytów polimerowych. Tworzywa o małej stabilności termicznej (np. poli(chlorek winylu)) przetwarza się głównie w wytłaczarkach dwuślimakowych przeciwbieżnych.

Nie bez znaczenia są również różnice w wymaganych kosztach inwestycyjnych pomiędzy rodzajami wytłaczarek, które dla wytłaczarek dwuślimakowych mogą być o ponad 80 % wyższe w porównaniu z wytłaczarkami jednoślimakowymi [192].

Charakterystykę układów uplastyczniających przedstawiono w tabeli 10.

Tab. 10. Charakterystyka układów uplastyczniających [192].

Czynniki charakteryzujące układ uplastyczniający	Układ jednoślismakowy	Układ dwuślismakowy przeciwbieżny	Układ dwuślismakowy współbieżny
Pobieranie tworzywa	dostateczne	bardzo dobre	bardzo dobre
Uplastycznianie	dobrze	dobrze	bardzo dobre
Mieszanie dystrybucyjne	dobrze	Dostateczne	bardzo dobre
Mieszanie dyspersyjne	dobrze	bardzo dobre	bardzo dobre
Generowanie ciśnienia	dobrze	bardzo dobre	dostateczne
Generowanie energii cieplnej	bardzo dobre	dobrze	bardzo dobre
Samoczyszczanie się ślimaków	nieznaczne	dobrze	bardzo dobre

2.3. STAN BADAŃ NAD KOMPOZYTAMI POLILAKTYDOWYMI Z NAPEŁNIACZAMI NANOWĘGLOWYMI

Jak wspomniano we wstępie do niniejszej pracy, kompozyty polilaktydowe z napełniaczem nanowęglowym można otrzymać trzema metodami: polimeryzacji *in situ* [207-211] metodą wykorzystującą rozpuszczalniki organiczne [212-215] lub za pomocą mieszania w fazie stopionej wykorzystaną w niniejszej pracy.

Mieszanie polimeru w fazie stopionej z napełniaczem węglowym za pomocą mieszalnika zamkniętego lub wyciarkarki pozwala na otrzymywanie kompozytów na skalę przemysłową. Jakość powstałego w tej metodzie materiału zależy od prędkości, czasu, temperatury mieszania i geometrii układu uplastyczniającego. Jest to metoda ekonomiczna i przyjazna środowisku oraz wysoce skalowalna. Nie stosuje się w niej rozpuszczalników organicznych, tak jak ma to miejsce w trakcie polimeryzacji *in situ* czy też metodach rozpuszczalnikowych [22]. Poniżej przedstawiono kilka przykładów sposobów otrzymywania kompozytów na bazie polilaktydu z napełniaczami nanowęglowymi wraz z właściwościami.

Mieszalnik zamknięty Brabender Plasti Corder o pojemności 40 cm³ wykorzystali Cruz i in. [216] do otrzymania kompozytów polilaktydowych zawierających od 0.2 do 2.0 %wag. tlenku grafenu modyfikowanego decyloaminą i oktadecyloaminą. Surowce mieszano w 210°C przez 10 minut z szybkością 110 obr·min⁻¹. Próbki badawcze w formie folii wykonano za pomocą prasowania na gorąco. Autorzy zaobserwowali nieznaczny spadek właściwości mechanicznych wraz ze wzrostem napełnienia kompozytów z powodu tworzenia się aglomeratów nanonapełniacza, spadku krystaliczności nanokompozytu, powstania pęknięć na granicy nanowęgiel-polimer. Jednocześnie kompozyty wykazały spadek przepuszczalności dla tlenu (o ok. 30 %) i pary wodnej (o ok. 50 %), co może być korzystne dla branży opakowaniowej.

W podobny sposób również wykorzystując mieszalnik zamknięty W50 EHT, Brabender, Al-Salah i Al-Sharman [217] przygotowali serię kompozytów zawierających od 1 do 30 %wag. nanopłytek grafenowych w polilaktydzie. Wykorzystano trzy rodzaje materiałów grafenowych różniących się powierzchnią właściwą w zakresie od 300 do 750 m²·g⁻¹. Próbki mieszano przez 13 minut w temperaturze 175 °C z szybkością 100 obr·min⁻¹. Próbki poddano badaniom przewodności cieplnej i elektrycznej. Stwierdzono, że przewodność cieplna i elektryczna wzrasta wraz ze zmniejszeniem powierzchni właściwej nanonapełniacza.

Zespół Gonçaves [23] wykonał serię próbek nanokompozytów polilaktydowych z nanopłatkami grafenowymi o zawartości tych drugich w przedziale od 0.1 do 0.5 %wag. Próbki mieszano w mieszalniku zamkniętym Thermo Haake PolyLab (objętość komory mieszania 60 cm³) w różnych temperaturach (180, 200, 225 i 250 °C), czasach mieszania (10, 15 i 20 min) i prędkościach obrotowych rotorów (25, 50 i 75 obr·min⁻¹). Najlepsze rezultaty uzyskano dla próbki mieszanej przez 20 min przy 50 obr·min⁻¹ i w 180 °C. Optymalne napełnienie kompozytu wynosiło 0.25 %wag., co skutkowało 20 % wzrostem wytrzymałości na rozciąganie i 12 % wzrostem wartości modułu Younga.

Daneshpayeh [218] wraz z zespołem wykorzystali mieszalnik zamknięty Haake HBI SYS 90 do otrzymania serii próbek nanokompozytów polilaktydowych z wielościennymi nanorurkami węglowymi. Próbki mieszano z szybkością 60 obr·min⁻¹ w temperaturze 180 °C przez 10 minut. W efekcie otrzymano kompozyty zawierające od 1 do 3 %wag. nanorurek. Dodatek 3 %wag. nanonapełniacza spowodował wzrost wytrzymałości na rozciąganie i modułu Younga kompozytu odpowiednio o 36 i 10 % w porównaniu do czystego polilaktydu. Uzyskano znaczący wzrost o 100% przewodnictwa cieplnego przy ułamku objętościowym nanorurek węglowych wynoszącym 3% obj.

Lizundia [219] z zespołem wykorzystali mieszalnik Brabender Plasticorder PL2000 do otrzymania kompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi w celu przebadania pod kątem właściwości termicznych. Próbki mieszano w 200 °C przez 5 minut z szybkością 50 obr·min⁻¹, a następnie otrzymany nanokompozyt prasowano do formy arkuszy o grubości ok. 340 μm. W ten sposób otrzymano próbki zawierające od 0.75 do 5 %wag. nanorurek w osnowie polilaktydowej. W publikacji wykazano, że dodatek wielościennych nanorurek węglowych zwiększa przewodnictwo cieplne otrzymanych przy ich użyciu kompozytów.

W odróżnieniu od metod wykorzystujących mieszalnik, użycie wycłaczarek pozwala na produkcję nanokompozytów w sposób ciągły.

Wycłaczarkę dwuślimakową do otrzymania kompozytów zawierających od 0.1 do 1.0 %wag. nanopłatków grafenowych wykorzystał Ghani [220] wraz z zespołem. Wstępnie wymieszany polilaktyd z grafenem wycłaczano w temperaturze 200 °C w strefie zasilania i 153 °C na głowicy. Prędkość obrotową ślimaków ustalono na 100 obr·min⁻¹. Uzyskano dobre wymieszanie napełniacza przy niższych napełnieniach. Dodatek nanopłatków grafenowych poprawił wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu w porównaniu z czystym polilaktydem. Optymalne napełnienie ustalono na poziomie 0.3 %wag. Dla tego kompozytu wytrzymałość na rozciąganie wyniosła 49.8 MPa w porównaniu do 47.2 MPa dla czystego polilaktydu. Po przekroczeniu

optymalnego poziomu napełnienia wytrzymałość kompozytów malała, spadając do wartości niższej niż dla czystego polimeru.

Nanokompozyty zawierające nanopłatki grafenowe w osnowie polilaktydowej za pomocą wyciarki dwuślimakowej COLLIN Teach-Line ZK25T uzyskali Spinelli i in. [221]. Próbki wytłaczano w temperaturze od 170 do 180 °C z szybkością 40 obr·min⁻¹. W pierwszej kolejności uzyskano koncentrat zawierający 6 %wag. nanopłatek grafenowych, który rozcieńczono za pomocą polilaktydu w drugim cyklu wytłaczania do poziomu 3 %wag. Z otrzymanego nanokompozytu wytłoczono filament do druku 3D za pomocą wyciarki jednoślimakowej. Wstępna analiza morfologiczna wykazała odpowiednią dyspersję napełniacza węglowego w matrycy polimerowej. Dodatek 6 %wag. grafenu poprawił przewodność cieplną kompozytu o 171 % w porównaniu do czystego polilaktydu.

Zespół Gao [222] wytłoczył za pomocą wyciarki dwuślimakowej Dr. Collin Laboratory Twin-Screw Kneader ZK25×40 koncentrat zawierający 20 %wag. nanopłatek grafenowych. Zastosowano następujący profil temperaturowy (od strefy 1 do 6): 185, 210, 200, 190, 185, 180 °C. Prędkość obrotowa ślimaka: 140 obr·min⁻¹. Koncentrat rozcieńczono następnie za pomocą polilaktydu do 5 %wag. przy użyciu tych samych warunków przetwarzania. Z otrzymanego nanokompozytu wykonano za pomocą wytłaczania jednoślimakowego folię dwuwarstwową, w której jedną z warstw stanowił czysty polilaktyd (A) drugą zaś nanokompozyt (B). Próbki folii różniące się stosunkiem grubości poszczególnych warstw poddano dalszym badaniom. Uzyskano wzmocnienie mechaniczne na poziomie 120 % czystego polimeru dla folii o stosunku A:B wynoszącym 20:80.

Botta [223] wraz z zespołem uzyskał polilaktydowy nanokompozyt zawierający 5 %wag. nanopłatek grafenowych za pomocą współbieżnej wyciarki dwuślimakowej OMC EBV 19/35 D. Granulat wraz z nanonapełniaczem wytłaczano z szybkością obrotową ślimaków wynoszącą 220 obr·min⁻¹. Przyjęty profil temperatury wyciarki wynosił 180, 190, 190, 200, 200, 200, 190 °C. Próbki ponownie przetworzono za pomocą wyciarki jednoślimakowej Thermo Scientific HAAKE PolyLab QC przez pięć kolejnych cykli wytłaczania. Profil temperaturowy ustawiono na 180, 190, 200, 190 °C, a prędkość obrotową ślimaka na 50 obr·min⁻¹. Nieprzetworzone nanokompozyty wykazały nieco wyższą wartość modułu Younga niż moduł czystej matrycy przetworzonej w tych samych warunkach. Ponownie wytłaczanie próbek nanokompozytów, nawet jeden raz, poprawiło wymieszanie i zredukowało liczbę aglomeratów napełniacza. Ponadto obecność grafenu doprowadziła do wzrostu krystaliczności polilaktydu.

Zespół Zhou [224] wykonał kompozyt z wielościennymi nanorurkami węglowymi, który następnie wykorzystano do przygotowania filamentu do druku 3D. Składniki wymieszano za pomocą wylączarki dwuślimakowej Nanjing Hone Machinery & Electricitron Co, Ltd o długości ślimaka L/D 40. Szybkość obrotową ślimaków ustawiono na $15 \text{ obr}\cdot\text{min}^{-1}$, profil temperaturowy: 165, 175, 175, 180, 180, 180, 185, 185, głowica $180 \text{ }^\circ\text{C}$. Wykonano nanokompozyty zawierające od 1 do 3 %wag. nanorurek. Zwiększająca się zawartość napełniacza w kompozytach miała wpływ na wzrost stopnia krystaliczności polilaktydu. Poprawie uległa również wytrzymałość na rozciąganie nanokompozytów.

Również Huang [225] wraz z zespołem wykorzystali wylączarkę dwuślimakową do wykonania kompozytu zawierającego 3 %wag. wielościennych nanorurek węglowych. Wylączarkę Leistritz ZSE-18HP-e uzbrojono w ślimaki o średnicy 27 mm i długości L/D 42. Mieszaninę polilaktydu z nanonapełniaczem przetwarzano w temperaturze od $165 \text{ }^\circ\text{C}$ w strefie podawania do $185 \text{ }^\circ\text{C}$ na głowicy. Próbkę do padeń wykonano z otrzymanego nanokompozytu metodą walcowania. Podczas prób wytrzymałości na rozciąganie dodatek nanorurek do kompozytu spowodował znaczny wzrost modułu Younga z ok. 2500 MPa dla próbki czystego polilaktydu do ok. 3200 MPa dla próbki z 3 %wag. nanorurek.

Petrény [226] wraz z zespołem wykorzystali wylączarkę dwuślimakową Labtech Engineering Co., Ltd LTE 26-44 do otrzymania nanokompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi. Polilaktyd z nanonapełniaczem wylączano z szybkością obrotową ślimaków wynoszącą $25 \text{ obr}\cdot\text{min}^{-1}$ i profilem temperaturowym: 180, 190, 190, 190, 190, 200, 200, 200, 200, 200 i $190 \text{ }^\circ\text{C}$ – głowica. Otrzymano kompozyty zawierające od 0.25 do 1.0 %wag. nanorurek. Zanotowano nieznaczny wzrost przewodności elektrycznej po dodaniu nanowęgla z poziomu $0.17 \text{ S}\cdot\text{cm}^{-1}$ dla próbki bez dodatku nanorurek do $0.36 \text{ S}\cdot\text{cm}^{-1}$ dla próbki zawierającej 0.75 %wag. nanorurek.

Zespół Rivière [227] korzystając z dwuślimakowej wylączarki ZSE 27MAXX o długości ślimaków L/D 40 wytłoczył w temperaturze od 200 do $230 \text{ }^\circ\text{C}$, z szybkością $450 \text{ obr}\cdot\text{min}^{-1}$ koncentrat polilaktydowy zawierający 15 %wag. wielościennych nanorurek węglowych. Koncentrat następnie rozcieńczono w współbieżnej wylączarce dwuślimakowej Collin® ZK25 stosując temperaturę przetwórstwa $175 \text{ }^\circ\text{C}$. Otrzymano tym sposobem nanokompozyty zawierające od 0.5 do 10 %wag. nanorurek. W trakcie badań zaobserwowano spadek wytrzymałości na rozciąganie kompozytów wraz ze wzrostem napełnienia nanomateriałem węglowym.

Dostępne publikacje koncentrują się głównie na właściwościach otrzymanych kompozytów na bazie polilaktydu nanonapełniaczami węglowymi. Często brakuje

w nich szczegółowego opisu przygotowania próbek do badań uwzględniającego podstawowe parametry przetwórcze. Pomijane są informacje na temat rodzaju użytych rotorów w trakcie mieszania, geometrii układu uplastyczniającego wytłaczarki mających duży wpływ na jakość otrzymanych nanokompozytów.

W literaturze brakuje informacji na temat wpływu rodzaju użytego polilaktydu, parametrów mieszania, rozmiarów napełniacza węglowego, rodzaju zastosowanej wytłaczarki i geometrii układu uplastyczniającego ora krotności ekstruzji na jakość dyspersji napełniacza, która z kolei ma wpływ na właściwości kompozytów.

3. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

3.1. METODYKA BADAWCZA

3.1.1. Stosowane surowce

3.1.1.1. Osnowa polimerowa

W przeprowadzonych pracach badawczych jako osnowę polimerową kompozytów stosowano polilaktyd o nazwie handlowej Luminy® LX175, którego producentem jest Total-Corbion (Gorinchem, Holandia). Przetestowano również wpływ zmiany rodzaju polilaktydu na proces mieszania i właściwości koncentratów polimerowych z grafitem. W tym celu zastosowano polilaktyd Ingeo™ Biopolymer 3260HP wyprodukowany przez NatureWorks (Plymouth, Minnesota, USA).

Luminy® LX175 zastosowano zarówno w formie proszku o wielkości ziaren od 100 do 600 μm , jak również w postaci granulatu. Ingeo™ Biopolymer 3260HP stosowano tylko w formie granulatu.

Podstawowe właściwości użytych polimerów przedstawiono w Tabeli 11 i 12.

Tab. 11. Właściwości polilaktydu Luminy® LX175 [228].

Właściwość	Metoda	Wartość
Gęstość	Wartość literaturowa	1.24 g·cm ⁻³
Masowy wskaźnik szybkości płynięcia	ISO 1133-A (210 °C / 2.16 kg)	6 g·10min ⁻¹
Masowy wskaźnik szybkości płynięcia	ISO 1133-A (190 °C / 2.16 kg)	3 g·10min ⁻¹
Czystość stereochemiczna	TotalEnergies Corbion	96 % (<i>L</i> -izomer)
Wygląd	-	biały granulat
Pozostałość monomeru	TotalEnergies Corbion	≤ 0.3 %
Zawartość wody	Kulometryczna Karla-Fischera	≤ 400 ppm
Temperatura topnienia	DSC	155 °C
Temperatura zeszklenia	DSC	60 °C
Moduł wytrzymałości na rozciąganie	ISO 527-1	3500 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie	ISO 527-1	45 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu	ISO 527-1	≤ 5 %
Wytrzymałość na uderzenie	ISO 179-1eA (z karbem)	≤ 5 kJ·m ⁻²

Tab. 12. Właściwości polilaktydu Ingeo™ Biopolymer 3260HP [229].

Właściwość	Metoda	Wartość
Gęstość	ASTM D792	1.24 g·cm ⁻³
Masowy wskaźnik szybkości płynięcia	ASTM D1238 (210 °C / 2.16 kg)	65 10min ⁻¹
Wytrzymałość na rozciąganie	ASTM D638	63 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu	ASTM D638	3 %
Wytrzymałość na zginanie	ASTM D790	108 MPa
Moduł wytrzymałości na zginanie	ASTM D790	4295 MPa
Temperatura topnienia	-	165 – 180 °C

Przed przystąpieniem do prac, polilaktyd każdorazowo suszono w suszarce z wymuszonym obiegiem powietrza POL-EKO SLW 180 STD przez 8 godzin w 80 °C.

3.1.1.2. *Napełniacz węglowy*

Jako napełniacz węglowy, w pierwszym etapie, w celu ustalenia wstępnych parametrów przetwórczych, zastosowano mikroproszki grafitowe klasy przemysłowej, niemodyfikowane chemicznie:

- MG192 o uziarnieniu 100 mesh, rozmiarach płatków < 150 μm i zawartości węgla 92 %wag.,
- MG394 o uziarnieniu 325 mesh, rozmiarach płatków < 45 μm i zawartości węgla 94 %wag.,
- MG1596 o uziarnieniu 1500 mesh, rozmiarach płatków < 10 μm i zawartości węgla 96 %wag.,
- MG3096 o uziarnieniu 3000 mesh, rozmiarach płatków < 5 μm i zawartości węgla 96 %wag.

Oprócz proszków niemodyfikowanych chemicznie zastosowano także grafit ekspandowalny EG290 o uziarnieniu +50 mesh, rozmiarach płatków ~400 μm, zawartości węgla 80 %wag. oraz temperaturze ekspansji ~200 °C. Wszystkie mikroproszki grafitowe dostarczyła firma Sinograf SA (Toruń).

Jako napełniacz grafenowy zastosowano nanopłatki grafenowe (*GNP*) o uśrednionych rozmiarach bocznych 1,5 μm, powierzchni właściwej 800 m²·g⁻¹ oraz zawartości węgla 99.9 %wag. Uśredniona grubość płatków wynosiła 3 nm, co odpowiada około 8-9 warstwom atomowym.

Drugi napełniacz nanowęglowy stanowiły wielościennie nanorurki węglowe (*MWCNT*) o długości w zakresie 5 - 20 μm i średnicy w zakresie 10 - 30 nm. Zastosowane

nanorurki miały powierzchnię właściwą $80 \text{ m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$. Zawartość węgla w materiale wynosiła 99 %wag. Dla celów porównawczych w eksperymentach jako napełniacz zastosowano również jednościenne nanorurki węglowe (*SWCNT*) o średniej długości $5 \mu\text{m}$, średnicy $1,6 \pm 0,4 \text{ nm}$. Zawartości węgla w tym materiale wynosiła $> 85 \text{ %wag.}$, zawartość nanorurek $> 75 \text{ %wag.}$

GNP, *MWCNT* oraz *SWCNT* dostarczył Instytut Technik Węglowych Sp. z o.o. (Toruń).

Obrazy zastosowanych materiałów nanowęglowych uzyskane metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (*SEM*) przedstawiono na rysunku 44. Na obrazach widoczna jest skłonność surowych materiałów do aglomeracji.

Rys. 44. Obrazy SEM zastosowanych materiałów nanowęglowych uzyskane przy różnych powiększeniach. (a-c) Nanopłatki grafenowe *GNP*. (d-f) Wielościenne nanorurki węglowe *MWCNT*. (g-i) Jednościenne nanorurki węglowe *SWCNT*.

3.1.2. Wykorzystane urządzenia przetwórcze

3.1.2.1. Mieszalnik zamknięty

Do przygotowania próbek koncentratów metodą periodyczną wykorzystano mieszalnik zamknięty W30 EHT przedstawiony na rysunku 45.

Rys. 45. Stacja przetwórcza Plasti-Corder® Lab-Station wyposażona w mieszalnik W30 EHT.

Zastosowany mieszalnik posiadał komorę o objętości 30 cm³, trzy strefy grzewcze i umożliwiał pracę w temperaturze od 20 do 400 °C z prędkością obrotową rotorów od 0.2 do 350 obr·min⁻¹ oraz maksymalnym momentem obrotowym 200 Nm (rys. 46). Mieszalnik połączono z jednostką sterująco-napędową Plasti-Corder® Lab-Station, wyprodukowaną przez Brabender GmbH (Niemcy), o mocy 16 kW i maksymalnym momencie obrotowym 400 Nm.

Rys. 46. Elementy składowe mieszalnika W30 EHT: 1) przekładnia, 2) płyta grzewcza czołowa, 3) płyta grzewcza środkowa z komorą mieszania, 4) płyta grzewcza tylna z gniazdami rotorów, 5) prowadzenie tłoka, 6) tłok, 7) obciążenie tłoka, 8) rotory ugniatająco-mieszające.

Przedstawione w pracy wyniki badań odnoszą się do próbek wykonanych z użyciem mieszadeł ugniatająco-mieszających. Wybór tego typu rotorów podyktowany jest ich przeznaczeniem dla tworzyw termoplastycznych, których przedstawicielem jest polilaktyd oraz bardzo dobrymi właściwościami mieszającymi w porównaniu do pozostałych typów mieszadeł w zastosowaniach związanych z otrzymywaniem napełnionych kompozytów polimerowych [230].

3.1.2.2. Wytłaczarka jednoślindakowa

Wytłaczanie jednoślindikowe prowadzono na stanowisku przetwórczym Plasti-Corder® Lab-Station wyprodukowanym przez Brabender GmbH i wyposażonym w jednoślindikowy układ uplastyczniający 19/25 D (rys. 47). Zakres szybkości obrotowych ślimaka: 0.2 – 350 obr·min⁻¹; maksymalny moment obrotowy: 400 Nm.

Rys. 47. Stacja przetwórcza Plasti-Corder® Lab-Station wyposażona w jednoślindikowy układ uplastyczniający 19/25 D.

Zastosowano ślimak o stopniu sprężania 3:1, średnicy D 19 mm i długości L/D 25 wyposażony w końcówkę ścinająco-mieszającą (rys. 48). Cylinder wytłaczarki posiadał trzy strefy grzewcze i ogrzewaną dwu żyłkową głowicę do wytłaczania filamentu. Odciąg realizowano za pomocą przenośnika taśmowego. Wytłaczany filament chłodzono powietrzem i granulowano.

Rys. 48. Schemat konfiguracji ślimaka wytłaczarki jednoślindikowej.

Zastosowany profil temperaturowy grzania cylindra wylączarki, szybkość wylączania, oraz zarejestrowane parametry podano każdorazowo przy opisie metody przygotowania próbek badawczych każdego z eksperymentów.

3.1.2.3. Wylączarka dwuślimakowa

Do wylóczenia zarówno koncentratów jak i docelowych kompozytów zastosowano wylączarkę dwuślimakową współbieżną Bühler BTSK 20/40 D (Szwajcaria). Podstawowe parametry:

- średnica ślimaków D : 20 mm,
- długość ślimaków L/D : 40,
- moc napędu: 4 kW,
- maksymalny moment obrotowy napędu: 32 Nm,
- maksymalna szybkość obrotowa ślimaków: 600 obr·min⁻¹.

Cechy charakterystyczne wylączarki:

- cylinder – dzielony, rozkładany obustronnie, wyposażony w cztery strefy grzewcze
- ślimaki – modułowe, możliwość zastosowania segmentów transportowych, mieszających i ścinających nasuwanych na rdzeń,
- głowica – dwu żyłkowa z zamontowanym czujnikiem temperatury uplastycznionego tworzywa.

W trakcie wylączania zastosowano odciąg taśmowy i granulator. Wylóczony filament chłodzono powietrzem.

Rys. 49. Wylączarka Bühler BTSK 20/40 D – widoczne ślimaki i otwarty cylinder.

Stosowano ślimaki o średnicy D 20 mm i długości L/D 40. Przetestowane konfiguracje ślimaków $K1$, $K3$, $K5$ przedstawione na rysunku 50.

Rys. 50. Zastosowane konfiguracje ślimaków wylączarki dwuślimakowej współbieżnej Bühler BTKS.

Konfiguracja *K1* posiadała dwie strefy ścinająco-mieszające. Pierwsza strefa (licząc od strefy zasypu) zbudowana była z dwóch neutralnych segmentów ugniatających *KBW90/3/15*, druga strefa z dwóch prawoskrętnych segmentów *KBW45/5/20*. Konfiguracja ta miała najmniejsze zdolności mieszająco-rozcierające z przedstawionych na rysunku 50. Użycie ślimaków *K1* wiązało się z najmniejszym ryzykiem degradacji polimeru w trakcie wytłaczania.

Pośrednia konfiguracja *K3* posiadała cztery strefy ścinająco-mieszające. W skład pierwszej strefy wchodził prawoskrętny segment *KBW 45/5/20* i neutralny *KBW90/3/15*. Druga strefa zawierała segmenty prawoskrętny *KBW45/5/20*, neutralny *KBW90/3/15* i lewoskrętny *KBW45/5/20Li*. Trzecia i czwarta strefa zbudowane były z tych samych segmentów, prawoskrętnego *KBW45/5/20* i lewoskrętnego *KBW45/5/20Li*.

K5 posiadała najlepsze zdolności mieszająco-rozcierające. Jej użycie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem degradacji matrycy polimerowej. W jej skład wchodziły trzy strefy ścinająco-mieszające. Pierwsza strefa zbudowana była z prawoskrętnego segmentu *KBW45/5/20* i lewoskrętnego *KBW45/5/20Li*. Druga strefa posiadała w składzie dwa segmenty prawoskrętne *KBW45/5/20* i segment neutralny *KBW90/3/15*. Trzecia strefa zawierała segmenty: prawoskrętny *KBW45/5/20*, neutralny *KBW90/3/15* i lewoskrętny *KBW45/5/20Li*. Tuż za drugą i trzecią strefą ścinająco-mieszającą znajdowały się lewoskrętne segmenty transportujące *SE20/20Li*.

Zastosowany profil temperaturowy grzania cylindra wytłaczarki, szybkość wytłaczania, oraz zarejestrowane parametry podano każdorazowo przy opisie metody przygotowania próbek badawczych każdego z eksperymentów.

3.1.3. Metody badawcze

3.1.3.1. Skaningowa mikroskopia elektronowa

Jakość wymieszania napelniaczy węglowych i obecność ich aglomeratów w koncentratkach i kompozytach oceniono za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (*SEM*). Obrazy zarejestrowano za pomocą mikroskopu Hitachi SU8010 (Japonia). Mikroskop posiadał na wyposażeniu detektor *EDX* pozwalający na półilościową analizę powierzchniową składu pierwiastkowego próbek.

Rys. 51. Skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi SU8010.

Wykorzystano napięcie przyspieszające 5 i 10 kV i dystans roboczy 8 mm. Mikroskop wyposażony był w detektor elektronów wtórnych, który pozwalał na uzyskanie obrazów topograficznych z maksymalną rozdzielczością 2 nm. Obrazowanie wykonywano po wcześniejszym napyleniu na powierzchnię próbki cienkiej warstwy złota za pomocą napyłarki Cressington 108auto (Wielka Brytania), której zadaniem było odprowadzenie ładunku elektrycznego kumulującego się w warstwie przypowierzchniowej badanych kompozytów.

3.1.3.2. *Mikrotomografia komputerowa*

Mikrotomografię komputerową, podobnie jak *SEM*, wykorzystano do oceny otrzymanych koncentratów pod względem jakości wymieszania napelnacza. Obrazowanie wykonano za pomocą mikrotomografu Bruker SkyScan 1272 (Belgia). Urządzenie wykorzystywało źródło promieniowania o napięciu od 20 do 100 kV i mocy 10 W, nominalna rozdzielczość 0.35 μm , średnica skanowanego obszaru do 70 mm. SkyScan 1272 pokazano na rysunku 52.

Rys. 52. Mikrotomograf Bruker SkyScan 1272 [231].

Mikrotomografia komputerowa wykorzystuje do obrazowania promieniowanie Roentgena, co pozwoliło na obserwację struktury wewnętrznej badanych obiektów. Jest to nowoczesna metoda pozwalająca na ocenę przestrzennego rozmieszczenia składników w materiałach złożonych (np. kompozytach polimerowych). Rozdzielczość

aparatu nie pozwoliła na obserwację pojedynczych nanorurek węglowych czy też płatków grafenu, możliwa była jednak obserwacja ich aglomeratów.

3.1.3.3. *Spektroskopia Ramana*

Do oceny zmian w strukturze chemicznej matrycy polimerowej i napełniacza węglowego wykorzystano spektroskopię Ramana. Widma rejestrowano za pomocą ramanowskiego, konfokalnego, spektrometru dyspersyjnego Senterra Raman, produkcji Bruker Optik (USA), stosując jako źródło światła wzbudzającego wiązkę laserową o mocy 2 mW i długości fali 532 nm. Spektrometr wyposażony był w kamerę video umożliwiającą rejestrację miejsca wykonywania pomiaru. Analizę wykonano w powietrzu, w temperaturze pokojowej.

Rys. 53. Spektroskop Senterra Raman.

3.1.3.4. *Spektroskopia w podczerwieni*

Wykonanie widm w podczerwieni z transformacją fourierowską w trybie – osłabionego, całkowitego odbicia wewnętrznego (*FTIR-ATR*, ang. *Fourier Transform InfraRed - Attenuated Total Reflection spectroscopy*) pozwoliło na zbadanie wpływu warunków przetwarzania i zastosowanego napełniacza na budowę chemiczną matrycy polimerowej. W tym celu wykorzystano spektrometr Agilent Cary 630 (USA). Widma zarejestrowano w powietrzu, w temperaturze pokojowej.

Rys. 54. Spektrometr FTIR-ATR Agilent Cary 630.

Widma wykonano w zakresie liczb falowych od 400 do 4000 cm^{-1} , z rozdzielczością $<2 \text{ cm}^{-1}$ i stosunkiem sygnału do szumu 30000:1. Spektrometr wyposażono w kryształ diamentowy.

3.1.3.5. Analiza termogravimetryczna

Termoanalizator Jupiter STA 449 F5 firmy Netzch (rys. 55) wykorzystano do określenia procentowego udziału napełniacza węglowego w badanych próbkach koncentratów. Dzięki analizie termogravimetrycznej (*TG*) określono również temperaturę początku rozkładu termicznego próbek, T_5 , definiowaną jako temperaturę, w której nastąpiła 5 % utrata masy próbki. Z położenia maksimum pików *DTG* (pochodna krzywej *TG*) wyznaczono temperaturę T_{max} , w której proces rozkładu matrycy polimerowej zachodził z największą szybkością [232]. Wyznaczono ubytek masy w temperaturze 900 °C, Δm_{900} , co pozwoliło na precyzyjne zbadanie procentowej zawartości napełniacza w próbkach. Próbkę analizowano w zakresie temperatur od 30 do 1050 °C, ogrzewając z szybkością 10 °C·min⁻¹ w atmosferze obojętnej – azotu.

Rys. 55. Termoanalizator Jupiter STA 449 F5 [233].

3.1.3.6. Skaningowa kalorymetria różnicowa

Właściwości termiczne oraz procentowy udział fazy uporządkowanej w osnowie polimerowej koncentratów i kompozytów zbadano za pomocą metody skaningowej kalorymetrii różnicowej (*DSC*). Do wykonania analiz wykorzystano kalorymetr METTLER TOLEDO DSC1 (rys. 56). Wykorzystano próbki o masie 5 – 7 mg, umieszczone w aluminiowych tyglach o pojemności 40 μl . Pomiar wykonano w atmosferze gazu obojętnej – azotu. Przepływ gazu nad próbką był ustalony na 60 $\text{cm}^3\cdot\text{min}^{-1}$. Przed przystąpieniem do analiz próbki kondycjonowano przez 24 godziny w temperaturze

23 ± 1 °C i 50 ± 5 % wilgotności. Analizy przeprowadzono zgodnie z normą: PN-EN ISO 11357-(1-3) [234], według programu:

1. Grzanie 1: próbkę ogrzewano z szybkością 10 °C·min⁻¹, od temperatury 0 °C do 300 °C.
2. Etap izotermiczny trwający 5 min w 300 °C.
3. Chłodzenie: próbkę chłodzono z szybkością 10 °C·min⁻¹, od temperatury 300 °C do 0 °C.
4. Etap izotermiczny trwający 5 min w 0 °C.
5. Grzanie 2: próbkę ogrzewano z szybkością 10 °C·min⁻¹, od temperatury 0 °C do 300 °C.

Rys. 56. Kalorymetr METTLER TOLEDO DSC1.

Pierwszy cykl grzania stosowano w celu „wymazania” historii termicznej próbki, co pozwalało na porównanie próbek gdy stosowane są kontrolowane warunki ogrzewania w trakcie drugiego cyklu grzania [235].

Z termogramów wyznaczono następujące wielkości:

- temperaturę zeszklenia (T_g) – temperatura przejścia polimeru w trakcie ogrzewania ze stanu szklistego w plastyczny. W temperaturze tej łańcuchy polimeru zyskują możliwość ruchu,
- temperaturę krystalizacji (T_c) – temperatura, w której w fazie amorficznej polimeru dzięki możliwości ruchu łańcuchów polimeru tworzą się uporządkowane obszary (tj. krystality). Jest to proces egzotermiczny. T_c wyznacza się w szczycie pików krystalizacji (w trakcie chłodzenia próbki). Pole powierzchni pod pikiem odpowiada entalpii procesu krystalizacji polimeru (ΔH_c).
- temperaturę topnienia (T_m) – przekroczenie tej temperatury oznacza całkowity brak fazy uporządkowanej w polimerze i wyższy stopień ruchliwości łańcuchów. Do stopienia krystalitów wymagane jest dostarczenie ciepła – proces

endotermiczny. Pole powierzchni pod pikim topnienia równe jest entalpii tego procesu (ΔH_m) [236].

- temperaturę zimnej krystalizacji (T_{cc}) – proces zimnej krystalizacji zachodzi w trakcie ogrzewania próbki, poniżej temperatury topnienia, w obecności zarodków krystalizacji, którymi mogą być krystality powstałe podczas chłodzenia próbki lub obecne w próbce w temperaturze poniżej T_g [237]. Zarodkujące właściwości mają również nanomateriały węglowe. Entalpię zimnej krystalizacji (ΔH_{cc}) można wyznaczyć z pola powierzchni pod pikim tego procesu na termogramie.

Temperaturę zeszklenia, krystalizacji i topnienia wyznaczono z niepewnością pomiaru do $\pm 0,8$ °C, entalpie z niepewnością $\pm 0,5$ J·g⁻¹.

Schematyczny termogram przedstawiający omówione powyżej wielkości pokazano na rysunku 57.

Rys. 57. Schematyczna krzywa DSC uzyskiwana w trakcie ogrzewania próbki polimeru przedstawiająca sposób wyznaczania parametrów termicznych próbki.

Na podstawie danych zwartych na termogramach analizy DSC obliczono procentowy udział fazy uporządkowanej – stopień krystaliczności, w polimerze.

W polimerach ulegających krystalizacji makrocząsteczki podczas chłodzenia ze stanu ciekłego, mają tendencję do tworzenia regularnych obszarów krystalicznych (rys. 58). Krystalizacja prowadzi do pojawienia się w masie polimeru sferolitycznych mikrostruktur. Polimery są zdolne do krystalizacji w pewnym stopniu, od kilku do około 90 %. W przeciwieństwie do metali, proces chłodzenia materiałów polimerowych nigdy nie skutkuje 100 % krystalizacją [238]. Procentowy udział fazy uporządkowanej ma wpływ

na właściwości wytrzymałościowe polilaktydu. Wzrostowi krystaliczności towarzyszy wzrost wytrzymałości materiału wykonanego z udziałem tego polimeru [239].

Rys. 58. Krystaliczność polimeru: a) sferolity powstające w polimerze o wysokiej krystaliczności, b) pojedyncze, krystaliczne płytki losowo rozproszonych w fazie amorficznej polimeru o niskim stopniu krystaliczności [238].

Stopień krystaliczności (X_c) obliczono z równania [240]:

$$X_c = \left(\frac{\Delta H_m - \Delta H_{cc}}{w\Delta H_m^0} \right) \cdot 100\%$$

gdzie: w – ułamek zawartości frakcji polimerowej w kompozycie, ΔH_m^0 – teoretyczna entalpia topnienia 100 % krystalicznego polilaktydu, wynosząca $93 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}$ [241].

3.1.3.7. Dyfrakcja rentgenowska

Do rejestracji dyfraktogramów rentgenowskich (*XRD*) wykorzystano dyfraktometr Philips X’Pert, z detektorem X’Celerator Scientific, wyposażony w lampę rentgenowską emitującą linię Cu- $K\alpha$ (długość fali: $\lambda = 1.54056 \text{ \AA}$), przy napięciu przyspieszającym 40 kV i natężeniu prądu lampy 30 mA. Kąt 2θ skalibrowano za pomocą miedzi. Przed analizą próbki umieszczono w płaskich płytkach ze stali nierdzewnej z prostokątnym otworem. Skanowanie przeprowadzono w krokach co 0.02° , stosując czas naświetlania 120 s. Zakres mierzonych kątów 2θ : $10 - 70^\circ$. Pomiary wykonano w temperaturze pokojowej w atmosferze powietrza.

Rys. 59. Dyfraktometr XRD Philips X'Pert, z detektorem X'Celerator Scientific.

Wyniki analizy XRD posłużyły do zweryfikowania procentowego udziału fazy uporządkowanej (krystaliczności) w osnowie polilaktydowej koncentratów jak również do zbadania wpływu wielokrotnego przetwarzania na strukturę wielościennych nanorurek węglowych.

Stałe sieciowe d_{hkl} struktur grafenowych wyznaczono z kątów ugięcia wiązki rentgenowskiej θ korzystając ze wzoru Bragga [242]:

$$d_{hkl} = \frac{\lambda}{2\sin\theta}$$

gdzie λ jest długością fali rentgenowskiej.

Wielkość krystalitów D w kierunku prostopadłym do płaszczyzn krystalicznych (hkl) obliczano stosując równanie Scherrera [243]:

$$D = \frac{K\lambda}{B\cos\theta}$$

gdzie K jest bezwymiarowym współczynnikiem kształtu (stała Scherrera), λ to długość fali promieniowania rentgenowskiego, B to szerokość połówkowa refleksu (hkl) wyrażona w radianach, θ to kąt Bragga. Przyjęto, że wartość stałej K wynosi 0.89 [244,245]. Obliczenia odległości między warstwami grafenowymi oraz oszacowanie ilości warstw w płatkach grafitowych oraz GNP wykonano przy użyciu programu X'Pert Data Viewer dla refleksu $2\theta_{(002)} \approx 26.5^\circ$.

3.1.3.8. Masowy wskaźnik szybkości płynięcia

Wartość masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR , występuje również pod skrótem MFI) koncentratów i kompozytów wyznaczono zgodnie z normą PN-EN ISO 1133 [246], korzystając z plastometru kapilarnego Dynisco LMI 4003 (rys. 60). Analizę kompozytów wykonano w temperaturze 190°C i przy obciążeniu tłoka 2.16 kg,

koncentratów w temperaturze 210 °C i przy obciążeniu tłoka 21.6 kg. Dla obu rodzajów materiałów wstępny czas topnienia wynosił 240 s.

Rys. 60. Plastometr kapilarny Dynisco LMI 4003.

MFR jest prostym pomiarem masy polimeru przetłoczonego przez ustandaryzowaną dyszę w zadanej temperaturze i pod znanym obciążeniem w ciągu 10 minut (jednostka: $\text{g} \cdot 10\text{min}^{-1}$). Ponieważ wartość *MFR* jest wyznaczana w warunkach stałego obciążenia i temperatury, może być uznawana za reometr wytłaczania reprezentujący określony punkt na krzywej naprężenia ścinającego w funkcji szybkości ścinania. Wartość ta jest bezpośrednio skorelowana z lepkością stopu [247,248].

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia stopu jest często używany do porównywania stopnia degradacji polimeru, ponieważ daje informacje o masie cząsteczkowej (długości łańcucha). W trakcie każdej obróbki cieplnej polimer ulega w mniejszym lub większym stopniu, w zależności od warunków przetwarzania, degradacji czyli częściowemu rozerwaniu łańcuchów. Polimer o niskiej wartości *MFR* ma wyższą masę cząsteczkową niż gatunek tego samego polimeru o wysokim *MFR*. *MFR* daje również informacje o możliwym przeznaczeniu danego materiału polimerowego. Ogólnie rzecz biorąc, materiały o niskim wskaźniku lepiej nadają się do wytłaczania (np. wytworzenia z nich folii, rur, węży itd.), materiały o wysokim *MFR* nadają się do przetwarzania metodą wtrysku [249].

Na wartość *MFR* ma również wpływ stopień napełnienia kompozytu. Wraz ze wzrostem zawartości stałego napełniacza w kompozycie, wzrasta opór przepływu stopionego polimeru, co skutkuje wzrostem wartości wskaźnika [250].

3.1.4. Właściwości wytrzymałościowe

3.1.4.1. Przygotowanie kształtek badawczych

Właściwości wytrzymałościowe kompozytów oznaczono stosując kształtki badawcze wykonane metodą wtrysku zgodnie z normą PN-EN ISO 294-1 [251]. W tym celu wykorzystano wtryskarkę Battenfeld Plus 35/75 UNILOG B2 (rys. 61) wyposażoną w ślimak o średnicy 22 mm i długości L/D 17 i trzy strefy grzewcze.

Rys. 61. Wtryskarka Battenfeld Plus 35/75 UNILOG B2 wraz z formami do wtrysku kształtek badawczych.

Wykonano dwa rodzaje kształtek:

- typ *1A* – tzw. „wioselka” – o grubości 2 mm, w oparciu o normę PN-EN ISO 527-(1-2) [252], wykorzystane do oznaczenia właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, pokazane na rysunku 62.
- typ *1eA* – tzw. „beleczi” – o wymiarach 80/40/4 mm (długość/szerokość/grubość), zgodne z normami PN-EN ISO 178 [253] i PN-EN ISO 179-1 [254], wykorzystane do oznaczenia właściwości mechanicznych przy trójpunktowym zginaniu i udarności metodą Charpy, pokazane na rysunku 63.

Rys. 62. Kształtka badawcza typ *1A*. Wymiary: l_0 50 mm, l_1 80 mm, l_2 115 mm, l_3 170 mm, h 2 mm, b_1 10 mm, b_2 20 mm, r od 20 do 25° [252].

Rys. 63. Kształtka badawcza typ 1eA. Wymiary: h 4 mm, b 10 mm, l 80 mm [254].

Kompozyty przetwarzano metodą wtrysku w temperaturze 185 °C (wszystkie strefy), z szybkością obrotową ślimaka wynoszącą 150 obr·min⁻¹ w fazie zasilania, przy ciśnieniu wstecznym 232 Bar. W fazie wtrysku prędkość obrotowa ślimaka zwiększała się od 126 obr·min⁻¹ (początek wtrysku) do 210 obr·min⁻¹ (koniec wtrysku). Kształtki wtryskiwano z ciśnieniem 1627 Bar utrzymywanym przez 35 s. Objętość wtryskiwanego materiału wynosiła w przypadku kształtek typ 1A 28.8 cm³ i 20.8 cm³ dla typu 1eA. Połówki formy wtryskowej utrzymywano w pozycji zamkniętej dzięki wytworzonemu w siłownikach ciśnieniu wynoszącym 1627 Bar. Wtrysnięte kształtki chłodzono w ogrzanej do 40 °C formie przez 20 s. Przed przystąpieniem do formowania wtryskowego kształtek badawczych, kompozyty suszono w suszarce POL-EKO SLW 180 STD przez cztery godziny w 80 °C.

3.1.4.2. Oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu

Właściwości mechaniczne przy statycznym rozciąganiu kompozytów oznaczano korzystając z maszyny wytrzymałościowej klasy 1 TIRAtest 27025 (Niemcy) (rys. 64), wyposażonej w głowicę pomiarową 3 kN. Do badań wykorzystano kształtki badawcze typu 1A o grubości 2 mm. Przed przystąpieniem do pomiarów, kształtki po procesie wtrysku kondycjonowano przez 24 godziny w temperaturze 23 ± 1 °C i wilgotności 50 ± 5 %. W tych samych warunkach środowiskowych wykonano pomiary wytrzymałościowe. Moduł wytrzymałości na rozciąganie wyznaczono przy prędkości rozciągania wynoszącej 1.0 mm·min⁻¹, pozostałe parametry oznaczono przy 50 mm·min⁻¹. Długość odcinka pomiarowego wynosiła 50 mm. Przedstawione wartości parametrów wytrzymałościowych stanowiły średnią z pięciu powtórzeń. Pomiary wykonano w oparciu o normę PN-EN ISO 527-(1-2) [252].

Rys. 64. Maszyna wytrzymałościowa TIRAtest 27025, uzbrojona w oprzyrządowanie do oznaczenia właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu.

Z krzywych naprężenia w funkcji wydłużenia wyznaczono:

- σ_m - wytrzymałość na rozciąganie (MPa), maksymalne naprężenie rozciągające przenoszone przez kształtkę w trakcie badania,
- σ_b – naprężenie zarejestrowane w punkcie zerwania próbki (MPa),
- ε_m - wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym (%),
- ε_b - wydłużenie względne przy zerwaniu (%),
- E_t – moduł sprężystości przy rozciąganiu (moduł Younga, MPa).

Przebieg typowych krzywych naprężenia do wydłużenia rejestrowanych w trakcie testów statycznego rozciągania wraz z zaznaczonymi mierzonymi wartościami przedstawiono na rysunku 65. Przebieg krzywej *a* charakterystyczny jest dla kruchych materiałów, pękających bez uplastycznienia przy małych odkształceniach. Krzywe *b* i *c* reprezentują materiały, które posiadają granicę plastyczności. Dla materiałów tych po uplastycznieniu może następować ze wzrostem wydłużenia wzrost naprężenia (*b*) lub naprężenie pozostaje na stałym poziomie (*c*) aż do zerwania próbki. Krzywa *d* może przedstawiać naprężenie w funkcji odkształcenia lub naprężenie w funkcji odkształcenia nominalnego w zależności od użytego sprzętu [252].

Rys. 65. Przebieg typowych krzywych naprężenia w funkcji wydłużenia rejestrowanych w trakcie badania tworzyw sztucznych.

3.1.4.3. Oznaczenie właściwości mechanicznych przy trójpunktowym zginaniu

Testy trójpunktowego zginania wykonano korzystając z maszyny wytrzymałościowej TIRAtest 27025 (Niemcy) uzbrojonej w odpowiednie oprzyrządowanie i głowicę pomiarową 3 kN (rys. 66). Próbki w formie kształtek leA poddawano uginaniu z szybkością $2 \text{ mm} \cdot \text{min}^{-1}$. Rozstaw podpór: 64 mm (szesnastokrotność grubości kształtki). Testy wykonano zgodnie z normą PN-EN ISO 178 [253] po wcześniejszym kondycjonowaniu próbek w temperaturze $23 \pm 1 \text{ }^\circ\text{C}$ i wilgotności $50 \pm 5 \%$. W tych samych warunkach środowiskowych wykonano badanie. Przedstawione wartości stanowiły średnią z pięciu powtórzeń.

Rys. 66. Maszyna wytrzymałościowa TIRAtest 27025 z przystawką do wykonywania testów trójpunktowego zginania.

Z krzywych naprężenia zginającego w funkcji odkształcenia wyznaczono:

- σ_{fm} – wytrzymałość na zginanie (MPa), maksymalne naprężenie zginające przeniesione przez kształtkę w czasie oznaczania zginania,
- σ_{fc} – naprężenie zginające przy umownej strzałce ugięcia (MPa) będącej odległością, o którą w czasie zginania, górna lub dolna powierzchnia kształtki w miejscu leżącym w połowie odległości pomiędzy podporami, odchyła się od położenia początkowego o 1.5-krotność grubości kształtki (o 6 mm), oznaczonej jako s_c ,
- ε_{fm} – odkształcenie zginające przy wytrzymałości podczas zginania (%),
- E_f – moduł sprężystości podczas zginania (MPa), moduł zginający.

Typowe krzywe naprężenia zginającego w zależności od odkształcenia zginającego i strzałki ugięcia przedstawiono na rysunku 67.

Rys. 67. Typowe krzywe naprężenia zginającego w funkcji odkształcenia i strzałka ugięcia.

Na rysunku 67 krzywa *a* odpowiada próbce wykonanej z materiału pękającego przed uplastycznieniem, *b* próbce pękającej przed osiągnięciem umownej strzałki ugięcia i mającej maksymalne naprężenie zginające, *c* próbce nie mającej maksymalnego naprężenia zginającego, pękającej po osiągnięciu umownej strzałki ugięcia.

3.1.4.4. Oznaczenie udarności metodą Charpy

Testy udarności metodą Charpy wykonano korzystając z kształtek typu *1eA*. Kształtki przed wykonaniem badania kondycjonowano przez 24 godziny w temperaturze 23 ± 1 °C i wilgotności 50 ± 5 %, a następnie nacięto karby typu *A* za pomocą nacinarki karbów CEAST NOTCH VIS (rys. 68). Szerokość próbki pod karbem (b_n): 8 ± 0.2 mm każdorazowo mierzono za pomocą urządzenia do pomiaru głębokości karbu Mitutoyo Absolute (widoczny na rys. 68). Powstałe dzięki temu procesowi próbki jednostkowe wraz z wymiarami karbu pokazano na rysunku 69.

Rys. 68. Nacinarka karbów CEAST NOTCH VIS.

Rys. 69. *Próbki jednostkowe do oznaczenia udarowości metodą Charpy oraz karb typ A (promień końca karbu: 0.25 ± 0.05 mm) i jego umiejscowienie w kształtce [254].*

Próbki po nacięciu kondycjonowano przez 24 godziny w temperaturze 23 ± 1 °C i wilgotności 50 ± 5 %. W tych samych warunkach co proces kondycjonowania wykonano testy udarowości korzystając z maszyny udarowościowej IMPats-15/50 (rys. 70) wyposażonej w młot o energii uderzenia 1 J i prędkości 2.90 m·s⁻¹. Badanie wykonano zgodnie z normą PN-EN ISO 179-1 [254]. Jako wynik badania podano wartość udarowości metodą Charpy’ego a_{cN} (kJ·m⁻²), będącą średnią z dziesięciu powtórzeń. Stosowano uderzenie krawędziowe (płaszczyzna 1 na rysunku 69).

Rys. 70. Maszyna udarowościowa IMPats 15/50.

3.2. WYNIKI BADAŃ

Prace związane z opracowaniem metody otrzymywania docelowych kompozytów podzielono na trzy etapy:

- ETAP 1: zbadanie możliwości uzyskania wysoko napełnionych koncentratów (25 %wag. nanowęgla) na bazie osnowy polilaktydowej charakteryzujących się dobrą dyspersją i dystrybucją napełniacza węglowego. Jako napełniacz w początkowej fazie tego etapu użyto grafitu. Zastosowanie tego materiału zamiast nanomateriałów miało na celu dobranie odpowiednich parametrów mieszania (szybkości mieszania i temperatury) przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów wstępnych prób. Grafit dobrze sprawdził się jako tani zamiennik nanorurek węglowych czy grafenu w trakcie tych prób pozwalając na dobór optymalnych parametrów mieszania. Zdobyte w trakcie prób z grafitem doświadczenie wykorzystano do otrzymania w późniejszym czasie koncentratów z grafenem i nanorurkami węglowymi. W etapie tym do przygotowania próbek wykorzystano mieszalnik zamknięty. Wyniki przedstawiono w pracach 1 i 2 z cyklu prac składających się na rozprawę doktorską.
- ETAP 2: po pomyślnym przetestowaniu możliwości pozyskania koncentratów z nanomateriałami węglowymi, przystąpiono do prób mających na celu zastąpienie periodycznej metody z wykorzystaniem mieszalnika, metodą ciągłą o większej wydajności wykorzystującą wycłaczarki. W etapie tym dobrano odpowiednią konfigurację układu uplastyczniającego wycłaczarki współbieżnej, zbadano wpływ wielokrotnej ekstruzji na dyspersję i dystrybucję napełniacza w koncentracie i jego właściwości oraz porównano wycłaczanie jedno- z dwuślimakowym tego typu materiałów. Wyniki badań przedstawiono w pracach 3 i 4 z cyklu prac składających się na rozprawę doktorską.
- ETAP 3: uzyskane w wcześniejszym etapie koncentraty zawierające 25 %wag. grafenu lub nanorurek węglowych wykorzystano do otrzymania docelowych kompozytów, które przygotowano poprzez rozcieńczenie koncentratów w wycłaczarce dwuślimakowej współbieżnej. Wyniki przedstawiono w pracach 5 i 6 z cyklu prac składających się na rozprawę doktorską.

3.2.1. ETAP 1: Dobór optymalnych parametrów mieszania koncentratów

Celem opisanego poniżej eksperymentu było zbadanie wpływu parametrów mieszania (szybkości obrotowej rotorów, temperatury mieszania) koncentratów na bazie polilaktydu z napełniaczem grafitowym na zmianę momentu obrotowego mieszadła zamkniętego. Porównano także strukturę otrzymanych koncentratów oraz ich właściwości fizyczne i termiczne. Wyniki przedstawiono w publikacji: „*The method of obtaining polymer masterbatches based on polylactide with carbon filler*” [255] (rozdział: 6.1 PUBLIKACJA 1).

Do przygotowania koncentratów zawierających 25 % wagowych napełniacza grafitowego wykorzystano jako matrycę polimerową polilaktyd pod nazwą handlową Luminy® LX175. Napełniacz węglowy stanowił mikroproszek grafitowy MG3096 (3000 mesh). Wstępnie połączone ze sobą składniki koncentratu mieszano przez 4 minuty za pomocą mieszalnika zamkniętego 30EHT połączonego ze stacją przetwórczą Brabender Plasti-Corder® Lab-Station. Wykonano dwie grupy próbek:

- pierwszą mieszano w jednakowej temperaturze 190 °C i w zakresie szybkości mieszania od 30 do 70 obr·min⁻¹,
- drugą mieszano z szybkością 50 obr·min⁻¹ w zakresie temperatur od 170 do 210 °C.

Przed zmieszaniem polilaktyd suszono przez 8 godzin w 80 °C. Oznaczenia próbek wraz ze składem i parametrami mieszania zamieszczono w tabeli 13. Jako odniesienie (PLA) zastosowano próbkę nie poddaną procesowi mieszania. Próbki oznaczone przez NG pozbawione były napełniacza grafitowego. Nazwy próbek z napełniaczem grafitowym zaczynały się od G.

Tab. 13. Oznaczenia próbek wraz ze składem i parametrami mieszania.

Próbka	Zawartość grafitu [%]	Temperatura mieszania [°C]	Szybkość mieszania [obr/min]
PLA	-	-	-
NG/PLA30rpm	-	190	30
NG/PLA40rpm	-	190	40
NG/PLA50rpm	-	190	50
NG/PLA60rpm	-	190	60
NG/PLA70rpm	-	190	70
G/PLA30rpm	25	190	30
G/PLA40rpm	25	190	40
G/PLA50rpm	25	190	50
G/PLA60rpm	25	190	60
G/PLA70rpm	25	190	70
NG/PLA170C	-	170	50
NG/PLA180C	-	180	50
NG/PLA190C	-	190	50
NG/PLA200C	-	200	50
NG/PLA210C	-	210	50
G/PLA170C	25	170	50
G/PLA180C	25	180	50
G/PLA190C	25	190	50
G/PLA200C	25	200	50
G/PLA210C	25	210	50

W trakcie mieszania zarejestrowano wartość minimalnego momentu obrotowego w trakcie załadunku (początek mieszania) i na końcu mieszania. Podano również temperaturę stopu na koniec mieszania (tab. 14).

Tab. 14. Zarejestrowane wartości momentu obrotowego mieszadła i temperatury stopu.

Próbka	Załadunek [Nm]	Minimum [Nm]	Koniec [Nm]	Temperatura stopu [°C]
PLA	-	-	-	-
NG/PLA30rpm	33.8	6.4	6.5	191
NG/PLA40rpm	34.1	6.2	10.7	191
NG/PLA50rpm	30.0	7.1	9.5	192
NG/PLA60rpm	26.2	7.5	11.9	193
NG/PLA70rpm	36.9	7.6	14.5	193
G/PLA30rpm	33.5	10.9	11.2	191
G/PLA40rpm	31.4	11.4	11.6	193
G/PLA50rpm	37.2	10.0	10.2	193
G/PLA60rpm	34.8	11.1	11.2	195
G/PLA70rpm	38.7	11.1	11.2	195
NG/PLA170C	40.5	12.2	14.7	171
NG/PLA180C	38.2	11.2	11.3	183
NG/PLA190C	30.0	7.1	9.5	192
NG/PLA200C	36.7	6.0	6.0	200
NG/PLA210C	26.6	4.4	4.6	210
G/PLA170C	39.0	13.7	14.1	175
G/PLA180C	43.3	12.2	12.3	184
G/PLA190C	37.2	10.0	10.2	193
G/PLA200C	30.3	9.5	11.3	202
G/PLA210C	27.8	7.1	7.2	211

Dla próbek mieszanych w stałej temperaturze i z różnymi szybkościami nie stwierdzono zależności pomiędzy szybkością mieszania a wartością momentu obrotowego w momencie załadunku mieszadła. Próbki nie zawierające napełniacza węglowego wykazały wzrost wartości minimalnego momentu obrotowego wraz ze wzrostem szybkości obrotowej mieszadeł. Wzrost tego parametru o ok. 1/3 powodował dodatek grafitu do próbki. W przypadku próbek pozbawionych napełniacza końcowy moment obrotowy jest wyższy od minimalnego. Natomiast zbliżone wartości minimalnego i końcowego momentu obrotowego zaobserwowano w próbkach zawierających grafit.

Próbki mieszane z tą samą szybkością 50 obr·min⁻¹ i w temperaturze od 170 do 210 °C wykazały spadek wartości momentu minimalnego i końcowego wraz ze wzrostem temperatury mieszania (rys. 71). Efekt ten związany jest ze zmniejszeniem lepkości polimeru w wyższych temperaturach [256]. Spadek wymaganego momentu obrotowego w funkcji wzrostu temperatury ma charakter liniowy.

Rys. 71. Wykres zależności między minimalnym (o) i końcowym (x) momentem obrotowym a temperaturą mieszania dla próbek nienapełnionych (a) i koncentratów zawierających grafit (b).

Jakość wymieszania napełniacza grafitowego w matrycy polilaktydowej oceniono na podstawie obrazów SEM. Na rysunkach 72 i 73 pokazano odpowiednio przełomy próbek mieszanych w temperaturze 190 °C i w przedziale szybkości obrotowych mieszadeł od 30 do 70 obr·min⁻¹ oraz próbek mieszanych z jednakową szybkością 50 obr·min⁻¹ i w temperaturach od 170 do 210 °C.

Rys. 72. Obrazy SEM grafitu MG3096 (a) i próbek G/PLA30rpm (b), G/PLA40rpm (c), G/PLA50rpm (d), G/PLA60rpm (e), G/PLA70rpm (f).

Rys. 73. Obrazy SEM polilaktydu w formie proszku (a) i próbek G/PLA170C (b), G/PLA180C (c), G/PLA190C (d), G/PLA200C (e), G/PLA210C(f).

Użyte do otrzymania koncentratów mikroplátky grafitowe miały rozmiary boczne $6 \pm 2 \mu\text{m}$. Najlepszy rozkład napełniacza w matrycy polimerowej uzyskano dla próbek mieszanych z szybkością 40 i 50 obr·min⁻¹ i w temperaturze 180 – 190 °C. Dla tych próbek rozmieszczenie mikroplátek grafitowych było najbardziej równomierne. Nie stwierdzono w nich obecności aglomeratów lub zmian w ciągłości matrycy polimerowej w postaci porów czy też pęknięć co świadczy o dobrym wymieszaniu koncentratu.

W trakcie mieszania na skutek działania temperatury i sił ścinających polilaktyd może ulec degradacji. W celu oceny zmian w strukturze chemicznej matrycy polimerowej po procesie mieszania próbki poddano analizie *FTIR-ATR*. Na rysunkach 74 i 75 porównano widma spektroskopowe w podczerwieni otrzymanych próbek z widmem polilaktydu Luminy® LX175 (próbka PLA).

Rys. 74. Widma FTIR-ATR próbek PLA, G/PLA30rpm, G/PLA40rpm, G/PLA50rpm, G/PLA60rpm, G/PLA70rpm.

Rys. 75. Widma FTIR-ATR próbek PLA, G/PLA170C, G/PLA180C, G/PLA190C, G/PLA200C, G/PLA210C.

Pasma o liczbie falowej 755 i 869 cm^{-1} przypisano odpowiednio do krystalicznej i amorficznej fazy polimeru. Pasma przypisane rozciąganiu grup C-CH₃ znajdowały się przy 1041 cm^{-1} , podczas gdy pasma pochodzące od symetrycznych i asymetrycznych drgań rozciągających grupy C-O-C widoczne były w położeniach 1081 cm^{-1} (symetryczne), 1180 i 1266 cm^{-1} (asymetryczne). Pik przy 1128 cm^{-1} odpowiadał drganiom kołyszącym grup CH₃. Charakterystyczne pasma dla symetrycznych drgań zginających grup CH i CH₃

pojawiły się odpowiednio przy 1357 i 1382 cm^{-1} , podczas gdy te odpowiadające asymetrycznym drganiom zginającym przy 1452 cm^{-1} . Następnie, przy 1746 cm^{-1} znajdowało się pasmo przypisane drganiom rozciągającym grupy estrowej C=O. Na widmach zauważono również pasma o niskiej intensywności przy 2945 i 2994 cm^{-1} odpowiadające asymetrycznym drganiom rozciągającym grup CH_3 [257]. Proces mieszania jak i dodatek grafitu do koncentratów nie spowodował zmiany położenia jak i intensywności pasm charakterystycznych dla polilaktydu. Jednakże, obecność w strukturze grafitu zdelokalizowanych elektronów π , które odpowiadają za właściwości optyczne tego materiału, objawiło się silną zależnością pomiędzy obecnością w próbce grafitu a absorpcją promieniowania przez tło. Jeżeli wielkość płatków grafitowych jest porównywalna z długością fali promieniowania podczerwonego (4 – 20 μm), wówczas silne tło absorbcyjne napelnacza grafitowego częściowo przysłaniało pasma charakterystyczne dla matrycy polimerowej [258].

Entalpie i temperatury przemian fazowych próbek, zarejestrowane w trakcie analizy *DSC* zebrano w tabeli 15. Na rysunkach 76 i 77 przedstawiono termogramy odpowiednio dla pierwszego jak i drugiego cyklu ogrzewania.

Tab. 15. Entalpie i temperatury przejść fazowych zarejestrowane w trakcie analizy DSC.

Próbka	Grzanie 1						Grzanie 2					
	T _m ¹ [°C]	ΔH _m ¹ [J·g ⁻¹]	T _g ¹ [°C]	T _{cc} ¹ [°C]	ΔH _{cc} ¹ [J·g ⁻¹]	X _c ¹ [%]	T _m ² [°C]	ΔH _m ² [J·g ⁻¹]	T _g ² [°C]	T _{cc} ² [°C]	ΔH _{cc} ² [J·g ⁻¹]	X _c ² [%]
PLA	145.2 154.8	29.4	64	116.6	2.11	29	151.5	0.6	58.5	-	-	1
NG/PLA30rpm	151.9	26.3	58.4	112.9	26.3	0	151.2	11.5	59.0	128.3	10.4	1
NG/PLA40rpm	152.1 157.2	28.3	59.4	112.1	28.2	0	150.6 155.0	22.6	59.0	125.9	22.1	1
NG/PLA50rpm	152.1 156.8	24.7	59.2	112.0	25.0	0	151.1 153.0	14.3	58.7	128.1	13.6	1
NG/PLA60rpm	151.6 157.0	26.6	58.0	112.1	26.6	0	150.8 152.0	15.0	59.8	127.9	15.2	0
NG/PLA70rpm	151.8 157.0	28.1	59.3	110.9	28.3	0	151.0 152.2	11.1	59.2	128.9	11.3	0
G/PLA30rpm	154.4	6.5	60.1	128.8	6.8	0	149.2	14.9	58.5	125.0	14.9	0
G/PLA40rpm	154.5	20.7	58.7	101.5	16.7	6	150.0	12.1	58.9	126.8	11.6	1
G/PLA50rpm	151.9	18.2	59.2	101.5	17.6	1	150.0	12.9	59.4	127.1	12.1	1
G/PLA60rpm	152.6	20.2	58.3	114.1	20.1	0	149.5	12.9	58.6	126.6	12.3	1
G/PLA70rpm	153.2	30.6	59.5	95.3	6.5	35	149.6	13.8	58.7	126.4	13.0	1
NG/PLA170C	150.3 155.0	25.7	58.1	111.1	25.4	0	150.8 155.0	17.8	58.3	126.8	17.2	1
NG/PLA180C	150.0 153.4	28.7	57.8	109.9	27.2	2	150.6 153.0	16.4	58.7	127.0	15.8	1
NG/PLA190C	152.1 156.8	24.7	59.2	112.0	25.0	0	151.1 153.0	14.3	58.7	128.1	13.6	
NG/PLA200C	151.0 156.5	27.7	59.4	110.4	26.7	1	150.8 155.0	16.7	59.2	128.0	16.8	0
NG/PLA210C	150.9 157.0	28.7	58.8	110.2	28.6	0	151.1 153.0	12.8	58.9	128.3	12.8	0
G/PLA170C	151.1	19.5	57.8	113.2	19.2	0	149.7 151.0	17.2	59.6	124.8	15.8	2
G/PLA180C	153.3 157.0	20.0	59.1	114.0	19.9	0	150.7	12.3	59.6	127.3	12.4	0
G/PLA190C	151.9	18.2	59.2	101.5	17.6	1	150.0	12.9	59.4	127.1	12.1	1
G/PLA200C	154.3	24.3	57.3	98.3	10.6	20	149.6	14.3	59.1	126.3	14.2	0
G/PLA210C	150.0 155.7	25.8	58.4	101.8	16.5	13	148.4 151.0	14.5	58.2	124.7	14.3	0

Rys. 76. Termogram DSC próbek mieszanych w temperaturze 190°C z różną szybkością – grzanie I.

Rys. 77. Termogram DSC próbek mieszanych z szybkością 50 obr·min⁻¹ i w różnych temperaturach 190 °C – grzanie I.

Pierwszą przemianą fazową zarejestrowaną na termogramach próbek, około 58 – 64 °C (zarówno w trakcie pierwszego jak i drugiego ogrzewania) było przejście szkliste. Dodatek grafitu nie zmienił wartości T_g polilaktydu. Oznacza to nieznaczny wpływ napełniacza węglowego na mobilność łańcuchów polimeru na skutek słabego oddziaływania pomiędzy płatkami grafitowymi a matrycą polimerową [240].

W trakcie pierwszego ogrzewania próbek pozbawionych dodatku grafitowego w temperaturze pomiędzy 110 a 116 °C pojawił się egzotermiczny pik zimnej krystalizacji. Dla próbek z grafitem temperaturę tej przemiany zaobserwowano w niższym zakresie, pomiędzy 95 a 114 °C. Próbki różniły się również wartością entalpii tego procesu. ΔH_{cc}

próbek otrzymanych bez udziału napełniacza węglowego była wyższa niż tych zawierających grafit. Niższa temperatura zimnej krystalizacji i entalpia była wynikiem powstania mniej doskonałych krystalitów w próbce [240].

Wartości temperatur topnienia wszystkich próbek były zbliżone. Różnica występowała w wartości entalpii topnienia. Podczas gdy ΔH_m próbek nienapełnionych przyjmowała wartości zbliżone do tej otrzymanej dla próbki PLA, około $25 - 29 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}$, dla próbek z grafenem wynosiła między 6.5 a $30 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}$. Ponieważ stopień krystaliczności próbek niezawierających i zawierających grafit był na tym samym poziomie można przypuszczać, że za zmiany w entalpii topnienia odpowiadała jakość powstałych krystalitów.

W trakcie pierwszego i drugiego ogrzewania próbek zauważono, że endotermiczny pik topnienia polilaktydu posiadał dwa szczyty, około 150 i $155 \text{ }^\circ\text{C}$. Pierwszy pik topnienia (około $150 \text{ }^\circ\text{C}$) przypisuje się topnieniu pierwotnych, niedoskonałych krystalitów a następnie rekrystalizacji w bardziej stabilną formę, której temperatura topnienia znajdowała się w okolicy $155 \text{ }^\circ\text{C}$ [259]. Za obserwację podwójnych pików topnienia odpowiadać mogła również obecność w próbce dwóch rodzajów krystalitów różniących się rozmiarem i stopniem uporządkowania [214].

Stopień krystaliczność X_c w przypadku próbki referencyjnej (PLA) zmniejszał się po każdym cyklu ogrzewania. X_c oszacowany na podstawie danych zebranych w trakcie pierwszego ogrzewania próbki wynosił 29% . Drugie ogrzewanie spowodowało spadek krystaliczności wszystkich próbek, również PLA, do zera. Obecność grafitu powodowała nieznaczny wzrost krystaliczności podczas pierwszego cyklu ogrzewania dla próbek G/PLA70rpm (35%), G/PLA200C (20%) i G/PLA210C (13%). Po drugim ogrzewaniu wszystkie próbki wykazywały strukturę amorficzną.

Dane zawarte w tabeli 16 i przedstawione na rysunkach 78 i 79 zawierają wartości masowego wskaźnika płynięcia badanych próbek.

Tab. 16. Wartości masowego wskaźnika płynięcia dla poszczególnych próbek (odchylenie standardowe).

Próbka	MFR [g·10min ⁻¹]
PLA	11.6 (0.2)
NG/PLA30rpm	12.6 (0.2)
NG/PLA40rpm	18.3 (0.3)
NG/PLA50rpm	25.1 (0.4)
NG/PLA60rpm	25.3 (0.3)
NG/PLA70rpm	27.7 (0.2)
G/PLA30rpm	4.7 (0.2)
G/PLA40rpm	5.9 (0.2)
G/PLA50rpm	5.7 (0.3)
G/PLA60rpm	6.5 (0.3)
G/PLA70rpm	8.9 (0.2)
NG/PLA170C	15.5 (0.3)
NG/PLA180C	24.0 (0.3)
NG/PLA190C	25.1 (0.3)
NG/PLA200C	26.6 (0.4)
NG/PLA210C	31.3 (0.3)
G/PLA170C	7.4 (0.2)
G/PLA180C	7.8 (0.2)
G/PLA190C	8.3 (0.3)
G/PLA200C	10.1 (0.2)
G/PLA210C	22.1 (0.3)

Rys. 78. MFR próbek mieszanych w jednakowej temperaturze 190°C i z różnymi szybkościami. x – próbki z napełniaczem grafitowym, o – próbki nie napełnione.

Rys. 79. MFR próbek mieszanych w różnej temperaturze i z tą samą szybkością 50 obr·min⁻¹. x – próbki z napełniaczem grafitowym, o – próbki nie napełnione.

Informacje o lepkości kompozytów polimerowych uzyskano mierząc wskaźnik szybkości płynięcia stopu. Jest to pomiar wykonywany w określonej, znormalizowanej

temperaturze i obciążeniu tłoka, podczas którego w zadanej jednostce czasu mierzona jest masa stopionego materiału przepływającego przez znormalizowaną kapilarę. W takim ujęciu *MFR* można uznać za reometr wytłaczania reprezentujący określony punkt na krzywej naprężenia ścinającego w funkcji szybkości ścinania [247,248].

Dla próbek mieszanych w tej samej temperaturze i przy różnych prędkościach mieszania bez dodatku grafitu zaobserwowano istotny wzrost wartości *MFR* (od 12.6 do 25.1 g·10min⁻¹) w zakresie od 30 do 50 obr·min⁻¹. W zakresie od 50 do 70 obr·min⁻¹ również następował wzrost wartości *MFR*, ale był on znacznie łagodniejszy. Zależność wzrostu wartości *MFR* od prędkości mieszania występowała także dla próbek z grafitem. Jednakże przyrosty *MFR* dla tych próbek były znacznie mniejsze niż dla próbek nienapełnionych. Próbki otrzymane przy tej samej prędkości, ale w różnych temperaturach mieszania również wykazywały zmiany w przebiegu wzrostu wartości *MFR* w zależności od obecności lub braku grafitu w składzie. Dla próbek niezawierających grafitu, największy wzrost wartości *MFR* następował w temperaturze pomiędzy 170 a 180 °C. Dla próbek z grafitem, największy wzrost wartości zaobserwowano pomiędzy 200 a 210 °C. Wartości *MFR* wszystkich próbek z dodatkiem grafitu, z wyjątkiem próbki otrzymanej w najwyższej temperaturze G/PLA210C, są niższe od pierwotnego polilaktydu. Co jest spowodowane wzrostem oporów przepływu związanym ze stosowaniem wypełniacza stałego [260,261]. Za wzrost wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia dla próbek mieszanych w temperaturze powyżej 200 °C może odpowiadać częściowa degradacja matrycy polimerowej.

W przygotowaniu koncentratów polimerowych najważniejsze jest uzyskanie jak najlepszego rozkładu napełniacza w matrycy polimerowej. Wprowadzenie napełniacza grafitowych do osnowy polilaktydowej spowodowało modyfikację właściwości termicznych i reologicznych kompozytów bez zmiany struktury chemicznej polimeru. Brak zmian potwierdzają wyniki analizy *FTIR-ATR* oraz brak większych różnic w temperaturze zeszklenia i temperaturze topnienia pomiędzy próbkami sproszkowanego polimeru (PLA) a próbkami koncentratów. Dodatek grafitu obniżył temperaturę zimnej krystalizacji bez zmiany pozostałych właściwości termicznych próbki. Na podstawie wyników analizy wskaźnika szybkości płynięcia (*MFR*) można założyć, że dodatek grafitu przesunął warunki degradacji polilaktydu ku wyższym temperaturom i prędkościom mieszania. Najlepszą dyspersję i dystrybucję napełniacza, bez pogorszenia pozostałych parametrów, uzyskano dla próbek mieszanych z prędkością 40-50 obr·min⁻¹ i w temperaturze 180-190 °C.

3.2.2. ETAP 1: Wpływ wielkości płatka grafitu i rodzaju polilaktydu na proces mieszania i właściwości koncentratów

W celu zbadania wpływu wielkości napełniacza węglowego i zmiany rodzaju polilaktydu na przebieg procesu mieszania i właściwości otrzymanych koncentratów wykonano serię próbek przy użyciu mieszalnika zamkniętego. Przeprowadzony w tym celu eksperyment opisano w publikacji: „*Impact of the graphite fillers on the thermal processing of graphite/poly(lactic acid) composites*” (rozdział: 6.2 Publikacja 2).

Jako napełniacz zastosowano proszki grafitowe o różnej wielkości ziaren od 6 (MG3096) do 100 μm (MG192) oraz grafit ekspandowany (EG290). Jako matrycę polimerową wykorzystano polilaktyd Ingeo™ Biopolimer 3260HP.

Wielkość płatków grafitowych zmierzono za pomocą mikroskopu elektronowego SEM. Dla grafitu EG290 rozmiar płatków wynosił $400 \pm 100 \mu\text{m}$, grubość około 20 μm . Średnią wielkość płatków w MG192 oszacowano na $107 \pm 55 \mu\text{m}$, a grubość na około 10 μm . Średnia wielkość mikroproszków MG394, MG1596 i MG3096 wynosiła odpowiednio $14 \pm 5 \mu\text{m}$, $10 \pm 4 \mu\text{m}$ i $6 \pm 2 \mu\text{m}$.

Rys. 80. Obrazy SEM napełniaczy grafitowych: a) EG290, b) MG192, c) MG394, d) MG1596, e) MG3096.

Przed przystąpieniem do procesu mieszania koncentratów, wszystkie składniki suszono przez 8 godzin w 80 °C. Próbki przygotowywano dwuetapowo. W pierwszym etapie mieszano sam polilaktyd w temperaturze 190 °C i z szybkością obrotową rotorów 50 obr·min⁻¹ przez 2.5 minuty. Następnie do stopionego polimeru dodawano napełniacz grafitowy w przybliżonym stosunku wagowym 1:3 i oba składniki mieszano przez kolejne 2 minuty. Próbki mieszano w mieszalniku zamkniętym 30EHT połączonym ze stacją

przetwórczą Brabender Plasti-Corder® Lab-Station. Oznaczenia wykonanych próbek wraz z rodzajem użytego grafitu przedstawiono w tabeli 17.

Tab. 17. Skład i preparatyka badanych próbek

Próbka	Polilaktyd (zawartość w % wagowych)	Grafit (zawartość w % wagowych)	Metoda przygotowania próbki
PLA	PLA3260HP (100)	-	-
NG/PLA	PLA3260HP (100)	-	mieszanie w stanie stopionym
EG290/PLA	PLA3260HP (73)	EG290 (27)	mieszanie w stanie stopionym
MG192/PLA	PLA3260HP (74)	MG192 (26)	mieszanie w stanie stopionym
MG394/PLA	PLA3260HP (75)	MG394 (25)	mieszanie w stanie stopionym
MG1596/PLA	PLA3260HP (79)	MG1596 (21)	mieszanie w stanie stopionym
MG3096/PLA	PLA3260HP (76)	MG3096 (24)	mieszanie w stanie stopionym

Jako próbkę referencyjną zastosowano granulaty polilaktydowe w formie dostarczonej przez producenta nie poddany procesowi mieszania. W celu zbadania wpływu rodzaju polilaktydu na proces mieszania porównano wyniki otrzymane dla próbki G/PLA190C (rozdział 3.2.2) wykonanej z użyciem grafitu MG3096 i mieszanej w 190 °C z szybkością 50 obr·min⁻¹ z wynikami próbki MG3096/PLA.

W poniższej tabeli 18 zebrano wartości momentów obrotowych zarejestrowanych w trakcie mieszania koncentratów.

Tab. 18. Zarejestrowane wartości momentu obrotowego mieszadła i temperatury stopu.

Próbka	Załadunek [Nm]	Minimum [Nm]	Koniec [Nm]	Temperatura stopu [°C]
NG/PLA	40.4	3.5	3.5	189
EG290/PLA	59.0	4.3	4.3	190
MG192/PLA	61.9	3.5	3.6	189
MG394/PLA	47.9	6.4	6.4	191
MG1596/PLA	60.0	4.1	4.1	188
MG3096/PLA	48.0	4.5	4.5	191

Wielkość płata grafitowego użytego do otrzymania koncentratów na bazie polilaktydu nie miała większego wpływu na generowane w trakcie mieszania obciążenie mieszadła zamkniętego. Wartość temperatury stopu w przybliżeniu równa była temperaturze w której mieszano próbki (190 °C).

Widoczna była różnica pomiędzy parametrami zarejestrowanymi w trakcie mieszania próbek NG/PLA i MG3096/PLA wykonanymi przy użyciu polilaktydu Ingeo™ Biopolimer 3260HP a próbkami NG/PLA190C i G/PLA190C (rozdział 3.2.1), w których

wykorzystano polilaktyd Luminy® LX175. Dla tych drugich zarejestrowano większe wartości minimalnego (odpowiednio 7.1 i 10.0 Nm) i końcowego (9.5 i 10.2 Nm) momentu obrotowego. Za zwiększenie obciążeń generowanych przez próbki odpowiadała większa lepkość w temperaturze mieszania polimeru Luminy® LX175 o czym świadczy mniejsza wartość deklarowanego przez producenta wskaźnika szybkości płynięcia, którego wartość dla tego polimeru wynosiła $6 \text{ g}\cdot 10\text{min}^{-1}$ (warunki pomiaru: $210 \text{ }^\circ\text{C}$, obciążenie tłoka 2.16 kg) podczas gdy wartość tego parametru dla Ingeo™ Biopolimer 3260HP w tych samych warunkach pomiarowych wynosiła $65 \text{ g}\cdot 10\text{min}^{-1}$.

Rozdrobnienie polimeru sprzyja obniżeniu obciążeń generowanych na początku procesu mieszania, w trakcie załadunku. Moment obrotowy próbek wykonanych ze sproszkowanego polilaktydu Luminy® LX175 zarejestrowany w tej fazie mieszania wynosił między 26 (próbka bez napelnacza grafitowego) a 44 Nm (próbka z grafitem). Zastosowanie polimeru w formie granulatu zwiększyło obciążenie mieszadła o ok. 15 Nm.

Na rysunku 81 przedstawiono obrazy SEM koncentratów grafit/polilaktyd po wymieszaniu w fazie stopionej w temperaturze $190 \text{ }^\circ\text{C}$.

Rys. 81. Obrazy SEM koncentratów polilaktydowych: a) EG290/PLA, b) MG192/PLA, c) MG394/PLA, d) MG1596/PLA, e) MG3096/PLA.

Wygląd przełomu próbki koncentratu EG290/PLA (rys. 81a) znacznie różnił się od wyglądu pozostałych próbek. Płatki grafitu ekspandowalnego EG290 rozwarstwiły się podczas mieszania. Struktura koncentratów z mikroproszkami grafitowymi MG192, MG396, MG1596 i MG3096 jest tym bardziej jednorodna, im mniejszy jest rozmiar ziaren grafitu (rys. 81b-e).

Rysunek 82 przedstawia widma *FTIR-ATR* i Ramana koncentratów. Górne widma uzyskano dla polilaktydu w formie dostarczonej od producenta (próbka PLA) oraz polilaktydu poddanemu procesowi mieszania bez dodatku napełniacza grafitowego (próbka NG/PLA). Pozostałe widma uzyskano dla próbek koncentratów z napełniaczami.

Rys. 82. Widma *FTIR-ATR* (a) i Ramana (b) badanych próbek.

Widma absorpcji w podczerwieni koncentratów grafit/polilaktyd zawierały pasma przypisywane polimerowi. Poszczególne drgania i przypisane im długości fal opisano we wcześniejszym rozdziale (Rozdział 3.2.2).

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku wcześniej opisanych próbek, absorpcja promieniowania przez próbki koncentratów, związana z obecnością w napełniaczu grafitowym zdelokalizowanych elektronów π , powodowała częściowe przysłonienie charakterystycznych pasm osnowy polimerowej. Efekt ten zauważono dla próbek napełnionych mikroproszkami grafitowymi MG394, MG1596, MG3096, dla których wielkość ziaren grafitu była porównywalna z długością fali promieniowania podczerwonego (4 – 20 μm) [258,262].

W widmach Ramana pokazanych na rysunku 82b widoczne było pasmo przy 873 cm^{-1} przypisane drganiom rozciągającym grupy C-COO polilaktydu. Następujące drgania oscylacyjne polilaktydu widoczne były zarówno w widmach *FTIR-ATR* jak i Ramana: drgania rozciągające grupy C-CH₃ pojawiły się przy 1043 cm^{-1} , symetryczne drgania rozciągające grupy C-O-C występowały przy 1095 cm^{-1} , drgania kołyszące grupy CH₃ pojawiły się przy 1126 cm^{-1} , asymetryczne drgania zginania grupy CH₃ pojawiają się

przy 1453 cm^{-1} , drgania rozciągające grupy estrowej pojawiły się przy 1769 cm^{-1} . Najbardziej intensywne pasma pochodzące od polilaktydu występowały przy 2881, 2946 i 3002 cm^{-1} i przypisuje się je rozciąganiu grupy CH i asymetrycznemu rozciąganiu grupy CH_3 .

Pasma napełniacza grafitowego również były wyraźnie widoczne w widmach Ramana. Grafitowe pasmo *D* wywołane zaburzeniami struktury pojawiło się przy około 1355 cm^{-1} . Jego intensywność była stosunkowo niska w porównaniu do głównego pasma grafitu, które widoczne było przy 1580 cm^{-1} . Wskazuje to na dobrze uporządkowaną strukturę grafitu i niską koncentrację defektów [263]. Przy 2730 cm^{-1} występowało pasmo grafitu *2D*. W napełniaczach o mniejszych ziarnach (MG192, MG394, MG1596 i MG3096) ulegało ono przesunięciu ku czerwieni o 10 cm^{-1} . Intensywność pasm grafitu w stosunku do pasm polilaktydu była tym większa, im mniejsze były ziarna napełniacza. Jest to pośredni dowód na jednorodność kompozytu.

Ponieważ w trakcie dozowania mieszaniny polilaktydu w formie granulatu i napełniacza grafitowego napotkano na problem jej rozwarstwiania i osiadania części grafitu na powierzchni wewnętrznej naczynia, określono rzeczywistą zawartość napełniacza i parametry termiczne metodą termogravimetryczną.

Parametry termiczne próbek koncentratów, takie jak T_5 , T_{max} i Δm_{900} , podsumowano w tabeli 19 i na rysunku 83.

Tab. 19. Właściwości termiczne próbek otrzymane z krzywych TG i DTG.

Próbka	T_5 [°C]	T_{max} [°C]	Δm_{900} [%]
PLA	333	376	99.4
NG/PLA	329	369	99.0
EG290/PLA*	-	364	82.2
MG192/PLA	328	360	74.2
MG394/PLA	332	364	75.7
MG1596/PLA	328	352	79.9
MG3096/PLA	327	359	76.3

*Ze względu na nakładające się efekty związane z utratą masy i zwiększaniem objętości EG290 oraz degradacją termiczną PLA, precyzyjne określenie T_5 było niemożliwe.

Rys. 83. Krzywe TG (a) i DTG (b) analizowanych próbek.

Utrata masy, Δm_{900} zarejestrowana w temperaturze 900°C w przybliżeniu odpowiadała zawartości polilaktydu w próbkach. Pozostałości w próbkach PLA i NG/PLA (odpowiednio 0.6 % i 1.0 %) związane były prawdopodobnie z obecnością zanieczyszczeń oraz popiołu powstałego w wyniku termicznej degradacji tworzywa. Dla próbki EG290/PLA zaobserwowano utratę masy po przekroczeniu temperatury 200 °C. Analiza TG w atmosferze powietrza grafitu EG290 (nieprzedstawiona w pracy) pokazała, że w temperaturach pomiędzy 200 a 300°C tracił on ok. 75 % swojej masy. Ubytek masy w atmosferze gazu obojętnego był znacznie mniejszy (ok. 20 %), zachodził jednak w tej samej temperaturze. W przypadku pozostałych koncentratów udział procentowy pozostałość w temperaturze 900 °C odpowiadał w przybliżeniu zawartości mikroproszków grafitowych w próbkach.

Różnice w zarejestrowanych temperaturach pomiędzy próbkami PLA i NG/PLA były prawdopodobnie związane z częściową degradacją polimeru, która następuje podczas każdej obróbki termicznej polimerów. Należy zaznaczyć, że próbka PLA nie była poddawana działaniu wysokiej temperatury podczas mieszania. W próbkach zawierających wypełniacze grafitowe obserwuje się dalszy spadek temperatury początku degradacji T_5 i maksymalnej szybkości procesu T_{max} . Wcześniejsze doniesienia dotyczące grafitu ekspandowalnego [232] i nanopłytek grafitowych [264], poczynione przez innych badaczy, sugerowały, że wypełniacz grafitowy nie miał większego wpływu na przebieg rozkładu polilaktydu w atmosferze azotu, a pomiędzy polilaktydem i jego lotnymi produktami rozkładu zachodziło jedynie słabe oddziaływanie [264]. Niewielki zaobserwowany w trakcie eksperymentu spadek temperatury rozkładu polilaktydu mógł być związany dużą przewodnością cieplną grafitu [141]. Obecność wypełniacza grafitowego ułatwiła przekazywanie ciepła w objętości próbki [265-267], obniżając w ten sposób

temperaturę rozkładu termicznego. Proces był tym skuteczniejszy, im bardziej jednorodna jest struktura kompozytu. Na jednorodność struktury wpływała wielkość ziaren wypełniacza. Zaobserwowano tendencję do obniżania się temperatury rozkładu termicznego wraz ze zmniejszaniem się wielkości ziaren grafitu.

Na Rysunku 84 przedstawiono przebieg termogramów DSC badanych próbek. Temperatury i entalpie poszczególnych przemian fazowych badanych próbek zebrano w Tabeli 20.

Rys. 84. Analiza DSC koncentratów grafit/polilaktyd: a) pierwsze ogrzewanie, b) chłodzenie, c) drugie ogrzewanie.

Tab. 20. Wynik analizy DSC próbek koncentratów z grafitem.

Próbka	Grzanie 1						Chłodzenie		Grzanie 2			
	T_m [°C]	ΔH_m [J·g ⁻¹]	T_g [°C]	T_{cc} [°C]	ΔH_{cc} [J·g ⁻¹]	X_c^1 [%]	T_c [°C]	ΔH_c [J·g ⁻¹]	T_m [°C]	ΔH_m [J·g ⁻¹]	T_g [°C]	X_c^2 [%]
PLA	177.8	57.2	-	-	-	62	-	-	-	-	57.6	0
NG/PLA	177.5	59.7	60.3	96.8	32.3	29	-	-	149.2 155.3	22.0	57.9	3
EG290/PLA	177.6	40.5	64.0	97.1	21.7	27	-	-	144.6 154.1	2.5 11.1	57.5	6
MG192/PLA	177.9	43.1	65.1	94.3	1.8	59	105.1	23.5	162.5 166.9	32.1	-	46
MG394/PLA	177.4	43.7	65.5	95.6	22.2	31	108.0	28.5	163.1 168.4	35.7	-	51
MG1596/PLA	176.3	45.0	60.7	94.9	21.8	31	103.4	22.1	166.9	31.7	-	43
MG3096/PLA	176.7	36.0	~60	-	-	30	105.3	26.9	162.4 168.1	34.1	-	49

Podczas pierwszego ogrzewania próbek jako pierwsze przejście pojawiło się endotermiczne zeszklenie polilaktydu, które nastąpiło w temperaturze około 60 – 65 °C. W temperaturze około 95 °C uwidocznił się egzotermiczny pik zimnej krystalizacji a następnie endotermiczne topnienie przy 177 °C. Obecność napelniacza grafitowego

nie wpłynęła na temperaturę zeszklenia T_g polilaktydu, ze względu na słabą interakcję pomiędzy ziarnami grafitu i osnową [240]. Temperatura zimnej krystalizacji, T_{cc} , nieznacznie spadła o ~ 2 °C po dodaniu napełniacza grafitowego. Wyraźnie widoczne były różnice w entalpii zimnej krystalizacji, ΔH_{cc} . Entalpia zimnej krystalizacji próbek zawierających grafit była niższa niż próbki NG/PLA. Dla próbki MG3096/PLA efektu tego nie zaobserwowano, a dla próbki MG192/PLA był on minimalny. Zaobserwowane różnice można wytłumaczyć jakością krystalitów powstających podczas zimnej krystalizacji. Niższa temperatura krystalizacji preferowała powstawanie mniej doskonałych krystalitów, zdolnych do rekrystalizacji podczas analizy DSC. Temperatura topnienia T_m wszystkich próbek była porównywalna. Entalpia topnienia, ΔH_m , próbki NG/PLA miała podobną wartość jak ta dla próbki PLA i o około $15\text{-}20 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}$ wyższą niż entalpia topnienia próbek zawierających grafit. Ponieważ stopień krystaliczności próbek zawierających grafit i próbek NG/PLA był na zbliżonym poziomie (z wyjątkiem próbki MG192/PLA), można przypuszczać, że za zmianę entalpii topnienia odpowiadała jakość powstałych krystalitów.

Pojawienie się szerokiego, endotermicznego pików powyżej 200 °C na termogramie próbki EG290/PLA wiązało się z zaobserwowanym oddzieleniem się dodatku grafitowego od matrycy polimerowej w trakcie analizy DSC.

Podczas chłodzenia próbek zarejestrowano obecność pików krystalizacji dla próbek zawierających mikroproszki grafitowe. Proces ten nie został zarejestrowany dla próbek PLA, NG/PLA i EG290/PLA. Obecność pików krystalizacji mogła wskazywać na działanie mikroproszków grafitowych jako czynnika zarodkującego powstanie uporządkowanych struktur w polimerze [268]. Potwierdził to wzrost stopnia krystaliczności tych próbek obliczony z entalpii topnienia zarejestrowanej podczas drugiego ogrzewania (od 3% dla NG/PLA do 43 – 51 % dla próbek z mikroproszkami grafitowymi). Ponieważ krzywe chłodzenia próbek PLA, NG/PLA i EG290/PLA są do siebie podobne. Można przypuszczać, że rozwarstwienie próbki zawierającej ekspandowany grafit, w trakcie pierwszego ogrzewania, było prawie całkowite, a napełniacz nie miał wpływu na przebieg krzywej chłodzenia próbki EG290/PLA.

W trakcie drugiego ogrzewania próbek zawierających mikroproszki grafitu, zarejestrowano podwójny, endotermiczny pik (ok. 160-170 °C). Obecność dwóch pików topnienia (nakładających się) wskazuje na reorganizację pierwotnych kryształów, powstałych w czasie chłodzenia, w sferolity o większej grubości lameralnej, topiące się w wyższej temperaturze. Źródłem podwójnych pików mogła być także obecność dwóch rodzajów krystalitów o różnej wielkości lub ilości defektów w strukturze [214]. Pierwszy,

niższy pik topnienia (ok. 162 °C) przypisuje się topnieniu kryształów pierwotnych i rekrytalizacji do bardziej stabilnej postaci. Drugi, położony w wyższej temperaturze (ok. 168 °C), odpowiadał by wówczas topnieniu nowo powstałych krystalitów [259]. Dla próbki zawierającej grafit ekspandowany proces topnienia przebiegał w niższej temperaturze (104 °C) w porównaniu do próbki NG/PLA (122 °C). Może to wskazywać, że grafit ekspandowany pełnił także funkcję czynnika zarodkującego [268].

Stopień krystaliczność w temperaturze pokojowej polimeru w formie dostarczonej przez producenta (próbka PLA) zmniejszył się po każdym cyklu ogrzewania. Dla tej próbki X_c wynosił 62 % po pierwszym cyklu ogrzewania. Dla próbki NG/PLA X_c wynosił pierwotnie 29 %. Drugie ogrzewanie spowodowało spadek krystaliczności prawie do zera zarówno w próbce PLA, jak i NG/PLA. Obecność grafitu powodował nieznaczny wzrost krystaliczności podczas pierwszego cyklu grzewczego w porównaniu do wartości otrzymanej dla próbki NG/PLA. Wzrost krystaliczności był znaczący w drugim cyklu ogrzewania. Co świadczy o silnych właściwościach zarodkujących wypełniaczy grafitowych [268]. Zaobserwowane wzrosty nie dotyczyły jednak kompozytu z wypełniaczem w postaci płatków grafitu ekspandowanego (EG290/PLA), który oddzielił się od matrycy polimerowej, tym samym jego wpływ na stopień krystaliczności polimeru był marginalny.

Tabela 21 podsumowuje wyniki masowego wskaźnika szybkości płynięcia dla poszczególnych próbek. Przeprowadzone badania nie wykazały różnicy w wartości MFR pomiędzy próbkami PLA (polimer w postaci dostarczonej przez producenta) a NG/PLA po procesie mieszania. Wartości MFR próbek z dodatkiem grafitu, za wyjątkiem próbki EG290/PLA, są niższe od pierwotnego PLA. Może to wynikać ze wzrostu oporów przepływu związanych z zastosowaniem stałego wypełniacza [260,261].

Tab. 21. Wartości MFR badanych próbek (odchylenie standardowe).

Próbka	MFR (g·10 min ⁻¹)
PLA	69.10 (0.5)
NG/PLA	64.90 (0.5)
EG290/PLA	>125
MG192/PLA	31.30 (0.3)
MG394/PLA	23.93 (0.3)
MG1596/PLA	25.91 (0.4)
MG3096/PLA	31.45 (0.3)

Najwyższa wartość masowego wskaźnika szybkości płynięcia stopu, większą niż $125 \text{ g} \cdot 10 \text{ min}^{-1}$, zaobserwowano dla próbki EG290/PLA. Próbka ta uległa dekompozycji (oddzieleniu grafitu od polilaktydu), w warunkach badania ($190 \text{ }^\circ\text{C}$, obciążenie tłoka 2.16 kg) co zaobserwowano również podczas analizy DSC w temperaturze powyżej $200 \text{ }^\circ\text{C}$ (rys. 82a).

Podsumowując wyniki eksperymentu można stwierdzić, że dodatek napelniaczy grafitowych do osnowy polilaktydowej spowodował modyfikację właściwości termicznych i reologicznych kompozytów. Analizy *FTIR-ATR* i spektroskopii Ramana nie wykazały zmian w strukturze chemicznej osnowy polimerowej i napelniacza grafitowego.

Analiza *TG* materiałów wykazała niewielki spadek temperatury degradacji matrycy polilaktydowej po dodaniu grafitu do koncentratów. Efekt ten przypisuje się wysokiej przewodności cieplnej grafitu, która ułatwia przenoszenie ciepła w objętości próbki, obniżając w ten sposób temperaturę rozkładu termicznego.

Obecność grafitu powodował nieznaczny wzrost krystaliczności koncentratów obliczony na podstawie termogramów pierwszego cyklu grzewczego. Wzrost krystaliczności jest znaczący w drugim cyklu ogrzewania.

Wartości *MFR* koncentratów grafit/polilaktyd były niższe niż źródłowego polimeru ze względu na wzrost oporów przepływu związany z zastosowaniem stałego napelniacza. Ta obserwacja nie dotyczyła próbki wykonanej z użyciem ekspandowanego grafitu EG290 (płatki grafitu modyfikowanego chemicznie), w przypadku którego wystąpiły dodatkowe efekty związane z rozwarstwianiem się mieszaniny.

Porównanie procesu mieszania próbek wykonanych z różnych rodzajów polilaktydu wykazało, że największy wpływ na wartość generowanego podczas mieszania obciążenia mieszadła miała wartość masowego wskaźnika szybkości płynięcia oraz wielkość ziarna polimeru. Wstępne rozdrobnienie tworzywa wpłynęło korzystnie na obniżenie wymaganego momentu obrotowego podczas załadunku materiału do mieszadła.

Zmiana tworzywa nie miała wpływu na jakość wymieszania napelniacza węglowego w matrycy polimerowej. W obu przypadkach otrzymano zadowalający efekt w postaci równomiernego rozprowadzenia mikroplatek grafitowych w osnowie.

3.2.3. ETAP 1: Mieszanie koncentratów zawierających nanomateriały węglowe

Głównym celem opisanych we wcześniejszych rozdziałach eksperymentów było zbadanie możliwości uzyskania materiałów charakteryzujących się dobrym rozproszaniem napełniaczy węglowych w polilaktydzie. Uzyskanie dobrej dyspersji płatków grafitowych w matrycy polimerowej bez zmian w strukturze chemicznej matrycy stanowiło powód podjęcia próby otrzymania koncentratów polilaktydowych z napełniaczami nanowęglowymi w postaci nanopłatków grafenowych (*GNP*), wielościennych (*MWCNT*) i jednościennych (*SWCNT*) nanorurek węglowych oraz mikroproszku grafitowego MG3096. Rezultatów nie opublikowano w czasie pisania rozprawy doktorskiej.

Do otrzymania próbek ponownie wykorzystano mieszalnik zamknięty 30EHT Brabender Plasti-Corder® Lab-Station. Próbki zawierające 15 g polilaktydu Luminy® LX175 (proszek) i 5 g nanonapełniacza węglowego mieszano przez 4 minuty w temperaturze 190 °C z szybkością 50 obr·min⁻¹. Przed przystąpieniem do mieszania surowce suszono w 80 °C przez 8 godzin w suszarce POL-EKO SLW 180 STD. Zestawienie otrzymanych próbek przedstawiono w tabeli 22. Próbkę odniesienia stanowił materiał przetwarzany tak samo jak próbki koncentratów, pozbawiony napełniacza węglowego – próbka PLA.

Tab. 22. Skład i preparatyka badanych próbek koncentratów z napełniaczem nanowęglowym.

Próbka	Napełniacz węglowy (zawartość w % wagowych)
PLA	-
25%GRAPHITE/PLA	grafit MG3096 (25)
25%GRAPHENEPLA	GNP (25)
25%MWCNT/PLA	MWCNT (25)
25%SWCNT/PLA	SWCNT (25)

Zarejestrowane w trakcie mieszania próbek parametry przetwórcze zestawiono w tabeli 23.

Tab. 23. Zarejestrowane wartości momentu obrotowego mieszadła i temperatury stopu podczas mieszania próbek z nanomateriałami węglowymi.

Próbka	Załadunek [Nm]	Minimum [Nm]	Koniec [Nm]	Temperatura stopu [°C]
PLA	34,8	4,7	5,0	191
25% GRAPHITE/PLA	38,0	5,8	6,3	193
25% GRAPHENEPLA	37,4	6,5	6,7	192
25%MWCNT/PLA	41,3	9,8	10,1	189
25%SWCNT/PLA	39,8	18,6	21,7	199

Pik załadunku próbek zawierających napelnicze węglowe przyjmował wyższe wartości momentu obrotowego w porównaniu z próbką bez dodatków. Większe obciążenie urządzenia wywołane było większą objętością wprowadzanego materiału, a tym samym pełniejszym wypełnieniem komory mieszania.

Zastosowanie nanomateriałów węglowych spowodowało znaczny wzrost zarówno minimalnego jak końcowego momentu obrotowego mieszania. Wzrost ten był szczególnie widoczny dla próbki zawierającej jednościenne nanorurki węglowe, dla której mierzone obciążenie mieszadła było ponad czterokrotnie wyższe w przypadku prób bez napelnicza i odpowiednio trzy- i dwukrotnie w przypadku próbki z grafenem i wielościennymi nanorurkami węglowymi. Ponieważ różnice w parametrach mieszania pomiędzy próbkami z grafitem i grafenem nie były duże, należy przypuszczać, że za zaobserwowanymi wzrostami wartości momentów obrotowych w przypadku próbek z nanorurkami węglowymi stała ich geometria, w szczególności stosunek średnicy do długości. Nanorurki węglowe utworzyły w przetwarzanym materiale rodzaj sieci (co widoczne było na obrazach *SEM*), znacznie podwyższając lepkość całego stopu, która z kolei ma wpływ na generowane obciążenie mieszadła [269].

Wzrost wymaganych nakładów energii wymaganych do wymieszania próbki z *SWCNT* widoczny był nie tylko w zmianie momentu obrotowego mieszadła ale także temperatury stopu, która znacznie odbiegała od założonej temperatury mieszania. Wzrost o około 10°C mógł mieć konsekwencje w postaci zmian w strukturze matrycy polimerowej.

Na rysunku 85 przedstawiono obrazy SEM przełomów badanych próbek.

Rys. 85. Obrazy SEM przełomów badanych próbek koncentratów z wypełnierzami węglowymi: a) 25%GRAPHITE/PLA, b) 25%GRPHENE/PLA, c) 25%MWCNT/PLA, d) 25%SWCNT/PLA.

Aglomeraty nanomateriałów węglowych widoczne były tylko w próbce zawierającej nanopłatki grafenowe. Nanorurki węglowe w próbkach koncentratów utworzyły rodzaj sieci, której obecność miała wpływ na moment obrotowy mieszadła. Na zdjęciach SEM nie stwierdzono wad w postaci porów, pęknięć lub innego rodzaju nieciągłości struktury matrycy polimerowej.

Widma spektroskopowe FTIR-ATR badanych próbek zamieszczono na rysunku 86. Zauważono, że widma próbek zawierających nanonapełniacze znacznie różniły się od widm próbek PLA i 25%GRAPHITE/PLA. Za odmienny wygląd widm odpowiadało oddziaływanie nanomateriałów z promieniowaniem podczerwonym czego efektem było przysłanianie charakterystycznych dla polilaktydu pasm przez silne tło absorbcyjne napełniaczy węglowych [270]. Ze względu na słabo widoczne pasma polimeru ocena wpływu procesu mieszania i dodatku nanowęgla na strukturę chemiczną użytego polilaktydu była utrudniona.

Rys. 86. Widma spektroskopowe FTIR-ATR próbek koncentratów z różnymi wypełniaczami węglowymi.

Położeniu pasm odpowiadały przypisane im charakterystyczne drgania grup funkcyjnych cząsteczki polilaktydu, które szerzej opisano w rozdziale 3.2.1. Zastosowane warunki mieszania nie spowodowały zmiany w intensywności jak i położeniu pasm próbki PLA i 25%GRAPHITE/PLA.

Próbki przebadano również pod względem właściwości termicznych. Wyniki analizy DSC przedstawiono na rysunku 87 i w tabeli 24.

Rys. 87. Termogramy a) pierwszego i b) drugiego grzania próbek koncentratów z różnymi wypełniaczami węglowymi.

Tab. 24. Parametry termiczne próbek koncentratów z różnymi napelniającymi węglowymi.

Próbka	Grzanie 1						Grzanie 2					
	T_m^1	ΔH_m^1	T_g^1	T_{cc}^1	ΔH_{cc}^1	X_c^1	T_m^2	ΔH_m^2	T_g^2	T_{cc}^2	ΔH_{cc}^2	X_c^2
	[°C]	[J/g]	[°C]	[°C]	[J/g]	[%]	[°C]	[J/g]	[°C]	[°C]	[J/g]	[%]
PLA	152.1	25.0	59.2	112.0	24.7	0	151.1	14.3	58.7	128.1	13.6	0
25% GRAPHITE/PLA	153.5	16.3	60.1	119.2	16.4	0	147.3	14.0	58.9	125.0	14.0	0
25% GRAPHENE/PLA	155.2	4.24	62.6	130.8	4.1	0	150.6	16.2	59.5	109.8	16.2	0
25% MWCNT/PLA	152.8	8.8	59.9	114.0	8.2	0	148.3	4.7	58.8	126.8	4.5	0
25% SWCNT/PLA	153.3	7.1	59.2	128.5	7.1	0	-	-	-	-	-	-

Na termogramach pierwszego cyklu ogrzewania próbek (rys. 87a), pierwsze przejście widoczne przy temperaturze około 60 °C – odpowiadało temperaturze zeszklenia polilaktydu. Ponieważ położenie tego przejścia dla próbek z napelniającymi i próbki odniesienia przypadają w podobnej temperaturze, można przypuszczać, że nanomateriały nie wpłynęły negatywnie na mobilność łańcuchów polimeru [271-273].

Drugim przejściem fazowym zarejestrowanym na termogramach DSC, była egzotermiczna zimna krystalizacja. Dla próbek z napelniającymi węglowymi T_{cc}^1 przyjmowała wartości wyższe niż w przypadku próbki PLA. Z kolei ΔH_{cc}^1 dla napelnionych materiałów była mniejsza niż próbki nienapelnionej. Za zmianę zarówno temperatury jak i entalpii zimnej krystalizacji odpowiadała obecność stałego napelniaacza w próbkach ograniczająca mobilność łańcuchów jak i dostępną przestrzeń do wzrostu krystalitów. W efekcie wzrost uporządkowanych struktur w polimerze zachodził w wyższej temperaturze a rozmiar powstałych krystalitów był ograniczony [271]. Niedoskonałe, małe krystality posiadały niższą wartość entalpii zimnej krystalizacji w porównaniu do ich bardziej doskonałych odpowiedników [274,275].

Jakość powstałych krystalitów miała również wpływ na entalpię topnienia, która dla próbek z dodatkiem materiałów węglowych była znacznie niższa niż entalpia tego przejścia dla próbki nienapelnionej. Niedoskonałe krystality wymagały niższego nakładu energii do ich stopienia co objawiło się obniżeniem wartości ΔH_m^1 [276].

W pierwszym cyklu grzania wszystkie próbki wykazały amorficzny charakter.

Pierwszym, co zauważono na termogramach drugiego cyklu grzania (rys. 87b) był brak zarejestrowanych przemian fazowych dla próbki zawierającej jednościenne nanorurki węglowe. Zawarty w tej próbce polilaktyd uległ rozkładowi w temperaturze powyżej 215 °C, co widoczne jest jako gwałtowny spadek na termogramie pierwszego grzania tej próbki [277].

Ponieważ w trakcie chłodzenia nie zarejestrowano żadnych przemian fazowych (krystalizacji polimeru) można stwierdzić, że krystality mogły tworzyć się w próbkach tylko podczas ogrzewania, w fazie stopionej polimeru [278].

Termogramy drugiego grzania zawierały więcej informacji na temat oddziaływania dodatku węglowego na właściwości koncentratów, gdyż próbki pozbawione zostały historii obróbki termicznej, wymazanej w trakcie pierwszego cyklu ogrzewania [235].

Podobnie jak w przypadku pierwszego grzania, napełniacze węglowe nie miały wpływu na ograniczenie ruchliwości łańcuchów polimeru, co widoczne jest w braku zmiany temperatury zeszklenia pomiędzy próbkami [271-273].

Dobrze widoczne było za to obniżenie T_{cc}^2 próbek zawierających dodatki węglowe. Największą zmianę zaobserwowano dla próbki z grafenem gdzie temperatura zimnej krystalizacji uległa obniżeniu o około 20 °C w porównaniu do próbki referencyjnej. Obniżenie T_{cc} świadczyło o zarodkującym działaniu napełniaczy, w szczególności grafenu [279].

Niska wartość entalpii topnienia zarejestrowanej dla próbki zawierającej wielościenne nanorurki węglowe bez zmiany temperatury tej przemiany jest wynikiem znacznego ograniczenia przestrzeni, w której mogą rosnąć krystality będącej pochodną geometrią samych *MWCNT* [280].

Podobnie jak w pierwszym cyklu grzania, próbki wykazały charakter amorficzny.

Dla próbek koncentratów wyznaczono wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia, przedstawione w tabeli 25.

Tab. 25. Wartości *MFR* dla próbek koncentratów (odchylenie standardowe).

Próbka	<i>MFR</i> [g·10 min ⁻¹]
Obciążenie tłoka: 2.16 kg; temperatura pomiaru: 190 °C	
PLA	12.1 (0.2)
25%GRAPHITE/PLA	3.4 (0.1)
25%GRAPHENEPLA	0.2 (0.1)
Obciążenie tłoka: 21.6 kg; temperatura pomiaru: 210 °C	
25%MWCNT/PLA	0.3 (0.1)
25%SWCNT/PLA	8.7 (1.1)

Znaczny spadek wartości *MFR* a tym samym wzrost lepkości stopionych koncentratów nie wynikał tylko z obecności stałego napełniacza, którego cząstki powodowały zaburzenia w przepływie polimeru [250] ale również z utworzenia przez nanorurki węglowe rodzaju sieci znacznie spowalniającej płynięcie polilaktydu [269].

Ten drugi efekt spowodował całkowite zahamowanie płynięcia stopu w standardowych warunkach pomiaru (190 °C, obciążenie tłoka: 2.16 kg) próbek zawierających nanorurki węglowe. Znaczna różnica w wartości *MFR* pomiędzy tymi próbkami mogła wynikać nie tyle z różnic w geometrii nanorurek co z degradacji osnowy polimerowej. Skrócenie łańcuchów polimeru powodowało obniżenie jego lepkości a tym samym szybsze płynięcie [281].

Otrzymane metodą wykorzystującą mieszalnik zamknięty koncentraty charakteryzowały się dobrym wymieszaniem napełniaczy węglowych w matrycy polilaktydowej. Nie stwierdzono obecności aglomeratów nanorurek węglowych a ich rozłożenie w próbce przypominało z wyglądu sieć co miało wpływ na wartość *MFR*. Niestety aglomeraty wykryto w przypadku próbki z grafenem. Za niecałkowitym rozbięciem złożonych struktur grafenowych odpowiadała prawdopodobnie silnie rozwinięta powierzchnia właściwa tego materiału ($800 \text{ g}\cdot\text{m}^{-2}$) a tym samym mocne oddziaływania pomiędzy płatkami grafenowymi. Na zdjęciach przełomów próbek nie zaobserwowano zmian w strukturze polimeru.

Rodzaj dodatku węglowego miał wpływ na generowane w trakcie mieszania obciążenia mieszalnika. Największego poboru mocy, objawiającego się wzrostem wymaganego momentu obrotowego, wymagało mieszanie próbek zawierających nanorurki węglowe. Działające w trakcie mieszania na próbkę z *SWCNT* siły doprowadziły prawdopodobnie do mechanicznej degradacji polimeru objawiającej się rozkładem w trakcie analizy *DSC* i znacznym wzrostem wartości *MFR* w porównaniu do próbki z *MWCNT*. Potwierdzenie tej obserwacji wymaga jednak dalszych badań wykorzystujących na przykład metodę chromatografii żelowej [282].

W trakcie analizy wyników *DSC* zaobserwowano zarodkujący efekt działania napełniaczy węglowych, szczególnie widoczny dla próbki napełnionej grafenem. Efekt ten objawił się obniżeniem temperatury zimnej krystalizacji polimeru.

Duże różnice w szybkości płynięcia stopu koncentratów wynikały nie tylko z obecności stałego napełniacza ale również tworzeniem się w próbce sieci nanorurek węglowych widocznych na zdjęciach *SEM*.

3.2.4. ETAP 2: Dobór konfiguracji układu uplastyczniającego wylączarki dwuślimakowej

Po pozytywnym zakończeniu prac mających na celu zbadanie możliwości otrzymania wysokonapełnionych koncentratów polilaktydowych z nanomateriałami węglowymi jako napełniaczami metodą periodyczna wykorzystującą mieszalnik zamknięty, przystąpiono do prac nad opracowaniem metody ciągłej otrzymywania tego typu materiałów.

Celem poniższej pracy był dobór optymalnego układu uplastyczniającego wylączarki dwuślimakowej o najlepszych parametrach procesowych niezbędnych do uzyskania kompozytów polilaktydowych z bardzo dobrym rozproszeniem napełniaczy grafitowych i bez znaczących zmian właściwości polimeru. Opracowany system posłużył do dalszych badań kompozytów z nanorurkami węglowymi i grafenem jako napełniaczami koncentratów a w późniejszym etapie docelowych kompozytów.

Opracowano trzy konfiguracje układów uplastyczniających współbieżnej wylączarki dwuślimakowej: K1, K3 i K5, na których prowadzono badania. Elementy składowe ślimaków opisano szerzej w rozdziale 2.2.2.2 „Wylączanie dwuślimakowe”. Schemat testowanych konfiguracji zaprezentowano na rysunku 50. Wyniki przeprowadzonych prac opublikowano w artykule: „*Influence of Extruder Plasticizing Systems on the Selected Properties of PLA/Graphite Composite*” (rozdział 6.3 Publikacja 3).

Jako napełniacz węglowy zastosowano mikroproszek grafitowy MG3096 (3000 mesh, wielkość płatk grafitu: $6 \pm 2 \mu\text{m}$). Osnowę polimerową stanowił polilaktyd Luminy® LX175 w formie proszku o wielkości ziarna od 100 do 600 μm . Przed przystąpieniem do prac surowce suszono przez 8 godzin w temperaturze 80 °C w suszarce POL-EKO SLW 180 STD.

Grafit wprowadzano do wylączarki w formie 25 %wag. koncentratu wykonanego za pomocą mieszadła zamkniętego 30 EHT Brabender Plasti-Corder® Lab-Station (parametry mieszania: 190 °C i 50 obr·min⁻¹, czas mieszania: 4 minuty). Jako bazę koncentratu również użyto polilaktydu Luminy® LX175.

Kompozyty zawierające 0 lub 1 %wag. grafitu wykonano przy użyciu współbieżnej wylączarki dwuślimakowej Bühler BTKS 20/40 D wyposażonej w jeden z testowanych układów uplastyczniających. Próbkę wylączano z szybkością 150 obr·min⁻¹, w temperaturze poszczególnych stref grzewczych wylączarki: 180/180/190/190/głowica – 195 °C. Powstały filament chłodzono za pomocą powietrza a następnie cięto do formy granulatu.

Spis powstałych próbek wraz z procentową zawartością grafitu i zastosowanymi do ich wykonania ślimakami zamieszczono w tabeli 26.

Tab. 26. Skład i preparatyka badanych próbek.

Próbka	Grafit (zawartość w % wagowych)	Układ uplastyczniający
PLA/NG/K1	0%	K1
PLA/G/K1	1%	K1
PLA/NG/K3	0%	K3
PLA/G/K3	1%	K3
PLA/NG/K5	0%	K5
PLA/G/K5	1%	K5

W trakcie wytłaczania rejestrowano: temperaturę stopu (T_t), moment obrotowy jednostki napędowej (M_0), pobór mocy napędu (W), wydajność procesu (Y). Zebrane dane przedstawiono w tabeli 27.

Tab. 27. Parametry procesu wytłaczania próbek.

Próbka	T_t [°C]	M_0 [Nm]	W [kW]	Y [kg·h ⁻¹]
PLA/NG/K1	220	15.5	0.46	3.7
PLA/G/K1	220	16.5	0.47	3.7
PLA/NG/K3	217	21.5	0.65	3.7
PLA/G/K3	220	22.0	0.66	3.7
PLA/NG/K5	218	25.7	0.74	3.7
PLA/G/K5	218	26.4	0.76	3.7

Przetwarzanie próbek za pomocą układu K1 powodowało najniższe obciążenie układu napędowego wylączarki, objawiające się najmniejszymi zarejestrowanymi momentami obrotowymi w przedziale 15.5 Nm – 16.5 Nm. Zwiększenie intensywności mieszania poprzez zmianę konfiguracji ślimaków spowodowało wzrost momentu obrotowego do 21.5 Nm (K3) i 25.7 Nm w przypadku K5. Zaobserwowano także zmiany wartości poboru mocy napędu głównego związane ze zwiększoną wydajnością mieszania układu uplastyczniającego a tym samym większymi oporami związanymi z transportem materiału wzdłuż ślimaków. Wartość tego parametru dla K1 była o 62 % mniejsza niż dla K5. Nie zaobserwowano różnic pomiędzy zadaną a rzeczywistą temperaturą wytłaczania. Dodatek 1 % grafitu nie spowodował znaczących różnic w procesie wytłaczania. Jedyne zaobserwowane różnice były niewielki wzrost momentu obrotowego i mocy napędu głównego w próbkach z napełniaczem grafitowym w porównaniu z próbkami czystego polimeru wytłaczanymi za pomocą tego samego układu

uplastyczniającego. Dodatek grafitu i rodzaj układu uplastyczniającego nie miał wpływu na wydajność procesu zależną w dużej mierze od szybkości dozowania mieszaniny granulatu polilaktydowego z koncentratem do wylączarki za pomocą dozownika ślimakowego, która to była stała i równa wydajności procesu.

Na rysunku 88 przedstawiono zdjęcia *SEM* kompozytów grafitowych. W przełomie próbki otrzymanej z wykorzystaniem układu uplastyczniającego *K1* widoczne były większe fragmenty napełniacza grafitowego. Oznacza to, że grafit wprowadzony do osnowy polimerowej nie został całkowicie rozdrobniony podczas wytłaczania. Napełniacz grafitowy w próbkach *PLA/G/K3* i *PLA/G/K5* został roztarty na mniejsze kawałki, co świadczy o lepszych właściwościach mieszająco-ścińcących zastosowanych układów *K3* i *K5* w porównaniu do *K1*. W próbkach otrzymanych przy zastosowaniu układów uplastyczniających *K3* i *K5* można zaobserwować orientację płatków grafitu w kierunku wytłaczania. W matrycy polimerowej nie stwierdzono obecności porów ani innych rodzajów nieciągłości mogących świadczyć o zmianach w strukturze samego polimeru.

Rys. 88. Obrazy SEM przełomów próbek: a) PLA/G/K1, b) PLA/G/K3, c) PLA/G/K5.

Widma spektroskopowe *FTIR-ATR* i Ramana kompozytów przedstawiono na rysunku 89. Najniżej położone na rysunku widmo uzyskano dla polilaktydu w formie dostarczonej od producenta – nie poddanego procesowi wytłaczania (próbka *PLA/TC*). Zarejestrowane widma absorpcyjne zawierają pasma przypisane matrycy polimerowej [257,283]. Brak przesunięć i nowych pasm względem danych literaturowych świadczyły o braku zmian w strukturze polimeru po procesie wytłaczania.

Rys. 89. Widma spektroskopowe próbek kompozytów: a) FTIR-ATR, b) Ramana.

Zastosowane podczas wytłaczania układy uplastyczniający nie miały wpływu na zmianę intensywności pasm przypisanych grupom karbonylowym (1746 cm^{-1}) i estrowym ($1081, 1180\text{ cm}^{-1}$). Na podstawie tej obserwacji można stwierdzić, że zastosowane warunki przetwórcze, w tym rodzaj geometrii ślimaków, nie wpłynęły znacząco na degradację polilaktydu. Dodatek grafitu nie zmienił położenia i względnej intensywności charakterystycznych pasm polilaktydu.

Jak pokazano na rysunku 89, drgania oscylacyjne widoczne na widmach FTIR-ATR są również widoczne na widmach Ramana. Drgania rozciągające grupy estrowej C=O wykazały złożone pasmo przy około 1770 cm^{-1} . Jak wykazali Qin i Kean [284] w amorficznym polilaktydzie pojedynczy pik rozciągania C=O pojawia się przy 1770 cm^{-1} , podczas gdy w krystalicznym polimerze trypletowe pasmo występuje przy $1776, 1766$ i 1750 cm^{-1} . Wyniki dekonwolucji pasma C=O wskazały na znaczny spadek intensywności składnika 1750 cm^{-1} w próbkach poddanych procesowi plastyfikacji, co świadczy o zmniejszeniu krystaliczności. Nie zaobserwowano jednak żadnych różnic pomiędzy otrzymanymi próbkami czystego polimeru i kompozytu. Wybór układu ślimaków nie wpłynął również na strukturę pasma C=O.

W porównaniu z pasmami FTIR-ATR, pasma przypisane symetrycznemu rozciąganiu grupy CH_3 przy 2881 cm^{-1} i 2945 cm^{-1} oraz asymetrycznemu rozciąganiu grupy metylowej przy 2998 cm^{-1} były bardzo mocne.

Zarejestrowane pasmo Ramana przy 873 cm^{-1} przypisano drganiom rozciągającym grupy C-COO polilaktydu. W próbkach PLA/G/K1, PLA/G/K3 i PLA/G/K5 zawierających napelniacz grafitowy pojawiło się grafitowe pasmo G przy 1578 cm^{-1} .

W celu oceny wpływu zastosowanej konfiguracji układu uplastyczniającego na właściwości termiczne kompozytów dla próbek wykonano analizę DSC, której rezultaty zebrano w tabeli 28 i na rysunku 90.

Tab. 28. Wynik analizy DSC próbek kompozytów z grafitem.

Próbka	Grzanie 1						Grzanie 2					
	T_m^1 [°C]	ΔH_m^1 [J·g ⁻¹]	T_g^1 [°C]	T_{cc}^1 [°C]	ΔH_{cc}^1 [J·g ⁻¹]	X_c^1 [%]	T_m^2 [°C]	ΔH_m^2 [J·g ⁻¹]	T_g^2 [°C]	T_{cc}^2 [°C]	ΔH_{cc}^2 [J·g ⁻¹]	X_c^2 [%]
PLA/TC	148.8	28.7	64.3	-	-	31	-	-	57.1	-	-	0
PLA/NG/K1	151.4	28.2	58.0	111.5	27.7	0	151.3	3.1	58.7	131.1	3.0	0
PLA/G/K1	153.5	24.3	60.2	117.3	24.1	0	151.2	15.4	60.0	128.1	15.1	0
PLA/NG/K3	151.4	25.8	61.5	111.7	26.6	0	151.5	2.1	59.1	129.8	1.8	0
PLA/G/K3	151.8	26.8	61.5	115.9	26.1	0	150.1	22.7	59.0	125.4	22.5	0
PLA/NG/K5	151.7	26.6	58.8	112.0	26.6	0	151.1	10.6	59.1	129.3	10.3	0
PLA/G/K5	153.2	27.1	57.6	117.3	27.0	0	150.0	24.0	59.8	125.3	23.8	0

Rys. 90. Termogramy próbek kompozytów z grafitem: a) ogrzewanie 1, b) ogrzewanie 2.

Na termogramie uzyskanym w trakcie pierwszego ogrzewania próbki PLA/TC pojawił się endotermiczny pik odpowiadający topnieniu polimeru ($T_m^1 = 148.8\text{ °C}$).

Tego przejścia fazowego nie zaobserwowano w drugim grzaniu. Zachowanie to potwierdza, że mała szybkość krystalizacji polilaktydu o dużej masie cząsteczkowej nie sprzyja rozwojowi fazy krystalicznej podczas chłodzenia [285]. Warunki chłodzenia stopionego polimeru podczas analizy DSC ($10\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{min}^{-1}$) nie pozwoliły na rekrytalizację. Szybkość chłodzenia próbki była zbyt duża, aby łańcuchy polilaktydowe mogły przeorganizować się w obszary krystaliczne. Brak/znaczące zmniejszenie piku topnienia w trakcie drugiego grzania polilaktydu bez dodatku napełniacza zgłaszali także inni badacze [271,286,287].

Temperatura zeszklenia pomiędzy 57 a $64\text{ }^{\circ}\text{C}$ (grzanie 1) dla wszystkich próbek wyznacza punkt, w którym łańcuchy polimeru zyskują możliwość ruchu. Reorganizacja domen amorficznych w krystaliczne ujawniła się jako pik egzotermiczny w temperaturze $111\text{ }^{\circ}\text{C}$ w czystym polimerze i $116 - 117\text{ }^{\circ}\text{C}$ dla kompozytu polilaktyd/grafit – temperatura zimnej krystalizacji. Wzrost temperatury związany był z ograniczeniem ruchliwości łańcuchów polimeru przez mikropłytki grafitu, co utrudniło tworzenie się fazy krystalicznej w polimerze [274]. Pik topnienia pojawił się w pobliżu $151 - 153\text{ }^{\circ}\text{C}$. Nie było korelacji pomiędzy zawartością grafitu i entalpią topnienia w wynikach pierwszego ogrzewania. Wszystkie przetwarzane próbki wykazały charakter amorficzny, o czym świadczy brak zmian zarejestrowanych na termogramach podczas chłodzenia próbek.

Temperatura zeszklenia w drugim ogrzewaniu utrzymywała się prawie na tym samym poziomie, w pobliżu $60\text{ }^{\circ}\text{C}$, dla wszystkich próbek. Brak różnic zaobserwowano również w przypadku temperatury topnienia, gdzie różnice pomiędzy próbkami były niewielkie. Istniała jednak różnica w entalpii topnienia pomiędzy kompozytami polilaktyd/grafit i pozbawionymi dodatku napełniacza polimerami. Próbki z napełniaczem grafitowym wymagały znacznie więcej energii do stopienia. Tą samą zależność zauważono w odniesieniu do entalpii i temperatury zimnej krystalizacji. Dla próbek z grafitem ΔH_{cc}^2 była wyższa, a T_{cc}^2 mniejsza. Dodatek grafitu wpłynął na położenie egzotermicznego piku zimnej krystalizacji, który był nieznacznie przesunięty w stronę niższych temperatur. Jak wykazały symulacje molekularne wykonane przez badaczy, lokalna ruchliwość łańcuchów polimeru w pobliżu fazy grafitowej jest wysoce anizotropowa i dramatycznie zmniejszona w kierunku prostopadłym do podstawowych płaszczyzn grafitu. Zatem wypełniacz grafitowy może działać jako środek zarodkujący, który wspomaga proces krystalizacji. W konsekwencji T_{cc}^2 zmalała zaś ΔH_m^2 urosła ze względu na zwiększoną ilość powstałych krystalitów lub ich lepszą jakość [288]. Krystaliczność określona na podstawie danych drugiego ogrzewania dla wszystkich próbek była na poziomie 0% .

W tabeli 29 zebrano wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia otrzymanych próbek. Wzrost wartości *MFR* może być oznaką degradacji polimeru [289]. W próbkach niezawierających grafitu nie zaobserwowano istotnego wzrostu wartości tego parametru. Obserwacja ta w połączeniu z wnioskami z analizy *FTIR-ATR* pozwala przypuszczać, że zastosowane układy uplastyczniające miały znikomy wpływ na degradację użytego polilaktydu. W przypadku próbek zawierających grafit zauważono nieznaczny spadek szybkości płynięcia w porównaniu do próbek bez tego dodatku, uzyskanych przy zastosowaniu tego samego układu uplastyczniającego. Mogło to być spowodowane wzrostem oporów przepływu związanym ze stosowaniem wypełniacza stałego [260].

Tab. 29. Wartości *MFR* badanych próbek (odchylenie standardowe).

Próbka	<i>MFR</i> (g·10 min ⁻¹)
PLA/NG/K1	5.8 (0.2)
PLA/G/K1	5.8 (0.1)
PLA/NG/K3	6.3 (0.1)
PLA/G/K3	6.0 (0.1)
PLA/NG/K5	6.4 (0.1)
PLA/G/K5	6.0 (0.1)

Z próbek kompozytów wykonano kształtki metodą wtrysku przeznaczone do badań mechanicznych, których rezultaty zawarto w tabeli 30.

Tab. 30. Właściwości mechaniczne (odchylenie standardowe).

Próbka	Statyczne rozciąganie					Udarność metodą Charpy
	σ_m [MPa]	σ_b [MPa]	ϵ_m [%]	ϵ_b [%]	E_t [MPa]	α_{cV} [kJ·m ⁻²]
PLA/TC	71.8 (0.6)	70.9 (1.6)	4.7 (0.2)	5.1 (0.4)	3135 (82)	2.9 (0.3)
PLA/NG/K1	65.3 (2.7)	65.2 (2.5)	4.3 (0.2)	4.4 (0.2)	2024 (124)	3.2 (0.4)
PLA/G/K1	64.0 (2.9)	63.7 (2.7)	4.1 (0.2)	4.2 (0.2)	2168 (79)	3.5 (0.3)
PLA/NG/K3	67.3 (2.3)	67.0 (2.3)	4.4 (0.4)	4.4 (0.4)	2193 (125)	2.8 (0.2)
PLA/G/K3	63.3 (1.9)	63.0 (1.8)	4.2 (0.2)	4.3 (0.2)	2101 (81)	2.9 (0.1)
PLA/NG/K5	67.6 (0.7)	67.4 (0.7)	4.7 (0.1)	4.7 (0.1)	1943 (82)	2.4 (0.1)
PLA/G/K5	63.5 (1.1)	63.0 (1.0)	4.3 (0.1)	4.4 (0.1)	2024 (156)	3.3 (0.2)

Podczas wytłaczania polilaktyd może ulegać częściowej degradacji [289], która może mieć wpływ na właściwości mechaniczne zarejestrowane podczas prób statycznego rozciągania pomiędzy polilaktydem, który nie był przetwarzany (PLA/TC) a próbkami otrzymanymi poprzez wytłaczanie bez dodatku grafitu. Dla tych próbek nie zaobserwowano korelacji pomiędzy zastosowanym układem uplastyczniającym a zmianami właściwości

mechanicznych. Oznacza to, że za ewentualną degradację polimeru mogła odpowiadać głównie wysoka temperatura towarzysząca procesowi wytłaczania kompozytu. Należy również wziąć pod uwagę, że próbki z granulatu otrzymanego za pomocą wytłaczarki dwuślimakowej zostały poddane jednej obróbce cieplnej więcej niż PLA/TC. Dodatkowy proces mógłby zwiększyć degradację polimeru, co spowodowało większą różnicą w wartościach parametrów wytrzymałościowych zarejestrowanych podczas statycznych prób rozciągania.

Dodatek grafitu spowodował nieznaczne pogorszenie wartości wytrzymałości na rozciąganie (σ_m) i naprężenia przy zerwaniu (σ_b) dla wszystkich próbek. Ten sam efekt zaobserwowali inni badacze [290-292], za który mogło odpowiadać pojawienie się w próbkach dodatkowych naprężeń na granicy stały napełniacz grafitowy a matryca polimerowa.

Wyniki próby udarności Charpy'ego nie wykazały istotnych różnic pomiędzy próbkami. Co oznacza, że konfiguracja układu plastyfikującego nie miała wpływu na wartość tego parametru. Dodatek mikropłytek grafitowych nieznacznie zwiększył wartość udarności Charpy'ego. Degradacja polimeru mogła być odpowiedzialna m.in. za spadek wartości α_{cN} [293]. Ponieważ różnica pomiędzy próbką PLA/TC a pozostałymi była niewielka, można stwierdzić, że degradacja polimeru podczas wytłaczania jest nieznaczna.

Konfiguracja układu uplastyczniającego wytłaczarki dwuślimakowej wpłynęła na właściwości otrzymywanych kompozytów polimerowych. Dla poprawnego wymieszania kompozytu konieczne było zastosowanie ślimaka wyposażonego w elementy intensywnego mieszania. Łagodna konfiguracja uniemożliwiła otrzymanie kompozytów o bardzo dobrej dyspersji grafitu w osnowie polimerowej. Układy wyposażone w prawo- i lewoskrętne segmenty transportujące oraz mieszająco-ścinające, zapewniły prawidłowe rozdrobnienie płatków grafitu oraz zapobiegły tworzeniu się aglomeratów.

Wzrost intensywności mieszania i ścinania generował większe obciążenie maszyny oraz nieznaczną degradację łańcucha polilaktydu, co objawiło się spadkiem właściwości wytrzymałościowych i wzrostem wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia. Natomiast zmiana konfiguracji ślimaka nie miała wpływu na degradację oksydacyjną polilaktydu, co potwierdzają wyniki analiz w podczerwieni i Ramana. Objawiające się brakiem zmian intensywności i położenia pasm przypisanych do grup C=O i C-O.

Dodatek grafitu miał niewielki wpływ na właściwości mechaniczne i szybkość płynięcia otrzymanego kompozytu. W przypadku badań mechanicznych zaobserwowano nieznaczny spadek mierzonych wartości, mieszczący się w granicach odchylenia

standardowego pomiaru. Napełniacz grafitowy w nieznacznym stopniu poprawił udarność Charpy'ego kompozytów. Wartość MFR spadła po dodaniu grafitu do osnowy polimerowej.

Grafit oraz zastosowany rodzaj układu uplastyczniającego wylączarki nie miały wpływu na właściwości termiczne kompozytów. Nie stwierdzono różnic w temperaturze topnienia i stopniu krystaliczności badanych próbek. Wszystkie próbki wykazywały charakter amorficzny. Jedyną godną uwagi obserwacją był wzrost entalpii i spadek temperatury zimnej krystalizacji próbek zawierających mikropłytki grafitowe. Efekt ten był związany z właściwościami nukleofilowymi napełniacza grafitowego.

Zaproponowane konfiguracje układu uplastyczniającego nie miały istotnego wpływu na degradację PLA, a tym samym na pogorszenie właściwości otrzymanych kompozytów. Jednocześnie konfiguracje *K3* i *K5* umożliwiły otrzymanie próbek o bardzo dobrym rozproszeniu napełniacza w osnowie polimerowej. Ze względu na generowane niższe obciążenie wylączarki w trakcie przetwarzania kompozytów polimerowych i mniejsze ryzyko degradacji polimeru do kolejnych prac, na podstawie przedstawionych w tym rozdziale rezultatów badań, wytypowano układ *K3*.

3.2.5. ETAP 2: Porównanie procesu wytłaczania jedno- i dwuślimakowego, krotności wytłoczeń na właściwości koncentratów

W rozdziale opisano prace związane z przygotowaniem koncentratów polilaktydowych z napełniaczem w postaci wielościennych nanorurek węglowych. Porównano wpływ rodzaju ekstruzji i jej krotności na właściwości badanych koncentratów. Rezultaty opisanych w rozdziale prac przedstawiono w artykule „*The influence of multiple extrusion on the properties of high filled polylactide/multiwall carbon nanotubes composites*” (rozdział 6.4 Publikacja 4).

Do wykonania próbek zastosowano współbieżną wytłaczarkę dwuślimakową Bühler BTSK 20/40 D wyposażoną w układ ślimaków *K3* oraz wytłaczarkę jednoślimakową o długości ślimaka L/D 25 i jego średnicy 19 mm, podłączoną do stacji przetwórczej Brabender Lab-Station, wyposażoną w ślimak z końcówką mieszająco-ścinającą (typu Maddocka, opisaną w rozdziale 2.2.2.1 „*Wytłaczanie jednoślimakowe*” i pokazaną na rysunku 48). Jako surowce użyto polilaktydu Luminy® LX175 – osnowa polimerowa i wielościennych nanorurek węglowych (*MWCNT*) – nanonapełniacz węglowy. Przed przystąpieniem do prac surowce suszono przez 8 godzin w temperaturze 80 °C w suszarce POL-EKO SLW 180 STD.

Efektem końcowym przeprowadzonych procesów wytłaczania było otrzymanie dwóch rodzajów próbek koncentratów polilaktydowych zawierających 25 %wag. *MWCNT*:

- Pierwszy rodzaj został wykonany przy użyciu jednoślimakowej wytłaczarki. Wszystkie próbki wytłaczano przy prędkości obrotowej ślimaka: 50 obr·min⁻¹. Temperatury stref grzewczych cylindra wytłaczarki i głowicy wytłaczarki ustawiono odpowiednio na: 170/175/180/głowica – 180 °C.
- Do przygotowania próbek drugiego rodzaju wykorzystano współbieżną wytłaczarkę dwuślimakową. Wszystkie próbki wytłaczano przy prędkości obrotowej ślimaka: 100 obr·min⁻¹; i z profilem temperaturowym stref grzewczych: 175/180/180/185/głowica – 185 °C.

Każdą z metod próbki wytłaczano trzykrotnie, za każdym razem części z otrzymanego granulatu poddawano analizie. Wartości parametrów przetwórczych rejestrowano po ich ustabilizowaniu się podczas wytłaczania. Wykaz uzyskanych próbek wraz z ich preparatyką zamieszczono w tabeli 31.

Tab. 31. Skład i preparatyka otrzymanych próbek koncentratów.

Próbka	Zawartość MWCNT [%wag.]	Wytłaczarka	Krotność wytłaczania
PLA/P	0	nie przetwarzana	
PLA/Sx1	0	jednoślismakowa	1
PLA/Sx2	0	jednoślismakowa	2
PLA/Sx3	0	jednoślismakowa	3
PLA/CNT/Sx1	25	jednoślismakowa	1
PLA/CNT/Sx2	25	jednoślismakowa	2
PLA/CNT/Sx3	25	jednoślismakowa	3
PLA/Tx1	0	dwuślismakowa	1
PLA/Tx2	0	dwuślismakowa	2
PLA/Tx3	0	dwuślismakowa	3
PLA/CNT/Tx1	25	dwuślismakowa	1
PLA/CNT/Tx2	25	dwuślismakowa	2
PLA/CNT/Tx3	25	dwuślismakowa	3

W tabelach 32 i 33 przedstawiono wartości temperatury stopu (T_t), momentu obrotowego napędu głównego (M_0), poboru mocy napędu głównego (W) i wydajności (Y) zarejestrowane podczas wytłaczania, tabela 34 i 35 zawiera różnice pomiędzy temperaturą zadaną a temperaturą wytłaczania.

Tab. 32. Parametry wytłaczania – wytłaczarka jednoślismakowa.

Wytłaczarka jednoślismakowa		
Próbka	M_0 [Nm]	Y [kg·h ⁻¹]
PLA/Sx1	41.0	2.70
PLA/Sx2	34.0	2.18
PLA/Sx3	24.0	1.57
PLA/CNT/Sx1	60.0	1.12
PLA/CNT/Sx2	54.0	0.98
PLA/CNT/Sx3	50.0	0.90

Tab. 33. Parametry wylączania – wylączarka dwuślimakowa.

Wylączarka dwuślimakowa				
Próbka	T_i [°C]	M_0 [Nm]	W [kW]	Y [kg·h ⁻¹]
PLA/Tx1	198	21.1	0.38	3.25
PLA/Tx2	200	20.1	0.39	3.10
PLA/Tx3	200	18.5	0.36	3.05
PLA/CNT/Tx1	207	29.7	0.59	1.85
PLA/CNT/Tx2	203	28.1	0.52	1.83
PLA/CNT/Tx3	198	26.4	0.49	1.80

Tab. 34. Temperatura zadana i temperatura wylączania – wylączarka jednoślimakowa.

Wylączarka jednoślimakowa				
Próbka	Strefa 1 [°C]	Strefa 2 [°C]	Strefa 3 [°C]	Głowica [°C]
Temperatura zadana	170	175	180	180
PLA/Sx1	170	175	180	180
PLA/Sx2	172	174	179	180
PLA/Sx3	170	175	180	180
PLA/CNT/Sx1	170	201	210	180
PLA/CNT/Sx2	172	184	187	180
PLA/CNT/Sx3	172	183	186	179

Tab. 35. Temperatura zadana i temperatura wylączania – wylączarka dwuślimakowa

Wylączarka dwuślimakowa					
Próbka	Strefa 1 [°C]	Strefa 2 [°C]	Strefa 3 [°C]	Strefa 4 [°C]	Głowica [°C]
Temperatura zadana	175	180	180	185	185
PLA/Tx1	176	183	183	185	183
PLA/Tx2	172	178	181	186	182
PLA/Tx3	170	179	180	185	186
PLA/CNT/Tx1	177	200	196	188	188
PLA/CNT/Tx2	179	190	182	187	185
PLA/CNT/Tx3	177	185	186	188	183

Dla próbek przetwarzanych za pomocą wylączarek jedno- i dwuślimakowej zaobserwowano wspólną zależność pomiędzy zmianami momentu obrotowego, wydajnością procesu i krotnością wylóżeń. Kolejne wylączania powodowały spadek momentu obrotowego i wydajności procesu. Przyczyną zmiany wartości momentu obrotowego mogło być zmniejszenie lepkości polimeru [294]. Która jest ściśle powiązana z masą cząsteczkową polimeru i tym samym z długością łańcucha [295]. Wysoka temperatura i siły mechaniczne towarzyszące wylączaniu mogły powodować skracanie łańcuchów polimerowych – ich degradację [289]. Zmiany były bardziej widoczne w przypadku wylączarki jednoślimakowej.

Te same zależności (spadek M_o i Y w funkcji liczby wylóżeń) zaobserwowano dla próbek z dodatkiem nanowęglowego napełniacza. Jednakże dodatek 25 %wag. MWCNT objawił się znacznym wzrostem momentu obrotowego w porównaniu do kompozytów bez wypełnienia. Podobnie jak w przypadku kompozytów bez dodatku nanowęgla, kolejnym wylóženiom towarzyszył spadek momentu obrotowego wylączarki. Mieszanie matrycy polimerowej o większej lepkości z dodatkiem zaglomerowanego MWCNT prowadził do wyższych wartości naprężeń ścinających i tym samym wymagał większej energii, co przekładało się na wzrost rejestrowanego momentu obrotowego [296]. Każde kolejne wylączanie tego samego kompozytu poprawiało dyspersję nanorurek węglowych, zmniejszając zawartość aglomeratów, co powodowało zmniejszenie obciążenia wylączarki.

Zaobserwowano zmiany pomiędzy zadaną a rzeczywistą temperaturą stref grzewczych wylączarki. O ile wylączanie próbek bez dodatku MWCNT nie wykazało większych zmian, o tyle dodatek napełniacza powodował wzrost temperatury wylączania. Największe wzrosty wystąpiły w przypadku pierwszego wylączania w strefie grzewczej 3 dla wylączarki jednoślimakowej i strefie 2-3 dla wylączarki dwuślimakowej. W strefach tych znajdowały się elementy mieszające i ścinające użytych układów plastyfikujących. Zmiany mogły być spowodowane obecnością dużych aglomeratów nanorurek węglowych, a co za tym idzie wzrostem oporów wylączania [297]. Wraz ze wzrostem liczby wylóżeń zmniejszały się różnice pomiędzy zadaną i rzeczywistą temperaturą wylączania. Za spadek temperatury mogły odpowiadać zarówno zmniejszenie lepkości polimeru, jak i zmniejszenie ilości aglomeratów w koncentracie a tym samym spadek oporów w transporcie stopu wzdłuż ślimaków. Obserwacje te można zastosować do wszystkich próbek z MWCNT uzyskanych za pomocą wylączarki jedno- i dwuślimakowej.

Na rysunku 91 przedstawiono obrazy SEM przełomów próbek z nanonapełniaczem węglowym. W próbce wykonanej na wylączarce jednoślimakowej po jednorazowym

wytłoczeniu stwierdzono obecność aglomeratów nanorurek węglowych. Nie stwierdzono ich w próbkach wytłaczanych dwu- i trzykrotnie. Również we wszystkich próbkach wytłaczanych na wytłaczarce dwuślimakowej nie zaobserwowano aglomeratów bez względu na krotność wytłaczania. W matrycy polimerowej nie stwierdzono porów ani innych rodzajów nieciągłości.

Rys. 91. Obrazy SEM przelomów próbek koncentratów polilaktyd/MWCNT: a) PLA/CNT/Sx1 (aglomerat MWCNT), b) PLA/CNT/Sx2, c) PLA/CNT/Sx3, d) PLA/CNT/Tx1, e) PLA/CNT/Tx2, f) PLA/CNT/Tx3.

W celu weryfikacji dyspersji oraz dystrybucji napełniacza w koncentratkach polilaktydowych dla próbek zawierających MWCNT wykonano analizę mikrotomograficzną. Wynik wykonanego obrazowania przedstawiono na rysunku 92. Analizie poddano próbki w formie filamentu otrzymanego w trakcie wytłaczania koncentratów.

Rys. 92. Obrazy próbek uzyskane techniką mikrotomografii komputerowej: a) PLA/CNT/Sx1, b) PLA/CNT/Sx2, c) PLA/CNT/Sx3, d) PLA/CNT/Tx1, e) PLA/CNT/Tx2, f) PLA/CNT/Tx3.

Rys. 93. Mikrotomografia komputerowa – przykładowy aglomerat MWCNT.

Technika mikrotomografii komputerowej nie pozwoliła na obrazowanie pojedynczych nanorurek węglowych ze względu na zbyt małą rozdzielczość aparatury ($0.35 \mu\text{m}$). Możliwa była jednak obserwacja aglomeratów MWCNT (rys. 93), których

obecność stwierdzono we wszystkich próbkach wytłoczonych za pomocą wylączarki jednoślimakowej. W przypadku jednokrotnego wytłaczania dwuślimakowego uzyskano lepsze rezultaty wymieszania napelnacza węglowego niż w przypadku trzykrotnego jednoślimakowego.

Ciemne punkty zaobserwowane na obrazach mikrotomograficznych to prawdopodobnie zanieczyszczenie o dużo większej gęstości niż polilaktyd czy też *MWCNT*. Przeprowadzona analiza *EDX* (nie pokazana w pracy) wykazała obecność niewielkich ilości żelaza w dostarczonych wielościennych nanorurkach węglowych. Żelazo jest jednym z katalizatorów stosowanych w syntezie nanorurek węglowych [298]. Zanieczyszczenie metalem odpowiada za pojawienie się czarnych wtrąceń na obrazach mikrotomograficznych.

Rysunek 94 i 95 przedstawia dyfraktogramy rentgenowskie kompozytów, na których widoczny jest szerokie halo w zakresie $2\theta = 10 - 20^\circ$ z maksimum w okolicach $2\theta = 16^\circ$. Brak wyraźnych refleksów dyfrakcyjnych w tym zakresie świadczy o tym, że polilaktyd miał mikrostrukturę amorficzną bez obszarów krystalicznych [299]. Zastosowany układ uplastyczniający i późniejsza obróbka metodą wytłaczania nie wpłynęły na zmianę stopnia krystaliczności polimeru.

Rys. 94. Dyfraktogramy rentgenowskie próbek kompozytów PLA/CNT oraz czystego PLA przetworzonych za pomocą wylączarki jednoślimakowej.

Rys. 95. Dyfraktogramy rentgenowskie próbek kompozytów PLA/CNT oraz czystego PLA przetworzonych za pomocą wylączarki dwuślimakowej.

Oprócz halo pochodzącego od polilaktydu na dyfraktogramach zarejestrowano w położeniu $2\theta \approx 26.5^\circ$ poszerzony pik związany z dyfrakcją na wielowarstwach grafenowych tworzących ścianki wielościennych nanorurek węglowych. Jest on odpowiednikiem grafitowego refleksu (002). Piki przy $2\theta = 43.5^\circ$ i $2\theta = 44.6^\circ$ pochodziły również od nanorurek wielościennych i odpowiadały wskaźnikom grafitowych płaszczyzn krystalicznych (100) i (101) [300]. Słabo widoczny pik przy $2\theta = 51.9^\circ$ odpowiadał wskaźnikowi (004) [301].

Wyniki analiz piku $2\theta \approx 26.5^\circ$ zestawiono w tabeli 36. Nie zaobserwowano zmian położenia tego piku w próbkach różniących się zarówno liczbą wyląceń, jak i rodzajem zastosowanej wylączarki. Zmiany położenia tego piku (przesunięcia w stronę niższych kątów) mogłoby wskazywać na zwiększone oddziaływanie polilaktydu z nanorurkami węglowymi [26].

Tab. 36. Rezultaty analizy XRD.

Próbka	Położenie piku 2θ [°]	FWHM [°]	d -spacing [Å]	D [nm]
PLA/CNT/Sx1	26.72	1.38	3.33	5.99
PLA/CNT/Sx2	26.71	1.35	3.33	5.86
PLA/CNT/Sx3	26.73	1.49	3.33	5.42
PLA/CNT/Tx1	26.49	1.27	3.36	6.36
PLA/CNT/Tx2	26.46	1.29	3.37	6.26
PLA/CNT/Tx3	26.51	1.26	3.36	6.41

Wartość stałej sieciowej d , która odpowiada odległości pomiędzy warstwami grafenowymi stanowiącymi cylindryczne ścianki nanorurek, była bliska wartości

charakterystycznej dla grafitu, czyli 3.35 \AA [302]. Wzrost stałej d wskazywałby na wzrost nieporządku w obrębie struktury ścianek MWCNT [303]. Wartość D (około 6 nm) odpowiadała uśrednionej grubości ścianek nanorurek (kilkanaście warstw atomowych). Brak znaczących zmian tych wartości przy uwzględnieniu dokładności metody Scherrera świadczy o tym, że wielokrotne wytlaczanie raczej nie wpłynęło na strukturę wielościennych nanorurek węglowych.

Widma *FTIR-ATR* próbek koncentratów polilaktydowych z i bez napelnacza MWCNT pokazano na rysunku 96. Widma próbek zawierały pasma przypisane do polilaktydu [257,283,304]. Położenie poszczególnych pasm i przypisane im drgania grup funkcyjnych wchodzących w skład cząsteczki polilaktydu opisano szerzej w rozdziale 3.2.1.

Rys. 96. Widma *FTIR-ATR* próbek bez i z dodatkiem napelnacza nanowęglowego poddane pojedynczemu, podwójnemu i potrójnemu wytlaczaniu: a) jednoślakowemu, b) dwuślakowemu

Proces wytlaczania nie powodował zmiany intensywności pasm przypisanych grupom karbonylowej (1747 cm^{-1}) i estrowej (1081 cm^{-1} i 1180 cm^{-1}). Zmiana położenia

lub intensywności świadczyła by o zachodzących zmianach w strukturze polimeru i degradacji [305]. Oznacza to, że kolejne wytlaczania nie miały istotnego wpływu na degradację utleniającą polimeru.

Charakterystyczne pasma przypisane do struktury polilaktydu zarejestrowano także w próbkach z *MWCNT*. Jednakże, ze względu na silną absorpcję tła przez nanorurki węglowe, pasma matrycy są ledwo widoczne [270].

Wpływ kolejnych wytłoczeń jedno- i dwuślimakowych na strukturę napełniacza *MWCNT* zbadano metodą spektroskopii Ramana. Oprócz silnych pasm *G*, *D* i *2D* związanego wiązaniami sp^2 węgla, w widmach Ramana widoczne było pasmo około 2940 cm^{-1} przypisywane rozciąganiu CH i asymetrycznemu rozciąganiu grupy CH_3 w polilaktydzie (rys. 97a i 97c). Kolejne wytłoczenia powodowały zmiany położenia linii *G* nanorurek węglowych jak i szerokości tego piksu w połowie jego maksimum (FWHM), stosunków intensywności linii *D* wywołanej zaburzeniem, jej trybu *2D* drugiego rzędu i pasma *G* (I_D/I_G , I_{2D}/I_G). Zaobserwowano istotne różnice pomiędzy kompozytem przetwarzanym w wytłaczarce jednoślimakowej i dwuślimakowej. Nanorurki węglowe w kompozycie poddanym wytłaczaniu jednoślimakowemu wykazały przesunięcie w kierunku długości fal przypisanych kolorowi niebieskiemu o 0.7 cm^{-1} dla linii *G*, któremu towarzyszy poszerzenie linii po drugim wytłaczaniu. Trzecie wytłaczanie powodowało lekkie przesunięcie ku czerwieni (0.5 cm^{-1}) i ponowne zwężenie linii (Rys. 97b). Aby ocenić, czy zmiany w linii *G* są spowodowane obciążeniem, czy domieszką, zastosowano podejście zaproponowane przez Muellera i in. [306].

Wytłaczanie jednoślیمakowe

Wytłaczanie dwuślیمakowe

Rys. 97. Spektroskopia Ramana koncentratów polilaktyd/MWCNT. (a) Widma Ramana koncentratów polilaktyd/MWCNT poddanych wytłaczaniu jednoślیمakowemu. (b) Położenie i FWHM linii G w funkcji liczby wytlóczeń jednoślیمakowych. (c) Natężenie linii D i 2D w funkcji intensywności linii G w funkcji krotności wytłaczania jednoślیمakowego. (d) Widma Ramana koncentratów polilaktyd/MWCNT poddanych wytłaczaniu dwuślیمakowemu. (e) Położenie i FWHM linii G w funkcji liczby wytlóczeń dwuślیمakowych. (f) Natężenie linii D i 2D w funkcji intensywności linii G w funkcji krotności wytłaczania dwuślیمakowego.

Parametrem opisującym udział odkształcenia i domieszkowania w przesunięciu pasm Ramana G i 2D jest nachylenie $\Delta_{\omega 2D} / \Delta_{\omega G}$. W próbek pozbawionych napełniacza $\Delta_{\omega 2D} / \Delta_{\omega G} = 2.2$. Dla próbek z MWCNT $\Delta_{\omega 2D} / \Delta_{\omega G} = 0.55$. Domieszkowanie elektronami może dawać dodatnie lub ujemne wartości współczynnika nachylenia, jednak jego wartość bezwzględna jest zawsze mała w porównaniu z wartością związaną z naprężeniem. Względne przesunięcia $\Delta_{\omega 2D} / \Delta_{\omega G}$ spowodowane drugim i trzecim wytłaczaniem jednoślیمakowym wyniosło odpowiednio -0.24 i -0.44 (nie pokazano danych dla przesunięcia linii 2D). Można zatem stwierdzić, że obróbka w wytłaczarce jednoślیمakowej skutkowało domieszkowaniem elektronowym nanorurek węglowych w matrycy polilaktydowej. Stwierdzenie to potwierdziła zmiana szerokości linii, która była skorelowana ze zmianą jej położenia [307].

Odmienne zachowanie wykazały nanorurki węglowe w matrycy polilaktydowej poddane wytłaczaniu dwuślیمakowemu (rys. 97e). Drugie przetwarzanie skutkowało przesunięciem ku czerwieni linii G. Konsekwencją kolejnego wytłaczania było lekkie przesunięcie w kierunku błękitu pasma G. Względne przesunięcia $\Delta_{\omega 2D} / \Delta_{\omega G}$ wywołane

drugim i trzecim wytłoczeniem było dodatnie i osiągnęło wartości znacznie wyższe od przewidywanych dla czystego domieszkowania (odpowiednio 1.48 i 0.96). Co więcej, nie stwierdzono korelacji pomiędzy przesunięciem linii a jej szerokością. Z tego zachowania wywnioskowano, że podwójne wytłaczanie powoduje powstanie naprężeń w napełniaczu.

Względne intensywności pasm D i $2D$ w porównaniu z pasmem G pokazane na rysunkach 97c i 97f dostarczyły odpowiednio informacji o defektach i interakcjach pomiędzy rurowymi warstwami węgla związanych wiązaniami sp^2 [302]. Względna intensywność pasma D wzrosła po każdym wytłaczaniu jednoślindakowym, co wskazuje na zwiększoną koncentrację defektów. Z drugiej strony, wytłaczanie dwuślindakowe spowodowało spadek ID/IG po drugim wytłaczaniu. Zmniejszenie koncentracji defektów było prawdopodobnie spowodowane resztkowym odkształceniem. Kolejne trzecie wytłaczanie dwuślindakowe powodowało zwiększenie ID/IG zarówno w wytłaczaniu jednoślindakowym, jak i dwuślindakowym.

Zmiany stosunku $I2D/IG$ były podobne w koncentraty poddanych wytłaczaniu jedno- i dwuślindakowemu. Na ich podstawie wyciągnięto ostrożny wniosek, że drugie wytłaczanie prowadzi do wzmożonych oddziaływań pomiędzy nanorurkami w matrycy polimerowej (agregacji), natomiast kolejna obróbka poprawia dyspersję napełniacza $MWCNT$.

Ponieważ wystąpiła różnica pomiędzy wnioskami wyciągniętymi z analiz SEM i mikrotomografii komputerowej, gdzie każdorazowe wytłoczenie próbek za pomocą wytłaczarki dwuślindakowej poprawia dyspersję i dystrybucję napełniacza węglowego w matrycy polimerowej a wynikami analizy Ramana, próbki koncentratów poddano testom wytrzymałości na statyczne rozciąganie.

Analizę wykonano korzystając z próbek w formie filamentu, stosując szybkość rozciągania wynoszącą $1 \text{ mm} \cdot \text{min}^{-1}$ w trakcie wyznaczania modułu Younga oraz $10 \text{ mm} \cdot \text{min}^{-1}$ dla pozostałych parametrów wytrzymałościowych, długość odcinka pomiarowego: 50 mm. Zebrane wielkości charakteryzujące próbki przedstawiono w tabeli 37.

Tab. 37. Parametry wytrzymałościowe koncentratów polilaktydowych z napełniaczem w postaci wielościennych nanorurek węglowych (odchylenie standardowe).

Próbka	Statyczne rozciąganie				
	σ_m [MPa]	σ_b [MPa]	ε_m [%]	ε_b [%]	E_t [MPa]
PLA/Sx1	59.7 (3.3)	54.6 (1.6)	12.4 (1.5)	37.5 (8.4)	1109 (112)
PLA/Sx2	56.1 (0.8)	50.3 (3.5)	12.8 (1.1)	36.8 (7.0)	1066 (165)
PLA/Sx3	58.1 (2.0)	53.6 (1.4)	12.5 (1.7)	26.6 (5.0)	1078 (124)
PLA/CNT/Sx1	46.2 (4.6)	46.2 (4.6)	9.2 (1.1)	9.2 (1.1)	1023 (128)
PLA/CNT/Sx2	44.2 (6.3)	44.2 (6.3)	10.2 (0.9)	10.2 (0.9)	990 (236)
PLA/CNT/Sx3	47.9 (5.0)	47.9 (5.0)	11.0 (2.0)	11.0 (2.0)	843 (216)
PLA/Tx1	53.7 (4.1)	49.8 (4.1)	15.7 (2.8)	29.5 (2.9)	1048 (130)
PLA/Tx2	50.0 (7.6)	44.0 (7.2)	14.8 (1.2)	33.3 (3.7)	1031 (147)
PLA/Tx3	53.3 (3.8)	46.5 (6.6)	17.3 (4.2)	35.8 (2.5)	1005 (111)
PLA/CNT/Tx1	46.4 (4.3)	46.4 (4.3)	8.3 (0.9)	8.3 (0.9)	1020 (151)
PLA/CNT/Tx2	54.5 (3.3)	53.0 (3.0)	9.3 (1.0)	12.9 (1.9)	1319 (186)
PLA/CNT/Tx3	50.7 (2.8)	50.7 (2.8)	9.8 (1.2)	9.8 (1.2)	1076 (131)

Najlepsze rezultaty uzyskano dla próbki zawierającej *MWCNT* wytłoczonej dwukrotnie za pomocą wyciarki dwuślimakowej. Tylko dla tej próbki nastąpił wzrost parametrów wytrzymałości na rozciąganie i modułu sprężystości przy statycznym rozciąganiu w porównaniu do nienapełnionego odpowiednika również poddanego dwukrotnemu wytłaczaniu dwuślimakowemu. Uwzględniając odchylenie standardowe bezpieczniejszym jest stwierdzenie, że dla próbki PLA/CNT/Tx2 mierzone właściwości mechaniczne nie uległy pogorszeniu.

Za obniżenie wytrzymałości kompozytów polimerowych zawierających stały napełniacz może odpowiadać obecność aglomeratów napełniacza co zauważyli inni badacze [273,302,308]. Obecność dużych, zwartych skupisk *MWCNT* powoduje nagromadzenie w kompozycie defektów strukturalnych zaburzających ciągłość matrycy polimerowej a tym samym obniżających wytrzymałość [308,309]. Bazując na wynikach przeprowadzonych badań wytrzymałościowych można stwierdzić, że w próbkach wytłoczonych dwu- i trzykrotnie za pomocą wyciarki dwuślimakowej obecność defektów a tym samym aglomeratów napełniacza była najmniejsza.

Na rysunku 98, 99 i w tabeli 38 przedstawiono termogramy i wartości temperatur przejść fazowych wraz z entalpiami zarejestrowane w trakcie analizy *DSC* otrzymanych próbek. Termogram pierwszego ogrzewania próbki polilaktydu w formie otrzymanej od producenta (próbka PLA/P) wykazał endotermiczny pik odpowiadający topnieniu polimeru ($T_m^I = 154.8 \text{ }^\circ\text{C}$). Tego przejścia nie zaobserwowano w drugim grzaniu. Polilaktyd

to polimer, który krystalizuje powoli. Zastosowana szybkość chłodzenia próbki ($10\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{min}^{-1}$), przed drugim cyklem grzania, nie pozwoliła na wytworzenie się fazy krystalicznej w stopionym polimerze [285]. Ta prędkość jest zbyt duża, aby łańcuchy polilaktydowe mogły przeorganizować się w obszary krystaliczne. Brak lub duże zmniejszenie piku topnienia polilaktydu bez dodatku napelnacza na termogramach drugiego ogrzewania zauważyli także inni badacze [286,287,310].

Rys. 98. Termogramy DSC koncentratów otrzymanych za pomocą wylączarki jednoślindakowej: a) pierwsze grzanie, b) drugie grzanie.

Rys. 99. Termogramy DSC koncentratów otrzymanych za pomocą wyciarki dwuślimakowej: a) pierwsze grzanie, b) drugie grzanie.

Tab. 38. Wynik analizy DSC próbek koncentratów z MWCNT.

Próbka	Grzanie 1						Grzanie 2					
	T_m^1 [°C]	ΔH_m^1 [J·g ⁻¹]	T_g^1 [°C]	T_{cc}^1 [°C]	ΔH_{cc}^1 [J·g ⁻¹]	X_c^1 [%]	T_m^2 [°C]	ΔH_m^2 [J·g ⁻¹]	T_g^2 [°C]	T_{cc}^2 [°C]	ΔH_{cc}^2 [J·g ⁻¹]	X_c^2 [%]
PLA/P	154.8	28.0	64.1	116.6	5.0	35.5	-	-	58.5	-	-	0
PLA/Sx1	152.5	27.9	57.8	113.3	27.9	0	149.2	13.9	58.2	127.6	13.8	0
PLA/Sx2	152.6	27.0	58.3	112.4	27.0	0	149.1	15.4	58.6	127.2	15.6	0
PLA/Sx3	151.2	29.8	57.0	111.6	27.1	2.1	148.8	13.0	58.5	127.0	12.5	0
PLA/CNT/Sx1	153.5	11.4	59.8	108.8	10.9	0	151.3	6.5	59.4	129.0	6.5	0
PLA/CNT/Sx2	153.5	11.8	59.9	119.3	11.1	0	149.1	15.0	58.6	123.1	14.7	0
PLA/CNT/Sx3	154.4	19.0	60.5	109.2	15.6	3.7	148.8	11.5	58.2	124.0	11.2	0
PLA/Tx1	152.2	27.2	56.7	112.9	26.8	0	148.5	20.6	58.7	125.7	20.5	0
PLA/Tx2	152.1	27.2	57.5	111.7	27.2	0	148.2	19.5	59.0	124.9	19.2	0
PLA/Tx3	151.4	27.9	56.4	110.5	27.5	0	147.9	23.0	58.8	124.2	22.2	0
PLA/CNT/Tx1	153.7	5.5	58.5	130.8	4.4	0	149.6	9.1	58.6	127.9	9.1	0
PLA/CNT/Tx2	153.4	16.3	58.5	126.2	16.3	0	146.8	14.6	57.1	122.2	14.5	0
PLA/CNT/Tx3	151.4 156.2	28.7	59.6	108.4	28.2	0	144.1 152.1	27.1	58.4	103.9	27.1	0

Podczas pierwszego cyklu ogrzewania endotermiczne zeszklenie polilaktydu nastąpiło w temperaturze około 56-64 °C. W tej temperaturze łańcuchy polimeru mogą się poruszać. Temperatura tego przejścia była o około 2 °C wyższa dla próbek zawierających napełniacz nanowęglowy w porównaniu do próbek pozbawionych *MWCNT*. Wzrost temperatury związany był z ograniczeniem mobilności łańcuchów polimeru przez *MWCNT*. Nie zaobserwowano zależności pomiędzy liczbą wytłoczek i rodzajem wytłaczarki a temperaturą zeszklenia.

Reorganizacja domen amorficznych w domenę krystaliczną objawiła się egzotermicznym pikiem w temperaturze 110-113 °C w przypadku kompozytów bez wypełniacza i 108-131 °C w przypadku kompozytów PLA/*MWCNT*. Podobnie jak w przypadku zeszklenia, wzrost T_{cc} związany był z ograniczeniem ruchliwości polimeru przez napełniacz [271].

Wyraźnie widoczne były różnice w entalpii zimnej krystalizacji zarejestrowane w trakcie pierwszego cyklu ogrzewania. ΔH_{cc} próbek zawierających *MWCNT* była niższa niż w przypadku próbek nienapełnionych. Zaobserwowane różnice można wytłumaczyć jakością krystalitów powstających podczas krystalizacji na zimno. Obecność nanorurek węglowych w kompozycie ograniczyła przestrzeń, w której mogły tworzyć się krystality. Rezultatem był wzrost małych, niedoskonałych krystalitów [274]. Wzrost entalpii zimnej krystalizacji przy każdym kolejnym wytłaczaniu związany był z coraz lepszą dyspersją (zmniejszaniem się ilości aglomeratów) napełniacza w próbce [311].

Temperatura topnienia T_m wszystkich próbek była porównywalna. Entalpia topnienia ΔH_m próbek bez *MWCNT* była zbliżona do próbki czystego polilaktydu i o około 14 - 25 J·g⁻¹ wyższa niż entalpia topnienia próbek zawierających nanorurki węglowe. Ponieważ stopień krystaliczności próbek zawierających nanorurki i próbek bez nich był na podobnym poziomie. Można przypuszczać, że za zmianę entalpii topnienia odpowiadała jakość powstałych krystalitów [312].

Podczas chłodzenia nie zaobserwowano żadnego efektu związanego z krystalizacją polimeru dla wszystkich analizowanych próbek.

Stopień krystaliczność w temperaturze pokojowej X_c dla próbki PLA/P zmniejszał się po każdym cyklu ogrzewania. Obliczono że X_c^1 wynosił 36 %. Po procesie topienia próbki, w drugim grzaniu X_c^2 spadło do 0 %. Drugie ogrzewanie spowodowało spadek krystaliczności prawie do zera zarówno w próbkach polilaktyd/*MWCNT*, jak i nienapełnionych. Amorficzny charakter otrzymanych próbek potwierdziła także analiza widm XRD.

Podczas drugiego ogrzewania różnica w temperaturach zeszklenia pomiędzy próbkami napełnionymi i nienapełnionymi była pomijalna.

W wynikach zebranych w trakcie drugiego ogrzewania próbek zawierających *MWCNT* wystąpiła zależność pomiędzy liczbą wytłoczeń próbki a temperaturą i entalpią zimnej krystalizacji. Każda kolejna ekstruzja powodowała zmniejszenie wartości T_{cc}^2 i zwiększenie ΔH_{cc}^2 . Obecność napełniacza miała wpływ na lokalną ruchliwość łańcuchów polimeru powodując jej anizotropię i spowolnienie w jego pobliżu. Zatem napełniacz węglowy mógł działać jako środek zarodkujący, który sprzyjał procesowi krystalizacji [313]. W rezultacie T_{cc}^2 zmalało. Spadek tej wartości wraz ze wzrostem liczby wytłoczeń próbki można wiązać z coraz lepszą dyspersją napełniacza w osnowie polimerowej. Zjawisko to było bardziej widoczne w przypadku próbek otrzymanych za pomocą wyciarki dwuślismakowej.

Tabela 39 zawiera wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia zmierzonego dla poszczególnych próbek koncentratów.

Tab. 39. Wartości *MFR* dla próbek koncentratów z *MWCNT* (odchylenie standardowe).

Próbka	MFR [g·10 min ⁻¹]
Obciążenie tłoka: 2.16 kg; temperatura pomiaru: 190 °C	
PLA/P	7.8 (0.1)
PLA/Sx1	7.5 (0.1)
PLA/Sx2	10.7 (0.2)
PLA/Sx3	13.4 (0.3)
PLA/Tx1	7.6 (0.2)
PLA/Tx2	9.0 (0.1)
PLA/Tx3	11.2 (0.2)
Obciążenie tłoka: 21.6 kg; temperatura pomiaru: 210 °C	
PLA/CNT/Sx1	0.1 (0.1)
PLA/CNT/Sx2	0.8 (0.1)
PLA/CNT/Sx3	1.1 (0.1)
PLA/CNT/Tx1	40.00 (4.9)
PLA/CNT/Tx2	105.1 (1.9)
PLA/CNT/Tx3	174.3 (1.9)

Pomiary *MFR* przeprowadzono w różnych warunkach dla próbek z dodatkiem *MWCNT* i bez niego. Zwiększenie obciążenia tłoka (x10) i temperatury (o 20 °C) wynikało z braku przepływu przez kapilarę w standardowych warunkach pomiaru (2.16 kg, 190 °C). Dodatek 25 %wag. wielościennych nanorurek węglowych zwiększył opory przepływu

stopionego polimeru związane z zastosowaniem stałego napełniacza [250]. Znaczący spadek wartości *MFR* próbek zawierających wielościennie nanorurki węglowe przypisuje się rosnącej lepkości wywołanej tworzeniem się sieci nanonapełniacza [269].

Wzrost wartości *MFR* może być oznaką degradacji polimerów [281]. Wpływ wysokiej temperatury i sił ścinających działających na łańcuchy polimeru podczas wytłaczania powoduje jego mechaniczne skracanie (zerwanie łańcucha), co może zmniejszyć lepkość materiału i zwiększyć jego szybkość płynięcia [289]. Dla próbek bez napełniacza zaobserwowano wzrost wartości tego parametru wraz ze wzrostem liczby wytłoczeń. Tę samą obserwację poczyniono dla próbek zawierających *MWCNT*. Wzrost wartości *MFR* dla próbek wykonanych w wytłaczarce dwuślimakowej był znacznie większy niż w przypadku wytłaczarki jednoślimakowej.

Podsumowując, wielokrotne wytłaczanie silnie wpłynęło na parametry przetwarzania. Wprowadzenie nanorurek do matrycy polimerowej powodowało niemal dwukrotne zmniejszenie wydajności wytłaczania. Jednocześnie zwiększył się pobór mocy wytłaczarki. Zależność ta była bardziej widoczna w przypadku zastosowania wytłaczarki jednoślimakowej. Kolejne wytłaczania powodowały zmniejszenie wymaganego momentu obrotowego i wydajności procesu. Za co odpowiadała coraz lepsza dyspersja napełniacza w koncentracie.

Obrazowanie *SEM* w połączeniu z badaniami mikrotomograficznymi i Ramana pokazało różnice pomiędzy właściwościami koncentratów polilaktyd/*MWCNT* uzyskanych w procesie wytłaczania jedno- i dwuślimakowego. Wytłaczanie jednoślimakowe było mniej wydajne pod względem jakości dyspersji i dystrybucji napełniacza w koncentratkach niż wytłaczanie dwuślimakowe.

Jak wykazano w trakcie analizy *DSC*, temperatura zimnej krystalizacji wykazała tendencję do spadku po każdym procesie wytłaczania, natomiast entalpia zimnej krystalizacji ΔH_{cc} znacznie wzrosła. Świadczy to o tym, że proces krystalizacji polilaktydu podczas analizy *DSC* był wspomagany obecnością napełniacza *MWCNT*. Wszystkie próbki miały jednak charakter amorficzny, co potwierdziły wyniki analizy *XRD*. Szybkość chłodzenia wytłaczanego kompozytu była zbyt duża, aby mógł nastąpić proces krystalizacji polimeru.

Podczas wytłaczania polimer uległ częściowej degradacji, o czym świadczy wzrost szybkości płynięcia stopu. Ponieważ widma *FTIR-ATR* próbek poddanych procesowi wytłaczania nie wykazały różnic pomiędzy nimi a polilaktydem nie poddanym obróbce,

można założyć, że degradacja nastąpiła poprzez mechaniczne skracanie łańcuchów polimeru bez tworzenia struktur karbonylowych.

Dodatek nanorurek węglowych do polilaktydu powodował znaczny spadek *MFR*. Kompozyty z tym dodatkiem nie wykazywały płynięcia w standardowych warunkach pomiaru. Spadek ten był związany z obecnością stałego napełniacza w kompozycie i prawdopodobnie z geometrią samych nanorurek. Należy podkreślić, że wzrost *MFR* w trakcie kolejnych wytłoczeń następował szybciej w przypadku próbek przetwarzanych w wylączarce dwuślimakowej.

Proces wytłaczania przy użyciu wylączarki jednoślimakowej był mniej wydajny i wymagał większego momentu obrotowego niż w przypadku wylączarki dwuślimakowej. Prowadził jednak do otrzymania kompozytów o znacznie niższych wartościach masowego wskaźnika szybkości płynięcia. Zastosowanie wylączarki jednoślimakowej wymaga wielokrotnego powtórzenia procesu wytłaczania, aby w otrzymanych kompozytach wyeliminować obecność aglomeratów. Przy czym aglomeraty widoczne były na obrazach mikrotomograficznych również w przypadku próbek trójrotnie wytłoczonych metodą jednoślimakową.

Dobre rozproszenie nanorurek węglowych w matrycy polimerowej uzyskano już po jednokrotnym wytłoczeniu przy użyciu wylączarki dwuślimakowej. Najlepsze rezultaty związane z redukcją ilości aglomeratów *MWCNT* uzyskano po dwu- i trzykrotnym wytłoczeniu próbek metodą dwuślimakową. Ponieważ każdorazowa obróbka cieplna i mechaniczna niesie ze sobą coraz większe ryzyko degradacji polimeru do dalszych testów wykorzystano koncentrat wytłaczany dwukrotnie.

3.2.6. ETAP 3: Proces wytłaczania kompozytów z grafenem

W rozdziale opisano proces przygotowania próbek kompozytów polilaktydowych zawierających od 0.1 do 2 %wag. grafenu. Docelowe kompozyty otrzymywano z wykorzystaniem koncentratu zawierającego 25 %wag. grafenu. Koncentrat wykonano na podstawie metody opisanej we wcześniejszym rozdziale zastępując wielościennie nanorurki węglowe grafenem. Zastosowanie koncentratu usprawniło proces produkcji kompozytu, znacznie ułatwiając dozowanie nanomateriału. Otrzymane kompozyty zbadano pod kątem dyspersji napełniacza w osnowie, możliwych zmian w strukturze chemicznej osnowy polimerowej, wpływu zawartości grafenu na szybkość płynięcia stopu oraz właściwości termicznych i mechanicznych. Rezultaty prezentowanej w rozdziale pracy przedstawiono w publikacji: „*Screw extrusion as a scalable technology for manufacturing polylactide composite with graphene filler*” (rozdział: 6.5 Publikacja 5).

Jako matrycę polimerową wykorzystano polilaktyd Luminy® LX175. Polimeru użyto w dwóch formach: jako proszku do produkcji koncentratów i granulatu w celu otrzymania docelowych próbek kompozytów. Jako napełniacz grafenowy użyto nanopłatki (*GNP*).

Produkcję kompozytów za pomocą współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej Bühler BTKS 20/40 D, wyposażonej w układ uplastyczniający *K3* podzielono na dwa etapy:

- Pierwszy etap: wstępnie zmieszany polilaktyd w postaci proszku z 25 %wag. *GNP* wykorzystano do wytłoczenia koncentratu z szybkością 100 obr·min⁻¹, stosując profil temperaturowy wytłaczarki: 170/175/180/185/głowica – 180 °C.
- Drugi etap: wykonany w pierwszym etapie koncentrat użyto do otrzymania kompozytów zawierających od 0.1 do 2.0 %wag. grafenu. Mieszaninę koncentratu z polimerem w formie granulatu wytłaczano z szybkością 150 obr·min⁻¹, stosując profil temperaturowy wytłaczarki: 170/175/180/185/głowica – 180 °C.

W rezultacie otrzymano próbki kompozytów, których skład i oznaczenie zawarto w tabeli 40. Jako próbkę odniesienia – PLA, zastosowano polimer pozbawiony dodatku grafenu przetwarzany tak samo jak próbki kompozytów.

Tab. 40. Skład otrzymanych próbek kompozytów z grafenem.

Próbka	Zawartość GNP [% wag.]
PLA	0
0.1%GNP/PLA	0.1
0.3%GNP/PLA	0.3
0.5%GNP/PLA	0.5
1.0%GNP/PLA	1.0
2.0%GNP/PLA	2.0

W tabeli 41 zebrano parametry wytłaczania zarejestrowane w trakcie produkcji próbek kompozytów.

Tab. 41. Zarejestrowane parametry przetwórcze w trakcie wytłaczania próbek kompozytów z grafenem.

Próbka	T_i [°C]	M_0 [Nm]	W [kW]	Y [kg·h ⁻¹]
PLA	210	21.5	0.63	3.3
0.1%GNP/PLA	200	20.2	0.61	3.1
0.3%GNP/PLA	200	21.1	0.61	3.1
0.5%GNP/PLA	205	20.1	0.60	3.1
1.0%GNP/PLA	203	20.2	0.61	3.1
2.0%GNP/PLA	202	20.2	0.60	3.1

Wytłoczone kompozyty w postaci granulatu charakteryzowały się gładką wytłaczaną powierzchnią. Nie stwierdzono większych różnic w zarejestrowanych parametrach procesu pomiędzy poszczególnymi próbkami zawierającymi grafen. Zarejestrowano niewielkie różnice pomiędzy próbką czystego polilaktydu i kompozytami. Niefunkcjonalizowane płytki *GNP* powodując poślizg hydrodynamiczny i wyrównanie w kierunku przepływu ścinającego, odpowiadały za spadek lepkości kompozytów, a tym samym zmniejszenie oporów w transporcie stopu wzdłuż cylindra wytłaczarki [314].

Na rysunku 100 zamieszczono obrazy *SEM* aglomeratów nieprzetworzonego *GNP*, przełomów koncentratu polilaktydowego zawierającego 25 %wag. *GNP* i poszczególnych próbek kompozytów.

Rys. 100. Obrazy SEM: a) proszku polilaktydowego, b) GNP, c) powierzchni przełomów koncentratu polilaktyd/GNP, d) powierzchni przełomu próbki PLA, e-i) powierzchni przełomów wytoczonych kompozytów polilaktyd/GNP zawierających odpowiednio 0,1, 0,3, 0,5, 1,0 i 2,0 %wag. GNP.

Na podstawie obrazów SEM stwierdzono zgodność morfologii surowców użytych do wykonania próbek z danymi dostarczonymi przez dostawców. Proszek polilaktydowy składał się z ziaren o wielkości od 100 do 600 μm (rys. 100a), GNP występowało w postaci aglomeratów zbudowanych z płytek grafenowych (rys. 100b). Na powierzchni przełomu koncentratu polilaktyd/GNP widoczne były aglomeraty napelnacza (rys. 100c). Przełom powierzchnia próbki PLA (rys. 100d) był gładki, co wskazuje na naturalną kruchość i sztywność materiału. Aglomeraty GNP i mniejsze struktury grafenowe widoczne były także na zdjęciach powierzchni przełomów próbek kompozytowych (rys. 100e-i). Obrazy SEM wskazują, że GNP były równomiernie rozproszone w matrycy polimerowej, jednak nie pozbyto się całkowicie podczas wytłaczania aglomeratów. Obecność aglomeratów wskazuje na silne oddziaływania pomiędzy nanopłytkami grafenu, których nie udało się pokonać zarówno po dwukrotnym wytłoczeniu koncentratu, jak i po kolejnym wytłoczeniu docelowych kompozytów. Nie zaobserwowano żadnych defektów w strukturze osnowy polimerowej w postaci porów, pęknięć czy innego rodzaju nieciągłości.

W poszukiwaniu ewentualnych zmian w strukturze chemicznej polilaktydu, próbki poddano analizie FTIR-ATR. Widma spektroskopowe zamieszczono na rysunku 101.

Rys. 101. Widma spektroskopowe FTIR-ATR próbek kompozytów z grafenem.

Wszystkie zarejestrowane widma zawierały tylko pasma charakterystyczne dla polilaktydu szerzej opisane w rozdziale 3.2.1. Widma próbek zawierających *GNP* nie różniły się od siebie ani od widma polilaktydu bez dodatku napełniacza. Nie zaobserwowano zmniejszenia intensywności pasm przypisanych do grupy C=O (1747 cm^{-1}) i C-O-C (1080 cm^{-1} , 1179 cm^{-1}). Zmiany tych pasm mogłyby wynikać ze skrócenia łańcucha polimeru. Brak różnic pomiędzy próbkami oraz przesunięć czy też dodatkowych pasm względem danych literaturowych [257,283,304,305] świadczyło o braku zmian w strukturze osnowy polimerowej, których źródłem mógłby być proces przetwórczy lub dodatek grafenu.

Próbki poddano również analizie *DSC*, której rezultaty zamieszczono na rysunku 102 i w tabeli 42.

Rys. 102. Termogramy a) pierwszego i b) drugiego grzania próbek kompozytów z grafenem.

Tab. 42. Parametry termiczne próbek kompozytów z grafenem zarejestrowane w trakcie analizy DSC.

Próbka	Grzanie 1						Grzanie 2					
	T_m^1 [°C]	ΔH_m^1 [J·g ⁻¹]	T_g^1 [°C]	T_{cc}^1 [°C]	ΔH_{cc}^1 [J·g ⁻¹]	X_c^1 [%]	T_m^2 [°C]	ΔH_m^2 [J·g ⁻¹]	T_g^2 [°C]	T_{cc}^2 [°C]	ΔH_{cc}^2 [J·g ⁻¹]	X_c^2 [%]
PLA	151.6	26.1	60.0	111.1	26.0	0	150.0	9.5	59.6	129.2	9.5	0
0.1%GNP/PLA	154.6	21.8	61.6	123.8	21.2	0	148.8	18.9	59.3	126.4	18.7	0
0.3%GNP/PLA	155.6	7.2	61.0	130.8	4.9	2.5	149.8	3.7	59.4	129.7	3.7	0
0.5%GNP/PLA	154.6	22.9	61.7	-	-	24.9	149.3	3.4	59.0	129.8	3.5	0
1.0%GNP/PLA	154.7	25.8	61.7	-	-	27.9	147.5	17.0	58.9	124.6	16.3	0
2.0%GNP/PLA	155.6	26.9	61.9	-	-	29.5	149.3	8.3	58.8	129.2	8.4	0

Pierwsze przejście endotermiczne zaobserwowano w okolicach temperatury 60 °C. Temperatura tej przemiany nazywana jest temperaturą zeszklenia. Dla próbek zawierających GNP temperatura ta była o około 1 – 2 °C wyższa niż dla próbki bez napełniacza. Wzrost temperatury był spowodowany ograniczeniem ruchu łańcuchów polimerowych przez GNP [272].

Proces zimnej krystalizacji został zarejestrowany dla próbki PLA i kompozytów zawierających 0.1 i 0.3 %wag. GNP. Temperatura tego przejścia dla tych próbek rosła wraz ze wzrostem ilości napełniacza. Efekt ten związany był z negatywnym wpływem napełniacza na ruchliwość łańcuchów polilaktydowych [315]. Widoczne były także zmiany

entalpii tego procesu. ΔH_{cc}^l malała wraz ze wzrostem napełnienia kompozytów, aż proces ten został całkowicie zahamowany dla próbek zawierających 0.5 %wag. i więcej *GNP*. Obecność grafenu ograniczyła przestrzeń, w której mogą rosnąć krystality. Powodując powstawanie małych, niedoskonałych struktur, których T_{cc} była wyższe, a ΔH_{cc} mniejsza w porównaniu do doskonalszych form [275].

W przypadku kompozytów zawierających 0.5 %wag. lub więcej *GNP* nie zaobserwowano procesu zimnej krystalizacji. Może to oznaczać, że *GNP* po przekroczeniu pewnej zawartości w matrycy polimerowej indukowało powstawanie krystalitów w procesie otrzymywania kompozytów. W rezultacie powstają kompozyty o wyższym stopniu krystaliczności [279]. Co z kolei powodowało wzrost X_c^l wraz ze wzrostem zawartości napełniacza do poziomu 29.5 % dla próbki 2.0%*GNP*/PLA.

Temperatura topnienia zarejestrowana podczas pierwszego ogrzewania próbek kompozytowych jest o około 3 – 4 °C wyższa w porównaniu z próbką PLA. Wiąże się to z topnieniem się większej liczby kryształów w próbkach zawierających grafen, które powstały w wyniku zarodkowania *GNP* [316].

Podczas chłodzenia nie zarejestrowano żadnych przejść związanych z krystalizacją polimeru. Oznacza to, że krystality mogą tworzyć się tylko po podgrzaniu w stopionej postaci polimeru. Łańcuchy polilaktydowe nie były w stanie zreorganizować się do bardziej uporządkowanej formy w fazie stałej [278].

Temperatura zeszklenia zarejestrowana podczas drugiego ogrzewania dla wszystkich próbek miała zbliżoną wartość. Wskazuje to, że napełniacz miał niewielki wpływ na ruchliwość łańcuchów polimeru [271].

Nie zaobserwowano związku pomiędzy temperaturą i entalpią zimnej krystalizacji zarejestrowaną w trakcie drugiego ogrzewania próbek a zawartością *GNP* w kompozytach.

Piki topnienia wszystkich próbek zarejestrowane podczas drugiego ogrzewania były asymetryczne. Asymetria pików wynikała z obecności w próbkach dwóch typów krystalitów różniących się wielkością lub strukturą [214]. Pik topnienia w niższej temperaturze przypisuje się topnieniu niedoskonałych krystalitów i ich rekrytalizacji do bardziej stabilnej postaci. Nowo utworzone krystality topią się w wyższej temperaturze [259]. Wszystkie próbki wykazywały charakter amorficzny w drugim grzaniu.

W tabeli 43 zebrano wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia kompozytów z *GNP*.

Tab. 43. *MFR próbek kompozytów z grafenem(odchylenie standardowe).*

Próbka	MFR [g·10 min ⁻¹]
PLA	7.1 (0.1)
0.1%GNP/PLA	7.5 (0.1)
0.3%GNP/PLA	7.4 (0.1)
0.5%GNP/PLA	7.4 (0.1)
1.0%GNP/PLA	7.4 (0.1)
2.0%GNP/PLA	7.6 (0.1)

Wartość *MFR* polimeru dostarczonego przez producenta, nie poddanego dodatkowej obróbce, użytego do przygotowania kompozytu i próbki referencyjnej wynosił 3 g·10 min⁻¹. Za wzrost wartości *MFR* może odpowiadać degradacja polimeru związaną ze skracaniem i przerywaniem jego łańcuchów podczas wytłaczania [281,289]. W przeciwieństwie do stosowanych warunków przetwarzania, dodatek *GNP* do kompozytów nie miał wpływu na degradację polimeru. Niewielki wzrost *MFR* próbek z grafenem może być wywołany właściwościami smarnymi tego materiału.

Dodatek *GNP* do matrycy polimerowej spowodował wzrost zarówno wytrzymałości na rozciąganie, jak i modułu sprężystości przy rozciąganiu, bez istotnej zmiany wartości wydłużenia próbek (tab. 44). Największe wartości uzyskano dla próbki zawierającej 0.5 %wag. *GNP*. Dla tej próbki σ_m wzrosła o 10 %, a E_t o 19 % w porównaniu do próbki wytłaczanej w tych samych warunkach, ale bez dodatku grafenu. Wszystkie próbki wykazywały typowe zachowanie kruchego pęknięcia, bez widocznego zjawiska plastyczności. Bardzo dobre parametry wytrzymałościowe *GNP* odpowiadają za poprawę właściwości mechanicznych [317]. Dodatkowo duża powierzchnia właściwa *GNP* (800 m²·g⁻¹) ułatwiała przenoszenie naprężeń poprzez powierzchnię styku napelniacz-polimer [318]. Przy czym większość obciążeń zewnętrznych przeniosła matryca polilaktydowa. Mikropęknięcia powstałe podczas rozciągania inicjują się i rozprzestrzeniają w osnowie polimerowej kompozytów, gdy przyłożone obciążenie przekracza jego wytrzymałość [319]. Wzrost liczby defektów ciągłości osnowy polimerowej związany ze zwiększoną liczbą aglomeratów grafenu mógł być odpowiedzialny za pogorszenie właściwości mechanicznych kompozytów napełnionych powyżej 0.5%wag. *GNP* [23].

Tab. 44. Parametry wytrzymałościowe kompozytów z grafenem zarejestrowane w trakcie prób statycznego rozciągania (odchylenie standardowe).

Próbka	σ_m [MPa]	σ_b [MPa]	ε_m [%]	ε_b [%]	E_t [MPa]
PLA	62.5 (0.7)	60.8 (1.0)	4.2 (0.2)	4.5 (0.2)	1982 (62)
0.1%GNP/PLA	64.6 (0.5)	62.6 (2.0)	3.9 (0.1)	4.3 (0.2)	1966 (149)
0.3%GNP/PLA	67.1 (0.8)	65.6 (0.3)	4.1 (0.1)	4.3 (0.2)	2177 (16)
0.5%GNP/PLA	69.0 (1.0)	68.8 (1.3)	3.9 (0.1)	4.0 (0.1)	2366 (43)
1.0%GNP/PLA	68.0 (0.5)	67.8 (0.4)	3.9 (0.1)	3.9 (0.1)	2333 (109)
2.0%GNP/PLA	65.9 (0.9)	64.7 (2.3)	3.7 (0.1)	3.8 (0.2)	2306 (109)

Rezultaty testów trójpunktowego zginania zamieszczono w tabeli 45. W wynikach zaobserwowano nieznaczny wzrost wytrzymałości kompozytów z *GNP*. Najlepsze wyniki ponownie uzyskano dla próbki zawierającej 0.5 %wag. *GNP*. Dla tej próbki wartości wytrzymałość na zginanie i modułu sprężystości podczas zginania wzrosły o 15 % w porównaniu z próbką PLA. Pogorszenie właściwości po przekroczeniu 0.5 %wag. napełnienia spowodowane było wzrostem liczby aglomeratów w próbkach kompozytu, co zaobserwowano także w badaniach wytrzymałości na rozciąganie [320].

Tab. 45. Parametry wytrzymałościowe kompozytów z grafenem zarejestrowane w trakcie prób trójpunktowego zginania (odchylenie standardowe).

Próbka	σ_{jm} [MPa]	σ_{jc} [MPa]	ε_{jm} [%]	E_f [MPa]
PLA	97.0 (2.8)	95.2 (2.6)	4.3 (0.1)	3290 (181)
0.1%GNP/PLA	101.4 (2.2)	99.0 (2.4)	4.5 (0.2)	2908 (143)
0.3%GNP/PLA	106.9 (2.4)	105.0 (3.0)	4.4 (0.5)	3075 (129)
0.5%GNP/PLA	111.8 (4.2)	111.7 (5.3)	3.9 (0.8)	3709 (261)
1.0%GNP/PLA	110.2 (0.3)	109.9 (0.6)	3.8 (0.1)	3444 (202)
2.0%GNP/PLA	108.8 (2.8)	107.4 (4.0)	4.0 (0.8)	3317 (44)

Dodatek *GNP* do kompozytów nie zmienił istotnie wartości udarności próbek (tab. 46). Co prawda widoczna była nieznaczna poprawa tego parametru, jednak była ona na tyle mała, że trafniejszym było stwierdzenie, że parametr ten nie uległ pogorszeniu po dodaniu *GNP* do matrycy polimerowej.

Tab. 46. Wytrzymałość na uderzenie metodą Charpy próbek kompozytów z grafenem (odchylenie standardowe).

Próbka	a_{cN} [kJ·m ⁻²]
PLA	2.7 (0.3)
0.1%GNP/PLA	3.1 (0.4)
0.3%GNP/PLA	3.4 (0.4)
0.5%GNP/PLA	3.4 (0.4)
1.0%GNP/PLA	3.5 (0.5)
2.0%GNP/PLA	3.5 (0.3)

Podział produkcji kompozytów polilaktydowych z nanopłytkami grafenowymi na dwa etapy znacznie ułatwił ten proces. Zastosowana konfiguracja układu uplastyczniającego wylączarki nie pozwoliła jednak na całkowite wyeliminowanie obecności aglomeratów *GNP* w kompozycie.

Wzrost napełnienia *GNP* w kompozytach nie miał większego wpływu na parametry wylączania kompozytów. Zaobserwowano nieznaczny spadek generowanych obciążeń i temperatury stopu w porównaniu do próbki bez dodatku napełniacza. Różnica wynika ze spadku lepkości stopu spowodowanego obecnością *GNP*, co potwierdzają badania *MFR*.

Pomimo dwukrotnego wylączania koncentratu wysokonapełnionego *GNP*, w dalszym ciągu stwierdzono w nim obecność aglomeratów grafenu. Aglomeraty zaobserwowano także na zdjęciach *SEM* kompozytów, co wskazuje na silne oddziaływania pomiędzy płytkami grafenu.

Wyniki analizy *FTIR-ATR* wskazują, że dodatek *GNP* podczas przygotowania próbki nie spowodował zmian w strukturze chemicznej osnowy polimerowej.

Analiza termogramów *DSC* pozwoliła stwierdzić, że *GNP* wspomaga proces krystalizacji polilaktydu. Jednakże, ze względu na ograniczoną ruchliwość łańcuchów polimeru przez obecność wypełniacza, utworzone krystality były małe i niedoskonałe.

Obecność *GNP* nie miała większego wpływu na zmierzoną szybkość płynięcia stopu. Jednakże zastosowane warunki wylączania spowodowały częściową degradację matrycy polimerowej, co skutkowało wzrostem wartości *MFR* w porównaniu do danych podanych przez producenta polilaktydu.

Dodatek grafenu miał wpływ na właściwości mechaniczne otrzymanych kompozytów. Niewielki dodatek *GNP* (0.5 %wag.) spowodował wzrost wytrzymałości na rozciąganie o 10% i modułu Younga o 19% oraz wytrzymałości na zginanie i modułu sprężystości przy zginaniu o 15%, bez pogorszenia pozostałych mierzonych parametrów.

3.2.7. ETAP 3: Proces wytłaczania kompozytów z nanorurkami węglowymi

Podobnie jak w przypadku kompozytów z grafenem przygotowano serię próbek zawierających od 0.1 do 2.0 %wag. wielościennych nanorurek węglowych (*MWCNT*). Kompozyty wykonano z użyciem 25 %wag. koncentratu, wykonanego zgodnie z metodą opisaną w rozdziale 3.2.5. Użycie koncentratu ułatwiło precyzyjne dozowanie nanomateriału usprawniając tym samym proces ekstruzji kompozytu. Otrzymane kompozyty poddano tym samym badaniom co próbki kompozytów z grafenem. Wyniki przeprowadzonych analiz przedstawiono w publikacji: „*Screw extrusion as a scalable technology for manufacturing carbon nanotube-filled polylactide composites*” (rozdział: 6.6 Publikacja 6).

Polilaktyd Luminy® LX175 wykorzystano ponownie jako matrycę kompozytów. Polimeru w formie proszku użyto do wytłoczenia koncentratu, granulatu do kompozytów. Jako napełniacz wykorzystano wielościenne nanorurki węglowe.

Do wytłoczenia koncentratów jaki i docelowych kompozytów wykorzystano współbieżną dwuślimakową wylączarkę Bühler BTSK 20/40 D, wyposażoną w układ uplastyczniający *K3*. Produkcję kompozytów prowadzono dwuetapowo:

- Pierwszy etap: ze wstępnie zmieszanego polilaktydu w postaci proszku z 25 %wag. *MWCNT* wytłoczono z szybkością 100 obr·min⁻¹, stosując profil temperaturowy wylączarki: 170/175/180/185/głowica – 180 °C koncentrat. Koncentrat wytłaczano dwukrotnie.
- Drugi etap: do wytłoczenia z szybkością 150 obr·min⁻¹, stosując profil temperaturowy wylączarki: 170/175/180/185/głowica – 180 °C kompozytu użyto wykonanego w pierwszym etapie koncentratu. W rezultacie otrzymano próbki zawierające od 0.1 do 2.0 %wag. *MWCNT*.

Składy otrzymanych próbek kompozytów przedstawiono w tabeli 47. Jako próbkę odniesienia (PLA) użyto polimeru bez dodatku napełniacza węglowego poddanego tej samej obróbce co kompozyty.

Tab. 47. Skład otrzymanych próbek kompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi.

Próbka	Zawartość MWCNT
	[% wag.]
PLA	0
0.1%MWCNT/PLA	0.1
0.3%MWCNT/PLA	0.3
0.5%MWCNTPLA	0.5
1.0%MWCNT/PLA	1.0
2.0%MWCNT/PLA	2.0

Wartości zarejestrowanych parametrów wytłaczania dla poszczególnych próbek (tab. 48) nie różniły się istotnie od siebie. Mała ilość użytego napełniacza nie zmieniła wartości zarejestrowanych parametrów w porównaniu z próbką wykonaną bez udziału *MWCNT*. Nie zaobserwowano różnic pomiędzy zadaną a rzeczywistą temperaturą wytłaczania wszystkich próbek. Wszystkie granulaty zawierające *MWCNT* charakteryzowały się jednakową barwą, połyskiem i gładką powierzchnią zewnętrzną.

Tab. 48. Zarejestrowane parametry przetwórcze w trakcie wytłaczania próbek kompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi.

Próbka	T_f [°C]	M_0 [Nm]	W [kW]	Y [kg·h ⁻¹]
PLA	210	21.5	0.63	3.3
0.1%MWCNT/PLA	203	22.1	0.63	3.3
0.3%MWCNT/PLA	206	21.8	0.65	3.3
0.5%MWCNTPLA	206	22.1	0.64	3.3
1.0%MWCNT/PLA	206	21.8	0.64	3.3
2.0%MWCNT/PLA	207	20.5	0.61	3.3

Na rysunku 103 przedstawia obrazy *SEM* obu składników kompozytu: proszku polilaktydowego i napełniacza *MWCNT*, a także powierzchnie przełomów koncentratu polilaktyd/*MWCNT*, próbki PLA i kompozytów.

Rys. 103. Obrazy SEM: a) proszku PLA, b) MWCNT, c) powierzchnia przełomu koncentratu, d) powierzchnia przełomu próbki PLA, e-i) powierzchnia przełomu wytoczonych kompozytów zawierających odpowiednio 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 i 2.0 %wag. MWCNT.

Morfologia surowców była zgodna z danymi dostarczonymi przez dostawców. Rozmiary ziaren polilaktydu wahały się od 100 do 600 μm (rys. 103a), napełniacz węglowy miał postać silnie splecionych, cylindrycznych struktur o wysokim współczynniku kształtu (rys. 103b). Na powierzchni przełomu koncentratu polilaktyd/MWCNT widoczne były dobrze rozproszone nanorurki w matrycy polilaktydu (rys. 103c). Powierzchnia przełomu próbki PLA (rys. 103d) była gładka, co wskazuje na naturalną kruchość i sztywność materiału. Rozkład MWCNT na obrazach przełomów próbek wszystkich kompozytów był równomierny, nie stwierdzono obecności aglomeratów napełniacza. Nie zaobserwowano żadnych pęknięć, porów ani innych rodzajów nieciągłości struktury osnowy polimerowej.

Podobnie jak w przypadku kompozytów z grafenem, próbki z wielościennymi nanorurkami węglowymi poddano analizie FTIR-ATR. Widma spektroskopowe zamieszczono na rysunku 104.

Rys. 104. Widma spektroskopowe FTIR-ATR próbek kompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi.

W widmach próbek widoczne były tylko pasma charakterystyczne dla polilaktydu, które szerzej opisano w rozdziale 3.2.1. Pasma zarejestrowane dla polilaktydu bez dodatku napełniacza jaki i kompozytów nie różniły się zarówno położeniem jak i intensywnością. Nie zaobserwowano zmian w pasmach przypisanych do grupy C=O (1747 cm^{-1}) i C-O-C (1081 cm^{-1} , 1180 cm^{-1}), które zmiany to mogły by świadczyć o degradacji polimeru [301,320,321,345].

Wyniki analizy DSC próbek zawarto na rysunku 105 i w tabeli 49.

Rys. 105. Termogramy a) pierwszego i b) drugiego grzania próbek kompozytów z MWCNT.

Tab. 49. Parametry termiczne próbek kompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi zarejestrowane w trakcie analizy DSC.

Próbka	Grzanie 1						Grzanie 2					
	T_m^1 [°C]	ΔH_m^1 [J·g ⁻¹]	T_g^1 [°C]	T_{cc}^1 [°C]	ΔH_{cc}^1 [J·g ⁻¹]	X_c^1 [%]	T_m^2 [°C]	ΔH_m^2 [J·g ⁻¹]	T_g^2 [°C]	T_{cc}^2 [°C]	ΔH_{cc}^2 [J·g ⁻¹]	X_c^2 [%]
PLA	151.6	26.1	60.0	111.1	26.0	0	150.0	9.5	59.6	129.2	9.5	0
0.1%MWCNT/PLA	152.7	28.5	60.3	115.2	27.9	0	150.0	11.4	59.1	129.0	11.8	0
0.3%MWCNT/PLA	155.5	22.8	61.0	125.3	21.7	0	149.3	18.5	59.7	125.3	18.3	0
0.5%MWCNT/PLA	154.3	13.9	60.1	126.7	12.3	0	149.1	16.1	59.8	127.5	16.1	0
1.0%MWCNT/PLA	155.9	12.7	59.9	129.0	12.3	0	147.8 153.6	23.6	58.3	122.0	23.6	0
2.0%MWCNT/PLA	154.6	7.9	59.7	129.0	6.9	0	150.3	15.9	59.4	128.0	15.6	0

Temperatura przejścia szklistego wszystkich próbek kompozytów w przybliżeniu wynosiła 60°C i była równa tej temperaturze zarejestrowanej dla próbki bez dodatku *MWCNT*. Oznacza to, że napełniacz zastosowany w badanym zakresie zawartości w kompozycie nie miał wpływu na ograniczenie ruchliwości łańcuchów polimeru [271].

Utworzenie uporządkowanych domeny z domeny amorficznej objawiało się egzotermicznym pikiem w temperaturze 115–129 °C w kompozytach i 111 °C w termogramie próbki PLA. Temperatura T_{cc}^1 rosła wraz ze wzrostem zawartości nanorurek węglowych w próbce. Obecność *MWCNT* była odpowiedzialna za wzrost temperatury zimnej krystalizacji. W procesie tworzenia się krystalitów napełniacz wpływał negatywnie na ruchliwość łańcuchów polimeru co utrudniało tworzenie się krystalitów [271].

Widoczne były również zmiany entalpii zimnej krystalizacji. ΔH_{cc}^1 również malała wraz ze wzrostem zawartości *MWCNT* w próbce. Za zmianę wartości entalpii zimnej krystalizacji odpowiadała jakość powstałych krystalitów. Ponownie obecność napełniacza ograniczała obszar, w którym mogły rosnać kryształy. W rezultacie powstały małe, niedoskonałe krystality, których T_{cc} była wyższa, a ΔH_{cc} mniejsza niż w przypadku lepiej rozwiniętych struktur [274].

Temperatura topnienia zarejestrowana podczas pierwszego cyklu ogrzewania dla próbek kompozytów była wyższa niż dla czystego polilaktydu. Jakość krystalitów powstałych podczas zimnej krystalizacji była odpowiedzialna za jednoczesny wzrost T_m^1 i spadek ΔH_m^1 próbek z *MWCNT* [276].

Podczas chłodzenia wszystkich próbek nie zaobserwowano żadnych efektów związanych z krystalizacją polilaktydu. Potwierdza to, że krystality nie mogły tworzyć się

podczas chłodzenia próbki. Uporządkowana faza w polimerze powstała dopiero podczas ogrzewania próbki z fazy stopionej w trakcie zimnej krystalizacji [278].

Więcej informacji na temat oddziaływania napełniacza z matrycą polimerową dostarczyło drugie grzanie. Na termogramach drugiego cyklu ogrzewania nie odnotowano większych różnic pomiędzy temperaturami zeszklenia próbek napełnionych *MWCNT* i próbki bez tego dodatku. Oznacza to, że obecność napełniacza nie miała wpływu na ruchliwość łańcucha polilaktydowego [271].

W przypadku próbek zawierających *MWCNT*, H_{cc}^2 było wyższe, a T_{cc}^2 niższe w porównaniu z polilaktydem bez dodatku napełniacza. Nanorurki węglowe wpłynęły na lokalizację pików egzotermicznej zimnej krystalizacji. Obniżenie temperatury zimnej krystalizacji i wzrost entalpii tego procesu wskazują, że *MWCNT* mogły pełnić funkcję zarodków krystalizacji polilaktydu [321].

Piki topnienia próbek zarejestrowane na termogramach drugiego ogrzewania były asymetryczne. W przypadku próbki zawierającej 1 % wagowy *MWCNT* z tej asymetrii wyłonił się drugi pik. Za pojawienie się dwóch pików topnienia odpowiadają dwa rodzaje krystalitów różniące się wielkością i uporządkowaniem [214]. Jakościowo gorsze krystality (mniejsze, o mniejszym stopniu uporządkowania) topiły się w niższej temperaturze, a następnie rekrystalizowały do bardziej stabilnej postaci. Nowo utworzone krystality topiły się w wyższej temperaturze [259].

Wszystkie próbki wykazały charakter amorficzny w trakcie drugiego ogrzewania.

W tabeli 50 zebrano wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia badanych próbek. Gwałtowny wzrost wartości *MFR* mógłby wskazywać na degradację polimeru [281]. W takim przypadku wzrost płynięcia i spadek lepkości materiału spowodowane byłyby znacznym skróceniem (rozerwaniem) łańcucha polimeru na skutek działania wysokiej temperatury i sił ścinających [289]. Wartość *MFR* próbek *MWCNT* zmniejszała się wraz ze wzrostem zawartości napełniacza. Spadek *MFR*, czyli wzrost lepkości stopu próbek, spowodowany był obecnością stałego napełniacza, a co za tym idzie wzrostem oporów przepływu stopionego polimeru [250].

Tab. 50. MFR próbek kompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi (odchylenie standardowe).

Próbka	MFR [g·10min ⁻¹]
PLA	7.1 (0.1)
0.1%MWCNT/PLA	4.5 (0.1)
0.3%MWCNT/PLA	4.2 (0.1)
0.5%MWCNT/PLA	3.6 (0.1)
1.0%MWCNT/PLA	3.2 (0.1)
2.0%MWCNT/PLA	2.9 (0.1)

Właściwości mechaniczne zarejestrowane w trakcie prób statycznego rozciągania próbek zamieszczono w tabeli 51.

Tab. 51. Parametry wytrzymałościowe kompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi zarejestrowane w trakcie prób statycznego rozciągania (odchylenie standardowe).

Próbka	σ_m [MPa]	σ_b [MPa]	ε_m [%]	ε_b [%]	E_t [MPa]
PLA	62.5 (0.7)	60.8 (1.0)	4.2 (0.2)	4.5 (0.2)	1982 (62)
0.1%GNP/PLA	63.8 (0.6)	63.8 (0.6)	3.9 (0.1)	3.9 (0.1)	2119 (101)
0.3%GNP/PLA	65.1 (0.8)	64.5 (1.0)	4.1 (0.1)	4.1 (0.1)	2120 (111)
0.5%GNP/PLA	65.8 (0.7)	65.8 (0.7)	4.1 (0.2)	4.1 (0.2)	2118 (78)
1.0%GNP/PLA	68.9 (0.6)	68.7 (0.6)	4.1 (0.3)	4.1 (0.3)	2279 (59)
2.0%GNP/PLA	67.7 (0.5)	67.7 (0.2)	3.9 (0.2)	3.9 (0.2)	2178 (102)

Dodatek wielościennych nanorurek węglowych do matrycy polilaktydowej spowodował wzrost zarówno wytrzymałości na rozciąganie, jak i modułu sprężystości przy statycznym rozciąganiu. Wszystkie próbki wykazywały typowe zachowanie kruchego pęknięcia, bez widocznego zjawiska plastyczności. Najlepsze właściwości wytrzymałościowe w statycznych próbach rozciągania uzyskano dla próbki zawierającej 1 %wag. nanorurek węglowych. Dla tej próbki σ_m zmieniło się o 10 %, a E_t o 15 % w porównaniu do próbki PLA. Dodatek napełniacza węglowego nie spowodował zmian w wydłużeniu przy maksymalnym zarejestrowanym naprężeniu i przy zerwaniu. Efekt wzmacniający, powiązany z doskonałymi właściwościami mechanicznymi *MWCNT*, odpowiada za poprawę parametrów wytrzymałościowych [302,322]. Większość obciążeń zewnętrznych przenosiła matryca polilaktydowa. Mikropęknięcia powstałe podczas rozciągania inicjowały się i rozprzestrzeniały w osnowie polimerowej kompozytów, gdy przyłożone obciążenie przekraczało jej wytrzymałość [319]. Zjawisko to może wyjaśniać spadek parametrów wytrzymałościowych w próbce zawierającej 2 %wag. *MWCNT*. Większa zawartość nanorurek węglowych w tej próbce powodowało zaburzenie ciągłości osnowy polimerowej,

a tym samym osłabienie kompozytu. Podobne obserwacje odnotowali inni badacze [321,323,324].

W przypadku testów trójpunktowego zginania dodatek *MWCNT* nie miał wpływu na wyniki badań (tab. 52). Odpowiednie wartości parametrów zarejestrowanych podczas badania dla poszczególnych próbek nie różnią się znacznie od siebie. Ze względu na właściwości zarodkujące *MWCNT*, a co za tym wzrost stopnia krystaliczności polilaktydu, co skutkuje wzrostem kruchości wykonanych z nich kompozytów, można by spodziewać się pogorszenia właściwości w trakcie tego badania [325]. Jednakże szybkie chłodzenie próbek podczas formowania wtryskowego kształtek, które przeciwdziało krystalizacji polimeru, zapobiegło zmianom w wytrzymałości na zginanie.

Tab. 52. Parametry wytrzymałościowe kompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi zarejestrowane w trakcie prób trójpunktowego zginania (odchylenie standardowe).

Próbka	σ_{jm} [MPa]	σ_{jc} [MPa]	ϵ_{jm} [%]	E_f [MPa]
PLA	97.0 (2.8)	95.2 (2.6)	4.3 (0.1)	3290 (181)
0.1%GNP/PLA	99.0 (2.7)	95.8 (4.4)	4.3 (0.2)	3386 (128)
0.3%GNP/PLA	94.6 (2.5)	91.1 (2.5)	4.2 (0.2)	3116 (129)
0.5%GNP/PLA	97.4 (2.9)	96.4 (3.0)	4.3 (0.2)	3308 (56)
1.0%GNP/PLA	98.9 (1.2)	95.8 (1.7)	4.3 (0.2)	3208 (161)
2.0%GNP/PLA	96.1 (2.3)	92.0 (2.3)	4.4 (0.1)	3019 (44)

Wyniki udarności wyznaczone metodą Charpy’ego zestawiono w tabeli 53.

Tab. 53. Wytrzymałość na uderzenie metodą Charpy próbek kompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi (odchylenie standardowe).

Próbka	a_{cV} [kJ·m ⁻²]
PLA	2.7 (0.3)
0.1%GNP/PLA	2.9 (0.2)
0.3%GNP/PLA	2.9 (0.2)
0.5%GNP/PLA	3.0 (0.3)
1.0%GNP/PLA	2.9 (0.3)
2.0%GNP/PLA	2.8 (0.1)

W wynikach udarności otrzymanych próbek po dodaniu *MWCNT* do matrycy polilaktydowej zauważono lekką tendencję wzrostową. Zmiana była jednak na tyle mała (w granicach błęd pomiarowych próbek), że trafniejszym jest stwierdzenie, że parametr ten nie uległ pogorszeniu dla kompozytów w porównaniu z oryginalnym polilaktydem.

Dodatek wielościennych nanorurek węglowych, w badanym zakresie zawartości, nie miał istotnego wpływu na parametry przetwórcze kompozytów takich jak temperatura stopu, moment obrotowy napędu głównego i wydajność.

Rozmieszczenie wielościennych nanorurek węglowych na powierzchni przełomów próbek było równomierne, nie stwierdzono obecności aglomeratów napełniacza. Matryca kompozytów pozbawiona była pęknięć, porów czy też innego rodzaju nieciągłości świadczących o zmianie jej struktury.

Wyniki analizy *FTIR-ATR* wskazują, że zastosowane warunki wytłaczania próbki nie miały żadnego wpływu lub miały minimalny wpływ na degradację polilaktydu. Nie zaobserwowano również zmian w strukturze chemicznej polilaktydu po dodaniu *MWCNT* podczas przygotowywania próbek kompozytów.

W badanych próbkach *MWCNT* wykazał efekt zarodkujący powstanie krystalitów polilaktydu w fazie stopionej. Jednakże szybkie schładzanie próbek po wytłaczaniu nie pozwoliło na wytworzenie się krystalitów polimeru w kompozytach i wszystkie próbki wykazywały charakter amorficzny.

Obecność *MWCNT* wpłynęła na zmianę lepkości kompozytów. Zmiana wartości *MFR* spowodowana jest zwiększonymi oporami przepływu polimeru wynikającymi ze wzrostu zawartości napełniacza stałego w kompozycie.

Nanorurki węglowe miały wpływ na właściwości mechaniczne otrzymanych kompozytów. Ich niewielki dodatek (1 %wag.) spowodował wzrost wytrzymałości na rozciąganie o 10 % i modułu Younga o 15 %, bez pogorszenia pozostałych mierzonych parametrów.

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Wnioski wyciągnięte z przedstawionych w pracy eksperymentów potwierdziły hipotezę, że stosując odpowiednie warunki przetwórstwa i konfiguracje układu uplastyczniającego wylączarki możliwe jest uzyskanie kompozytów na bazie polilaktydu z nanonapełniaczami węglowymi charakteryzujących się podwyższonymi właściwościami wytrzymałościowymi w porównaniu do czystego polimeru.

Zastosowanie mieszalnika zamkniętego pozwoliło na ograniczenie kosztów wstępnych prac mających na celu zbadanie możliwości otrzymania wysokonapełnionych koncentratów polilaktydu z nanowęglami. Pozwoliło również na przetestowanie sposobów wprowadzenia napełniaczy węglowych do urządzeń przetwórczych. W trakcie prac zauważono, że zmiana formy polilaktydu z granulatu mającego ok. 3 - 4 mm średnicy na proszek o wielkości ziarna od 100 do 600 μm znacznie ułatwiło wstępne zmieszanie nanowęgli przed wprowadzeniem do urządzenia przetwórczego. Uzyskana mieszanina nie rozwarstwiała się, nie pyliła a zawarty w niej grafen lub nanorurki węglowe nie osiadały na wewnętrznych elementach mieszadła.

Po doświadczalnym ustaleniu parametrów mieszania (szybkość: 50 obr·min⁻¹, temperatura 190 °C) z wykorzystaniem grafitu jako napełniacza, wykonano serię próbek zawierających 25 %wag. grafenu bądź jedno- albo wielościennych nanorurek węglowych. W przypadku tych drugich otrzymane koncentraty charakteryzowały się bardzo dobrym wymieszanym napełniacza w osnowie polimeru, bez widocznych aglomeratów. Nanorurki utworzyły w materiale rodzaj sieci, której obecność generowała wzrost obciążeń mieszadła w trakcie procesu mieszania. W przypadku próbki zawierającej jednościenne nanorurki węglowe wymagany do wywołania obrotu rotorów moment obrotowy, a tym samym energia dostarczana do próbki, była na tyle duża, że doprowadził do degradacji polimeru objawiającej się jego rozkładem w trakcie analizy *DSC*. Obecność sieci wpłynęła również na znaczny spadek wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia wywołany wzrostem lepkości stopionego koncentratu. Próbki z nanorurkami węglowymi nie wykazywały płynięcia w standardowych warunkach pomiaru. W przypadku grafenu spadek wartości *MFR* był również widoczny, jednak nie tak spektakularny jak w przypadku *SWCNT* czy też *MWCNT*. W koncentraty z grafenem stwierdzono również obecność aglomeratów. Za tendencję do sklejania się płatek grafenowych odpowiadała prawdopodobnie silnie rozwinięta powierzchnia właściwa tego materiału (800 m²·g⁻¹ w porównaniu z 80 m²·g⁻¹ *MWCNT*) a tym samym mocne oddziaływania pomiędzy płatkami.

Największą wadą metody otrzymywania koncentratów czy też kompozytów polimerowych wykorzystującą mieszalnik zamknięty jest jej periodyczność. Każdorazowe

opróżnienie i wyczyszczenie komory mieszania przed załadunkiem nowej porcji surowca znacznie ograniczało wydajność procesu. Zaletą było niskie zapotrzebowanie na surowce i bardzo dobre wymieszanie nanorurek węglowych z polimerem. Metoda ta dobrze sprawdziła się w celach naukowych.

Zastosowanie polilaktydu w formie proszku rozwiązało problem z dozowaniem nanowęgla do urządzeń przetwórczych poprzez wstępne zmieszanie grafenu lub nanorurek węglowych. Pozytywne rezultaty prac wykonanych z użyciem mieszalnika zamkniętego, w postaci otrzymania koncentratów charakteryzujących się dobrym wymieszanym nanomateriałów w osnowie polimeru, pozwoliły na podjęcie działań mających na celu zastąpienie metody periodycznej metodą ciągłą.

Proces produkcji docelowych kompozytów podzielono na dwa etapy:

- Etap pierwszy: pozyskanie wysokonapełnionego koncentratu polilaktydowego z nanonapełniaczem węglowym pozbawionego (lub ze znacznie ograniczoną ilością) aglomeratów,
- Etap drugi: wytłoczenie docelowych kompozytów charakteryzujących się polepszonymi właściwościami mechanicznymi.

W celu spełnienia warunku braku aglomeratów nanonapełniaczy węglowych przeprowadzono eksperyment, w którym przetestowano trzy konfiguracje układów uplastyczniających współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej różniące się geometrią ślimaków. Najlepsze rezultaty uzyskano dla układów wyposażonych w elementy intensywnego mieszania. Łagodna konfiguracja uniemożliwia otrzymanie kompozytów o bardzo dobrej dyspersji grafitu w osnowie polimerowej. Układy wyposażone w prawo- i lewoskrętne segmenty transportujące oraz mieszająco-ścinające, zapewniły prawidłowe rozdrobnienie płatków grafitu oraz zapobiegły tworzeniu się aglomeratów. Jednakże wzrost intensywności mieszania generuje większe obciążenie maszyny. Wzrostowi komplikacji geometrii ślimaków towarzyszy również wzrost ryzyka degradacji polimeru mający negatywny wpływ na właściwości otrzymanego z jego użyciem kompozytu.

Konfiguracje *K3* i *K5* umożliwiły otrzymanie próbek o bardzo dobrym rozproszeniu napełniacza w osnowie polimerowej. Ze względu na generowane niższe obciążenie wytłaczarki w trakcie przetwarzania kompozytów polimerowych i mniejsze ryzyko degradacji polimeru do kolejnych prac, na podstawie przedstawionych rezultatów badań, wytypowano układ pośredni - *K3*.

W pracy porównano procesy wytłaczania przeprowadzone za pomocą wytłaczarki jednoślimakowej wyposażonej w ślimak z końcówką ścinająco-mieszającą i współbieżnej

wytłaczarki dwuślimakowej z układem uplastyczniającym *K3*. Koncentraty wytłaczano trzykrotnie każdorazowo pobierając próbkę do badań. Aglomeraty wielościennych nanorurek węglowych zaobserwowano na obrazach wykonanych za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego jak i na obrazach z mikrotomografu nawet po trójrotnym wytłoczeniu za pomocą układu jednoślimakowego. Wykonane testy statycznego rozciągania również potwierdziły, że jednokrotne wytłaczanie dwuślimakowe dało lepsze rezultaty pod względem dyspersji aglomeratów niż trójrotne jednoślimakowe. Najlepsze rezultaty związane z redukcją ilości aglomeratów *MWCNT* uzyskano po dwu- i trzykrotnym wytłoczeniu próbek metodą dwuślimakową. Ponieważ każdorazowa obróbka cieplna i mechaniczna niesie ze sobą coraz większe ryzyko degradacji polimeru do dalszych testów wykorzystano koncentrat wytłaczany dwukrotnie.

Po opracowaniu metody pozyskiwania koncentratów z nanomateriałami węglowymi przystąpiono do prób otrzymania docelowych kompozytów zawierających pomiędzy 0.1a 2.0 %wag. napełniacza. W tym celu wytłoczono próbki polilaktydu z dodatkiem koncentratów, w ilości odpowiadającej zakładanym zawartością wielościennych nanorurek węglowych lub grafenu, za pomocą współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej wyposażonej w układ uplastyczniający *K3*. Kompozyty wytłaczano jednokrotnie.

Dodatek wielościennych nanorurek węglowych, w badanym zakresie zawartości (od 0.1 do 2.0 %wag.), nie miał istotnego wpływu na parametry przetwórcze kompozytów takie jak temperatura stopu, wymagany moment obrotowy napędu głównego i wydajność. Nanorurki węglowe miały największy wpływ na właściwości mechaniczne otrzymanych kompozytów. Ich niewielki dodatek (1 %wag.) spowodował wzrost wytrzymałości na rozciąganie o 10 % i modułu Younga o 15 %, bez pogorszenia pozostałych mierzonych parametrów.

Koncentrat wykorzystany do wytłoczenia próbek z grafenem wykonano w ten sam sposób co dla próbek z *MWCNT*, czyli poprzez dwukrotne wytłoczenie za pomocą współbieżnej wytłaczarki dwuślimakowej wyposażonej w układ *K3*. W porównaniu do koncentratu z *MWCNT*, w koncentracie z grafenem zaobserwowano aglomeraty napełniacza, których obecność stwierdzono również w docelowych kompozytach. Mimo obecności aglomeratów w kompozycie osłabiających jego strukturę, w przypadku zastosowania grafenu również uzyskano wzrost wytrzymałości na rozciąganie o 10 % i modułu Younga o 19 % oraz wytrzymałości na zginanie i modułu sprężystości przy zginaniu o 15 % przy mniejszym napełnieniu (0.5 %wag.) niż w przypadku nanorurek węglowych.

Zastosowanie grafenu czy też nanorurek węglowych miało wpływ nie tylko na właściwości mechaniczne uzyskanych z ich udziałem koncentratów i kompozytów ale również na właściwości termiczne i lepkość objawiającą się zmianą wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia. Nanowęgle działały zarodkująco na proces powstawania krystalitów polilaktydowych w czasie zimnej krystalizacji. Przy czym należy podkreślić, że wszystkie próbki wykazały na koniec drugiego ogrzewania w trakcie analizy skaningowej kalorymetrii różnicowej charakter amorficzny co oznacza, że faza uporządkowana w polimerze może tworzyć się tylko w stopie w trakcie ogrzewania próbki. Polilaktyd jest polimerem trudno krystalizującym, wymagającym długiego czasu wygrzewania w celu uzyskania wzrostu krystaliczności. Krótki czas, po którym wytłoczone kompozyty i koncentraty osiągały temperaturę pokojową uniemożliwił próbkom z dodatkiem *MWCNT* powstanie w nich krystalitów o czym świadczy zerowa wartość stopnia krystaliczności po pierwszym grzaniu *DSC*. W przypadku próbek z grafenem, po pierwszym grzaniu *DSC*, nastąpił wzrost stopnia krystaliczności. Zarodkujące właściwości grafenu były więc silniejsze niż wielościennych nanorurek węglowych.

Dodatek grafenu lub *MWCNT* powodował zmiany w lepkości stopionych koncentratów i kompozytów. Za spadkiem wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia próbek stoją nie tylko zaburzenia w przepływie polimeru w trakcie badania związane z obecnością stałego napelnacza ale również powstająca sieć nanorurek węglowych widoczna na zdjęciach *SEM*. Wzrost lepkości próbek wymusił w przypadku próbek koncentratów z nanorurkami, konieczność zmiany standardowych warunków pomiaru (190 °C, obciążenie tłoka 2.16 kg) poprzez podniesienie temperatury do 210 °C i obciążenia tłoka plastometru do 21.6 kg.

Podsumowując powyższe wnioski można stwierdzić, że możliwe jest wykonanie kompozytów polilaktydowych z napelnaczem w formie nanorurek węglowych lub grafenu charakteryzujących się polepszonymi właściwościami mechanicznymi z wykorzystaniem urządzeń dostępnych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Otrzymane kompozyty mogą znaleźć zastosowanie jako filament do druku 3D oraz surowiec do otrzymywania wyrobów metodą wtrysku. Gotowy wyrób oferowany klientom do samodzielnego wykorzystania może stanowić również uzyskany w trakcie przeprowadzonych prac koncentrat.

Ciekawym zagadnieniem wartym zbadania w przyszłości jest możliwość otrzymania za pomocą wytłaczania dwuślimakowego i właściwości kompozytów z jednościennymi nanorurkami węglowymi, które użyto w pracy do próbki pozyskanej na drodze mieszania

w mieszalniku zamkniętym. Użycie większej ilości *SWCNT* ograniczyła wysoka cena tego napełniacza. Światowy wzrost produkcji nanonapełniaczy węglowych niesie nadzieję na spadek cen i a tym samym zwiększenie dostępności w przyszłości. W pracy nie zbadano również układów zawierających mieszaninę nanowęgla, np. grafenu z wielościennymi nanorurkami węglowymi.

5. LITERATURA

- [1] M. A. Alabdullah *et al.*, ‘A Viewpoint on the Refinery of the Future: Catalyst and Process Challenges’, *ACS Catal.*, vol. 10, no. 15, pp. 8131–8140, Aug. 2020, doi: 10.1021/acscatal.0c02209.
- [2] E. T. C. Vogt and B. M. Weckhuysen, ‘The refinery of the future’, *Nature*, vol. 629, no. 8011, pp. 295–306, May 2024, doi: 10.1038/s41586-024-07322-2.
- [3] P. Koczoń *et al.*, ‘Chemical Structures, Properties, and Applications of Selected Crude Oil-Based and Bio-Based Polymers’, *Polymers*, vol. 14, no. 24, Art. no. 24, Jan. 2022, doi: 10.3390/polym14245551.
- [4] ‘Plastics – the fast Facts 2023 • Plastics Europe’, Plastics Europe. Accessed: Jul. 15, 2024. [Online]. Available: <https://plasticseurope.org/knowledge-hub/plastics-the-fast-facts-2023/>
- [5] A. W. Franz, S. Buchholz, R. W. Albach, and R. Schmid, ‘Towards greener polymers: Trends in the German chemical industry’, *Green Carbon*, vol. 2, no. 1, pp. 33–44, Mar. 2024, doi: 10.1016/j.greenca.2024.02.002.
- [6] OECD, *Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2022. Accessed: Jul. 15, 2024. [Online]. Available: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/global-plastics-outlook_aa1edf33-en
- [7] R. R. A. Silva, C. S. Marques, T. R. Arruda, S. C. Teixeira, and T. V. de Oliveira, ‘Biodegradation of Polymers: Stages, Measurement, Standards and Prospects’, *Macromol*, vol. 3, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2023, doi: 10.3390/macromol3020023.
- [8] N. Shekhar and A. Mondal, ‘Synthesis, properties, environmental degradation, processing, and applications of Polylactic Acid (PLA): an overview’, *Polym. Bull.*, Apr. 2024, doi: 10.1007/s00289-024-05252-7.
- [9] I. Velghe, B. Buffel, R. Cardinaels, V. Vandeginste, W. Thielemans, and F. Desplentere, ‘Quantification of PLA degradation in the melt phase using a parallel plate rheometer’, *Polymer Testing*, vol. 137, p. 108506, Aug. 2024, doi: 10.1016/j.polymeresting.2024.108506.
- [10] R. Al-Itry, K. Lamnawar, and A. Maazouz, ‘Improvement of thermal stability, rheological and mechanical properties of PLA, PBAT and their blends by reactive extrusion with functionalized epoxy’, *Polymer Degradation and Stability*, vol. 97, no. 10, pp. 1898–1914, Oct. 2012, doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2012.06.028.
- [11] S. Farah, D. G. Anderson, and R. Langer, ‘Physical and mechanical properties of PLA, and their functions in widespread applications — A comprehensive review’, *Advanced Drug Delivery Reviews*, vol. 107, pp. 367–392, Dec. 2016, doi: 10.1016/j.addr.2016.06.012.
- [12] E. E. Mastalygina and K. V. Aleksanyan, ‘Recent Approaches to the Plasticization of Poly(lactic Acid) (PLA) (A Review)’, *Polymers*, vol. 16, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2024, doi: 10.3390/polym16010087.
- [13] X. Zhao, J. Yu, X. Liang, Z. Huang, J. Li, and S. Peng, ‘Crystallization behaviors regulations and mechanical performances enhancement approaches of polylactic acid (PLA) biodegradable materials modified by organic nucleating agents’, *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 233, p. 123581, Apr. 2023, doi: 10.1016/j.ijbiomac.2023.123581.
- [14] A. K. Trivedi, M. K. Gupta, and H. Singh, ‘PLA based biocomposites for sustainable products: A review’, *Advanced Industrial and Engineering Polymer Research*, vol. 6, no. 4, pp. 382–395, Oct. 2023, doi: 10.1016/j.aiepr.2023.02.002.
- [15] L. Chen, D. Rende, L. S. Schadler, and R. Ozisik, ‘Polymer nanocomposite foams’, *J. Mater. Chem. A*, vol. 1, no. 12, pp. 3837–3850, Feb. 2013, doi: 10.1039/C2TA00086E.
- [16] A. Chakraborty, P. Ghalsasi, and P. Radha, ‘Insight into Nano-Fillers and Their Reinforcement onto Polylactic Acid’, *J Inorg Organomet Polym*, vol. 33, no. 5, pp. 1119–1133, May 2023, doi: 10.1007/s10904-023-02605-z.
- [17] A. A. Adem, H. Panjiar, and B. S. S. Daniel, ‘The effect of nanocarbon inclusion on mechanical, tribological, and thermal properties of phenolic resin-based composites: An overview’, *Engineering Reports*, vol. 6, no. 4, p. e12861, 2024, doi: 10.1002/eng2.12861.
- [18] N. Gupta, S. M. Gupta, and S. K. Sharma, ‘Carbon nanotubes: synthesis, properties and engineering applications’, *Carbon Lett.*, vol. 29, no. 5, pp. 419–447, Oct. 2019, doi: 10.1007/s42823-019-00068-2.
- [19] J. R. Potts, D. R. Dreyer, C. W. Bielawski, and R. S. Ruoff, ‘Graphene-based polymer nanocomposites’, *Polymer*, vol. 52, no. 1, pp. 5–25, Jan. 2011, doi: 10.1016/j.polymer.2010.11.042.
- [20] M. Moniruzzaman and K. I. Winey, ‘Polymer Nanocomposites Containing Carbon Nanotubes’, *Macromolecules*, vol. 39, no. 16, pp. 5194–5205, Aug. 2006, doi: 10.1021/ma060733p.
- [21] C. Gonçalves, I. C. Gonçalves, F. D. Magalhães, and A. M. Pinto, ‘Poly(lactic acid) Composites Containing Carbon-Based Nanomaterials: A Review’, *Polymers*, vol. 9, no. 7, Art. no. 7, Jul. 2017, doi: 10.3390/polym9070269.
- [22] R. Verdejo, M. M. Bernal, L. J. Romasanta, and M. A. Lopez-Manchado, ‘Graphene filled polymer nanocomposites’, *J. Mater. Chem.*, vol. 21, no. 10, pp. 3301–3310, Feb. 2011, doi: 10.1039/C0JM02708A.

- [23] C. Gonçalves, A. Pinto, A. V. Machado, J. Moreira, I. C. Gonçalves, and F. Magalhães, 'Biocompatible reinforcement of poly(Lactic acid) with graphene nanoplatelets', *Polymer Composites*, vol. 39, no. S1, pp. E308–E320, 2018, doi: 10.1002/pc.24050.
- [24] W. H. Carothers, G. L. Dorough, and F. J. van Natta, 'Studies of Polymerization and Ring Formation X. The Reversible Polymerization of Six-membered Cyclic Esters', ACS Publications. Accessed: Feb. 20, 2024. [Online]. Available: <https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ja01341a046>
- [25] R. E. Drumright, P. R. Gruber, and D. E. Henton, 'Polylactic Acid Technology', *Advanced Materials*, vol. 12, no. 23, pp. 1841–1846, 2000, doi: 10.1002/1521-4095(200012)12:23<1841::AID-ADMA1841>3.0.CO;2-E.
- [26] F. Kawai, 'Polylactic Acid (PLA)-Degrading Microorganisms and PLA Depolymerases', in *Green Polymer Chemistry: Biocatalysis and Biomaterials*, vol. 1043, in ACS Symposium Series, no. 1043, vol. 1043. , American Chemical Society, 2010, pp. 405–414. doi: 10.1021/bk-2010-1043.ch027.
- [27] O. Avinc and A. Khoddami, 'Overview of Poly(lactic acid) (PLA) Fibre', *Fibre Chem*, vol. 41, no. 6, pp. 391–401, Nov. 2009, doi: 10.1007/s10692-010-9213-z.
- [28] K. J. Lampe, R. M. Namba, T. R. Silverman, K. B. Bjugstad, and M. J. Mahoney, 'Impact of lactic acid on cell proliferation and free radical-induced cell death in monolayer cultures of neural precursor cells', *Biotechnology and Bioengineering*, vol. 103, no. 6, pp. 1214–1223, 2009, doi: 10.1002/bit.22352.
- [29] E. T. H. Vink, K. R. Rábago, D. A. Glassner, and P. R. Gruber, 'Applications of life cycle assessment to NatureWorks™ polylactide (PLA) production', *Polymer Degradation and Stability*, vol. 80, no. 3, pp. 403–419, Jan. 2003, doi: 10.1016/S0141-3910(02)00372-5.
- [30] R. Datta, S.-P. Tsai, P. Bonsignore, S.-H. Moon, and J. R. Frank, 'Technological and economic potential of poly(lactic acid) and lactic acid derivatives', *FEMS Microbiology Reviews*, vol. 16, no. 2–3, pp. 221–231, Feb. 1995, doi: 10.1111/j.1574-6976.1995.tb00168.x.
- [31] A. J. R. Lasprilla, G. A. R. Martinez, B. H. Lunelli, A. L. Jardini, and R. M. Filho, 'Poly-lactic acid synthesis for application in biomedical devices — A review', *Biotechnology Advances*, vol. 30, no. 1, pp. 321–328, Jan. 2012, doi: 10.1016/j.biotechadv.2011.06.019.
- [32] K. Hofvendahl and B. Hahn-Hägerdal, 'Factors affecting the fermentative lactic acid production from renewable resources¹', *Enzyme and Microbial Technology*, vol. 26, no. 2, pp. 87–107, Feb. 2000, doi: 10.1016/S0141-0229(99)00155-6.
- [33] Y. Cheng, S. Deng, P. Chen, and R. Ruan, 'Polylactic acid (PLA) synthesis and modifications: a review', *Front. Chem. China*, vol. 4, no. 3, pp. 259–264, Sep. 2009, doi: 10.1007/s11458-009-0092-x.
- [34] L. G. Griffith, 'Polymeric biomaterials', *Acta Materialia*, vol. 48, no. 1, pp. 263–277, Jan. 2000, doi: 10.1016/S1359-6454(99)00299-2.
- [35] G.-Q. Chen and M. K. Patel, 'Plastics Derived from Biological Sources: Present and Future: A Technical and Environmental Review', *Chem. Rev.*, vol. 112, no. 4, pp. 2082–2099, Apr. 2012, doi: 10.1021/cr200162d.
- [36] J. Prendiz, J. Vega-Baudrit, and M. Mena, 'Polylactic Acid (PLA) As A Bioplastic And Its Possible Applications In The Food Industry', *Food Science and Nutrition*, vol. 5, Oct. 2019, doi: 10.24966/FSN-1076/100048.
- [37] R. Mehta, V. Kumar, H. Bhunia, and S. N. Upadhyay, 'Synthesis of Poly(Lactic Acid): A Review', *Journal of Macromolecular Science, Part C*, vol. 45, no. 4, pp. 325–349, Oct. 2005, doi: 10.1080/15321790500304148.
- [38] R. Auras, B. Harte, and S. Selke, 'An Overview of Poly lactides as Packaging Materials', *Macromolecular Bioscience*, vol. 4, no. 9, pp. 835–864, 2004, doi: 10.1002/mabi.200400043.
- [39] A. Bouzouita, D. Notta-Cuvier, R. Delille, F. Lauro, J.-M. Raquez, and P. Dubois, 'Design of toughened PLA based material for application in structures subjected to severe loading conditions. Part 2. Quasi-static tensile tests and dynamic mechanical analysis at ambient and moderately high temperature', *Polymer Testing*, vol. 57, pp. 235–244, Feb. 2017, doi: 10.1016/j.polymertesting.2016.11.034.
- [40] M. Murariu and P. Dubois, 'PLA composites: From production to properties', *Advanced Drug Delivery Reviews*, vol. 107, pp. 17–46, Dec. 2016, doi: 10.1016/j.addr.2016.04.003.
- [41] J. Muller, C. González-Martínez, and A. Chiralt, 'Combination of Poly(lactic) Acid and Starch for Biodegradable Food Packaging', *Materials*, vol. 10, no. 8, Art. no. 8, Aug. 2017, doi: 10.3390/ma10080952.
- [42] A. Södergård and M. Stolt, 'Properties of lactic acid based polymers and their correlation with composition', *Progress in Polymer Science*, vol. 27, no. 6, pp. 1123–1163, Jul. 2002, doi: 10.1016/S0079-6700(02)00012-6.
- [43] E. Schwach and L. Avérous, 'Starch-based biodegradable blends: morphology and interface properties', *Polymer International*, vol. 53, no. 12, pp. 2115–2124, 2004, doi: 10.1002/pi.1636.
- [44] 'NatureWorks | About NatureWorks'. Accessed: Feb. 28, 2024. [Online]. Available: <https://www.natureworkslly.com/about-natureworks>

- [45] 'TotalEnergies Corbion'. Accessed: Feb. 28, 2024. [Online]. Available: <https://www.totalenergies-corbion.com/about-totalenergies-corbion/>
- [46] 'Evonik launches RESOMER® Filaments for the 3D printing of bioresorbable medical implants - Evonik Industries'. Accessed: Feb. 28, 2024. [Online]. Available: <https://corporate.evonik.com/en/evonik-launches-resomer-filaments-for-the-3d-printing-of-bioresorbable-medical-implants-114379.html>
- [47] K. J. Jem and B. Tan, 'The development and challenges of poly (lactic acid) and poly (glycolic acid)', *Advanced Industrial and Engineering Polymer Research*, vol. 3, no. 2, pp. 60–70, Apr. 2020, doi: 10.1016/j.aiepr.2020.01.002.
- [48] J. Cai, K. S. Ziembra, G. M. Smith, and Y. Jin, 'Evaluation of cellular organization and axonal regeneration through linear PLA foam implants in acute and chronic spinal cord injury', *Journal of Biomedical Materials Research Part A*, vol. 83A, no. 2, pp. 512–520, 2007, doi: 10.1002/jbm.a.31296.
- [49] B. Kaplan and S. Levenberg, 'The Role of Biomaterials in Peripheral Nerve and Spinal Cord Injury: A Review', *International Journal of Molecular Sciences*, vol. 23, no. 3, Art. no. 3, Jan. 2022, doi: 10.3390/ijms23031244.
- [50] E. Veizi *et al.*, 'Clinical and radiological comparison of bioactive glass and poly-L-lactic acid/hydroxyapatite bioabsorbable interference screws for tibial graft fixation in anterior cruciate ligament reconstruction', *Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research*, vol. 108, no. 3, p. 103247, May 2022, doi: 10.1016/j.otsr.2022.103247.
- [51] D. B. Thordarson and G. Hurvitz, 'PLA Screw Fixation of Lisfranc Injuries', *Foot Ankle Int.*, vol. 23, no. 11, pp. 1003–1007, Nov. 2002, doi: 10.1177/107110070202301106.
- [52] S. Gupta, A. Sharma, J. Vasantha Kumar, V. Sharma, P. K. Gupta, and R. S. Verma, 'Meniscal tissue engineering via 3D printed PLA monolith with carbohydrate based self-healing interpenetrating network hydrogel', *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 162, pp. 1358–1371, Nov. 2020, doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.07.238.
- [53] K. Chen *et al.*, 'Strong and biocompatible poly(lactic acid) membrane enhanced by Ti3C2Tz (MXene) nanosheets for Guided bone regeneration', *Materials Letters*, vol. 229, pp. 114–117, Oct. 2018, doi: 10.1016/j.matlet.2018.06.063.
- [54] D. L. Miller, S. D. Force, A. Pickens, F. G. Fernandez, T. Luu, and K. A. Mansour, 'Chest Wall Reconstruction Using Biomaterials', *The Annals of Thoracic Surgery*, vol. 95, no. 3, pp. 1050–1056, Mar. 2013, doi: 10.1016/j.athoracsur.2012.11.024.
- [55] Y. Zhang *et al.*, 'Experimental study of ASCs combined with POC-PLA patch for the reconstruction of full-thickness chest wall defects', *PLOS ONE*, vol. 12, no. 8, p. e0182971, Aug. 2017, doi: 10.1371/journal.pone.0182971.
- [56] V. Bakola *et al.*, 'Dipyridamole-loaded biodegradable PLA nanoplateforms as coatings for cardiovascular stents', *Nanotechnology*, vol. 29, no. 27, p. 275101, May 2018, doi: 10.1088/1361-6528/aabc69.
- [57] A. J. Guerra, P. Cano, M. Rabionet, T. Puig, and J. Ciurana, '3D-Printed PCL/PLA Composite Stents: Towards a New Solution to Cardiovascular Problems', *Materials*, vol. 11, no. 9, Art. no. 9, Sep. 2018, doi: 10.3390/ma11091679.
- [58] M. Tatullo *et al.*, 'PLA-Based Mineral-Doped Scaffolds Seeded with Human Periapical Cyst-Derived MSCs: A Promising Tool for Regenerative Healing in Dentistry', *Materials*, vol. 12, no. 4, Art. no. 4, Jan. 2019, doi: 10.3390/ma12040597.
- [59] K. c. Pallavi, A. M. Isloor, and L. N. Rao, 'Biodegradable and Biocompatible Polymeric Materials for Dentistry Applications', in *Biodegradable Materials and Their Applications*, John Wiley & Sons, Ltd, 2022, pp. 261–297. doi: 10.1002/9781119905301.ch10.
- [60] P. Rivera *et al.*, 'Development of PLA suture materials by extrusion, electrospinning and supercritical CO₂ impregnation of ibuprofen and naproxen', *The Journal of Supercritical Fluids*, vol. 194, p. 105854, Mar. 2023, doi: 10.1016/j.supflu.2023.105854.
- [61] J. D. Menczel, '15 - Surgical sutures', in *Thermal Analysis of Textiles and Fibers*, M. Jaffe and J. D. Menczel, Eds., in The Textile Institute Book Series. , Woodhead Publishing, 2020, pp. 259–270. doi: 10.1016/B978-0-08-100572-9.00015-X.
- [62] G. M. O'Connell *et al.*, '183. Customizable, Biocompatible And Low-cost 3D Printed Implants For Craniofacial Reconstruction', *Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open*, vol. 11, no. 5S, p. 114, May 2023, doi: 10.1097/01.GOX.0000938312.33129.f3.
- [63] H. Li *et al.*, 'Recent progress and clinical applications of advanced biomaterials in cosmetic surgery', *Regenerative Biomaterials*, vol. 10, p. rbad005, Jan. 2023, doi: 10.1093/rb/rbad005.
- [64] I. Wang *et al.*, 'Multiple branch retinal artery occlusions following the new facial cosmetic filler (Poly-D, L-lactic Acid) injection a case report', *BMC Ophthalmology*, vol. 23, no. 1, p. 86, Mar. 2023, doi: 10.1186/s12886-023-02821-8.

- [65] K. Sharma, A. Bullock, D. Ralston, and S. MacNeil, 'Development of a one-step approach for the reconstruction of full thickness skin defects using minced split thickness skin grafts and biodegradable synthetic scaffolds as a dermal substitute', *Burns*, vol. 40, no. 5, pp. 957–965, Aug. 2014, doi: 10.1016/j.burns.2013.09.026.
- [66] Z. Song *et al.*, 'Reconstruction of Abdominal Wall Defect with Composite Scaffold of 3D Printed ADM/PLA in a Rat Model', *Macromolecular Bioscience*, vol. 23, no. 4, p. 2200521, 2023, doi: 10.1002/mabi.202200521.
- [67] R. Sartoneva *et al.*, 'In vitro biocompatibility of polylactide and polybutylene succinate blends for urethral tissue engineering', *Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials*, vol. 111, no. 10, pp. 1728–1740, 2023, doi: 10.1002/jbm.b.35268.
- [68] P. K. Panda, A. Verma, S. Saraf, S. Raikwar, P. Da Bidla, and S. K. Jain, 'Chapter 2 - Poly(lactic acid) and poly(lactic-co-glycolic acid)-based nanocarrier systems for theranostic applications', in *Polymeric Nanosystems*, M. S. Hasnain, A. K. Nayak, and T. M. Aminabhavi, Eds., Academic Press, 2023, pp. 13–36. doi: 10.1016/B978-0-323-85656-0.00017-6.
- [69] S. M. Hosseini, J. Mohammadnejad, S. Salamat, Z. Beiram Zadeh, M. Tanhaei, and S. Ramakrishna, 'Theranostic polymeric nanoparticles as a new approach in cancer therapy and diagnosis: a review', *Materials Today Chemistry*, vol. 29, p. 101400, Apr. 2023, doi: 10.1016/j.mtchem.2023.101400.
- [70] B. K. Kashyap, V. V. Singh, M. K. Solanki, A. Kumar, J. Ruokolainen, and K. K. Kesari, 'Smart Nanomaterials in Cancer Theranostics: Challenges and Opportunities', *ACS Omega*, vol. 8, no. 16, pp. 14290–14320, Apr. 2023, doi: 10.1021/acsomega.2c07840.
- [71] Y. Jiaying *et al.*, 'Arenobufagin-loaded PEG-PLA nanoparticles for reducing toxicity and enhancing cancer therapy', *Drug Delivery*, vol. 30, no. 1, p. 2177362, Dec. 2023, doi: 10.1080/10717544.2023.2177362.
- [72] A. O. Oladipo, S. L. Lebelo, and T. A. M. Msagati, 'Nanocarrier design–function relationship: The prodigious role of properties in regulating biocompatibility for drug delivery applications', *Chemico-Biological Interactions*, vol. 377, p. 110466, May 2023, doi: 10.1016/j.cbi.2023.110466.
- [73] S. Esthar *et al.*, 'An anti-inflammatory controlled nano drug release and pH-responsive poly lactic acid appended magnetic nanosphere for drug delivery applications', *Materials Today Communications*, vol. 34, p. 105365, Mar. 2023, doi: 10.1016/j.mtcomm.2023.105365.
- [74] C. Moretti *et al.*, 'Cradle-to-grave life cycle assessment of single-use cups made from PLA, PP and PET', *Resources, Conservation and Recycling*, vol. 169, p. 105508, Jun. 2021, doi: 10.1016/j.resconrec.2021.105508.
- [75] R. E. Lee, Y. Guo, H. Tamber, M. Planeta, and S. N. S. Leung, 'Thermoforming of Polylactic Acid Foam Sheets: Crystallization Behaviors and Thermal Stability', *Ind. Eng. Chem. Res.*, vol. 55, no. 3, pp. 560–567, Jan. 2016, doi: 10.1021/acs.iecr.5b03473.
- [76] C. Ingrao, C. Tricase, A. Cholewa-Wójcik, A. Kawecka, R. Rana, and V. Siracusa, 'Polylactic acid trays for fresh-food packaging: A Carbon Footprint assessment', *Science of The Total Environment*, vol. 537, pp. 385–398, Dec. 2015, doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.08.023.
- [77] A. Mistriotis, D. Briassoulis, A. Giannoulis, and S. D'Aquino, 'Design of biodegradable bio-based equilibrium modified atmosphere packaging (EMAP) for fresh fruits and vegetables by using micro-perforated poly-lactic acid (PLA) films', *Postharvest Biology and Technology*, vol. 111, pp. 380–389, Jan. 2016, doi: 10.1016/j.postharvbio.2015.09.022.
- [78] A. Taboada-Rodríguez, I. García-García, R. Cava-Roda, A. López-Gómez, and F. Marín-Iniesta, 'Hydrophobic properties of cardboard coated with polylactic acid and ethylene scavengers', *J Coat Technol Res*, vol. 10, no. 5, pp. 749–755, Sep. 2013, doi: 10.1007/s11998-013-9493-3.
- [79] R. Arjmandi, A. Hassan, and Z. Zakaria, 'Polylactic Acid Green Nanocomposites for Automotive Applications', in *Green Biocomposites: Design and Applications*, M. Jawaid, M. S. Salit, and O. Y. Alothman, Eds., in *Green Energy and Technology*, Cham: Springer International Publishing, 2017, pp. 193–208. doi: 10.1007/978-3-319-49382-4_9.
- [80] G. de Marzo *et al.*, 'Sustainable electronic biomaterials for body-compliant devices: Challenges and perspectives for wearable bio-mechanical sensors and body energy harvesters', *Nano Energy*, vol. 123, p. 109336, May 2024, doi: 10.1016/j.nanoen.2024.109336.
- [81] H. W. Kroto, J. R. Heath, S. C. O'Brien, R. F. Curl, and R. E. Smalley, 'C60: Buckminsterfullerene', *Nature*, vol. 318, no. 6042, Art. no. 6042, Nov. 1985, doi: 10.1038/318162a0.
- [82] J. R. Heath and R. F. Curl, 'Harry Kroto (1939–2016)', *Nature*, vol. 533, no. 7604, Art. no. 7604, May 2016, doi: 10.1038/533470a.
- [83] H. R. Karfunkel and T. Dressler, 'New hypothetical carbon allotropes of remarkable stability estimated by MNDO solid-state SCF computations', ACS Publications. Accessed: Feb. 29, 2024. [Online]. Available: <https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ja00033a001>
- [84] F. Diederich and Y. Rubin, 'Synthetic Approaches toward Molecular and Polymeric Carbon Allotropes', *Angewandte Chemie International Edition in English*, vol. 31, no. 9, pp. 1101–1123, 1992, doi: 10.1002/anie.199211013.

- [85] H. Terrones, M. Terrones, and W. K. Hsu, 'Beyond C60: graphite structures for the future', *Chem. Soc. Rev.*, vol. 24, no. 5, pp. 341–350, Jan. 1995, doi: 10.1039/CS9952400341.
- [86] S. Iijima, 'Helical microtubules of graphitic carbon', *Nature*, vol. 354, no. 6348, Art. no. 6348, Nov. 1991, doi: 10.1038/354056a0.
- [87] S. M. Zain Mehdi *et al.*, 'Superior field emission characteristics of highly crystalline and thermally stable carbon nanotubes grown in N₂ and O₂ by arc discharge', *Ceramics International*, vol. 49, no. 3, pp. 4668–4676, Feb. 2023, doi: 10.1016/j.ceramint.2022.09.354.
- [88] Y. Omoto *et al.*, 'Are Non-Six-Membered Ring Defects Formed in Single-Walled Carbon Nanotubes Treated by a Fluorination–Defluorination Process?', *Nanomaterials*, vol. 13, no. 6, Art. no. 6, Jan. 2023, doi: 10.3390/nano13061086.
- [89] J. Chrzanowska *et al.*, 'Synthesis of carbon nanotubes by the laser ablation method: Effect of laser wavelength', *physica status solidi (b)*, vol. 252, no. 8, pp. 1860–1867, 2015, doi: 10.1002/pssb.201451614.
- [90] R. Das, Z. Shahnavaz, Md. E. Ali, M. M. Islam, and S. B. Abd Hamid, 'Can We Optimize Arc Discharge and Laser Ablation for Well-Controlled Carbon Nanotube Synthesis?', *Nanoscale Res Lett*, vol. 11, no. 1, p. 510, Nov. 2016, doi: 10.1186/s11671-016-1730-0.
- [91] D. V. Krasnikov *et al.*, 'Machine learning methods for aerosol synthesis of single-walled carbon nanotubes', *Carbon*, vol. 202, pp. 76–82, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.carbon.2022.10.044.
- [92] A. Aghaei, M. Shaterian, H. Hosseini-Monfared, and A. Farokhi, 'Single-walled carbon nanotubes: synthesis and quantitative purification evaluation by acid/base treatment for high carbon impurity elimination', *Chem. Pap.*, vol. 77, no. 1, pp. 249–258, Jan. 2023, doi: 10.1007/s11696-022-02478-5.
- [93] C. Berger *et al.*, 'Ultrathin Epitaxial Graphite: 2D Electron Gas Properties and a Route toward Graphene-based Nanoelectronics', *J. Phys. Chem. B*, vol. 108, no. 52, pp. 19912–19916, Dec. 2004, doi: 10.1021/jp040650f.
- [94] K. S. Novoselov *et al.*, 'Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films', *Science*, vol. 306, no. 5696, pp. 666–669, Oct. 2004, doi: 10.1126/science.1102896.
- [95] H. P. Boehm, R. Setton, and E. Stumpp, 'Nomenclature and terminology of graphite intercalation compounds. Report by a subgroup of the international committee for characterization and terminology of carbon and graphite on suggestions for rules for the nomenclature and terminology of graphite intercalation compounds', *Synthetic Metals*, vol. 11, no. 6, pp. 363–371, Oct. 1985, doi: 10.1016/0379-6779(85)90068-2.
- [96] P. R. Wallace, 'The Band Theory of Graphite', *Phys. Rev.*, vol. 71, no. 9, pp. 622–634, May 1947, doi: 10.1103/PhysRev.71.622.
- [97] E. Gerstner, 'Nobel Prize 2010: Andre Geim & Konstantin Novoselov', *Nature Phys*, vol. 6, no. 11, Art. no. 11, Nov. 2010, doi: 10.1038/nphys1836.
- [98] E. H. Falcao and F. Wudl, 'Carbon allotropes: beyond graphite and diamond', *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, vol. 82, no. 6, pp. 524–531, 2007, doi: 10.1002/jctb.1693.
- [99] J. E. Field, 'The mechanical and strength properties of diamond', *Rep. Prog. Phys.*, vol. 75, no. 12, p. 126505, Nov. 2012, doi: 10.1088/0034-4885/75/12/126505.
- [100] C. J. H. Wort and R. S. Balmer, 'Diamond as an electronic material', *Materials Today*, vol. 11, no. 1, pp. 22–28, Jan. 2008, doi: 10.1016/S1369-7021(07)70349-8.
- [101] R. J. Nemanich, J. A. Carlisle, A. Hirata, and K. Haenen, 'CVD diamond—Research, applications, and challenges', *MRS Bulletin*, vol. 39, no. 6, pp. 490–494, Jun. 2014, doi: 10.1557/mrs.2014.97.
- [102] A. D. Jara, A. Betemariam, G. Woldetinsae, and J. Y. Kim, 'Purification, application and current market trend of natural graphite: A review', *International Journal of Mining Science and Technology*, vol. 29, no. 5, pp. 671–689, Sep. 2019, doi: 10.1016/j.ijmst.2019.04.003.
- [103] M. Wissler, 'Graphite and carbon powders for electrochemical applications', *Journal of Power Sources*, vol. 156, no. 2, pp. 142–150, Jun. 2006, doi: 10.1016/j.jpowsour.2006.02.064.
- [104] W. Huai, C. Zhang, and S. Wen, 'Graphite-based solid lubricant for high-temperature lubrication', *Friction*, vol. 9, no. 6, pp. 1660–1672, Dec. 2021, doi: 10.1007/s40544-020-0456-2.
- [105] G. Yang, 'Synthesis, properties, and applications of carbyne nanocrystals', *Materials Science and Engineering: R: Reports*, vol. 151, p. 100692, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.mser.2022.100692.
- [106] A. K. Nair, S. W. Cranford, and M. J. Buehler, 'The minimal nanowire: Mechanical properties of carbyne', *EPL*, vol. 95, no. 1, p. 16002, Jun. 2011, doi: 10.1209/0295-5075/95/16002.
- [107] C. S. Casari and A. Milani, 'Carbyne: from the elusive allotrope to stable carbon atom wires', *MRS Communications*, vol. 8, no. 2, pp. 207–219, Jun. 2018, doi: 10.1557/mrc.2018.48.
- [108] M. Paukov, C. Kramberger, I. Begichev, M. Kharlamova, and M. Burdanova, 'Functionalized Fullerenes and Their Applications in Electrochemistry, Solar Cells, and Nanoelectronics', *Materials*, vol. 16, no. 3, Art. no. 3, Jan. 2023, doi: 10.3390/ma16031276.
- [109] E. Ghavanloo, H. Rafei-Tabar, A. Kausar, G. I. Giannopoulos, and S. A. Fazelzadeh, 'Experimental and computational physics of fullerenes and their nanocomposites: Synthesis, thermo-mechanical

- characteristics and nanomedicine applications’, *Physics Reports*, vol. 996, pp. 1–116, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.physrep.2022.10.003.
- [110] W. Shi *et al.*, ‘Enantiomerically Pure Fullerenes as a Means to Enhance the Performance of Perovskite Solar Cells’, *Advanced Energy Materials*, vol. 13, no. 17, p. 2300054, 2023, doi: 10.1002/aenm.202300054.
- [111] J. Appenzeller *et al.*, ‘Carbon nanotubes as potential building blocks for future nanoelectronics’, *Microelectronic Engineering*, vol. 64, no. 1, pp. 391–397, Oct. 2002, doi: 10.1016/S0167-9317(02)00813-4.
- [112] A. Garg, H. D. Chalak, M.-O. Belarbi, A. M. Zenkour, and R. Sahoo, ‘Estimation of carbon nanotubes and their applications as reinforcing composite materials—An engineering review’, *Composite Structures*, vol. 272, p. 114234, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.compstruct.2021.114234.
- [113] N. K. Bakirhan *et al.*, ‘The Power of Carbon Nanotubes on Sensitive Drug Determination Methods’, *Critical Reviews in Analytical Chemistry*, vol. 53, no. 2, pp. 374–383, Feb. 2023, doi: 10.1080/10408347.2021.1958296.
- [114] M. Zeiger, N. Jäckel, V. N. Mochalin, and V. Presser, ‘Review: carbon onions for electrochemical energy storage’, *Journal of Materials Chemistry A*, vol. 4, no. 9, pp. 3172–3196, 2016, doi: 10.1039/C5TA08295A.
- [115] J. Bartelmess and S. Giordani, ‘Carbon nano-onions (multi-layer fullerenes): chemistry and applications’, *Beilstein J. Nanotechnol.*, vol. 5, no. 1, pp. 1980–1998, Nov. 2014, doi: 10.3762/bjnano.5.207.
- [116] Y. Chen, X.-L. Gong, and J.-G. Gai, ‘Progress and Challenges in Transfer of Large-Area Graphene Films’, *Advanced Science*, vol. 3, no. 8, p. 1500343, 2016, doi: 10.1002/adv.201500343.
- [117] B. Deng, Z. Liu, and H. Peng, ‘Toward Mass Production of CVD Graphene Films’, *Advanced Materials*, vol. 31, no. 9, p. 1800996, 2019, doi: 10.1002/adma.201800996.
- [118] J. Zhang, L. Lin, K. Jia, L. Sun, H. Peng, and Z. Liu, ‘Controlled Growth of Single-Crystal Graphene Films’, *Advanced Materials*, vol. 32, no. 1, p. 1903266, 2020, doi: 10.1002/adma.201903266.
- [119] P. Patsalas, ‘Optical properties of amorphous carbons and their applications and perspectives in photonics’, *Thin Solid Films*, vol. 519, no. 12, pp. 3990–3996, Apr. 2011, doi: 10.1016/j.tsf.2011.01.202.
- [120] E. F. Sheka, ‘A Neoteric View of sp² Amorphous Carbon’, *Nanomaterials*, vol. 13, no. 10, Art. no. 10, Jan. 2023, doi: 10.3390/nano13101648.
- [121] H. Liu, S. Wu, N. Tian, F. Yan, C. You, and Y. Yang, ‘Carbon foams: 3D porous carbon materials holding immense potential’, *J. Mater. Chem. A*, vol. 8, no. 45, pp. 23699–23723, Nov. 2020, doi: 10.1039/D0TA08749A.
- [122] M. Mourshed, S. M. Rezaei Niya, and B. Shabani, ‘Electronical Conductivity Improvement of Carbon-Based Slurry Electrodes Using Carbon Foams for Enhanced Performance in Advanced Electrochemical Energy Storage Systems’, *ACS Omega*, vol. 8, no. 11, pp. 10525–10544, Mar. 2023, doi: 10.1021/acsomega.3c00278.
- [123] B. Nagel, S. Pusz, and B. Trzebicka, ‘Review: tailoring the properties of macroporous carbon foams’, *J Mater Sci*, vol. 49, no. 1, pp. 1–17, Jan. 2014, doi: 10.1007/s10853-013-7678-x.
- [124] T. V. Muthukumarana, M. A. V. H. M. Arachchi, H. M. C. C. Somarathna, and S. N. Raman, ‘A review on the variation of mechanical properties of carbon fibre-reinforced concrete’, *Construction and Building Materials*, vol. 366, p. 130173, Feb. 2023, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2022.130173.
- [125] S. M. Aldosari, M. Khan, and S. Rahatekar, ‘Manufacturing carbon fibres from pitch and polyethylene blend precursors: a review’, *Journal of Materials Research and Technology*, vol. 9, no. 4, pp. 7786–7806, Jul. 2020, doi: 10.1016/j.jmrt.2020.05.037.
- [126] B. Newman, C. Creighton, L. C. Henderson, and F. Stojcevski, ‘A review of milled carbon fibres in composite materials’, *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 163, p. 107249, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.compositesa.2022.107249.
- [127] V. Presser, M. Heon, and Y. Gogotsi, ‘Carbide-Derived Carbons – From Porous Networks to Nanotubes and Graphene’, *Advanced Functional Materials*, vol. 21, no. 5, pp. 810–833, 2011, doi: 10.1002/adfm.201002094.
- [128] G. R. Yazdi, T. Iakimova, and R. Yakimova, ‘Fabrication of Graphene by Thermal Decomposition of SiC’, in *Epitaxial Graphene on Silicon Carbide*, Jenny Stanford Publishing, 2018.
- [129] F. Rozpłoch, J. Patyk, and J. Stankowski, ‘Graphenes bonding forces in graphite’, *Acta Physica Polonica A*, vol. 112, no. 3, pp. 557–562, 2007.
- [130] D. D. L. Chung, ‘Review Graphite’, *Journal of Materials Science*, vol. 37, no. 8, pp. 1475–1489, Apr. 2002, doi: 10.1023/A:1014915307738.
- [131] D. Surovtseva, E. Crossin, R. Pell, and L. Stamford, ‘Toward a life cycle inventory for graphite production’, *Journal of Industrial Ecology*, vol. 26, no. 3, pp. 964–979, 2022, doi: 10.1111/jiec.13234.
- [132] L. de la Torre de Palacios and J. A. Espí Rodríguez, ‘Mineral raw materials, from their natural stock to their geopolitical behaviour’, *Miner Econ*, Jan. 2024, doi: 10.1007/s13563-023-00415-w.

- [133] B. Xing *et al.*, ‘Preparation of synthetic graphite from bituminous coal as anode materials for high performance lithium-ion batteries’, *Fuel Processing Technology*, vol. 172, pp. 162–171, Apr. 2018, doi: 10.1016/j.fuproc.2017.12.018.
- [134] H. Jäger and W. Frohs, *Industrial Carbon and Graphite Materials: Raw Materials, Production and Applications*. John Wiley & Sons, 2021.
- [135] Y. Wang *et al.*, ‘Preliminary analysis of the irradiation deformation of a typical molten salt reactor graphite component’, *Progress in Nuclear Energy*, vol. 168, p. 105009, Mar. 2024, doi: 10.1016/j.pnucene.2023.105009.
- [136] E. J. Duplock, M. Scheffler, and P. J. D. Lindan, ‘Hallmark of Perfect Graphene’, *Phys. Rev. Lett.*, vol. 92, no. 22, p. 225502, Jun. 2004, doi: 10.1103/PhysRevLett.92.225502.
- [137] H. P. Boehm, R. Setton, and E. Stumpp, ‘Nomenclature and terminology of graphite intercalation compounds’, *Carbon*, vol. 24, no. 2, pp. 241–245, Jan. 1986, doi: 10.1016/0008-6223(86)90126-0.
- [138] ‘International Union of Pure and Applied Chemistry’. Accessed: Aug. 19, 2024. [Online]. Available: <https://publications.iupac.org/publications/books/author/mcnaught.html>
- [139] S. V. Morozov *et al.*, ‘Giant Intrinsic Carrier Mobilities in Graphene and Its Bilayer’, *Phys. Rev. Lett.*, vol. 100, no. 1, p. 016602, Jan. 2008, doi: 10.1103/PhysRevLett.100.016602.
- [140] N. O. Weiss *et al.*, ‘Graphene: An Emerging Electronic Material’, *Advanced Materials*, vol. 24, no. 43, pp. 5782–5825, 2012, doi: 10.1002/adma.201201482.
- [141] G. Fugallo, A. Cepellotti, L. Paulatto, M. Lazzeri, N. Marzari, and F. Mauri, ‘Thermal Conductivity of Graphene and Graphite: Collective Excitations and Mean Free Paths’, *Nano Lett.*, vol. 14, no. 11, pp. 6109–6114, Nov. 2014, doi: 10.1021/nl502059f.
- [142] X. Huang *et al.*, ‘Thermal conductivity of graphene-based polymer nanocomposites’, *Materials Science and Engineering: R: Reports*, vol. 142, p. 100577, Oct. 2020, doi: 10.1016/j.mser.2020.100577.
- [143] D. G. Papageorgiou, I. A. Kinloch, and R. J. Young, ‘Mechanical properties of graphene and graphene-based nanocomposites’, *Progress in Materials Science*, vol. 90, pp. 75–127, Oct. 2017, doi: 10.1016/j.pmatsci.2017.07.004.
- [144] T. I. Mazilova, E. V. Sadanov, and I. M. Mikhailovskij, ‘Tensile strength of graphene nanoribbons: An experimental approach’, *Materials Letters*, vol. 242, pp. 17–19, May 2019, doi: 10.1016/j.matlet.2019.01.051.
- [145] R. S. Olivito and F. A. Zuccarello, ‘An experimental study on the tensile strength of steel fiber reinforced concrete’, *Composites Part B: Engineering*, vol. 41, no. 3, pp. 246–255, Apr. 2010, doi: 10.1016/j.compositesb.2009.12.003.
- [146] M. D. Stoller, S. Park, Y. Zhu, J. An, and R. S. Ruoff, ‘Graphene-Based Ultracapacitors’, *Nano Lett.*, vol. 8, no. 10, pp. 3498–3502, Oct. 2008, doi: 10.1021/nl802558y.
- [147] J. S. Bunch *et al.*, ‘Impermeable Atomic Membranes from Graphene Sheets’, *Nano Lett.*, vol. 8, no. 8, pp. 2458–2462, Aug. 2008, doi: 10.1021/nl801457b.
- [148] A. Gutiérrez-Cruz, A. R. Ruiz-Hernández, J. F. Vega-Clemente, D. G. Luna-Gazcón, and J. Campos-Delgado, ‘A review of top-down and bottom-up synthesis methods for the production of graphene, graphene oxide and reduced graphene oxide’, *J Mater Sci*, vol. 57, no. 31, pp. 14543–14578, Aug. 2022, doi: 10.1007/s10853-022-07514-z.
- [149] M. Birowska, K. Milowska, and J. A. Majewski, ‘Van Der Waals Density Functionals for Graphene Layers and Graphite’, *Acta Phys. Pol. A*, vol. 120, no. 5, pp. 845–848, Nov. 2011, doi: 10.12693/APhysPolA.120.845.
- [150] K. Parvez, S. Yang, X. Feng, and K. Müllen, ‘Exfoliation of graphene via wet chemical routes’, *Synthetic Metals*, vol. 210, pp. 123–132, Dec. 2015, doi: 10.1016/j.synthmet.2015.07.014.
- [151] N. Liu, F. Luo, H. Wu, Y. Liu, C. Zhang, and J. Chen, ‘One-Step Ionic-Liquid-Assisted Electrochemical Synthesis of Ionic-Liquid-Functionalized Graphene Sheets Directly from Graphite’, *Advanced Functional Materials*, vol. 18, no. 10, pp. 1518–1525, 2008, doi: 10.1002/adfm.200700797.
- [152] A. Reina *et al.*, ‘Large Area, Few-Layer Graphene Films on Arbitrary Substrates by Chemical Vapor Deposition’, *Nano Lett.*, vol. 9, no. 1, pp. 30–35, Jan. 2009, doi: 10.1021/nl801827v.
- [153] X. Li *et al.*, ‘Large-Area Synthesis of High-Quality and Uniform Graphene Films on Copper Foils’, *Science*, vol. 324, no. 5932, pp. 1312–1314, Jun. 2009, doi: 10.1126/science.1171245.
- [154] T. Hesjedal, ‘Continuous roll-to-roll growth of graphene films by chemical vapor deposition’, *Applied Physics Letters*, vol. 98, no. 13, p. 133106, Mar. 2011, doi: 10.1063/1.3573866.
- [155] J. Lin *et al.*, ‘Laser-induced porous graphene films from commercial polymers’, *Nat Commun*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Dec. 2014, doi: 10.1038/ncomms6714.
- [156] M. Qian *et al.*, ‘Formation of graphene sheets through laser exfoliation of highly ordered pyrolytic graphite’, *Applied Physics Letters*, vol. 98, no. 17, p. 173108, Apr. 2011, doi: 10.1063/1.3584021.
- [157] D. X. Luong *et al.*, ‘Gram-scale bottom-up flash graphene synthesis’, *Nature*, vol. 577, no. 7792, Art. no. 7792, Jan. 2020, doi: 10.1038/s41586-020-1938-0.

- [158] P. Wick *et al.*, ‘Classification Framework for Graphene-Based Materials’, *Angewandte Chemie International Edition*, vol. 53, no. n° 30, pp. 7714–7718, Jun. 2014, doi: 10.1002/anie.201403335.
- [159] A. S. Wajid, H. S. T. Ahmed, S. Das, F. Irin, A. F. Jankowski, and M. J. Green, ‘High-Performance Pristine Graphene/Epoxy Composites With Enhanced Mechanical and Electrical Properties’, *Macromolecular Materials and Engineering*, vol. 298, no. 3, pp. 339–347, 2013, doi: 10.1002/mame.201200043.
- [160] M. Xu, Q. Huang, X. Wang, and R. Sun, ‘Highly tough cellulose/graphene composite hydrogels prepared from ionic liquids’, *Industrial Crops and Products*, vol. 70, pp. 56–63, Aug. 2015, doi: 10.1016/j.indcrop.2015.03.004.
- [161] X. Zhao, Q. Zhang, D. Chen, and P. Lu, ‘Enhanced Mechanical Properties of Graphene-Based Poly(vinyl alcohol) Composites’, *Macromolecules*, vol. 43, no. 5, pp. 2357–2363, Mar. 2010, doi: 10.1021/ma902862u.
- [162] J. Liang *et al.*, ‘Infrared-Triggered Actuators from Graphene-Based Nanocomposites’, *J. Phys. Chem. C*, vol. 113, no. 22, pp. 9921–9927, Jun. 2009, doi: 10.1021/jp901284d.
- [163] S. N. Tripathi, G. S. S. Rao, A. B. Mathur, and R. Jasra, ‘Polyolefin/graphene nanocomposites: a review’, *RSC Adv.*, vol. 7, no. 38, pp. 23615–23632, Apr. 2017, doi: 10.1039/C6RA28392F.
- [164] A. Aqel, K. M. M. A. El-Nour, R. A. A. Ammar, and A. Al-Warthan, ‘Carbon nanotubes, science and technology part (I) structure, synthesis and characterisation’, *Arabian Journal of Chemistry*, vol. 5, no. 1, pp. 1–23, Jan. 2012, doi: 10.1016/j.arabjc.2010.08.022.
- [165] V. Sivasubramaniyam, S. Ramasamy, M. Venkatraman, G. Gatto, and A. Kumar, ‘Carbon Nanotubes as an Alternative to Copper Wires in Electrical Machines: A Review’, *Energies*, vol. 16, no. 9, Art. no. 9, Jan. 2023, doi: 10.3390/en16093665.
- [166] P. G. Collins and P. Avouris, ‘Nanotubes for Electronics’, *Scientific American*, vol. 283, no. 6, pp. 62–69, 2000.
- [167] S. Sinha, S. Barjami, G. Iannacchione, A. Schwab, and G. Muench, ‘Off-axis Thermal Properties of Carbon Nanotube Films’, *J Nanopart Res*, vol. 7, no. 6, pp. 651–657, Dec. 2005, doi: 10.1007/s11051-005-8382-9.
- [168] A. Abdulhameed and M. M. Halim, ‘Electrical and thermal conductivity enrichment by carbon nanotubes: a mini-review’, *emergent mater.*, vol. 6, no. 3, pp. 841–852, Jun. 2023, doi: 10.1007/s42247-023-00499-8.
- [169] E. Pop, D. Mann, Q. Wang, K. Goodson, and H. Dai, ‘Thermal Conductance of an Individual Single-Wall Carbon Nanotube above Room Temperature’, *Nano Lett.*, vol. 6, no. 1, pp. 96–100, Jan. 2006, doi: 10.1021/nl052145f.
- [170] A. Takakura *et al.*, ‘Strength of carbon nanotubes depends on their chemical structures’, *Nat Commun*, vol. 10, no. 1, Art. no. 1, Jul. 2019, doi: 10.1038/s41467-019-10959-7.
- [171] P. Zhang, J. Su, J. Guo, and S. Hu, ‘Influence of carbon nanotube on properties of concrete: A review’, *Construction and Building Materials*, vol. 369, p. 130388, Mar. 2023, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2023.130388.
- [172] Z. Wu *et al.*, ‘Enhancing the Mechanical Performance of Fiber-Reinforced Polymer Composites Using Carbon Nanotubes as an Effective Nano-Phase Reinforcement’, *Advanced Materials Interfaces*, vol. 10, no. 3, p. 2201935, 2023, doi: 10.1002/admi.202201935.
- [173] B. Peng *et al.*, ‘Measurements of near-ultimate strength for multiwalled carbon nanotubes and irradiation-induced crosslinking improvements’, *Nature Nanotech*, vol. 3, no. 10, Art. no. 10, Oct. 2008, doi: 10.1038/nnano.2008.211.
- [174] J. A. Elliott, Y. Shibuta, H. Amara, C. Bichara, and E. C. Neyts, ‘Atomistic modelling of CVD synthesis of carbon nanotubes and graphene’, *Nanoscale*, vol. 5, no. 15, pp. 6662–6676, Jul. 2013, doi: 10.1039/C3NR01925J.
- [175] S. Arepalli, ‘Laser Ablation Process for Single-Walled Carbon Nanotube Production’, *Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, vol. 4, no. 4, pp. 317–325, Apr. 2004, doi: 10.1166/jnn.2004.072.
- [176] G. K. Yogesh, S. Shukla, D. Sastikumar, and P. Koinkar, ‘Progress in pulsed laser ablation in liquid (PLAL) technique for the synthesis of carbon nanomaterials: a review’, *Appl. Phys. A*, vol. 127, no. 11, p. 810, Oct. 2021, doi: 10.1007/s00339-021-04951-6.
- [177] N. M. Mubarak, E. C. Abdullah, N. S. Jayakumar, and J. N. Sahu, ‘An overview on methods for the production of carbon nanotubes’, *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, vol. 20, no. 4, pp. 1186–1197, Jul. 2014, doi: 10.1016/j.jiec.2013.09.001.
- [178] J. Jyoti, S. Basu, B. P. Singh, and S. R. Dhakate, ‘Superior mechanical and electrical properties of multiwall carbon nanotube reinforced acrylonitrile butadiene styrene high performance composites’, *Composites Part B: Engineering*, vol. 83, pp. 58–65, Dec. 2015, doi: 10.1016/j.compositesb.2015.08.055.
- [179] A. S. Babal, R. Gupta, B. P. Singh, V. N. Singh, S. R. Dhakate, and R. B. Mathur, ‘Mechanical and electrical properties of high performance MWCNT/polycarbonate composites prepared

- by an industrial viable twin screw extruder with back flow channel’, *RSC Adv.*, vol. 4, no. 110, pp. 64649–64658, Nov. 2014, doi: 10.1039/C4RA11319E.
- [180] R. Shamsi, M. Mahyari, and M. Koosha, ‘Synthesis of CNT-polyurethane nanocomposites using ester-based polyols with different molecular structure: Mechanical, thermal, and electrical properties’, *Journal of Applied Polymer Science*, vol. 134, no. 10, 2017, doi: 10.1002/app.44567.
- [181] C. Kingston *et al.*, ‘Release characteristics of selected carbon nanotube polymer composites’, *Carbon*, vol. 68, pp. 33–57, Mar. 2014, doi: 10.1016/j.carbon.2013.11.042.
- [182] H. O. Pierson, *Handbook of Carbon, Graphite, Diamonds and Fullerenes: Processing, Properties and Applications*. William Andrew, 2012.
- [183] Z. Tadmor and C. G. Gogos, *Principles of Polymer Processing*. John Wiley & Sons, 2013.
- [184] J.-V. Lim, S.-T. Bee, L. Tin Sin, C. T. Ratnam, and Z. A. Abdul Hamid, ‘A Review on the Synthesis, Properties, and Utilities of Functionalized Carbon Nanoparticles for Polymer Nanocomposites’, *Polymers*, vol. 13, no. 20, Art. no. 20, Jan. 2021, doi: 10.3390/polym13203547.
- [185] J. Banerjee and K. Dutta, ‘Melt-mixed carbon nanotubes/polymer nanocomposites’, *Polymer Composites*, vol. 40, no. 12, pp. 4473–4488, 2019, doi: 10.1002/pc.25334.
- [186] J. L. White and K. Min, ‘9 - Mixing of Polymers’, in *Comprehensive Polymer Science and Supplements*, G. Allen and J. C. Bevington, Eds., Amsterdam: Pergamon, 1989, pp. 285–302. doi: 10.1016/B978-0-08-096701-1.00212-3.
- [187] Y. Fan, G. D. Fowler, and M. Zhao, ‘The past, present and future of carbon black as a rubber reinforcing filler – A review’, *Journal of Cleaner Production*, vol. 247, p. 119115, Feb. 2020, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.119115.
- [188] ‘Plastic - Processing, Fabrication, Recycling | Britannica’. Accessed: Sep. 18, 2024. [Online]. Available: <https://www.britannica.com/science/plastic/The-processing-and-fabrication-of-plastics#ref625185>
- [189] J. G. Drobny, ‘4 - Processing Methods Applicable to Thermoplastic Elastomers’, in *Handbook of Thermoplastic Elastomers (Second Edition)*, J. G. Drobny, Ed., in *Plastics Design Library*. , Oxford: William Andrew Publishing, 2014, pp. 33–173. doi: 10.1016/B978-0-323-22136-8.00004-1.
- [190] J. Vlachopoulos and N. Polychronopoulos, *Understanding Rheology and Technology of Polymer Extrusion (First Edition)*. 2019.
- [191] Elastocon, ‘Brabender measuring mixers - Elastocon AB’. Accessed: Mar. 21, 2024. [Online]. Available: <https://www.elastocon.se/en/rheological-tests/viscosity/brabender-measuring-mixers>
- [192] J. Stasiak, *Wytłaczanie tworzyw polimerowych. Zagadnienia wybrane*. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane UTP, 2007.
- [193] S. F. Xavier, *Thermoplastic Polymer Composites: Processing, Properties, Performance, Applications and Recyclability*. John Wiley & Sons, 2022.
- [194] V. Royle, J. Royle, ‘Machine for making tubing and cord and for covering telegraph and other wires’, US325363A, Sep. 01, 1885 Accessed: Apr. 03, 2024. [Online]. Available: <https://patents.google.com/patent/US325363A/en?q=US+Patent+325%2c363>
- [195] J. R. Wagner, E. M. Mount, and H. F. Giles, ‘3 - Single Screw Extruder: Equipment’, in *Extrusion (Second Edition)*, J. R. Wagner, E. M. Mount, and H. F. Giles, Eds., in *Plastics Design Library*. , Oxford: William Andrew Publishing, 2014, pp. 17–46. doi: 10.1016/B978-1-4377-3481-2.00003-X.
- [196] E. M. Mount III, ‘15 - Extrusion Processes’, in *Applied Plastics Engineering Handbook (Third Edition)*, M. Kutz, Ed., in *Plastics Design Library*. , William Andrew Publishing, 2024, pp. 313–362. doi: 10.1016/B978-0-323-88667-3.00024-2.
- [197] W. E. Abdel-Ghany, S. J. Ebeid, and I. Fikry, ‘Mechanical Design Aspects of Single Screw Extruders using Finite Element Analysis’, vol. 3, no. 7, 2015.
- [198] C. I. Chung, ‘Extrusion of Polymers’, in *Extrusion of Polymers (Third Edition)*, C. I. Chung, Ed., Hanser, 2019, p. I–XXIV. doi: 10.3139/9781569907382.fm.
- [199] G. Zitzenbacher, R. Karlbauer, and H. Thiel, ‘A New Calculation Model and Optimization Method for Maddock Mixers in Single Screw Plasticising Technology’, *International Polymer Processing*, vol. 22, no. 1, pp. 73–81, Mar. 2007, doi: 10.3139/217.0109.
- [200] G. Campbell and M. Spalding, ‘A Review Of Some Important Mixing Processes For Single-Screw Extruders’, presented at the ANTEC. SPE TECHNICAL CONFERENCE AND EXHIBITION. 2015, Orlando, Mar. 2015, P. 1094 1103.
- [201] P. Andersen, C.-K. Shih, M. Spalding, M. Wetzel, and T. Womer, *Breakthrough inventions in polymer extrusion*, vol. 2. 2009.
- [202] K. Kohlgrüber, M. Bierdel, and H. Rust, ‘Plastics Compounding and Polymer Processing: Fundamentals, Machines, Equipment, Application Technology’, in *Plastics Compounding and Polymer Processing*, K. Kohlgrüber, M. Bierdel, and H. Rust, Eds., Hanser, 2021, p. I–XXXI. doi: 10.3139/9781569908389.fm.

- [203] C. Martin, 'Twin Screw Extruders as Continuous Mixers for Thermal Processing: a Technical and Historical Perspective', *AAPS PharmSciTech*, vol. 17, no. 1, pp. 3–19, Feb. 2016, doi: 10.1208/s12249-016-0485-3.
- [204] J. L. White, A. Y. Coran, and A. Moet, *Polymer Mixing: Technology and Engineering*. Hanser, 2001.
- [205] H. F. Giles Jr, E. M. Mount III, and J. R. Wagner Jr, *Extrusion: the definitive processing guide and handbook*. William Andrew, 2004. Accessed: Apr. 24, 2024. [Online]. Available: <https://books.google.com/books?hl=pl&lr=&id=kGBkwC4akrsC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Extrusion:+The+Definitive+Processing+Guide+and+Handbook&ots=OfF7Dc5RJd&sig=rJLR1E2qDLEg4Z2e2XCJUhnIPUc>
- [206] C. Martin, 'Troubleshooting the "Mixing Experience" in Corotating, Intermeshing Twin-Screw Extruders'. Accessed: Apr. 25, 2024. [Online]. Available: <https://www.ptonline.com/articles/troubleshooting-the-mixing-experience-in-corotating-intermeshing-twin-screw-extruders>
- [207] M. Brzeziński and T. Biela, 'Polylactide nanocomposites with functionalized carbon nanotubes and their stereocomplexes: A focused review', *Materials Letters*, vol. 121, pp. 244–250, Apr. 2014, doi: 10.1016/j.matlet.2014.01.159.
- [208] W. Song, Z. Zheng, W. Tang, and X. Wang, 'A facile approach to covalently functionalized carbon nanotubes with biocompatible polymer', *Polymer*, vol. 48, no. 13, pp. 3658–3663, Jun. 2007, doi: 10.1016/j.polymer.2007.04.071.
- [209] J. T. Yoon, Y. G. Jeong, S. C. Lee, and B. G. Min, 'Influences of poly(lactic acid)-grafted carbon nanotube on thermal, mechanical, and electrical properties of poly(lactic acid)', *Polymers for Advanced Technologies*, vol. 20, no. 7, pp. 631–638, 2009, doi: 10.1002/pat.1312.
- [210] J.-H. Yang, S.-H. Lin, and Y.-D. Lee, 'Preparation and characterization of poly(L-lactide)–graphene composites using the in situ ring-opening polymerization of PLLA with graphene as the initiator', *J. Mater. Chem.*, vol. 22, no. 21, pp. 10805–10815, May 2012, doi: 10.1039/C2JM31312J.
- [211] K. p. Pramoda, C. b. Koh, H. Hazrat, and C. b. He, 'Performance enhancement of polylactide by nanoblending with POSS and graphene oxide', *Polymer Composites*, vol. 35, no. 1, pp. 118–126, 2014, doi: 10.1002/pc.22641.
- [212] M. Dua, Q. Zhang, and P. Mertiny, 'Microwave heating of graphene nanoplatelet polymer composites: Experimental and finite element study', *Polymer Composites*, vol. 44, no. 8, pp. 4924–4936, 2023, doi: 10.1002/pc.27460.
- [213] H. El Marouazi *et al.*, 'Great enhancement of mechanical features in PLA based composites containing aligned few layer graphene (FLG), the effect of FLG loading, size and dispersion on mechanical and thermal properties', *Journal of Applied Polymer Science*, Jun. 2021, Accessed: Oct. 26, 2023. [Online]. Available: <https://hal.science/hal-03813594>
- [214] J. Ahmed, M. Z. Mulla, A. Vahora, A. Bher, and R. Auras, 'Polylactide/graphene nanoplatelets composite films: Impact of high-pressure on topography, barrier, thermal, and mechanical properties', *Polymer Composites*, vol. 42, no. 6, pp. 2898–2909, 2021, doi: 10.1002/pc.26023.
- [215] J. Mo *et al.*, 'Polylactic acid/multi-wall carbon nanotubes composite fibrous membrane and their applications in oil-water separation', *Surfaces and Interfaces*, vol. 39, p. 102908, Jul. 2023, doi: 10.1016/j.surfin.2023.102908.
- [216] R. Cruz, M. Nisar, H. Palza, M. Yazdani-Pedram, H. Aguilar-Bolados, and R. Quijada, 'Development of bio degradable nanocomposites based on PLA and functionalized graphene oxide', *Polymer Testing*, vol. 124, p. 108066, Jul. 2023, doi: 10.1016/j.polymertesting.2023.108066.
- [217] M. H. Al-Saleh and M. M. Al-Sharman, 'Influence of graphene nanoplatelets geometrical characteristics on the properties of polylactic acid composites', *Diamond and Related Materials*, vol. 126, p. 109092, Jun. 2022, doi: 10.1016/j.diamond.2022.109092.
- [218] S. Daneshpayeh, F. A. Ghasemi, and I. Ghasemi, 'The effect of nanoparticles shape on the mechanical properties of poly lactic acid matrix', *Journal of Elastomers & Plastics*, vol. 53, no. 6, pp. 684–697, Oct. 2021, doi: 10.1177/0095244320988168.
- [219] E. Lizundia, A. Oleaga, A. Salazar, and J. R. Sarasua, 'Nano- and microstructural effects on thermal properties of poly (l-lactide)/multi-wall carbon nanotube composites', *Polymer*, vol. 53, no. 12, pp. 2412–2421, May 2012, doi: 10.1016/j.polymer.2012.03.046.
- [220] N. F. Ab Ghani, M. S. Z. Mat Desa, and M. Bijarimi, 'The evaluation of mechanical properties graphene nanoplatelets reinforced polylactic acid nanocomposites', *Materials Today: Proceedings*, vol. 42, pp. 283–287, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.matpr.2021.01.501.
- [221] G. Spinelli, R. Guarini, R. Kotsilkova, T. Batakliiev, E. Ivanov, and V. Romano, 'Experimental and Simulation Studies of Temperature Effect on Thermophysical Properties of Graphene-Based Polylactic Acid', *Materials*, vol. 15, no. 3, Art. no. 3, Jan. 2022, doi: 10.3390/ma15030986.
- [222] Y. Gao, O. T. Picot, W. Tu, E. Bilotti, and T. Peijs, 'Multilayer coextrusion of graphene polymer nanocomposites with enhanced structural organization and properties', *Journal of Applied Polymer Science*, vol. 135, no. 13, p. 46041, 2018, doi: 10.1002/app.46041.

- [223] L. Botta, R. Scaffaro, F. Sutura, and M. C. Mistretta, 'Reprocessing of PLA/Graphene Nanoplatelets Nanocomposites', *Polymers*, vol. 10, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2018, doi: 10.3390/polym10010018.
- [224] X. Zhou *et al.*, 'Additive manufacturing of CNTs/PLA composites and the correlation between microstructure and functional properties', *Journal of Materials Science & Technology*, vol. 60, pp. 27–34, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.jmst.2020.04.038.
- [225] A. Huang *et al.*, 'Facile preparation of anisotropic PLA/CNT nanocomposites by hot and cold rolling processes for improving mechanical and conductive properties', *Journal of Applied Polymer Science*, vol. 139, no. 33, p. e52789, 2022, doi: 10.1002/app.52789.
- [226] R. Petrényi, C. Tóth, A. Horváth, and L. Mészáros, 'Development of electrically conductive hybrid composites with a poly(lactic acid) matrix, with enhanced toughness for injection molding, and material extrusion-based additive manufacturing', *Heliyon*, vol. 8, no. 8, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e10287.
- [227] P. Rivière *et al.*, 'Unmodified multi-wall carbon nanotubes in polylactic acid for electrically conductive injection-moulded composites', *Journal of Thermoplastic Composite Materials*, vol. 30, no. 12, pp. 1615–1638, Dec. 2017, doi: 10.1177/08927057166649651.
- [228] 'pds-luminy-lx175-20220722.pdf'. Accessed: Feb. 20, 2024. [Online]. Available: <https://www.totalenergies-corbion.com/media/03xnhcab/pds-luminy-lx175-20220722.pdf>
- [229] L. Ford, 'Ingeo Biopolymer 3260HP Technical Data Sheet'.
- [230] S. Ahmed Salahudeen, R. H. Elleithy, O. AlOthman, and S. M. AlZahrani, 'Comparative study of internal batch mixer such as cam, banbury and roller: Numerical simulation and experimental verification', *Chemical Engineering Science*, vol. 66, no. 12, pp. 2502–2511, Jun. 2011, doi: 10.1016/j.ces.2011.02.017.
- [231] 'Mikrotomografia Komputerowa na Wydziale Mechatroniki - oferta badawcza'. Accessed: May 07, 2024. [Online]. Available: https://www.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial-mechatroniki/aktualnosci_wydzialu/71769/mikrotomografia-komputerowa
- [232] K. Fukushima, M. Murariu, G. Camino, and P. Dubois, 'Effect of expanded graphite/layered-silicate clay on thermal, mechanical and fire retardant properties of poly(lactic acid)', *Polymer Degradation and Stability*, vol. 95, no. 6, pp. 1063–1076, Jun. 2010, doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2010.02.029.
- [233] 'STA 449 F5 Jupiter', NETZSCH - Analyzing and Testing. Leading in Thermal Analysis, Rheology and Fire Testing. Accessed: Jun. 24, 2024. [Online]. Available: <https://analyzing-testing.netzsch.com/en/products/simultaneous-thermogravimetry-differential-scanning-calorimetry-sta-tg-dsc/sta-449-f5-jupiter>
- [234] 'Standard PN-EN ISO 11357-(1-3):2016-2020 Tworzywa Sztuczne-Różnicowa Kalorymetria Skaningowa (DSC); Część 1: Zasady Ogólne; Część 2: Wyznaczanie Temperatury Zeszklenia i Stopnia Przejścia w Stan Szklisty; Część 3: Oznaczanie Temperatury Oraz Entalpii Topnienia i Krystalizacji. Polish Committee for Standardization: Warsaw, Poland, 2016–2020.'
- [235] A. A. Cuthbertson *et al.*, 'Characterization of polymer properties and identification of additives in commercially available research plastics', *Green Chemistry*, 2024, doi: 10.1039/D4GC00659C.
- [236] Youssef, George, *Applied Mechanics of Polymers*, 1st ed. Elsevier, 2021. Accessed: May 14, 2024. [Online]. Available: <https://shop.elsevier.com/books/applied-mechanics-of-polymers/youssef/978-0-12-821078-9>
- [237] M. C. Righetti, 'Crystallization of Polymers Investigated by Temperature-Modulated DSC', *Materials*, vol. 10, no. 4, Art. no. 4, Apr. 2017, doi: 10.3390/ma10040442.
- [238] M. Mir Khalaf and R. Vadizadeh, 'Micro-mechanical modeling of semi-crystalline polymers: A review', *International Journal of Solids and Structures*, vol. 290, p. 112691, Mar. 2024, doi: 10.1016/j.ijsolstr.2024.112691.
- [239] H. Simmons, P. Tiwary, J. E. Colwell, and M. Kontopoulou, 'Improvements in the crystallinity and mechanical properties of PLA by nucleation and annealing', *Polymer Degradation and Stability*, vol. 166, pp. 248–257, Aug. 2019, doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2019.06.001.
- [240] T. Batakliev *et al.*, 'Physico-chemical Characterization of PLA-based Composites Holding Carbon Nanofillers', *Appl Compos Mater*, vol. 28, no. 4, pp. 1175–1192, Aug. 2021, doi: 10.1007/s10443-021-09911-0.
- [241] H. Kang and D. S. Kim, 'A study on the crystallization and melting of PLA nanocomposites with cellulose nanocrystals by DSC', *Polymer Composites*, vol. 44, no. 11, pp. 7727–7736, 2023, doi: 10.1002/pc.27658.
- [242] S. Wang *et al.*, 'Pebax–PEG–MWCNT hybrid membranes with enhanced CO₂ capture properties', *Journal of Membrane Science*, vol. 460, pp. 62–70, Jun. 2014, doi: 10.1016/j.memsci.2014.02.036.
- [243] F.-F. Ge *et al.*, 'Thermal properties and hydrophilicity of antibacterial poly(phenylene sulfide) nanocomposites reinforced with zinc oxide-doped multiwall carbon nanotubes', *J Polym Res*, vol. 29, no. 3, p. 83, Feb. 2022, doi: 10.1007/s10965-022-02931-9.

- [244] P.-G. Ren, S.-Y. Hou, F. Ren, Z.-P. Zhang, Z.-F. Sun, and L. Xu, 'The influence of compression molding techniques on thermal conductivity of UHMWPE/BN and UHMWPE/(BN + MWCNT) hybrid composites with segregated structure', *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 90, pp. 13–21, Nov. 2016, doi: 10.1016/j.compositesa.2016.06.019.
- [245] M. Bordbar, T. Alimohammadi, B. Khoshnevisan, B. Khodadadi, and A. Yeganeh-Faal, 'Preparation of MWCNT/TiO₂-Co nanocomposite electrode by electrophoretic deposition and electrochemical study of hydrogen storage', *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 40, no. 31, pp. 9613–9620, Aug. 2015, doi: 10.1016/j.ijhydene.2015.05.138.
- [246] 'Standard PN-EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa Sztuczne-Oznaczenie Masowego Wskaźnika Szybkości Płynięcia (MFR) i Objętościowego Wskaźnika Szybkości Płynięcia (MVR) Tworzyw Termoplastycznych-Część 1: Metoda Standardowa. Polish Committee for Standardization: Warsaw, Poland, 2011.'
- [247] A. S. Luyt and S. Gasmi, 'Influence of blending and blend morphology on the thermal properties and crystallization behaviour of PLA and PCL in PLA/PCL blends', *J Mater Sci*, vol. 51, no. 9, pp. 4670–4681, May 2016, doi: 10.1007/s10853-016-9784-z.
- [248] L. Aliotta, V. Gigante, R. Geerinck, M.-B. Coltelli, and A. Lazzeri, 'Micromechanical analysis and fracture mechanics of Poly(lactic acid) (PLA)/Polycaprolactone (PCL) binary blends', *Polymer Testing*, vol. 121, p. 107984, Apr. 2023, doi: 10.1016/j.polymertesting.2023.107984.
- [249] M. J. Spear, A. Eder, and M. Carus, '10 - Wood polymer composites', in *Wood Composites*, M. P. Ansell, Ed., Woodhead Publishing, 2015, pp. 195–249. doi: 10.1016/B978-1-78242-454-3.00010-X.
- [250] F. Ronkay *et al.*, 'Melting temperature versus crystallinity: new way for identification and analysis of multiple endotherms of poly(ethylene terephthalate)', *J Polym Res*, vol. 27, no. 12, p. 372, Nov. 2020, doi: 10.1007/s10965-020-02327-7.
- [251] 'Standard PN-EN ISO 294-1:2017 Tworzywa sztuczne - Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych. Część 1: Zasady ogólne, formowanie uniwersalnych kształtek do badań i kształtek w postaci beleczek. Committee for Standardization: Warsaw, Poland, 2017.'
- [252] 'Standard PN-EN ISO 527-1:2020-01 Oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu; Część 1: Zasady ogólne; Część 2: Warunki badań tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania wtrysku i wytłaczania. Polish Committee for Standardization: Warsaw, Poland, 2012-2020.'
- [253] 'Standard PN-EN ISO 178:2019-06 Tworzywa sztuczne - Oznaczenie właściwości przy zginaniu. Polish Committee for Standardization: Warsaw, Poland, 2019.'
- [254] 'Standard PN-EN ISO 179-1:2010 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie udarnośći metodą Charpy'ego; Część 1: Badanie nieinstrumentalne. Polish Committee for Standardization: Warsaw, Poland, 2010.'
- [255] D. Kaczor, K. Bajer, G. Domek, A. Raszowska-Kaczor, and P. Szroeder, 'The method of obtaining polymer masterbatches based on polylactide with carbon filler', *IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.*, vol. 1199, no. 1, p. 012058, Nov. 2021, doi: 10.1088/1757-899X/1199/1/012058.
- [256] V. Speranza, A. De Meo, and R. Pantani, 'Thermal and hydrolytic degradation kinetics of PLA in the molten state', *Polymer Degradation and Stability*, vol. 100, pp. 37–41, Feb. 2014, doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2013.12.031.
- [257] G. Kister, G. Cassanas, and M. Vert, 'Effects of morphology, conformation and configuration on the IR and Raman spectra of various poly(lactic acids)', *Polymer*, vol. 39, no. 2, pp. 267–273, Jan. 1998, doi: 10.1016/S0032-3861(97)00229-2.
- [258] A. B. Kuzmenko, E. van Heumen, F. Carbone, and D. van der Marel, 'Universal dynamical conductance in graphite', *Phys. Rev. Lett.*, vol. 100, no. 11, p. 117401, Mar. 2008, doi: 10.1103/PhysRevLett.100.117401.
- [259] Z. Bartczak, A. Galeski, M. Kowalczyk, M. Sobota, and R. Malinowski, 'Tough blends of poly(lactide) and amorphous poly([R,S]-3-hydroxy butyrate) – morphology and properties', *European Polymer Journal*, vol. 49, no. 11, pp. 3630–3641, Nov. 2013, doi: 10.1016/j.eurpolymj.2013.07.033.
- [260] R. E. Przekop, M. Kujawa, W. Pawlak, M. Dobrosielska, B. Sztorch, and W. Wieleba, 'Graphite Modified Polylactide (PLA) for 3D Printed (FDM/FFF) Sliding Elements', *Polymers*, vol. 12, no. 6, Art. no. 6, Jun. 2020, doi: 10.3390/polym12061250.
- [261] M. Bieliński and P. Kotewicz, 'Technologiczne aspekty recyklingu tworzyw porowatych', *Inżynieria i Aparatura Chemiczna*, vol. Nr 5, pp. 20–21, 2010.
- [262] R. J. Papoular and R. Papoular, 'Some optical properties of graphite from IR to millimetric wavelengths', *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, vol. 443, no. 4, pp. 2974–2982, Oct. 2014, doi: 10.1093/mnras/stu1348.
- [263] L. G. Cançado *et al.*, 'Quantifying Defects in Graphene via Raman Spectroscopy at Different Excitation Energies', *Nano Lett.*, vol. 11, no. 8, pp. 3190–3196, Aug. 2011, doi: 10.1021/nl201432g.

- [264] A. S. Luyt and I. Kelnar, 'Effect of blend ratio and nanofiller localization on the thermal degradation of graphite nanoplatelets-modified PLA/PCL', *J Therm Anal Calorim*, vol. 136, no. 6, pp. 2373–2382, Jun. 2019, doi: 10.1007/s10973-018-7870-y.
- [265] S. M. Lebedev, O. S. Gefle, E. T. Amitov, D. Yu. Berchuk, and D. V. Zhuravlev, 'Poly(lactic acid)-based polymer composites with high electric and thermal conductivity and their characterization', *Polymer Testing*, vol. 58, pp. 241–248, Apr. 2017, doi: 10.1016/j.polymertesting.2016.12.033.
- [266] R. Guo, Z. Ren, H. Bi, M. Xu, and L. Cai, 'Electrical and Thermal Conductivity of Poly(lactic acid) (PLA)-Based Biocomposites by Incorporation of Nano-Graphite Fabricated with Fused Deposition Modeling', *Polymers*, vol. 11, no. 3, Art. no. 3, Mar. 2019, doi: 10.3390/polym11030549.
- [267] M. S. Barkhad, B. Abu-Jdayil, A. H. I. Mourad, and M. Z. Iqbal, 'Thermal Insulation and Mechanical Properties of Poly(lactic acid) (PLA) at Different Processing Conditions', *Polymers*, vol. 12, no. 9, Art. no. 9, Sep. 2020, doi: 10.3390/polym12092091.
- [268] E. M. Sullivan, Y. J. Oh, R. A. Gerhardt, B. Wang, and K. Kalaitzidou, 'Understanding the effect of polymer crystallinity on the electrical conductivity of exfoliated graphite nanoplatelet/poly(lactic acid) composite films', *J Polym Res*, vol. 21, no. 10, p. 563, Sep. 2014, doi: 10.1007/s10965-014-0563-8.
- [269] B. J. A. Gutierrez, S. Dul, A. Pegoretti, J. Alvarez-Quintana, and L. Fambri, 'Investigation of the Effects of Multi-Wall and Single-Wall Carbon Nanotubes Concentration on the Properties of ABS Nanocomposites', *C*, vol. 7, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2021, doi: 10.3390/c7020033.
- [270] D.-Q. Yang, J.-F. Rochette, and E. Sacher, 'Functionalization of Multiwalled Carbon Nanotubes by Mild Aqueous Sonication', *J. Phys. Chem. B*, vol. 109, no. 16, pp. 7788–7794, Apr. 2005, doi: 10.1021/jp045147h.
- [271] S. V. Usachev *et al.*, 'Thermal degradation of various types of polylactides research. The effect of reduced graphite oxide on the composition of the PLA4042D pyrolysis products', *Thermochimica Acta*, vol. 712, p. 179227, Jun. 2022, doi: 10.1016/j.tca.2022.179227.
- [272] O. T. Adesina, E. R. Sadiku, T. Jamiru, O. F. Ogunbiyi, and O. S. Adesina, 'Thermal properties of spark plasma sintered polylactide/graphene composites', *Materials Chemistry and Physics*, vol. 242, p. 122545, Feb. 2020, doi: 10.1016/j.matchemphys.2019.122545.
- [273] A. Yohannan *et al.*, 'Experimental and simulation studies of hybrid MWCNT/montmorillonite reinforced FDM based PLA filaments with multifunctional properties enhancement', *Polymer Composites*, vol. 45, no. 1, pp. 507–522, 2024, doi: 10.1002/pc.27794.
- [274] M. E. Mngomezulu, A. S. Luyt, and M. J. John, 'Morphology, thermal and dynamic mechanical properties of poly(lactic acid)/expandable graphite (PLA/EG) flame retardant composites', *Journal of Thermoplastic Composite Materials*, vol. 32, no. 1, pp. 89–107, Jan. 2019, doi: 10.1177/0892705717744830.
- [275] L. Shao, Y. Xi, and Y. Weng, 'Recent Advances in PLA-Based Antibacterial Food Packaging and Its Applications', *Molecules*, vol. 27, no. 18, Art. no. 18, Jan. 2022, doi: 10.3390/molecules27185953.
- [276] F. Memarian, A. Fereidoon, and M. G. Ahangari, 'The shape memory, and the mechanical and thermal properties of TPU/ABS/CNT: a ternary polymer composite', *RSC Adv*, vol. 6, no. 103, pp. 101038–101047, Oct. 2016, doi: 10.1039/C6RA23087C.
- [277] M. Latos-Brozio and A. Masek, 'Environmentally Friendly Polymer Compositions with Natural Amber Acid', *International Journal of Molecular Sciences*, vol. 22, no. 4, Art. no. 4, Jan. 2021, doi: 10.3390/ijms22041556.
- [278] Z. Xu *et al.*, 'Morphology, rheology and crystallization behavior of polylactide composites prepared through addition of five-armed star polylactide grafted multiwalled carbon nanotubes', *Polymer*, vol. 51, no. 3, pp. 730–737, Feb. 2010, doi: 10.1016/j.polymer.2009.12.017.
- [279] B. Ucpinar Durmaz and A. Aytac, 'Enhanced mechanical and thermal properties of graphene nanoplatelets-reinforced polyamide11/poly(lactic acid) nanocomposites', *Polymer Engineering & Science*, vol. 63, no. 1, pp. 105–117, 2023, doi: 10.1002/pen.26189.
- [280] Q. Zhang and S. Zhang, 'Electrical Conductivity and Crystallization of Poly(lactic acid) Nanocomposites Containing Surfactant Modified Carbon Nanotubes', *Journal of Materials Science and Chemical Engineering*, vol. 10, no. 4, Art. no. 4, Apr. 2022, doi: 10.4236/msce.2022.104003.
- [281] S. Kumar, M. R. Ramesh, M. Doddamani, S. M. Rangappa, and S. Siengchin, 'Mechanical characterization of 3D printed MWCNTs/HDPE nanocomposites', *Polymer Testing*, vol. 114, p. 107703, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.polymertesting.2022.107703.
- [282] G. Aliev *et al.*, 'Synthesis of L-Lactide from Lactic Acid and Production of PLA Pellets: Full-Cycle Laboratory-Scale Technology', *Polymers*, vol. 16, no. 5, Art. no. 5, Jan. 2024, doi: 10.3390/polym16050624.
- [283] K. Yuniarto, Y. A. Purwanto, S. Purwanto, B. A. Welt, H. K. Purwadaria, and T. C. Sunarti, 'Infrared and Raman studies on polylactide acid and polyethylene glycol-400 blend', *AIP Conference Proceedings*, vol. 1725, no. 1, p. 020101, Apr. 2016, doi: 10.1063/1.4945555.

- [284] D. Qin and R. T. Kean, 'Crystallinity Determination of Polylactide by FT-Raman Spectrometry', *Appl. Spectrosc., AS*, vol. 52, no. 4, pp. 488–495, Apr. 1998.
- [285] F. Signori, M.-B. Coltelli, and S. Bronco, 'Thermal degradation of poly(lactic acid) (PLA) and poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) and their blends upon melt processing', *Polymer Degradation and Stability*, vol. 94, no. 1, pp. 74–82, Jan. 2009, doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2008.10.004.
- [286] F. Carrasco, P. Pagès, J. Gámez-Pérez, O. O. Santana, and M. L. MasPOCH, 'Processing of poly(lactic acid): Characterization of chemical structure, thermal stability and mechanical properties', *Polymer Degradation and Stability*, vol. 95, no. 2, pp. 116–125, Feb. 2010, doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2009.11.045.
- [287] P. Mainil-Varlet *et al.*, 'Polylactide implants and bacterial contamination: An animal study', *Journal of Biomedical Materials Research*, vol. 54, no. 3, pp. 335–343, 2001, doi: 10.1002/1097-4636(20010305)54:3<335::AID-JBM40>3.0.CO;2-4.
- [288] V. A. Harmandaris, K. Ch. Daoulas, and V. G. Mavrantzas, 'Molecular Dynamics Simulation of a Polymer Melt/Solid Interface: Local Dynamics and Chain Mobility in a Thin Film of Polyethylene Melt Adsorbed on Graphite', *Macromolecules*, vol. 38, no. 13, pp. 5796–5809, Jun. 2005, doi: 10.1021/ma050177j.
- [289] O. Mysiukiewicz, M. Barczewski, K. Skórczewska, and D. Matykiewicz, 'Correlation between Processing Parameters and Degradation of Different Polylactide Grades during Twin-Screw Extrusion', *Polymers*, vol. 12, no. 6, Art. no. 6, Jun. 2020, doi: 10.3390/polym12061333.
- [290] M. Murariu *et al.*, 'The production and properties of polylactide composites filled with expanded graphite', *Polymer Degradation and Stability*, vol. 95, no. 5, pp. 889–900, May 2010, doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2009.12.019.
- [291] M. Żenkiewicz, J. Richert, P. Rytlewski, and A. Richert, 'Comparative analysis of shungite and graphite effects on some properties of polylactide composites', *Polymer Testing*, vol. 30, no. 4, pp. 429–435, Jun. 2011, doi: 10.1016/j.polymertesting.2011.03.004.
- [292] I.-H. Kim and Y. G. Jeong, 'Polylactide/exfoliated graphite nanocomposites with enhanced thermal stability, mechanical modulus, and electrical conductivity', *Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics*, vol. 48, no. 8, pp. 850–858, 2010, doi: 10.1002/polb.21956.
- [293] M. Żenkiewicz, J. Richert, P. Rytlewski, K. Moraczewski, M. Stepczyńska, and T. Karasiewicz, 'Characterisation of multi-extruded poly(lactic acid)', *Polymer Testing*, vol. 28, no. 4, pp. 412–418, Jun. 2009, doi: 10.1016/j.polymertesting.2009.01.012.
- [294] Z. Yang, C. Xin, W. Mughal, X. Li, and Y. He, 'High-melt-elasticity poly(ethylene terephthalate) produced by reactive extrusion with a multi-functional epoxide for foaming', *Journal of Applied Polymer Science*, vol. 135, no. 8, p. 45805, 2018, doi: 10.1002/app.45805.
- [295] J. Liu, L. Lou, W. Yu, R. Liao, R. Li, and C. Zhou, 'Long chain branching polylactide: Structures and properties', *Polymer*, vol. 51, no. 22, pp. 5186–5197, Oct. 2010, doi: 10.1016/j.polymer.2010.09.002.
- [296] R. Socher, B. Krause, M. T. Müller, R. Boldt, and P. Pötschke, 'The influence of matrix viscosity on MWCNT dispersion and electrical properties in different thermoplastic nanocomposites', *Polymer*, vol. 53, no. 2, pp. 495–504, Jan. 2012, doi: 10.1016/j.polymer.2011.12.019.
- [297] T. Villmow, P. Pötschke, S. Pegel, L. Häußler, and B. Kretschmar, 'Influence of twin-screw extrusion conditions on the dispersion of multi-walled carbon nanotubes in a poly(lactic acid) matrix', *Polymer*, vol. 49, no. 16, pp. 3500–3509, Jul. 2008, doi: 10.1016/j.polymer.2008.06.010.
- [298] X. Zhao, D. Chu, X. Zhang, C. Gao, Y. He, and W. Bai, 'Growth and characterization of carbon nanotubes and study of modified carbon fiber—A review', *Diamond and Related Materials*, vol. 147, p. 111308, Aug. 2024, doi: 10.1016/j.diamond.2024.111308.
- [299] G. Singh, H. Bhunia, A. Rajor, R. N. Jana, and V. Choudhary, 'Mechanical properties and morphology of polylactide, linear low-density polyethylene, and their blends', *Journal of Applied Polymer Science*, vol. 118, no. 1, pp. 496–502, 2010, doi: 10.1002/app.32305.
- [300] T. A. Saleh, S. Agarwal, and V. K. Gupta, 'Synthesis of MWCNT/MnO₂ and their application for simultaneous oxidation of arsenite and sorption of arsenate', *Applied Catalysis B: Environmental*, vol. 106, no. 1, pp. 46–53, Jul. 2011, doi: 10.1016/j.apcatb.2011.05.003.
- [301] B. D. Che *et al.*, 'The impact of different multi-walled carbon nanotubes on the X-band microwave absorption of their epoxy nanocomposites', *Chemistry Central Journal*, vol. 9, no. 1, p. 10, Mar. 2015, doi: 10.1186/s13065-015-0087-2.
- [302] T. Batakliiev *et al.*, 'Effects of Graphene Nanoplatelets and Multiwall Carbon Nanotubes on the Structure and Mechanical Properties of Poly(lactic acid) Composites: A Comparative Study', *Applied Sciences*, vol. 9, no. 3, Art. no. 3, Jan. 2019, doi: 10.3390/app9030469.
- [303] Y. Jun *et al.*, 'Enhanced electrical and mechanical properties of graphene nano-ribbon/thermoplastic polyurethane composites', *Carbon*, vol. 174, pp. 305–316, Apr. 2021, doi: 10.1016/j.carbon.2020.12.023.

- [304] N. Yadav, L. Nain, and S. K. Khare, ‘Studies on the degradation and characterization of a novel metal-free polylactic acid synthesized via lipase-catalyzed polymerization: A step towards curing the environmental plastic issue’, *Environmental Technology & Innovation*, vol. 24, p. 101845, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.eti.2021.101845.
- [305] N. S. Q. S. Amorin, G. Rosa, J. F. Alves, S. P. C. Gonçalves, S. M. M. Franchetti, and G. J. M. Fechine, ‘Study of thermodegradation and thermostabilization of poly(lactide acid) using subsequent extrusion cycles’, *Journal of Applied Polymer Science*, vol. 131, no. 6, 2014, doi: 10.1002/app.40023.
- [306] N. S. Mueller *et al.*, ‘Evaluating arbitrary strain configurations and doping in graphene with Raman spectroscopy’, *2D Mater.*, vol. 5, no. 1, p. 015016, Nov. 2017, doi: 10.1088/2053-1583/aa90b3.
- [307] G. Froehlicher and S. Berciaud, ‘Raman spectroscopy of electrochemically gated graphene transistors: Geometrical capacitance, electron-phonon, electron-electron, and electron-defect scattering’, *Phys. Rev. B*, vol. 91, no. 20, p. 205413, May 2015, doi: 10.1103/PhysRevB.91.205413.
- [308] R. M. Novais, F. Simon, P. Pötschke, T. Villmow, J. A. Covas, and M. C. Paiva, ‘Poly(lactic acid) composites with poly(lactic acid)-modified carbon nanotubes’, *Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry*, vol. 51, no. 17, pp. 3740–3750, 2013, doi: 10.1002/pola.26778.
- [309] Y. Li *et al.*, ‘A review of the electrical and mechanical properties of carbon nanofiller-reinforced polymer composites’, *J Mater Sci*, vol. 54, no. 2, pp. 1036–1076, Jan. 2019, doi: 10.1007/s10853-018-3006-9.
- [310] F. Cock, A. A. Cuadri, M. García-Morales, and P. Partal, ‘Thermal, rheological and microstructural characterisation of commercial biodegradable polyesters’, *Polymer Testing*, vol. 32, no. 4, pp. 716–723, Jun. 2013, doi: 10.1016/j.polymertesting.2013.03.015.
- [311] L. Wang, Y. Wang, Z. Huang, and Y. Weng, ‘Heat resistance, crystallization behavior, and mechanical properties of polylactide/nucleating agent composites’, *Materials & Design (1980-2015)*, vol. 66, pp. 7–15, Feb. 2015, doi: 10.1016/j.matdes.2014.10.011.
- [312] Z. Xu *et al.*, ‘Enhanced Nucleation Rate of Polylactide in Composites Assisted by Surface Acid Oxidized Carbon Nanotubes of Different Aspect Ratios’, *ACS Appl. Mater. Interfaces*, vol. 3, no. 9, pp. 3744–3753, Sep. 2011, doi: 10.1021/am200932q.
- [313] L. S. D. Bortoli, R. de Farias, D. Z. Mezalira, L. M. Schabbach, and M. C. Fredel, ‘Functionalized carbon nanotubes for 3D-printed PLA-nanocomposites: Effects on thermal and mechanical properties’, *Materials Today Communications*, vol. 31, p. 103402, Jun. 2022, doi: 10.1016/j.mtcomm.2022.103402.
- [314] R. Kotsilkova, S. Tabakova, and R. Ivanova, ‘Effect of graphene nanoplatelets and multiwalled carbon nanotubes on the viscous and viscoelastic properties and printability of polylactide nanocomposites’, *Mech Time-Depend Mater*, vol. 26, no. 3, pp. 611–632, Sep. 2022, doi: 10.1007/s11043-021-09503-2.
- [315] X. Shi, X. Dai, Y. Cao, J. Li, C. Huo, and X. Wang, ‘Degradable Poly(lactic acid)/Metal–Organic Framework Nanocomposites Exhibiting Good Mechanical, Flame Retardant, and Dielectric Properties for the Fabrication of Disposable Electronics’, *Ind. Eng. Chem. Res.*, vol. 56, no. 14, pp. 3887–3894, Apr. 2017, doi: 10.1021/acs.iecr.6b04204.
- [316] R. Kotsilkova, I. Petrova-Doycheva, D. Menseidov, E. Ivanov, A. Paddubskaya, and P. Kuzhir, ‘Exploring thermal annealing and graphene-carbon nanotube additives to enhance crystallinity, thermal, electrical and tensile properties of aged poly(lactic) acid-based filament for 3D printing’, *Composites Science and Technology*, vol. 181, p. 107712, Sep. 2019, doi: 10.1016/j.compscitech.2019.107712.
- [317] S. Kashi, R. K. Gupta, N. Kao, S. A. Hadigheh, and S. N. Bhattacharya, ‘Influence of graphene nanoplatelet incorporation and dispersion state on thermal, mechanical and electrical properties of biodegradable matrices’, *Journal of Materials Science & Technology*, vol. 34, no. 6, pp. 1026–1034, Jun. 2018, doi: 10.1016/j.jmst.2017.10.013.
- [318] G. Spinelli *et al.*, ‘Effects of Filament Extrusion, 3D Printing and Hot-Pressing on Electrical and Tensile Properties of Poly(Lactic) Acid Composites Filled with Carbon Nanotubes and Graphene’, *Nanomaterials*, vol. 10, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2020, doi: 10.3390/nano10010035.
- [319] F. Ren *et al.*, ‘Large-scale preparation of segregated PLA/carbon nanotube composite with high efficient electromagnetic interference shielding and favourable mechanical properties’, *Composites Part B: Engineering*, vol. 155, pp. 405–413, Dec. 2018, doi: 10.1016/j.compositesb.2018.09.030.
- [320] V. Nimbagal, N. R. Banapurmath, A. M. Sajjan, A. Y. Patil, and S. V. Ganachari, ‘Studies on Hybrid Bio-Nanocomposites for Structural Applications’, *J. of Materi Eng and Perform*, vol. 30, no. 9, pp. 6461–6480, Sep. 2021, doi: 10.1007/s11665-021-05843-9.
- [321] S. H. Park, S. G. Lee, and S. H. Kim, ‘Isothermal crystallization behavior and mechanical properties of polylactide/carbon nanotube nanocomposites’, *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 46, pp. 11–18, Mar. 2013, doi: 10.1016/j.compositesa.2012.10.011.

- [322] M. M. Younus, H. M. Naguib, M. Fekry, and M. A. Elsayy, 'Pushing the limits of PLA by exploring the power of MWCNTs in enhancing thermal, mechanical properties, and weathering resistance', *Sci Rep*, vol. 13, no. 1, p. 16588, Oct. 2023, doi: 10.1038/s41598-023-43660-3.
- [323] L. Wang, J. Qiu, E. Sakai, and X. Wei, 'The relationship between microstructure and mechanical properties of carbon nanotubes/poly(lactic acid) nanocomposites prepared by twin-screw extrusion', *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 89, pp. 18–25, Oct. 2016, doi: 10.1016/j.compositesa.2015.12.016.
- [324] M. S. Z. Mat Desa, A. Hassan, A. Arsad, and N. N. B. Mohammad, 'Mechanical properties of poly(lactic acid)/multiwalled carbon nanotubes nanocomposites', *Materials Research Innovations*, vol. 18, no. sup6, pp. S6-14-S6-17, Dec. 2014, doi: 10.1179/1432891714Z.000000000924.
- [325] N. Vidakis *et al.*, 'Additive manufacturing of multifunctional poly(lactic acid) (PLA)—multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) nanocomposites', *Nanocomposites*, vol. 7, no. 1, pp. 184–199, Jan. 2021, doi: 10.1080/20550324.2021.2000231.

6. ZAŁĄCZNIKI

6.1. PUBLIKACJA 1

6.1.1. Oświadczenia autorów

mgr Daniel Piotr Kaczor

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *The method of obtaining polymer masterbatches based on polylactide with carbon filler*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Grzegorz Domek, Aneta Raszkowska-Kaczor, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2021, Vol. 1199, art. no 012058

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; wytworzeniu próbek badawczych; ocenie wpływu zmiany szybkości i temperatury mieszania koncentratów na obciążenie mieszadła; wykonaniu analiz: skaningowej mikroskopii elektronowej, spektroskopii w podczerwieni, skaningowej kalorymetrii różnicowej, masowego wskaźnika szybkości płynięcia; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji artykułu. Pełniłem również rolę głównego i korespondencyjnego autora pracy.

Wkład procentowy w pracy: 50%

.....
Podpis współautora

dr inż. Krzysztof Bajer

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *The method of obtaining polymer masterbatches based on polylactide with carbon filler*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Grzegorz Domek, Aneta Raszkowska-Kaczor, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2021, Vol. 1199, art. no 012058

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; ocenie wpływu zmiany szybkości i temperatury mieszania koncentratów na obciążenie mieszadła; interpretacji wyników badań; przygotowaniu i edycji artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 15%

.....
Podpis współautora

dr hab. inż. Grzegorz Jan Domek, prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Mechatroniki

ul. Kopernika 1

85-074 Bydgoszcz

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *The method of obtaining polymer masterbatches based on polylactide with carbon filler*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Grzegorz Domek, Aneta Raszkowska-Kaczor, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2021, Vol. 1199, art. no 012058

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; ocenie wpływu zmiany szybkości i temperatury mieszania koncentratów na obciążenie mieszadła; interpretacji wyników badań; przygotowaniu i edycji artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 15%

Podpis współautora

dr Aneta Raszkowska-Kaczor

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *The method of obtaining polymer masterbatches based on polylactide with carbon filler*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Grzegorz Domek, Aneta Raszkowska-Kaczor, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2021, Vol. 1199, art. no 012058

Udział współautora:

Mój udział polegał na interpretacji wyników badań i edycji artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 5%

.....
Podpis współautora

dr hab. Paweł Stanisław Szroeder, prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Fizyki

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

85-090 Bydgoszcz

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *The method of obtaining polymer masterbatches based on polylactide with carbon filler*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Grzegorz Domek, Aneta Raszkowska-Kaczor, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2021, Vol. 1199, art. no 012058

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 15%

.....
Podpis współautora

The method of obtaining polymer masterbatches based on polylactide with carbon filler

D Kaczor¹, K Bajer², G Domek³, A Raszowska-Kaczor², P Szroeder⁴

¹ Kazimierz Wielki University, J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Poland

² Łukasiewicz Research Network – Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes, Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, Poland

³ Faculty of Mechatronics, Kazimierz Wielki University, Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz, Poland

⁴ Institute of Physics, Kazimierz Wielki University, Powstańców Wielkopolskich 2, 85-090 Bydgoszcz, Poland

daniel.kaczor@impib.lukasiewicz.gov.pl

Abstract. The method of obtaining polymer composites with a graphite filler using a kneading mixer was presented. The best mixing parameters (rotational speed and temperature) were determined, allowing to obtain composites with the best filler dispersion in the polymer matrix. A series of graphite/polylactide (PLA) masterbatches were made. The following composites tests were performed: scanning electron microscopy (SEM), infrared spectroscopy (FTIR-ATR), and differential scanning calorimetry (DSC). The value of the mass melt flow rate (MFR) was also determined. It was observed that the best homogenization were obtained for samples mixed at a speed of 40-50 rpm and at a temperature of 180-190°C.

1. Introduction

Poly(lactide), also known as poly(lactic acid), is one of the compostable, thermoplastic polyesters. Due to the possibility to obtaining this polymer from renewable sources, it has become popular in recent years. It can be used to produce durable, water-resistant materials. Properties of polylactide are similar to polypropylene, polyethylene or polystyrene [1]. Pure PLA is stiff and brittle. The use of this polymer in the automotive, electronics and electrical industries requires modification of its properties with various types of additives [2]. The addition of graphene oxide increases the value of Young's modulus [3]. Graphene/PLA composites with improved mechanical properties and electrical conductivity are used as filaments for 3D printing [4]. The use of nano carbons is limited by their high cost. An alternative approach is to replace graphene and carbon nanotubes with graphite micropowders, which combine low price and excellent thermal and electrical properties of graphene [5].

In literature there is several methods of obtaining polylactide composites with carbon fillers. The physical method using a masterbatch made on a twin-screw extruder [6]–[8]. The chemical method is a preparation of composites from THF solution, methanol or chloroform [9], [10]. Each of the above methods has advantages and disadvantages. The methods using a twin-screw extruder require a large amount of carbon filler and the resulting composite can be characterized by insufficient dispersion of the filler in the polymer matrix. The advantage is the high yield of composites. Solvent methods are inefficient and complicated.

In this article, there is propose a method of obtaining graphite/polylactide concentrates using a kneading mixer. The aim of this study is to create a method of determining the optimal mixing parameters of polymer composites obtained with the use of a laboratory mixer. This device is used in the production of homogeneous polymers, elastomeric, ceramic or other blends. It can be used to produce polymer masterbatches for laboratory purposes.

A series of two-component blends of polylactide with the addition of a constant amount of carbon filler was obtained. The influence of the rotational speed and temperature changes on the stirrer torque

was discussed. The structures of the concentrates as well as their physical and thermal properties were also compared.

2. Materials and sample preparation

2.1. Materials

Graphite micropowder of industrial grade, MG3096 (3000 mesh), was purchased from Sinograf S.A. The polylactide (PLA) produced by Total-Corbion, available under the trade name Luminy® LX175, was used as a matrix in the obtained polymer masterbatches. Typical properties of used PLA are show in Table 1.

Table 1. Luminy® LX175 typical properties.

Properties	Method	Typical value
Density	Literature value	1.24 g/cm ³
Stereochemical purity	Total Corbion PLA method	96% (L-isomer)
Residual monomer	Total Corbion PLA method	≤ 0.3%
Melting temperature	DSC	155°C
Glass transition temperature	DSC	60°C

2.2. Composite preparation

Composites with carbon fillers (marked as G/PLA) were prepared by mixing 30 g of PLA with 10 g of graphite powder by Brabender Plasti-Corder® Lab-Station, equipped with measuring mixer 50 EHT and roller blades, at different temperature and mixing speed. Samples without graphite (marked as NG/PLA) were prepared by mixing 40 g of polylactide. Before the mixing process, polylactide (PLA) was dried in the temperature of 80°C for 8 hours. The mixture was stirred for 4 minutes. As a result, two types of masterbatches containing 25% of graphite were obtained. The first type of composites was make by mixing PLA with graphite at the temperature of 190°C and variable speed from 30 to 70 rpm. The second type was make by mixing in a temperature range from 170 to 210°C and a constant speed of 50 rpm. Samples are listed in the Table 2.

Table 2. Designation of the graphite/PLA masterbatches with their preparation conditions.

Sample	Graphite content [%]	Mixing temperature [°C]	Mixing speed [rpm]
PLA	-	-	-
NG/PLA30rpm	-	190	30
NG/PLA40rpm	-	190	40
NG/PLA50rpm	-	190	50
NG/PLA60rpm	-	190	60
NG/PLA70rpm	-	190	70
G/PLA30rpm	25	190	30
G/PLA40rpm	25	190	40
G/PLA50rpm	25	190	50
G/PLA60rpm	25	190	60
G/PLA70rpm	25	190	70
NG/PLA170C	-	170	50
NG/PLA180C	-	180	50
NG/PLA190C	-	190	50
NG/PLA200C	-	200	50
NG/PLA210C	-	210	50
G/PLA170C	25	170	50
G/PLA180C	25	180	50
G/PLA190C	25	190	50
G/PLA200C	25	200	50
G/PLA210C	25	210	50

3. Process and material characterization

3.1. Mixing behavior analysis

During the mixing process, changes of the stirrer torque were recorded by Lab Station system, Brabender.

3.2. Morphology structure analysis

Scanning electron microscopy (SEM, SU8010, Hitachi, Japan) was used for studying the morphology of graphite/PLA composites. For recording high resolution surface topography, the samples were coated with thin conductive layer of gold deposited by evaporation in vacuum. The structure of the samples from cross-section were observed.

3.3. Chemical structure analysis

FTIR-ATR spectra were measured using the Agilent Technologies Cary 630 FTIR-ATR spectrometer. Parameters used in measurements were: spectral range 400–4000 cm⁻¹, spectral resolution <2 cm⁻¹, wavelength accuracy 0.05 cm⁻¹, signal to noise ratio (1 min, RMS) > 30000:1. The FTIR-ATR spectra were acquired at ambient temperatures from the sample surface.

3.4. Thermal behavior and stability analysis

Differential scanning calorimetry (DSC) was performed with a METTLER TOLEDO DSC1 Star System calibrated with pure indium and zinc standards, under nitrogen atmosphere, at gas flow rate 50 cm³/min. Samples of about 5 - 7 mg, sealed in aluminum crucible, were used. The DSC test method consisted of five stages. In the first stage (heating 1), the samples were heated at a constant rate of 10°C/min from 0°C to 300°C. Next was isothermal stage lasting 3 minutes. After this time, the samples were cooled at a rate of 10°C/min to 0°C and remained at this temperature for 3 minutes. This isothermal stage was followed by heating (heating 2) at a rate of 10°C/min to 300°C. The room temperature crystallinity, X_c , of PLA composites was evaluated using the following expression:

$$X_c = \left(\frac{\Delta H_m - \Delta H_{cc}}{w \Delta H_m^0} \right) \cdot 100\%$$

where ΔH_m is the melting enthalpy (J/g), ΔH_{cc} is the cold crystallization enthalpy (J/g), ΔH_m^0 is the melting enthalpy of 100% crystalline PLA (93 J/g) and w is the fraction of the polymer in the composite materials [11]. The experiment was performed in accordance with the ISO 11357-(1-3): 2009 standard.

3.5. Melt flow rate properties

The melt flow rate (MFR) of the composites was determined according to the ISO 1133:2011 standard with a Dynisco LMI 4003 capillary plastometer. The measurements were carried out under the piston loading of 2.16 kg at 190°C.

4. Results

4.1. Mixing behavior analysis

Changes in the mixer torque are shown in Table 3. Loading peak, minimum and end torque during mixing were recorded. No correlation was found between the speed of rotation of the mixer and the loading peak torque. In pure PLA samples, an increase in the speed of rotation of the mixer increases the minimal torque exerted on the blades of the mixer. Minimal torques recorded when mixing PLA with graphite filler are one-third higher. It is worth noting that the final torque measured when mixing pure PLA is higher than the minimum torque. In the presence of filler, no changes were observed. For samples mixed with the speed of 50 rpm and at the temperature from 170 to 210°C, a decrease in the minimum and end torque values was noticed along with the increase in mixing temperature. This effect may be related to the reduction of the polymer viscosity at higher temperatures [12]. This effect is shown in Figure 1a and 1b. The decrease in torque as a function of temperature increase is similar to a linear one.

Table 3. Changes in mixer torque.

Sample	Loading peak [Nm]	Minimum [Nm]	End [Nm]	Stock temperature [°C]
PLA	-	-	-	-
NG/PLA30rpm	33.8	6.4	6.5	191
NG/PLA40rpm	34.1	6.2	10.7	191
NG/PLA50rpm	30.0	7.1	9.5	192
NG/PLA60rpm	26.2	7.5	11.9	193
NG/PLA70rpm	36.9	7.6	14.5	193
G/PLA30rpm	33.5	10.9	11.2	191
G/PLA40rpm	31.4	11.4	11.6	193
G/PLA50rpm	37.2	10.0	10.2	193
G/PLA60rpm	34.8	11.1	11.2	195
G/PLA70rpm	38.7	11.1	11.2	195
NG/PLA170C	40.5	12.2	14.7	171
NG/PLA180C	38.2	11.2	11.3	183
NG/PLA190C	30.0	7.1	9.5	192
NG/PLA200C	36.7	6.0	6.0	200
NG/PLA210C	26.6	4.4	4.6	210
G/PLA170C	39.0	13.7	14.1	175
G/PLA180C	43.3	12.2	12.3	184
G/PLA190C	37.2	10.0	10.2	193
G/PLA200C	30.3	9.5	11.3	202
G/PLA210C	27.8	7.1	7.2	211

Figure 1. Correlation between minimum/end torque and mixing temperature for nongraphite (a) and graphite containing (b) composites.

4.2. Phase morphology analysis

Figure 2 shows SEM images of PLA and graphite/PLA composites after mixing at 190°C and different mixing speed. Figure 3 shows SEM images of mixed samples with a constant speed of 50 rpm and in the temperature range from 170 to 210°C and graphite filler. The size of the graphite MG3096 flakes was found to be $6 \pm 2 \mu\text{m}$, respectively. The best dispersion of graphite filler in the matrix seems to be obtained for samples mixed at 40, 50 rpm and in temperature 180-190°C. For this samples the distribution of graphite flakes in the matrix was most homogeneous. No graphite agglomerates or changes in its structure were observed in all samples. Which may indicate a good mixing of the composite.

Figure 2. SEM images of graphite MG3096 (a), G/PLA30rpm (b), G/PLA40rpm (c), G/PLA50rpm (d), G/PLA60rpm (e), G/PLA70rpm (f).

Figure 3. SEM images of PLA (a), G/PLA170C (b), G/PLA180C (c), G/PLA190C (d), G/PLA200C (e), G/PLA210C(f).

4.3. Chemical structure analysis

Figures 4 and 5 shows FTIR-ATR spectra of graphite/PLA composites compared with neat PLA sample. The infrared absorption spectra graphite/PLA composites contain the bands that are assigned to the PLA-based polymer [13]. Two bands at 755 and 869 cm^{-1} are attributed to the crystalline and amorphous phases of the polymer. The stretching modes of the C-CH₃ group appear at 1041 cm^{-1} while the symmetric and asymmetric stretching modes of the C-O-C group appear at 1081 (symm.), 1180 and 1266 cm^{-1} (asymm.), respectively. The band at 1128 cm^{-1} is assigned to the rocking modes of the CH₃ group. Characteristic of the CH and CH₃ symmetric bending modes appear at 1357 and 1382 cm^{-1} while the band corresponding to the asymmetric bending modes is found at 1452 cm^{-1} . Then, the C=O stretching modes of the ester group appear at 1746 cm^{-1} . There are also weak bands at 2945 and 2994

cm^{-1} attributed to the asymmetric stretching modes of the CH_3 group. The presence of graphite fillers does not affect the position and relative intensities of the characteristic PLA bands. However, due to the presence of the delocalized π -electrons that affect the optical properties of graphite, there is a strong correlation between the graphite content and the intensity of the absorption background [14]. When the size of the graphite grains are comparable with the wavelength of IR radiation ($4 - 20 \mu\text{m}$), the strong absorption background from the graphite fillers partially obscures the characteristic bands from PLA matrix.

Figure 4. FTIR-ATR spectra of PLA, G/PLA30rpm, G/PLA40rpm, G/PLA50rpm, G/PLA60rpm, G/PLA70rpm.

Figure 5. FTIR-ATR spectra of PLA, G/PLA170C, G/PLA180C, G/PLA190C, G/PLA200C, G/PLA210C.

4.4. Thermal behavior and stability analysis

Figures 6 and 7 show the DSC curves of PLA masterbatches recorded during the first heating. Thermal data such as the glass transition temperature (T_g), crystallization temperature (T_c), cold crystallization temperature (T_{cc}), melting temperature (T_m), crystallization enthalpy (ΔH_c), cold crystallization enthalpy (ΔH_{cc}), melting enthalpy (ΔH_m) and polymer crystallinity (X_c) are summarized in the Table 4. Around 58-64°C (heating 1 and 2) was seen endothermic, glass transition of PLA peak. Graphite addition does not change the T_g of PLA. This may prove the lack of influence of the carbon filler used on limiting the mobility of the polymer chains due to the weak interaction between graphite grains and PLA matrix [11]. During heating 1, cold crystallization peak of PLA appears between 110 to 116°C for samples without graphite and between 95 to 114°C for samples with graphite. The lower T_{cc} temperature was observed for the samples mixed at 40-70 rpm and at a temperature between 190 and 210°C. Differences in cold crystallization enthalpy, ΔH_{cc} , are clearly seen. The cold crystallization enthalpy of samples containing graphite is lower than for NG/PLA samples. The lower crystallization enthalpy and its temperature favor less perfect crystallites [11]. The melting point, T_m , of all samples is comparable. The melting enthalpy, ΔH_m , of the NG/PLA sample is similar to the PLA, about 25-29 J/g, and higher than the melting enthalpy of the graphite containing samples, 6,5 - 30 J/g.

For samples mixed in speed 70 rpm and in temperature 200 and 210°C, higher melting enthalpy was saw. Since the degree of crystallinity of samples containing graphite and NG/PLA samples is at a similar level it can be assumed that the quality of the formed crystallites is responsible for the change of the melting enthalpy. In the first and second heating for samples noncontaining graphite bimodal, endothermic process (approx. 150-160°C) has been registered. The presence of two melting peaks (overlapping) indicates the reorganization of classic crystals after melting into spherulites of a greater lamellar thickness, melting at a higher temperature. The source of double peaks may also be the presence of two species of crystallites of different size, disorder, or type [15]. The first, lower melting peak (approx. 150°C) is attributed to the melting and recrystallization of the primary crystals into a more stable form. The second, higher (approx. 160°C) corresponds to the melting of the newly formed crystals [16]. This effect was not observed for samples containing graphite. There were no crystallization peaks during cooling recorded for all samples.

Crystallinity of X_c at room temperature in pure polymer (PLA) decreased after each heating cycle. X_c estimated on the basis of the first heating curve was 29%. After the melting process (NG/PLA sample), X_c had dropped to almost 0%. The second heating caused the crystallinity to drop to almost zero in the samples containing PLA, NG/PLA and graphite. The presence of graphite admixture causes a slight increase in crystallinity during the first heating cycle for samples G/PLA70rpm (35%), G/PLA200C (20%) and G/PLA210C (13%). In the second heat all samples showed amorphous structure.

Table 4. Thermal data obtained by DSC for PLA and graphite/PLA composites.

Code	Heating 1						Heating 2					
	T _m ¹ [°C]	ΔH _m ¹ [J/g]	T _g ¹ [°C]	T _{cc} ¹ [°C]	ΔH _{cc} ¹ [J/g]	X _c ¹ [%]	T _m ² [°C]	ΔH _m ² [J/g]	T _g ² [°C]	T _{cc} ² [°C]	ΔH _{cc} ² [J/g]	X _c ² [%]
PLA	145.2 154.8	29.4	64	116.6	2.11	29	151.5	0.6	58.5	-	-	1
NG/PLA30rpm	151.9	26.3	58.4	112.9	26.3	0	151.2	11.5	59.0	128.3	10.4	1
NG/PLA40rpm	152.1 157.2	28.3	59.4	112.1	28.2	0	150.6 155.0	22.6	59.0	125.9	22.1	1
NG/PLA50rpm	152.1 156.8	24.7	59.2	112.0	25.0	0	151.1 153.0	14.3	58.7	128.1	13.6	1
NG/PLA60rpm	151.6 157.0	26.6	58.0	112.1	26.6	0	150.8 152.0	15.0	59.8	127.9	15.2	0
NG/PLA70rpm	151.8 157.0	28.1	59.3	110.9	28.3	0	151.0 152.2	11.1	59.2	128.9	11.3	0
G/PLA30rpm	154.4	6.5	60.1	128.8	6.8	0	149.2	14.9	58.5	125.0	14.9	0
G/PLA40rpm	154.5	20.7	58.7	101.5	16.7	6	150.0	12.1	58.9	126.8	11.6	1
G/PLA50rpm	151.9	18.2	59.2	101.5	17.6	1	150.0	12.9	59.4	127.1	12.1	1
G/PLA60rpm	152.6	20.2	58.3	114.1	20.1	0	149.5	12.9	58.6	126.6	12.3	1
G/PLA70rpm	153.2	30.6	59.5	95.3	6.5	35	149.6	13.8	58.7	126.4	13.0	1
NG/PLA170C	150.3 155.0	25.7	58.1	111.1	25.4	0	150.8 155.0	17.8	58.3	126.8	17.2	1
NG/PLA180C	150.0 153.4	28.7	57.8	109.9	27.2	2	150.6 153.0	16.4	58.7	127.0	15.8	1
NG/PLA190C	152.1 156.8	24.7	59.2	112.0	25.0	0	151.1 153.0	14.3	58.7	128.1	13.6	
NG/PLA200C	151.0 156.5	27.7	59.4	110.4	26.7	1	150.8 155.0	16.7	59.2	128.0	16.8	0
NG/PLA210C	150.9 157.0	28.7	58.8	110.2	28.6	0	151.1 153.0	12.8	58.9	128.3	12.8	0
G/PLA170C	151.1	19.5	57.8	113.2	19.2	0	149.7 151.0	17.2	59.6	124.8	15.8	2
G/PLA180C	153.3 157.0	20.0	59.1	114.0	19.9	0	150.7	12.3	59.6	127.3	12.4	0
G/PLA190C	151.9	18.2	59.2	101.5	17.6	1	150.0	12.9	59.4	127.1	12.1	1
G/PLA200C	154.3	24.3	57.3	98.3	10.6	20	149.6	14.3	59.1	126.3	14.2	0
G/PLA210C	150.0 155.7	25.8	58.4	101.8	16.5	13	148.4 151.0	14.5	58.2	124.7	14.3	0

Figure 6. DSC thermograms for samples prepared at the temperature of 190°C and different mixing speed – heating 1.

Figure 7. DSC thermograms for samples prepared at mixing speed of 50 rpm and different temperatures – heating 1.

4.5. Melt flow rate properties

Table 5 and Figures 8, 9 summarize the MFR results for individual samples.

Table 5. Melt flow rate properties.

Sample	MFR [g/10min]
PLA	11.6
NG/PLA30rpm	12.6
NG/PLA40rpm	18.3
NG/PLA50rpm	25.1
NG/PLA60rpm	25.3
NG/PLA70rpm	27.7
G/PLA30rpm	4.7
G/PLA40rpm	5.9
G/PLA50rpm	5.7
G/PLA60rpm	6.5
G/PLA70rpm	8.9
NG/PLA170C	15.5
NG/PLA180C	24.0
NG/PLA190C	25.1
NG/PLA200C	26.6
NG/PLA210C	31.3
G/PLA170C	7.4
G/PLA180C	7.8
G/PLA190C	8.3
G/PLA200C	10.1
G/PLA210C	22.1

Figure 8. MFR for samples made in same temperature 190°C and different mixing speed.

Figure 9. MFR for samples made in same mixing speed 50 rpm and different temperature.

For samples obtained at the same temperature and at different stirring speeds without graphite, a significant increase in the MFR value (from 12.6 to 25.1 g/10min) in the range from 30 to 50 rpm was observed. In the range from 50 to 70 rpm, the increase in the MFR value also occurs, but it is much smoother. The dependence of the increase in the MFR value on the mixing speed also occurs for the samples with graphite. However, the MFR increments for these samples are much smaller than for the nongraphite samples. The samples obtained at the same speed but at different mixing temperatures also show changes in the course of the MFR value increase, depending on the presence or absence of graphite in the composition. For samples without graphite, the greatest increase in the MFR value occurs at a temperature between 170 and 180°C. For samples with graphite, the greatest increase in the value was observed between 200 and 210°C. The MFR values of all samples with the addition of graphite, except for sample obtained at the highest temperature G/PLA210C, are lower than the original PLA. This may be due to an increase in flow resistance associated with the use of solid filler [17], [18]. During thermal processing, polylactide is partially degraded. Based on the obtained results, it can be assumed that the addition of graphite shifted the polymer degradation to higher mixing speed and temperature [19]. However, this discovery requires further research.

5. Conclusions

The correct distribution of the additive in the polymer matrix is most important in the preparation of polymer masterbatches. The proposed method, using a kneading mixer, is characterized by good homogenization. Introduction of graphite fillers into PLA matrix resulted in the modification of the thermal and rheological properties of the composites without changes in the chemical structure of the polymer. The lack of changes is confirmed by the results of the FTIR-ATR analysis and the lack of major differences in the glass transition temperature and melting temperature between the powdered polymer (PLA) and mixed samples. The addition of graphite lowered the cold crystallization temperature without changes in other thermal properties of the sample. Based on the results of the melt flow rate (MFR) analysis, it can be assumed that the addition of graphite shifted the polylactide degradation conditions to higher temperatures and rotation mixing speeds. However, confirmation of this observation requires further work involving the measurement of the intrinsic viscosity of polymer solutions. It seems that the best properties (best homogenization, without deterioration of other parameters) were obtained for samples mixed at a speed of 40-50 rpm and at a temperature of 180-190°C. The biggest disadvantage of the proposed method is its efficiency, which is worsened by the small mass of the obtained sample and the time needed to clean the mixer before re-use. The low demand for raw materials, compared to the method of obtaining masterbatches with the use of extruders, may be an advantage in laboratory/scientific applications.

References

- [1] Ahmed J, Mulla M Z, Vahora A, Bher A, Auras R 2021 Polylactide/graphene nanoplatelets composite films: Impact of high-pressure on topography, barrier, thermal, and mechanical properties *Polym. Compos* 42 2898–2909
- [2] Arriagada P, Palza H, Palma P, Flores M, Caviades P 2018 Poly(lactic acid) composites based on graphene oxide particles with antibacterial behavior enhanced by electrical stimulus and biocompatibility *J. Biomed. Mater. Res. A* 106 1051–1060
- [3] Bartczak Z, Galeski A, Kowalczyk M, Sobota M, Malinowski R 2013 Tough blends of poly(lactide) and amorphous poly([R,S]-3-hydroxy butyrate) – morphology and properties *Eur. Polym. J.* 49 3630–3641
- [4] Batakliiev T, Georgiev V, Kalupgian C, Muñoz P A R, Ribeiro H, Fehine G J M, Andrade R J E, Ivanov E, Kotsilkova R 2021 Physico-chemical Characterization of PLA-based Composites Holding Carbon Nanofillers *Appl. Compos. Mater.* 28 1175–1192
- [5] Bieliński M, Kotewicz P 2010 Technologiczne aspekty recyklingu tworzyw porowatych *Inż. Apar. Chem.* 20–21
- [6] Botta L, Scaffaro R, Sutera F, Mistretta M C 2018 Reprocessing of PLA/Graphene Nanoplatelets Nanocomposites *Polymers* 10 18
- [7] Chakraborty G, Valapa R B, Pugazhenthii G, Katiyar V 2018 Investigating the properties of poly(lactic acid)/exfoliated graphene based nanocomposites fabricated by versatile coating approach *Int. J. Biol. Macromol.* 113 1080–1091
- [8] Gao Y, Picot O T, Tu W, Bilotti E, Peijs T 2018 Multilayer coextrusion of graphene polymer nanocomposites with enhanced structural organization and properties *J. Appl. Polym. Sci.* 135 46041
- [9] Gurunathan T, Mohanty S, Nayak S K 2015 A review of the recent developments in biocomposites based on natural fibres and their application perspectives *Compos. Part Appl. Sci. Manuf.* 77 1–25
- [10] Kim M, Jeong J H, Lee J Y, Capasso A, Bonaccorso F, Kang S H, Lee Y K, Lee G H 2019 Electrically Conducting and Mechanically Strong Graphene–Polylactic Acid Composites for 3D Printing *ACS Appl. Mater. Interfaces* 11 11841–11848
- [11] Kister G, Cassanas G, Vert M 1998 Effects of morphology, conformation and configuration on the IR and Raman spectra of various poly(lactic acid)s *Polymer* 39 267–273

- [12] Kotsilkova R, Angelova P, Batakliiev T, Angelov V, Di Maio R, Silvestre C 2019 Study on Aging and Recover of Poly (Lactic) Acid Composite Films with Graphene and Carbon Nanotubes Produced by Solution Blending and Extrusion Coatings 9 359
- [13] Kuzmenko A B, van Heumen E, Carbone F, van der Marel D 2008. Universal Optical Conductance of Graphite Phys. Rev. Lett. 100 117401
- [14] Li M X, Kim S H, Choi S W, Goda K, Lee W I 2016 Effect of reinforcing particles on hydrolytic degradation behavior of poly (lactic acid) composites Compos. Part B Eng. 96 248–254
- [15] Murariu M, Dechief A L, Bonnaud L, Paint Y, Gallos A, Fontaine G, Bourbigot S, Dubois P 2010 The production and properties of polylactide composites filled with expanded graphite Polym. Degrad. Stab. 95 889–900
- [16] Passaglia E, Coiai S, Augier S 2009 Control of macromolecular architecture during the reactive functionalization in the melt of olefin polymers Prog. Polym. Sci. 34 911–947
- [17] Przekop R E, Kujawa M, Pawlak W, Dobrosielska M, Sztorch B, Wieleba W 2020 Graphite Modified Polylactide (PLA) for 3D Printed (FDM/FFF) Sliding Elements Polymers 12 1250
- [18] Raquez J M, Habibi Y, Murariu M, Dubois P 2013 Polylactide (PLA)-based nanocomposites Prog. Polym. Sci. Progress in Bionanocomposites: from green plastics to biomedical applications 38 1504–1542
- [19] Speranza V, De Meo A, Pantani R 2014 Thermal and hydrolytic degradation kinetics of PLA in the molten state Polym. Degrad. Stab. 100 37–41

6.2. PUBLIKACJA 2

6.2.1. Oświadczenia autorów

mgr Daniel Piotr Kaczor

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Impact of the Graphite Fillers on the Thermal Processing of Graphite/Poly(Lactic Acid) Composites*

Autorzy: Daniel Kaczor, Kacper Fiedurek, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Grzegorz Domek, Marek Macko, Piotr Madajski, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Materials - 2021, Vol. 14, iss. 18, art. no 5346

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; ocenie wpływu zmiany wielkości ziarna napełniacza węglowego na obciążenie mieszadła; wykonaniu analiz skaningowej mikroskopii elektronowej, spektroskopii w podczerwieni, skaningowej kalorymetrii różnicowej, masowego wskaźnika szybkości płynięcia; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu. Pełniłem również rolę głównego autora pracy.

Wkład procentowy w pracy: 50%

.....
Podpis współautora

dr inż. Krzysztof Bajer

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Impact of the Graphite Fillers on the Thermal Processing of Graphite/Poly(Lactic Acid) Composites*

Autorzy: Daniel Kaczor, Kacper Fiedurek, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Grzegorz Domek, Marek Macko, Piotr Madajski, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Materials - 2021, Vol. 14, iss. 18, art. no 5346

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; interpretacji wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 10%

.....
Podpis współautora

dr Aneta Raszkowska-Kaczor

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Impact of the Graphite Fillers on the Thermal Processing of Graphite/Poly(Lactic Acid) Composites*

Autorzy: Daniel Kaczor, Kacper Fiedurek, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Grzegorz Domek, Marek Macko, Piotr Madajski, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Materials - 2021, Vol. 14, iss. 18, art. no 5346

Udział współautora:

Mój udział polegał na interpretacji wyników badań.

Wkład procentowy w pracy: 5%

.....
Podpis współautora

dr hab. inż. Grzegorz Jan Domek, prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Mechatroniki

ul. Kopernika 1

85-074 Bydgoszcz

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Impact of the Graphite Fillers on the Thermal Processing of Graphite/Poly(Lactic Acid) Composites*

Autorzy: Daniel Kaczor, Kacper Fiedurek, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Grzegorz Domek, Marek Macko, Piotr Madajski, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Materials - 2021, Vol. 14, iss. 18, art. no 5346

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; interpretacji wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 10%

Podpis współautora

prof. dr hab. inż. Marek Macko

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Mechatroniki

ul. Kopernika 1

85-074 Bydgoszcz

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Impact of the Graphite Fillers on the Thermal Processing of Graphite/Poly(Lactic Acid) Composites*

Autorzy: Daniel Kaczor, Kacper Fiedurek, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Grzegorz Domek, Marek Macko, Piotr Madajski, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Materials - 2021, Vol. 14, iss. 18, art. no 5346

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań.

Wkład procentowy w pracy: 5%

.....
Podpis współautora

mgr Piotr Madajski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Chemii
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Impact of the Graphite Fillers on the Thermal Processing of Graphite/Poly(Lactic Acid) Composites*

Autorzy: Daniel Kaczor, Kacper Fiedurek, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Grzegorz Domek, Marek Macko, Piotr Madajski, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Materials - 2021, Vol. 14, iss. 18, art. no 5346

Udział współautora:

Mój udział polegał na wykonaniu analiz spektrometrii Ramana i termogravimetrycznych.

Wkład procentowy w pracy: 5%

Podpis współautora

dr hab. Paweł Stanisław Szroeder, prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Fizyki

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

85-090 Bydgoszcz

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Impact of the Graphite Fillers on the Thermal Processing of Graphite/Poly(Lactic Acid) Composites*

Autorzy: Daniel Kaczor, Kacper Fiedurek, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Grzegorz Domek, Marek Macko, Piotr Madajski, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Materials - 2021, Vol. 14, iss. 18, art. no 5346

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; interpretacji wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 10%

.....
Podpis współautora

Article

Impact of the Graphite Fillers on the Thermal Processing of Graphite/Poly(lactic acid) Composites

Daniel Kaczor ^{1,2,*}, Kacper Fiedurek ^{1,2}, Krzysztof Bajer ², Aneta Raszkowska-Kaczor ², Grzegorz Domek ¹, Marek Macko ¹, Piotr Madajski ³ and Paweł Szroeder ⁴

- ¹ Faculty of Mechatronics, Kazimierz Wielki University, Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz, Poland; kacper.fiedurek@impib.lukasiewicz.gov.pl (K.F.); gdomek@ukw.edu.pl (G.D.); mackomar@ukw.edu.pl (M.M.)
- ² Lukasiewicz Research Network-Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes, Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, Poland; krzysztof.bajer@impib.lukasiewicz.gov.pl (K.B.); aneta.kaczor@impib.lukasiewicz.gov.pl (A.R.-K.)
- ³ Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University, Gagarina 7, 87-100 Toruń, Poland; piotr.madajski@doktorant.umk.pl
- ⁴ Institute of Physics, Kazimierz Wielki University, Powstańców Wielkopolskich 2, 85-090 Bydgoszcz, Poland; psz@ukw.edu.pl
- * Correspondence: daniel.kaczor@impib.lukasiewicz.gov.pl

Abstract: To assess the impact of graphite fillers on the thermal processing of graphite/poly(lactic acid) (PLA) composites, a series of the composite samples with different graphite of industrial grade as fillers was prepared by melt mixing. The average size of the graphite grains ranged between 100 µm and 6 µm. For comparative purposes, one of the carbon fillers was expandable graphite. Composites were examined by SEM, FTIR, and Raman spectroscopy. As revealed by thermogravimetric (TG) analyses, graphite filler slightly lowered the temperature of thermal decomposition of the PLA matrix. Differential scanning calorimetry (DSC) tests showed that the room temperature crystallinity of the polymer matrix is strongly affected by the graphite filler. The crystallinity of the composites determined from the second heating cycle reached values close to 50%, while these values are close to zero for the neat polymer. The addition of graphite to PLA caused a slight reduction in the oxidation induction time (OIT). The melt flow rate (MFR) of the graphite/PLA composites was lower than the original PLA due to an increase in flow resistance associated with the high crystallinity of the polymer matrix. Expandable graphite did not cause changes in the structure of the polymer matrix during thermal treatment. The crystallinity of the composite with this filler did not increase after first heating and was close to the neat PLA MFR value, which was extremely high due to the low crystallinity of the PLA matrix and delamination of the filler at elevated temperature.

Keywords: poly(lactic acid); graphite; composites; room temperature crystallinity; oxidation induction time; melt flow rate

Citation: Kaczor, D.; Fiedurek, K.; Bajer, K.; Raszkowska-Kaczor, A.; Domek, G.; Macko, M.; Madajski, P.; Szroeder, P. Impact of the Graphite Fillers on the Thermal Processing of Graphite/Poly(lactic acid) Composites. *Materials* **2021**, *14*, 5346. <https://doi.org/10.3390/ma14185346>

Academic Editors: Georgios Bokias and Loïc Hilliou

Received: 30 June 2021
Accepted: 11 September 2021
Published: 16 September 2021

Publisher's Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright: © 2021 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Introduction

Poly(lactic acid) produced from renewable resources has currently a principal position on the market of biodegradable polymers [1]. To tailor its properties to specific engineering applications, such as mechanical and automotive parts, electronic and electrical devices, or electrodes in electrochemical devices, it is necessary to tune its properties by combining the polymer matrix with different dispersed phases [2]. Carbon nanomaterials such as carbon nanotubes and graphene with its superior thermal and electrical properties can be used as a filler that improves some specific properties, such as stiffness, thermal stability, fire retardancy, and lower permeability [3]. The addition of graphene oxide to the polymer matrix results in the improvement of the Young modulus and an inhibition of the bacteria proliferation [4]. Due to the improved mechanical properties and electrical conductivity, graphene/PLA composites are considered as a filament for 3D printing [5] and an efficient electromagnetic interference shielding material [6,7].

Most pristine PLAs are in an amorphous state and tend to degrade during thermal processing, presenting a rapid reduction of molecular weight due to a polymer chain scission [8,9]. Graphene and graphite fillers do not only modify the properties of composites, but also affect the processability of the PLA matrix. The polymer crystallinity plays an important role in determining the physical properties that can be employed for specific applications of PLA during the processing, and it can be increased by nucleating agents. It has been shown that the crystallization behavior of PLA can be altered by the incorporation of the graphene oxides [10] and carbon nanotubes [11,12] into the PLA matrix. Use of the graphene oxide filler resulted in an increase of the degree of crystallinity to the level of 27% at cooling rate of 10 °C/min [10]. In turn, the crystallinity of the PLA matrix after the introduction of carbon nanotubes reaches the value of 20% [12]. As we show in this work, graphite fillers cause an increase in crystallinity above 40%.

The crystallization process assisted by the carbon fillers is influenced by the thermal history of the composite. In order to fully exploit the application potential of composites, apart from case studies on the specific functionalities of these materials, studies of the influence of industrial-grade graphite fillers on the processability of graphene and graphite/PLA are required.

To meet these needs, we conducted extensive studies of neat PLA (as reference) and PLA composites with various graphite fillers of industrial grade using FTIR and Raman spectroscopy, TGA, DSC, OIT, and MFR. As fillers, we used graphite powders of various grain sizes ranging from 6 to 100 µm and expandable graphite. The main focus of this work is the relationship between the graphite filler morphology and thermal phase transitions of the polymer matrix (glass transition, crystallization, and melting) that usually occur during the thermal processing. We show that industrial grade graphite powders can act as a nucleation agent and influence the polymer processing history by slowing down the degradation processes of the polymer matrix.

2. Materials and Methods

2.1. Materials

As a PLA matrix, the Ingeo™ Biopolymer 3260HP was selected, with density = 1.24 g/cm³, mass-average molar mass = 107.5 Da, and polydispersity index = 1.68, supplied by NatureWorks (Minnetonka, MN, USA).

The following graphite micropowders of industrial grade were used as fillers: MG192 (100 mesh, carbon content 92%), MG394 (325 mesh, carbon content 94%), MG1596 (1500 mesh, carbon content 96%), and MG3096 (3000 mesh, carbon content 96%). In addition to chemically unmodified powders, expandable graphite EG290 (+400 mesh, carbon content 80%, expansion temperature >200 °C) intercalated with sulphur compounds was also used. All carbon powders were supplied by Sinograf SA (Toruń, Poland).

Apart from drying, all materials were used as received.

2.2. Composite Preparation

Prior to the compounding, unprocessed PLA granulate was dried at a temperature of 80 °C for 8 h. Before introducing graphite fillers, the neat PLA resin was premixed at 190 °C for 2.5 min using a Plasti-Corder[®] Lab-Station (Brabender, South Hackensack, NJ, USA). Graphite powders were added with an approximate weight ratio of 1:3 for a mixing time of 2 min, with a blade rate of 50 rpm, at 190 °C. The obtained blends were coded according to the type of graphite in the composite, as shown in Table 1.

Table 1. Labeling, composition and processing method of the tested graphite/PLA composites.

Code	PLA (wt%)	Graphite (wt%)	Sample Preparation Method
PLA	PLA3260HP (100)	-	Unprocessed granulate
NG/PLA	PLA3260HP (100)	-	Melt mixing
EG290/PLA	PLA3260HP (73)	EG290 (27)	Melt mixing
MG192/PLA	PLA3260HP 74	MG192 (26)	Melt mixing
MG394/PLA	PLA3260HP (75)	MG394 (25)	Melt mixing
MG1596/PLA	PLA3260HP (79)	MG1596 (21)	Melt mixing
MG3096/PLA	PLA3260HP (76)	MG3096 (24)	Melt mixing

2.3. Material Characterization

2.3.1. Phase Morphology Analysis

Scanning electron microscopy (SEM, SU8010, Hitachi, Japan) was used for studying the morphology of both the graphite fillers and graphite/PLA composites. For SEM imaging, graphite flakes and micropowders were deposited on conductive carbon adhesive tapes.

2.3.2. Chemical Structure Analysis

ATR-FTIR spectra were measured using the Agilent Technologies Cary 630 ATR-FTIR spectrometer (Agilent, Santa Clara, CA, USA), over the wavenumber range of 4000 cm^{-1} to 400 cm^{-1} with a resolution of 2 cm^{-1} .

Raman spectra were recorded in backscattering geometry, with a Senterra Raman microscope (Bruker Optik, Billerica, MA, USA), using a 2 mW laser beam with a wavelength of 532 nm as an excitation light source. Both the ATR-FTIR and Raman spectra were acquired at ambient temperatures.

2.3.3. Thermal Behavior and Stability Analysis

Thermal gravimetric analyses (TGA) were carried out using an analyzer TG/DSC STA 449 F5 Jupiter (NETZSCH Instruments, Selb, Germany). Samples were measured in a crucible with a mass of about 4–6 mg. Composites were tested under nitrogen at temperatures ranging from 30 $^{\circ}\text{C}$ to 1050 $^{\circ}\text{C}$ with a heating rate of 10 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$.

Differential scanning calorimetry (DSC) was performed with a calorimeter DSC1 (Mettler-Toledo, Swiss) calibrated with pure indium and zinc standards under nitrogen atmosphere at gas flow rate 50 cm^3/min . Each sample of 5–7 mg was sealed in an aluminum crucible and heated from 0 $^{\circ}\text{C}$ to 300 $^{\circ}\text{C}$. After the first heating scan, the sample in the crucible was cooled to 0 $^{\circ}\text{C}$ and reheated to 300 $^{\circ}\text{C}$ (second heating scan). The heating/cooling rate was 10 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$. Before the cooling and second heating scan, the sample was kept at a constant temperature of 300 $^{\circ}\text{C}$ and 0 $^{\circ}\text{C}$ for 3 min, respectively. The inflection point of each glass transition was taken as a glass transition temperature, T_g . Crystallization and melting peak position were taken as a crystallization T_c and melting temperatures T_m , respectively. Crystallization and melting enthalpies were evaluated from the integrated areas of the peaks.

The room temperature crystallinity, X_c , of PLA composites was evaluated using the following expression:

$$X_c = \left(\frac{\Delta H_m - \Delta H_{cc}}{w\Delta H_m^0} \right) \cdot 100\%$$

where ΔH_m is the enthalpy of melting (J/g), ΔH_{cc} is the cold crystallization enthalpy (J/g), ΔH_m^0 is the melting enthalpy of 100% crystalline PLA (93 J/g), and w is the fraction of the polymer in the composite materials [13]. The experiment was performed in accordance with the ISO 11357-(1-3): 2009 standards.

The Mettler Toledo DSC1 calorimeter was also used to study thermal degradation of polymer matrix. OIT was measured at the isothermal temperature of 230 $^{\circ}\text{C}$ and gas flow rate of 50 cm^3/min . Each sample of 6–8 mg was heated under nitrogen from 50 to 230 $^{\circ}\text{C}$ at heating rate of 10 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$. After reaching the required temperature, the sample was kept under nitrogen for 5 min to obtain thermodynamic equilibrium conditions. Then, the

gas flow was changed from nitrogen to oxygen and, still under isothermal conditions, the onset of the exothermal signal (oxidation) was measured. The experiment was performed in accordance with the requirements of the ISO 11357-6:2018 standard.

The melt flow rate (MFR) of the composites was determined according to the PN-EN ISO 1133:2011 standard with a Dynisco LMI 4003 capillary plastometer. The measurements were carried out under the piston loading of 2.16 kg at 190 °C.

3. Results

3.1. Phase Morphology Analysis

Figure 1 shows SEM images of graphite fillers and graphite/PLA composites after melt mixing at 190 °C. In sample EG290, the size of the graphite flakes was found to be $400 \pm 100 \mu\text{m}$, while the thickness was about $20 \mu\text{m}$. The mean sizes of flakes in MG192 was estimated to be $107 \pm 55 \mu\text{m}$ and thickness was found to be about $10 \mu\text{m}$. The average size of the MG394, MG1596, and MG3096 micropowders are $14 \pm 5 \mu\text{m}$, $10 \pm 4 \mu\text{m}$, and $6 \pm 2 \mu\text{m}$, respectively.

Figure 1. SEM images of neat graphite fillers (top) and graphite/PLA composites after mixing at 190 °C (bottom): (a) EG290/PLA, (b) MG192/PLA, (c) MG394/PLA, (d) MG1596/PLA and (e) MG3096/PLA.

The morphology of the EG290/PLA composite (Figure 1a) differs significantly from other composites. We can see that the expandable graphite flakes EG290 delaminated during mixing. The structure of composites with graphite micropowders MG192, MG396, MG1596, and MG3096 is more homogeneous with the increasingly smaller size of the graphite grains (Figure 1b–e).

3.2. FTIR and Raman Analyses

Figure 2 shows ATR-FTIR and Raman spectra of the composites. The upper spectra were obtained for the raw PLA and PLA subjected to the melting process at 190 °C (NG/PLA). The remaining spectra were obtained for samples of composites with graphite filler.

The infrared absorption spectra graphite/PLA composites contain the bands that are assigned to the PLA-based polymer [14,15]. Two bands at 755 and 868 cm^{-1} are attributed to the crystalline and amorphous phases of the polymer. The stretching modes of the C-CH₃ group appear at 1041 cm^{-1} while the symmetric and asymmetric stretching modes of the C-O-C group appear at 1079 (symm.), 1180 , and 1266 cm^{-1} (asymm.), respectively. The band at 1127 cm^{-1} is assigned to the rocking modes of the CH₃ group. Characteristics of the CH and CH₃ symmetric bending modes appear at 1360 and 1382 cm^{-1} while the band corresponding to the asymmetric bending modes is found at 1454 cm^{-1} . Then, the C=O stretching modes of the ester group appear at 1746 cm^{-1} . There are also weak bands at 2946 and 2994 cm^{-1} attributed to the asymmetric stretching modes of the CH₃ group (not shown in Figure 2a).

Figure 2. ATR-FTIR (a) and Raman scattering (b) spectra of graphite/PLA composites.

The presence of graphite fillers does not affect the position and relative intensities of the characteristic PLA bands. However, due to the presence of the delocalized π -electrons that affect the optical properties of graphite, there is a strong correlation between the size of the graphite grains and the intensity of the absorption background [16,17]. When the size of the graphite grains is comparable with the wavelength of IR radiation (4–20 μm), the strong absorption background from the graphite fillers partially obscures the characteristic bands from the PLA matrix (spectra MG394/PLA, MG1596/PLA, MG3096/PLA in Figure 2a).

In Raman spectra shown in Figure 2b, a band at 873 cm^{-1} attributed to the stretching modes of the C-COO group of PLA is seen. The following oscillation modes of PLA visible in FTIR spectra are also Raman-active: the stretching modes of the C-CH₃ group appear at 1043 cm^{-1} , symmetric stretching modes of C-O-C group is found at 1095 cm^{-1} , the rocking modes of the CH₃ group appears at 1126 cm^{-1} , the asymmetric bending modes of the CH₃ group appears at 1453 cm^{-1} , the stretching modes of the ester group appear at 1769 cm^{-1} . The strongest bands derived from PLA occur at 2881 , 2946 , and 3002 cm^{-1} and are attributed to the stretching of the CH and asymmetric stretching of the CH₃ group.

The bands of the graphite filler are clearly visible in the Raman spectra. The disorder induced graphitic D band appears at about 1355 cm^{-1} . Its intensity is relatively low compared to the main graphitic band that appears at 1580 cm^{-1} . That indicates a well-ordered graphite structure and low concentration of the defects [18]. At 2730 cm^{-1} , there is a 2D graphite band. It is red-shifted by 10 cm^{-1} in fillers with smaller grain sizes (MG192, MG394, MG1596 and MG3096). The intensity of the graphite bands in relation to the PLA bands is greater with increasingly smaller grains of the filler. This is indirect evidence of the homogeneity of the composite.

3.3. Thermal Behavior and Stability Analysis

The thermal stability of the graphite/PLA composites was examined using TG analyses (Figure 3a). The temperature at which 5% weight loss occurred, T_5 , was assumed as the onset of the decomposition process. The maximum slopes of the TGA curves corresponding to the temperature at maximum degradation process rate, T_{max} , were determined from the position of the peaks on the DTG curves shown in Figure 3b [19]. The thermal parameters of the composite samples, such as T_5 , T_{max} , and mass loss at $900\text{ }^\circ\text{C}$, Δm_{900} , are summarized in Table 2.

Figure 3. Thermogravimetric curves of graphite/PLA composites: (a) TG plots (b) DTG plots.

Table 2. Thermal parameters obtained from TG and DTG curves of graphite/PLA composites.

Sample	T_5 (°C)	T_{max} (°C)	Δm_{900} (%)
PLA	333	376	99.4
NG/PLA	329	369	99.0
EG290/PLA *	-	364	82.2
MG192/PLA	328	360	74.2
MG394/PLA	332	364	75.7
MG1596/PLA	328	352	79.9
MG3096/PLA	327	359	76.3

* Due to the overlapping weight loss associated with EG290 expansion and PLA thermal degradation, T_5 is difficult to quantify.

The mass loss, Δm_{900} , at 900 °C roughly corresponds to the PLA content in the samples. Residues in the samples PLA and NG/PLA (0.6% and 1.0%, respectively) are related to the presence of impurities and ash formed as a result of thermal degradation of PLA. In the EG290/PLA sample, weight loss is observed when the temperature exceeds 200 °C. This behavior indicates the expansion of expandable graphite EG290 in an inert atmosphere. The TG analyses in air (not presented in this paper) show that, at temperatures between 200 and 300 °C, the EG290 loses approximately 75% of its mass. The weight loss in an inert gas atmosphere is much smaller (10%), however it occurs at the same temperatures. In the case of other composites, the residues at 900 °C correspond to the content of graphite micropowders in the materials.

The drop in the T_5 and T_{max} of the crude PLA after the melt mixing (sample NG/PLA) is apparent, indicating that PLA undergoes thermal degradation upon processing. As shown by Signori et al. [20], during melt mixing, polymer chain scission and recombination occurs, which result in decreasing average number molecular weight and increasing polydispersity index. As a consequence, the thermal stability of the resin decreases. A further drop in the onset decomposition temperature, T_5 , and maximum process rate, T_{max} , is observed in the samples containing graphite fillers. This result is inconsistent with previous observations reported for expandable graphite in [19] and graphite nanoplatelets [21]. It has been suggested that graphite filler has no major influence on the course of PLA decomposition under nitrogen atmosphere and only weak interaction occurs between PLA and its volatile decomposition products [21]. The slight decrease in the decomposition temperature of PLA is associated with the high thermal conductivity of graphite and graphene [22]. The presence of graphite filler facilitates heat transfer in the sample volume [23–25], thereby reducing the thermal decomposition temperature. High thermal conductivity begins to play a significant role at high graphite filler concentrations. This may be another reason for the discrepancy between the obtained results and previously reported observations. The process is the more efficient the more homogeneous the composite structure is. The

homogeneity of the structure is influenced by the grain size of the filler. In fact, we observe a tendency for the thermal decomposition temperature to drop as the size of graphite grains decreases.

To investigate more deeply the effect of melt mixing in the presence of different graphite fillers on the stability of the PLA matrix, the DSC traces of graphite/PLA composites were compared with pristine materials (Figure 4). Thermal data, such as the glass transition temperature (T_g), crystallization temperature (T_c), cold crystallization temperature (T_{cc}), melting temperature (T_m), crystallization enthalpy (ΔH_c), cold crystallization enthalpy (ΔH_{cc}), and melting enthalpy (ΔH_m), are summarized in the Table 3.

Figure 4. DSC analyses of graphite/PLA composites: (a) first heating, (b) cooling, (c) second heating.

Table 3. Thermal data obtained by DSC for graphite/PLA composites.

Sample	Heating 1						Cooling			Heating 2			
	T_m [°C]	ΔH_m [J/g]	T_g [°C]	T_{cc} [°C]	ΔH_{cc} [J/g]	X_c^1 [%]	T_c [°C]	ΔH_c [J/g]	T_m [°C]	ΔH_m [J/g]	T_g [°C]	X_c^2 [%]	
PLA	177.78	57.22	-	-	-	62	-	-	-	-	57.56	0	
NG/PLA	177.45	59.72	60.29	96.84	32.31	29	-	-	149.20 155.25	21.98	57.91	3	
EG290/PLA	177.58	40.54	63.97	97.13	21.74	27	-	-	144.64 154.09	2.48 11.06	57.50	6	
MG192/PLA	177.92	43.10	65.11	94.28	1.82	59	105.14	23.49	162.47 166.86	32.06	-	46	
MG394/PLA	177.35	43.66	65.45	95.56	22.18	31	107.96	28.53	163.06 168.44	35.71	-	51	
MG1596/PLA	176.33	45.02	60.69	94.90	21.75	31	103.41	22.14	166.88 166.88	31.68	-	43	
MG3096/PLA	176.66	36.05	65.95	96.13	22.88	30	105.30	26.86	162.40 168.07	34.09	-	49	

The first heating scan of the crude PLA pellets showed an endothermic peak corresponding to the melting of the polymer ($T_m = 177.8$ °C). This peak is not detectable in the second heating scan, proving that the slow crystallization rate of high molecular weight PLA is not conducive to the development of crystalline domains upon cooling [20]. Interestingly, the first heating scan of the processed PLA (NG/PLA) showed an endothermic glass transition at 60.3 °C, followed by an exothermic peak at 96.8 °C (cold crystallization) and an endothermic peak at 177.5 °C (melting). The cold crystallization peak is related to the reorganization of amorphous domains into crystalline ones caused by increased macromolecular mobility and flexibility of the processed polymer. Graphite fillers affect the position of the exothermic peak which is slightly shifted to lower temperatures. As revealed by molecular simulations, local mobility of the polymer chains near the graphite

It is known that graphite fillers may affect the thermal stability of biodegradable polyesters such as PLA, which usually inhibit thermal oxidation [30].

To investigate how the melt mixing and presence of graphite fillers affect the resistance to oxidation, we have recorded isothermal thermograms at 230 °C (Figure 5). The changes in heat flow accompanying oxidation are greater in PLA samples than in graphite/PLA composites.

Figure 5. DSC thermograms at 230 °C for oxidation induction time analyses.

The onset times of the exothermic reaction (OIT) are summarized in Table 4. No differences between PLA and NG/PLA were observed, proving that processing of the neat PLA does not affect the resistivity of PLA to oxidation. The thermal stability of graphite/PLA composites is reduced compared to neat PLA. The reduced value of OIT is mainly caused by the porous morphology of composite samples (higher specific surface) that facilitates oxygen access to the PLA matrix.

Table 4. OIT values with standard deviations.

Sample	OIT [s]
PLA	38 ± 2
NG/PLA	38 ± 3
EG290/PLA	32 ± 2
MG192/PLA	31 ± 1
MG394/PLA	31 ± 2
MG1596/PLA	31 ± 1
MG3096/PLA	33 ± 4

The percent crystalline content of a polymer can be used to tailor the melt flow rate for specific melt processing. Table 5 summarizes the MFR values of the PLA and graphite/PLA composites obtained by melt mixing at 190 °C. The MFR of the PLA subjected to the melt mixing is slightly lower than that of the crude PLA, indicating a correlation between the changes in the polymer structure resulting from the melt processing and the flow resistance [31]. However, confirmation of this observation requires further work involving the measurement of the intrinsic viscosity of polymer solutions. The MFR values of graphite/PLA composites are about half lower than the neat PLA. Many authors

attribute the decrease in MFR to increased flow resistance associated with the use of solid filler [32,33]. As reported by Wang et al. [34], collisions and friction between the filler particles limit the mobility of the molecular chains. A similar explanation for the decrease in MFR values in the polymer composites with graphite nanoplatelets has been proposed by Duguay et al. [35], who also have linked the flow resistance with the grain size of the nanoplatelets. Indeed, in the MG394/PLA, MG1596/PLA, and MG3096/PLA samples containing, respectively, 14, 10, and 6 μm graphite grains, we also observe an increase in the MFR value with decreasing filler grain size.

Table 5. MFR values with standard deviations.

Sample	MFR (g/10 min)
PLA	69.1 \pm 3.5
NG/PLA	64.9 \pm 1.6
EG290/PLA	>125
MG192/PLA	31.3 \pm 1.2
MG394/PLA	23.9 \pm 0.9
MG1596/PLA	25.9 \pm 1.7
MG3096/PLA	31.4 \pm 1.2

On the other hand, the MFR values correlate with the percent crystalline content of the PLA matrix derived from the DSC second heating scan shown in Table 3. It is worth noting that the crystallinity estimated from the DSC second heating scan accurately reflects the processing history of materials subjected to MFR tests. Comparing the DSC results with the MFR values, we come to the conclusion that the increased crystallinity of the polymer matrix has a direct impact on the decreased MFR value. The greater the percent of the crystalline content, the lower the melt flow rate. Even with a relatively high content of graphite filler (~20%), the crystallinity of the polymer matrix has a greater influence on the flow rate than the friction between the grains of the graphite filler.

The extremely high MFR value of the EG290/PLA composite is related to the low crystallinity of the polymer matrix and delamination processes of expandable graphite at elevated temperatures, which radically reduce the shear friction in the melted composite.

4. Conclusions

The introduction of graphite fillers into the PLA matrix resulted in the modification of the thermal and melt flow properties of the composites. FTIR and Raman spectroscopy analyses do not indicate changes in the chemical structure of the polymer matrix and the graphite filler.

TG analyses of the materials under nitrogen show a slight drop of the thermal decomposition temperature of the PLA matrix mixed with graphite. We attribute this behavior to the high thermal conductivity of graphite that facilitates heat transfer in the sample volume, thereby reducing the thermal decomposition temperature. The DSC data track the thermal transitions that occur during the thermal processing. While no effect of graphite filler on the melting temperature was observed during the first heating scan, an apparent increase in the melting temperature is seen during the second heating, proving the slower degradation of the PLA matrix. The influence of the graphite filler on the crystallinity of the polymer matrix is also enhanced with the thermal processing history. The crystallinity determined from the first heating scan is slightly lower in the presence of graphite. The value of this parameter obtained from the second heating increases from 0% in the neat polymer to about 50% in graphite/PLA composites. This result is prospective for the design of cheap, biodegradable composite materials for a specific melt processing (melt molding, 3D printing, etc.).

The addition of graphite to PLA causes a slight reduction in the oxidation induction time. Lower resistance to oxygen is related to the porosity of the composite after melt mixing. MFR values are strictly correlated with the crystallinity of the polymer matrix

estimated from the DSC second heating data. The greater the percent of the crystalline content, the lower the melt flow rate. Hence, we conclude that the presence of the graphite filler has a secondary effect on the melt flow rate of the composites. This statement does not apply to the expandable graphene filler EG290 (which is indeed an intercalated graphite compound). Delamination of graphite layers that occurs at elevated temperature reduces the shear friction that results in the extremely high melt flow rate. We show that the correlation between the size of the graphite filler grains and thermal processing parameters of the graphite/PLA composites is rather weak. Taking into account the melting point and crystallinity, the optimal size of the graphite grains in terms of the composite processability is $\sim 14 \mu\text{m}$. Nevertheless, the results presented show the path to designing composite materials based on graphite of industrial grade for specific thermal processing.

Author Contributions: Conceptualization, D.K. and P.S.; methodology, D.K., K.F., A.R.-K., G.D., M.M. and P.S.; formal analysis, D.K., P.S. and P.M.; investigation, D.K., K.F., P.M. and P.S.; writing—original draft preparation, D.K. and P.S.; review and editing, D.K., K.B., A.R.-K. and P.S.; visualization, D.K. and P.S.; supervision, G.D. and M.M.; project administration, D.K., G.D. and P.S. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This work is supported by the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland as part of the “Implementation doctorate” program (contract no. DWD/4/71/2020) and by the Faculty of Mechatronics of the Kazimierz Wielki University (funds from the subsidy for scientific research).

Institutional Review Board Statement: Not applicable.

Informed Consent Statement: Not applicable.

Data Availability Statement: The data presented in this study are available on request from the corresponding author.

Acknowledgments: The authors thank Marek Doering and Przemyslaw Ziolkowski from Institute of Carbon Technologies Sp. z o. o. for help in selecting industrial graphite samples for this research and Rafal Malinowski for helping to interpret DSC results.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

References

- Di Lorenzo, M.L.; Androsch, R. Synthesis, Structure and Properties of Poly (lactic acid). In *Advances in Polymer Science*; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2018; Volume 279.
- Raquez, J.-M.; Habibi, Y.; Murariu, M.; Dubois, P. Polylactide (PLA)-based nanocomposites. *Prog. Polym. Sci.* **2013**, *38*, 1504–1542. [[CrossRef](#)]
- Gonçalves, C.; Gonçalves, I.C.; Magalhães, F.; Pinto, A.M. Poly(lactic acid) Composites Containing Carbon-Based Nanomaterials: A Review. *Polymers* **2017**, *9*, 269. [[CrossRef](#)]
- Arriagada, P.; Palza, H.; Palma, P.; Flores, M.; Caviades, P. Poly(lactic acid) composites based on graphene oxide particles with antibacterial behavior enhanced by electrical stimulus and biocompatibility. *J. Biomed. Mater. Res. Part A* **2017**, *106*, 1051–1060. [[CrossRef](#)]
- Kim, M.; Jeong, J.H.; Lee, J.Y.; Capasso, A.; Bonaccorso, F.; Kang, S.H.; Lee, Y.K.; Lee, G.H. Electrically conducting and mechanically strong graphene–polylactic acid composites for 3D printing. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2019**, *11*, 11841–11848. [[CrossRef](#)]
- Tolvanen, J.; Hannu, J.; Hietala, M.; Kordas, K.; Jantunen, H. Biodegradable multiphase poly(lactic acid)/biochar/graphite composites for electromagnetic interference shielding. *Compos. Sci. Technol.* **2019**, *181*, 107704. [[CrossRef](#)]
- Wei, B.; Zhang, L.; Yang, S. Polymer composites with expanded graphite network with superior thermal conductivity and electromagnetic interference shielding performance. *Chem. Eng. J.* **2020**, *404*, 126437. [[CrossRef](#)]
- Kopinke, F.-D.; Remmler, M.; Mackenzie, K. Thermal decomposition of biodegradable polyesters—I: Poly (β -hydroxybutyric acid). *Polym. Degrad. Stab.* **1996**, *52*, 25–38. [[CrossRef](#)]
- Taubner, V.; Shishoo, R. Influence of processing parameters on the degradation of poly(L-lactide) during extrusion. *J. Appl. Polym. Sci.* **2001**, *79*, 2128–2135. [[CrossRef](#)]
- Chen, H.-M.; Zhang, W.-B.; Du, X.-C.; Yang, J.-H.; Zhang, N.; Huang, T.; Wang, Y. Crystallization kinetics and melting behaviors of poly(L-lactide)/graphene oxides composites. *Thermochim. Acta* **2013**, *566*, 57–70. [[CrossRef](#)]
- Quan, H.; Zhang, S.-J.; Qiao, J.-L.; Zhang, L.-Y. The electrical properties and crystallization of stereocomplex poly(lactic acid) filled with carbon nanotubes. *Polymer* **2012**, *53*, 4547–4552. [[CrossRef](#)]

12. Liang, Y.-Y.; Xu, J.-Z.; Liu, X.-Y.; Zhong, G.-J.; Li, Z.-M. Role of surface chemical groups on carbon nanotubes in nucleation for polymer crystallization: Interfacial interaction and steric effect. *Polymer* **2013**, *54*, 6479–6488. [\[CrossRef\]](#)
13. Bataklijev, T.; Georgiev, V.; Kalupgian, C.; Muñoz, P.A.R.; Ribeiro, H.; Fehine, G.J.M.; Andrade, R.J.E.; Ivanov, E.; Kotsilkova, R. Physico-chemical Characterization of PLA-based Composites Holding Carbon Nanofillers. *Appl. Compos. Mater.* **2021**, 1–18. [\[CrossRef\]](#)
14. Kister, G.; Cassanas, G.; Vert, M. Effects of morphology, conformation and configuration on the IR and Raman spectra of various poly (lactic acid) s. *Polymer* **1998**, *39*, 267–273. [\[CrossRef\]](#)
15. Yuniarto, K.; Purwanto, Y.A.; Purwanto, S.; Welt, B.A.; Purwadaria, H.K.; Sunarti, T.C. Infrared and Raman studies on polylactide acid and polyethylene glycol-400 blend. In *AIP Conference Proceedings*; AIP Publishing LLC: Melville, NY, USA, 2016.
16. Kuzmenko, A.; Van Heumen, E.; Carbone, F.; Van Der Marel, D. Universal Optical Conductance of Graphite. *Phys. Rev. Lett.* **2008**, *100*, 117401. [\[CrossRef\]](#)
17. Papoular, R.J.; Papoular, R. Some optical properties of graphite from IR to millimetric wavelengths. *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **2014**, *443*, 2974–2982. [\[CrossRef\]](#)
18. Cançado, L.G.; Jorio, A.; Ferreira, E.; Stavale, F.; Achete, C.A.; Capaz, R.B.; Moutinho, M.; Lombardo, A.; Kulmala, T.S.; Ferrari, A.C. Quantifying Defects in Graphene via Raman Spectroscopy at Different Excitation Energies. *Nano Lett.* **2011**, *11*, 3190–3196. [\[CrossRef\]](#)
19. Fukushima, K.; Murariu, M.; Camino, G.; Dubois, P. Effect of expanded graphite/layered-silicate clay on thermal, mechanical and fire retardant properties of poly (lactic acid). *Polym. Degrad. Stab.* **2010**, *95*, 1063–1076. [\[CrossRef\]](#)
20. Signori, F.; Coltelli, M.-B.; Bronco, S. Thermal degradation of poly(lactic acid) (PLA) and poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) and their blends upon melt processing. *Polym. Degrad. Stab.* **2009**, *94*, 74–82. [\[CrossRef\]](#)
21. Luyt, A.S.; Kelnar, I. Effect of blend ratio and nanofiller localization on the thermal degradation of graphite nanoplatelets-modified PLA/PCL. *J. Therm. Anal. Calorim.* **2018**, *136*, 2373–2382. [\[CrossRef\]](#)
22. Fugallo, G.; Cepellotti, A.; Paulatto, L.; Lazzeri, M.; Marzari, N.; Mauri, F. Thermal Conductivity of Graphene and Graphite: Collective Excitations and Mean Free Paths. *Nano Lett.* **2014**, *14*, 6109–6114. [\[CrossRef\]](#)
23. Lebedev, S.; Gefle, O.; Amitov, E.; Berchuk, D.; Zhuravlev, D. Poly(lactic acid)-based polymer composites with high electric and thermal conductivity and their characterization. *Polym. Test.* **2017**, *58*, 241–248. [\[CrossRef\]](#)
24. Guo, R.; Ren, Z.; Bi, H.; Xu, M.; Cai, L. Electrical and Thermal Conductivity of Poly(lactic acid) (PLA)-Based Biocomposites by Incorporation of Nano-Graphite Fabricated with Fused Deposition Modeling. *Polymers* **2019**, *11*, 549. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
25. Barkhad, M.; Abu-Jdayil, B.; Mourad, A.; Iqbal, M. Thermal Insulation and Mechanical Properties of Poly(lactic acid) (PLA) at Different Processing Conditions. *Polymers* **2020**, *12*, 2091. [\[CrossRef\]](#)
26. Harmandaris, V.; Daoulas, K.; Mavrantzas, V.G. Molecular Dynamics Simulation of a Polymer Melt/Solid Interface: Local Dynamics and Chain Mobility in a Thin Film of Polyethylene Melt Adsorbed on Graphite. *Macromolecules* **2005**, *38*, 5796–5809. [\[CrossRef\]](#)
27. Sullivan, E.M.; Oh, Y.J.; Gerhardt, R.; Wang, B.; Kalaitzidou, K. Understanding the effect of polymer crystallinity on the electrical conductivity of exfoliated graphite nanoplatelet/poly(lactic acid) composite films. *J. Polym. Res.* **2014**, *21*, 1–9. [\[CrossRef\]](#)
28. Ahmed, J.; Mulla, M.Z.; Vahora, A.; Bher, A.; Auras, R. Polylactide/graphene nanoplatelets composite films: Impact of high-pressure on topography, barrier, thermal, and mechanical properties. *Polym. Compos.* **2021**, *42*, 2898–2909. [\[CrossRef\]](#)
29. Bartczak, Z.; Galeski, A.; Kowalczyk, M.; Sobota, M.; Malinowski, R. Tough blends of poly (lactide) and amorphous poly ([R, S]-3-hydroxy butyrate)-morphology and properties. *Eur. Polym. J.* **2013**, *49*, 3630–3641. [\[CrossRef\]](#)
30. Margolin, A.; Monakhova, T.; Nedorezova, P.; Klyamkina, A.; Polschikov, S. Effects of graphene on thermal oxidation of isotactic polypropylene. *Polym. Degrad. Stab.* **2018**, *156*, 59–65. [\[CrossRef\]](#)
31. Mysiukiewicz, O.; Barczewski, M.; Skórczewska, K.; Matykievicz, D. Correlation between Processing Parameters and Degradation of Different Polylactide Grades during Twin-Screw Extrusion. *Polymers* **2020**, *12*, 1333. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
32. Przekop, R.E.; Kujawa, M.; Pawlak, W.; Dobrosielska, M.; Sztorch, B.; Wieleba, W. Graphite Modified Polylactide (PLA) for 3D Printed (FDM/FFF) Sliding Elements. *Polymers* **2020**, *12*, 1250. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
33. Bieliński, M.; Kotewicz, P. Technologiczne aspekty recyklingu tworzyw porowatych. *Inżynieria Apar. Chem.* **2010**, *5*, 20–21.
34. Wang, L.; Hong, J.; Chen, G. Comparison study of graphite nanosheets and carbon black as fillers for high density polyethylene. *Polym. Eng. Sci.* **2010**, *50*, 2176–2181. [\[CrossRef\]](#)
35. Duguay, A.J.; Kiziltas, A.; Nader, J.W.; Gardner, D.J.; Dagher, H.J. Impact properties and rheological behavior of exfoliated graphite nanoplatelet-filled impact modified polypropylene nanocomposites. *J. Nanopart. Res.* **2014**, *16*, 1–11. [\[CrossRef\]](#)

6.3. PUBLIKACJA 3

6.3.1. Oświadczenia autorów

mgr Daniel Piotr Kaczor

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Influence of Extruder Plasticizing Systems on the Selected Properties of PLA/Graphite Composite*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Grzegorz Domek, Piotr Madajski, Aneta Raszkowska-Kaczor, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Acta Mechanica et Automatica - 2022, Vol. 16, no 4, pp. 316-324

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; wytworzeniu próbek badawczych; opracowaniu badanych konfiguracji układów uplastyczniających wylączarki dwuślimakowej; ocenie wpływu zmiany geometrii ślimaków wylączarki na parametry wylączania; wykonaniu analiz skaningowej mikroskopii elektronowej, spektroskopii w podczerwieni, skaningowej kalorymetrii różnicowej, masowego wskaźnika szybkości płynięcia; oznaczeniu właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu i udarności metodą Charpy; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu. Pełniłem również rolę głównego i korespondencyjnego autora pracy.

Wkład procentowy w pracy: 50%

.....
Podpis współautora

dr inż. Krzysztof Bajer

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Influence of Extruder Plasticizing Systems on the Selected Properties of PLA/Graphite Composite*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Grzegorz Domek, Piotr Madajski, Aneta Raszkowska-Kaczor, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Acta Mechanica et Automatica - 2022, Vol. 16, no 4, pp. 316-324

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; opracowaniu badanych konfiguracji układów uplastyczniających wycłaczarki dwuślimakowej; ocenie wpływu zmiany geometrii ślimaków wycłaczarki na parametry wycłaczania; interpretacji wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 15%

.....
Podpis współautora

dr hab. inż. Grzegorz Jan Domek, prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Mechatroniki

ul. Kopernika 1

85-074 Bydgoszcz

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Influence of Extruder Plasticizing Systems on the Selected Properties of PLA/Graphite Composite*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Grzegorz Domek, Piotr Madajski, Aneta Raszkowska-Kaczor, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Acta Mechanica et Automatica - 2022, Vol. 16, no 4, pp. 316-324

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; interpretacji wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 10%

Podpis współautora

mgr Piotr Madajski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Chemii
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Influence of Extruder Plasticizing Systems on the Selected Properties of PLA/Graphite Composite*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Grzegorz Domek, Piotr Madajski, Aneta Raszkowska-Kaczor, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Acta Mechanica et Automatica - 2022, Vol. 16, no 4, pp. 316-324

Udział współautora:

Mój udział polegał na wykonaniu analiz spektroskopii Ramana.

Wkład procentowy w pracy: 5%

Podpis współautora

dr Aneta Raszkowska-Kaczor

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Influence of Extruder Plasticizing Systems on the Selected Properties of PLA/Graphite Composite*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Grzegorz Domek, Piotr Madajski, Aneta Raszkowska-Kaczor, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Acta Mechanica et Automatica - 2022, Vol. 16, no 4, pp. 316-324

Udział współautora:

Mój udział polegał na interpretacji wyników badań.

Wkład procentowy w pracy: 5%

.....
Podpis współautora

dr hab. Paweł Stanisław Szroeder, prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Fizyki

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

85-090 Bydgoszcz

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Influence of Extruder Plasticizing Systems on the Selected Properties of PLA/Graphite Composite*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Grzegorz Domek, Piotr Madajski, Aneta Raszkowska-Kaczor, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Acta Mechanica et Automatica - 2022, Vol. 16, no 4, pp. 316-324

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 15%

.....
Podpis współautora

INFLUENCE OF EXTRUDER PLASTICIZING SYSTEMS ON THE SELECTED PROPERTIES OF PLA/GRAPHITE COMPOSITE

Daniel KACZOR^{*,†,‡,§}, Krzysztof BAJER[†], Grzegorz DOMEK[†]
Piotr MADAJSKI^{†,§}, Aneta RASZKOWSKA-KACZOR[†], Paweł SZROEDER^{†,§}

^{*}Lukasiewicz Research Network Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes,
Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, Poland

[†]Faculty of Mechatronics, Kazimierz Wielki University, Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz, Poland

[‡]Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University, Gagarina 7, 87-100 Toruń, Poland

[§]Institute of Physics, Kazimierz Wielki University, Powstańców Wielkopolskich 2, 85-090 Bydgoszcz, Poland

daniel.kaczor@impib.lukasiewicz.gov.pl, krzysztof.bajer@impib.lukasiewicz.gov.pl, gdomek@ukw.edu.pl
piotr.madajski@doktorant.umk.pl, aneta.kaczor@impib.lukasiewicz.gov.pl, psz@ukw.edu.pl

received 28 June 2022, revised 23 July 2022, accepted 24 July 2022

Abstract: Twin-screw extrusion is a crucial method for the direct inserting of carbon micro- and nanomaterials into a polymer matrix using a dry procedure. The study aimed to determine the influence of the parameters of the twin-screw extruder plasticizing system on the dispersion homogeneity and distribution of graphite filler in the polylactide polymer matrix and overall quality of the composite. As a filler, a graphite micropowder with a 5 µm lateral size of platelets was used at concentration of 1 wt%. Three configurations of screws with different mixing intensity and various types segments were considered in the extrusion experiments. Morphology and chemical structure of the obtained composites were examined using scanning electron microscopy (SEM), Fourier transform infrared spectroscopy – attenuated total reflectance (FTIR-ATR) and Raman spectroscopy. Differential scanning calorimetry (DSC) and melting flow rate measurements (MFR) were used to assess thermal and rheological properties of the composites. Samples of the polylactide/graphite composites were also subjected to mechanical tests. The results show that the selection of the mechanical parameters of twin-screw extruder plasticizing system plays a key role in the preparation of the homogeneous PLA/graphite composites. Incorrect selection of the screw geometry results in poor mixing quality and a significant deterioration of the mechanical and thermal properties of the composites. Optimised mixing and extrusion parameters can be the starting point for the design of efficient twin-screw extruder plasticizing system for fabrication of PLA composites with carbon nanotube and graphene fillers.

Key words: differential scanning calorimetry, extrusion, graphite, infrared spectroscopy, mechanical properties, melting flow rate, plasticizing system, polylactide, twin-screw extruder

1. INTRODUCTION

Traditional polymers, obtained from crude oil, are nowadays increasingly being replaced by their equivalents produced from renewable sources. Their use reduces environmental pollution, greenhouse gas emissions and the consumption of fossil resources [1–6]. Polylactide (PLA), also known as poly(lactic acid), is the oldest and one of the most interesting and useful biodegradable polymers. Currently, PLA has a principal position on the market of biodegradable polymers [7]. Several applications of PLA-based polymers have been developed in the automotive [8, 9], agricultural [10, 11], medicine [12, 13], electronic [14, 15] and packaging [16, 17] industries.

To improve mechanical, thermal and electrical properties of PLA for industrial and commodity applications, various types of fillers have been added: nanomaterials [18], organic fibres [19], talc [20], montmorillonite [21] and graphite [22]. Carbon nanomaterials such as carbon nanotubes and graphene with superior thermal and electrical properties can be used as a filler that improves some specific properties, such as stiffness, thermal stability, fire retardancy and lower permeability [23].

Due to its high versatility, PLA is processed using the same

methods as other popular polymers: injection and compression moulding, spinning, extrusion or 3D printing [24–28].

Extrusion has been widely used in the manufacture of films, sheets, pipes and profiles. This processing technique can be used for preparation of polylactide composites containing a wide range of additives. The advantages of the extrusion include high efficiency, quality and repeatability, and possibility of mass production and of obtaining multi-component composites in one technological process. The quality and thus the properties of polymer composites obtained by extrusion are affected by both the extrusion temperature [29] and processing speed [30]. The configuration of the extruder plasticizing system plays a key role in the dispersion quality of the filler in the polymer matrix and the properties of final composites [31]. High-quality polymer composites are characterised by an excellent dispersion of the filler. Undispersed filler agglomerates exercised a negative effect on mechanical [32], thermal [33] and electrical properties [34] of obtained composites.

Good dispersion can be obtained using plasticizing systems characterised by high mixing and grinding abilities. However, the use of such systems may have a negative effect in terms of change in the degree of polymer degradation [35].

The innovation of work involves the selection of an optimal

mixing on PLA matrix. The system includes three mixing–shearing zones. Each one contains a reverse kneading element, which causes a significant increase in mixing.

Neat polymers (PLA/NG) and polylactide-graphite composites (PLA/G) prepared using one of the three plasticizing systems (K1, K3, or K5) are listed in Table 2.

Tab. 2. Labelling and processing methods of PLA/graphite composites

Sample	Graphite content (%)	Plasticizing system
PLA/NG/K1	0	K1
PLA/G/K1	1	K1
PLA/NG/K3	0	K3
PLA/G/K3	1	K3
PLA/NG/K5	0	K5
PLA/G/K5	1	K5

3. MATERIALS CHARACTERISATION

3.1. Phase morphology analysis

To evaluate the dispersion of graphite in the polymer matrix, scanning electron microscopy (SEM, SU8010, Hitachi, Japan) was used. For SEM imaging, samples were deposited on conductive carbon adhesive tape and coated with a nanometrical layer of gold. Gold was used to increase the surfaces' electrical conductivity in the tested samples. All microscopic observations were made at the accelerating voltage of 10 kV and a working distance of 8 mm.

3.2. Chemical structure analysis

Fourier transform infrared spectroscopy – attenuated total reflectance spectra were measured using the Cary 630 FTIR-ATR spectrometer (Agilent Technologies, USA). Measurements were carried out over the spectral range of 400–4000 cm^{-1} with a resolution of 2 cm^{-1} .

Raman spectra were recorded in backscattering geometry, with a Senterra Raman microscope (Bruker Optik, Billerica, MA, USA), using a 2-mW laser beam with a wavelength of 532 nm as an excitation light source.

Both the FTIR-ATR and Raman spectra were acquired at ambient temperatures.

3.3. Thermal behaviour and stability analysis

The Mettler Toledo (Switzerland) DSC1 calorimeter was used to perform differential scanning calorimetry. The calorimeter was calibrated with pure indium and zinc standards. All samples were tested under nitrogen atmosphere, at a gas flow rate of 50 cm^3/min . Each sample of 5–7 mg was sealed in aluminium crucible. DSC analysis was divided into five stages:

- First stage (heating 1): the samples were heated at a constant rate of 10 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$ from 0 $^{\circ}\text{C}$ to 300 $^{\circ}\text{C}$.
- Second stage: this was an isothermal stage lasting 5 min.

- Third stage: the samples were cooled at a rate of 10 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$ to 0 $^{\circ}\text{C}$.
- Fourth stage: this was an isothermal stage lasting 5 min.
- Fifth stage (heating 2): the samples were heated at a constant rate of 10 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$ from 0 $^{\circ}\text{C}$ to 300 $^{\circ}\text{C}$.

The analyses were performed in accordance with the PN-EN ISO 11357-(1-3): 2009 standards [40].

The decomposition temperature of the Luminy® LX175 in nitrogen atmosphere is above 300 $^{\circ}\text{C}$ [41].

The room temperature crystallinity, X_C (1), of PLA composites was evaluated using the following formula:

$$X_C = \left(\frac{\Delta H_m - \Delta H_{cc}}{w \Delta H_m^0} \right) \cdot 100\% \quad (1)$$

where X_C represents PLA crystallinity, ΔH_m melting enthalpy, ΔH_{cc} cold crystallisation enthalpy (J/g), w fraction of the polymer in the composite materials and ΔH_m^0 melting enthalpy of 100% crystalline PLA (93 J/g) [42].

3.4. Rheological properties

The melt flow rate of the composites was determined according to the PN-EN ISO 1133:2011 standard [43] using a Dynisco (USA) LMI 4003 capillary plastometer. The measurements were carried out under the piston loading of 2.16 kg at 190 $^{\circ}\text{C}$. Samples were dried before measurement for 8 h at 80 $^{\circ}\text{C}$ in a drier.

3.5. Mechanical properties

To perform tensile and Charpy impact tests, normalised dumbbells and bars were prepared using a laboratory injection moulding type Plus 35 (Battenfeld GmbH, Germany). The moulded pieces were made according to PN-EN ISO 294-1 standard [44].

To determine tensile strength (σ_m), stress at break (σ_b), strain at strength (ϵ_m) and elongation at break (ϵ_b) according to the PN-EN ISO 527-1:2020 standard [45], a tensile testing machine type TIRAtest 27025 (TIRA Maschinenbau GmbH, Germany) was used. The mechanical properties were measured at a speed of 50.0 mm/min. Tensile modulus (E_t) was determined with the use of the same machine at a speed of 1.0 mm/min.

Charpy impact strength ($\alpha_{c,N}$) was determined in notched samples type 1eU according to the PN-EN ISO 179-1:2010 standard [46] with edgewise impact, using a pendulum impact tester, type IMPats15 (ATS FAAR, Italy), equipped with a 0.5-N pendulum.

All mechanical tests were carried out at 50% relative humidity and 23 $^{\circ}\text{C}$. The specimens were conditioned in the same conditions as the measurement for 24 h.

4. RESULTS

4.1. Extrusion process analysis

Table 3 shows the values of stock temperature (T_s), torque main drive (M_d), power main drive (W) and efficiency (J) recorded during extrusion.

Tab. 3. Parameters recorded during extrusion

Sample	PLANGK1	PLAGK1	PLANGK3	PLAGK3	PLANGK5	PLAGK5
T _i (°C)	220	220	217	220	218	218
M ₂ (Nm)	15.5	16.5	21.5	22.0	25.7	26.4
W (kW)	0.46	0.47	0.65	0.66	0.74	0.76
Y (kg/h)	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7

The K1 system generated low torque in the range of 15.5–16.5 Nm. The increase in mixing intensity resulted in an increase in torque by almost 21.5 Nm (K3) and by as much as 25.7 Nm in the case of K5. Changes in the value of the main drive power supply, which were related to the increased mixing capacity of the plasticizing system, were also observed. The value of this parameter for K1 is lower than for K5 by 62%. No differences between the set and actual extrusion temperature were observed. The addition of 1% graphite did not cause any significant differences in the extrusion process. The only observed differences were a slight increase in the torque and power main drive in samples with graphite filler compared to the neat polymer samples extruded in this same plasticizing system. Addition of graphite and changes in plasticizing system have not resulted in changes in the efficiency of the process.

4.2. Phase morphology analysis

Figure 2 shows SEM images of graphite fillers and PLA graphite composites, and the size of the graphite flakes was found to be $6 \pm 2 \mu\text{m}$. In the breakthrough of the sample obtained with the K1 plasticizing system, the presence of larger fragments of graphite filler is visible. This means that the graphite introduced into the polymer matrix was not completely ground during extrusion. The graphite filler in the PLA/G/K3 and PLA/G/K5 samples was rubbed into smaller pieces, and this proves that better mixing and grinding properties of screws were utilised in the K3 and K5 systems compared with K1. For the samples obtained with the use of K3 and K5 plasticizing systems, orientation of the graphite flakes in the direction of extrusion can be seen.

No pores or any other types of discontinuity were found in the polymer matrix.

4.2. FTIR-ATR and Raman analyses

Figure 3 shows FTIR-ATR spectra of the composites. The lowest spectrum was obtained for the raw PLA (PLA/TC sample). Recorded absorption spectra contain the bands assigned to the PLA polymer matrix [47, 48]. The crystalline and amorphous polymer phases can be assigned to bands at 753 cm^{-1} and 865 cm^{-1} . At 1041 cm^{-1} appear the stretching modes of C–CH₃ group. The symmetric and asymmetric stretching modes of the C–O–C group appear at 1081 cm^{-1} (symm), 1180 cm^{-1} and 1266 cm^{-1} , respectively, while 1127 cm^{-1} is a position of rocking modes of the CH₃ group band. Features characteristic to the CH and CH₃ sym-

metric bending modes appear at 1358 cm^{-1} and 1381 cm^{-1} , while the band corresponding to the asymmetric bending modes is found at 1452 cm^{-1} . Ester C=O stretching modes appear at 1746 cm^{-1} . Weak bands (not shown in Figure 4) at 2945 cm^{-1} and 2994 cm^{-1} are attributed to the asymmetric modes of the CH₃ group.

Fig. 2. SEM picture of: (A) graphite filler, samples; (B) PLA/G/K1; (C) PLA/G/K3; (D) PLA/G/K5

Fig. 3. FTIR-ATR spectra of samples

The plasticizing system used during extrusion did not change the intensity of the bands assigned to the carbonyl (1746 cm^{-1}) and ester (1081 cm^{-1} and 1180 cm^{-1}) groups. The changes in intensity (reduction) of these peaks indicates the shortening of the polymer chains and thus their degradation [49]. Based on this observation, it can be concluded that the used plasticizing systems did not cause polylactide degradation, or caused only a negligibly low amount of degradation.

Graphite filler does not affect the position and relative intensities of the characteristic PLA bands.

Fig. 4. Raman spectra of neat PLA and PLA/graphite composites

As shown in Figure 4, various oscillation modes visible in FTIR-ATR are also Raman-active. These include the following

bands: the stretching modes of the C-CH₃ group at 1042 cm^{-1} , symmetric stretching modes of C-O-C group at 1092 cm^{-1} , the rocking modes of the CH₃ group at 1127 cm^{-1} and the asymmetric bending modes of the CH₃ group at 1452 cm^{-1} . The ester C=O group stretch shows a complex band at around 1770 cm^{-1} . As Qin and Kean [50] have demonstrated, in amorphous PLA, the single C=O stretching mode appears at 1770 cm^{-1} , whereas in crystalline polymer triplet band it is present at 1776 cm^{-1} , 1766 cm^{-1} and 1750 cm^{-1} . Results of the C=O band deconvolution show significant decrease of the 1750 cm^{-1} component intensity in samples subjected to plasticizing process, which indicates reduction of the crystallinity. However, no differences are observed between the proceeded samples of neat polymer and composite. Additionally, the choice of the screw system does not affect the C=O band structure.

Compared to the FTIR-ATR bands, the bands assigned to symmetric stretching of the CH₃ group at 2881 cm^{-1} and 2945 cm^{-1} , and asymmetric stretching of the methyl group at 2998 cm^{-1} , are very strong.

Raman feature at 873 cm^{-1} , attributed to the stretching modes of the C-COO group of PLA, is seen.

Graphitic G-band appears at 1578 cm^{-1} in samples PLA/G/K1, PLA/G/K3 and PLA/G/K5 containing graphite filler.

4.3. Thermal behaviour and stability analysis

To determine the influence of the extruder screws' configuration on the thermal properties of the obtained composites, the DSC technique was used. Thermal data, such as the glass transition temperature (T_g), crystallisation temperature (T_c), cold crystallisation temperature (T_{cc}), melting temperature (T_m), crystallisation enthalpy (ΔH_c), cold crystallisation enthalpy (ΔH_{cc}) and melting enthalpy (ΔH_m), are summarised in Table 4. Thermograms for the first and second heating scans are presented in Figures 5 and 6, respectively.

The heating scan of the pristine PLA (sample PLA/TC) showed an endothermic peak corresponding to the melting of the polymer ($T_m^1 = 148.8\text{ }^\circ\text{C}$). This peak was not observed in the second heating scan. This behaviour confirms that the slow crystallisation rate of high molecular weight PLA is not conducive to the development of the crystalline phase during cooling [51]. The rate used during the cooling of the polymer melt ($10\text{ }^\circ\text{C}/\text{min}$) does not allow for recrystallisation. This speed is too fast for the polylactide chains to reorganise into crystal regions. Since the mobility of the chains is not limited by the presence of crystallites, the glass transition (compared to heating 1) is more pronounced [52]. The absence/large reduction of this peak has also been reported by other researchers [53–55].

For all samples, the glass transition between $57\text{ }^\circ\text{C}$ and $64\text{ }^\circ\text{C}$ (heating 1) marks the point at which the polymer chains are allowed to move. Reorganisation of amorphous domains into crystalline ones manifest as an exothermic peak at $111\text{ }^\circ\text{C}$ in the case of neat polymer and $116\text{--}117\text{ }^\circ\text{C}$ for PLA/graphite composite. The increase in temperature is related to the restriction of the mobility of the polymer chains by graphite micro-platelets, which hinders the formation of a semi-crystalline phase in the polymer [56]. Melting peak appears near $151\text{--}153\text{ }^\circ\text{C}$. There is no correlation between graphite content and melting enthalpy in heating 1 scan results. All samples have amorphous character.

Tab. 4. Thermal parameters obtained by DSC

Sample	PLA/TC	PLA/GK1	PLA/GK1	PLA/GK3	PLA/GK3	PLA/GK5	PLA/GK5
Heating 1							
T_m^1 (°C)	148.8	151.4	153.5	151.4	151.8	151.7	153.2
ΔH_m^1 (J/g)	28.7	28.2	24.3	25.8	26.8	26.6	27.1
T_g^1 (°C)	64.3	58.0	60.2	61.5	61.5	58.8	57.6
T_{cc}^1 (°C)	-	111.5	117.3	111.7	115.9	112.0	117.3
ΔH_{cc}^1 (J/g)	-	27.7	24.1	26.6	26.1	26.6	27.0
X_c^1 (%)	31	0	0	0	0	0	0
Heating 2							
T_m^2 (°C)	-	151.3	151.2	151.5	150.1	151.1	150.0
ΔH_m^2 (J/g)	-	3.1	15.4	2.1	22.7	10.6	24.0
T_g^2 (°C)	57.1	58.7	60.0	59.1	59.0	59.1	59.8
T_{cc}^2 (°C)	-	131.3	128.1	129.8	125.4	129.3	125.3
ΔH_{cc}^2 (J/g)	-	3.0	15.1	1.8	22.5	10.3	23.8
X_c^2 (%)	0	0	0	0	0	0	0

Fig. 5. Heating 1 DSC thermograms of samples

No changes were recorded on the thermograms of the samples during cooling.

Fig. 6. Heating 2 DSC thermograms of samples

Glass transition temperature in the second heating scan is almost in this same level, near 60 °C, for all samples. The same observation can be made in the case of the melting temperature, where, too, the differences between the samples are small. However, there is a difference in the melting enthalpy between PLA/graphite composites and neat polymers. Samples with graphite filler need much more energy to melt. The same relationship occurs with regard to the enthalpy and temperature of cold crystallisation. For samples with graphite, ΔH_{cc}^2 is higher and T_{cc}^2 lower. Graphite fillers affect the position of the exothermic peak, which is slightly shifted to lower temperatures. As revealed by molecular simulations, local mobility of the polymer chains near the graphite phase are highly anisotropic and drastically reduced in the direction perpendicular to the graphite basal planes. Thus, graphite filler can act as a nucleating agent that promotes the crystallisation process. As a consequence, the T_{cc}^2 decreases [57]. Crystallinity determined from the second heating data for all samples is on a 0% level.

4.4. Rheological properties

Table 5 summarises the MFR values of the obtained samples. An increase in MFR value may be a sign of degradation of the polymer [58]. In the samples without graphite, no significant increase in the value of this parameter was observed. This observation, combined with the conclusions from the FTIR-ATR analysis, allows us to suppose that the used plasticizing system had a negligible effect on the degradation of the used PLA. For samples containing graphite, a slight increase in the melt flow rate can be noticed compared to the samples without this additive, obtained with the same plasticizing system. This may be due to an increase in flow resistance associated with the use of solid filler [59].

Tab. 5. MFR values with standard deviations

Sample	MFR [g/10 min]
PLA/G/K1	5.8 ± 0.2
PLA/G/K1	5.8 ± 0.1
PLA/G/K3	6.3 ± 0.1
PLA/G/K3	6.0 ± 0.1
PLA/G/K5	6.4 ± 0.1
PLA/G/K5	6.0 ± 0.1

4.5. Mechanical properties

The results of mechanical tests of the samples are summarised in Table 6.

Tab.6. Mechanical properties

Sample	PLATC	PLA/G/K1	PLA/G/K1	PLA/G/K3	PLA/G/K3	PLA/G/K5	PLA/G/K5
Static tension							
σ_m (MPa)	71.8 ± 0.6	65.3 ± 2.7	64.0 ± 2.9	67.3 ± 2.3	63.3 ± 1.9	67.6 ± 0.7	63.5 ± 1.1
σ_b (MPa)	70.9 ± 1.6	65.2 ± 2.5	63.7 ± 2.7	67.0 ± 2.3	63.0 ± 1.8	67.4 ± 0.7	63.0 ± 1.0
ϵ_m (%)	4.7 ± 0.2	4.3 ± 0.2	4.1 ± 0.2	4.4 ± 0.4	4.2 ± 0.2	4.7 ± 0.1	4.3 ± 0.1
ϵ_b (%)	5.1 ± 0.4	4.4 ± 0.2	4.2 ± 0.2	4.4 ± 0.4	4.3 ± 0.2	4.7 ± 0.1	4.4 ± 0.1
E_1 (MPa)	3135 ± 82	2024 ± 124	2168 ± 79	2193 ± 125	2101 ± 81	1943 ± 82	2024 ± 156
Charpy impact strength							
α_{CH} (kJ/m ²)	2.9 ± 0.3	3.2 ± 0.4	3.5 ± 0.3	2.8 ± 0.2	2.9 ± 0.1	2.4 ± 0.1	3.3 ± 0.2

During extrusion, the polylactide is partially degraded [58]. This can be observed by comparing the mechanical properties registered during static tension between the pristine polylactide and the samples obtained by a twin-screw extruder without graphite. For these samples, correlations are not observed between the plasticizing system used and changes in mechanical properties. This means that the high temperature associated with the composite extrusion process is mainly responsible for the degradation of the polymer. It should also be taken into account that the samples made of the granulate obtained with the twin-screw extruder were subjected to one thermal treatment more than PLA. An additional process could increase the degradation of the polymer, which is manifested by a greater difference in the values recorded during the static tensile tests.

The addition of graphite caused a slight reduction in value of tensile strength (σ_m) and stress at break (σ_b) for all samples. The same effect was observed by other researchers [60–62].

The results of the Charpy impact test do not show any significant difference between samples. It seems that the configuration

of the plasticizing system does not affect the value of this parameter. The addition of graphite microplates slightly increased the value of Charpy impact strength. Polymer degradation can be responsible, among other things, for the decrease in the α_{CH} value [63]. Since the difference between the PLA/TC sample and the others is small, it can be concluded that the polymer degradation during extrusion is insignificant.

5. CONCLUSIONS

The configuration of the plasticizing system of the twin-screw extruder affects the properties of the obtained polymer composites. For efficient mixing of the composite, it is necessary to use a screw with intensive mixing system. The mild configuration makes it impossible to obtain composites with an effective dispersion of graphite in the polymer matrix. The systems equipped with segments responsible for improving mixing, grinding and reversing the material ensure proper grinding of the graphite flakes and prevent the formation of agglomerates.

However, the increase in mixing intensity generates a greater load on the machine (M_e and W); therefore, the mixing and grinding elements in the screw system should be optimally selected to obtain the correct graphite dispersion with the lowest possible load on the machine during processing.

The increase in the intensity of mixing and shear in the screw configuration causes slight degradation in the PLA chain (chain breakage), which is indicated by a decrease in strength properties and an increase in the flow rate. On the other hand, the change of the screw configuration did not affect the oxidative degradation of PLA, which is confirmed by the results of the infrared and Raman analyses.

The addition of graphite has a slight influence on the mechanical properties and the melt flow rate of the obtained composites. For mechanical tests, a slight decrease in the measured values was noticed that is within the standard deviation of the measurement. Graphite filler improves the Charpy impact strength of composites. The MFR value slightly decreased after adding graphite to the polymer matrix.

The addition of graphite and the configuration of the type of extruder plasticizing system used had no effect on the thermal properties of the composites. There were no differences in the melting point and the degree of crystallinity of the tested samples. All samples showed an amorphous nature. The only observation worth noticing is the increase in enthalpy and the decrease in the cold crystallisation temperature of samples containing graphite microplates. This effect is related to the nucleophilic properties of the graphite filler.

The proposed configurations of the plasticizing system did not have a significant impact on the degradation of PLA and thus on the deterioration of the obtained composites' properties. At the same time, the K3 and K5 configurations made it possible to obtain samples with an excellent dispersion of the filler in the polymer matrix.

REFERENCES

1. Taib N-AAB, Rahman MR, Huda D, Kuok KK, Hamdan S, Bakri MKB, Julaihi MRMB, Khan A. A review on poly lactic acid (PLA) as a biodegradable polymer. Polym Bull, 2022.

2. Banerjee R, Ray SS. Sustainability and Life Cycle Assessment of Thermoplastic Polymers for Packaging: A Review on Fundamental Principles and Applications. *Macromolecular Materials and Engineering*, 2022, 307:2100794.
3. Siracusa V, Blanco I. Bio-Polyethylene (Bio-PE), Bio-Polypropylene (Bio-PP) and Bio-Poly(ethylene terephthalate) (Bio-PET): Recent Developments in Bio-Based Polymers Analogous to Petroleum-Derived Ones for Packaging and Engineering Applications. *Polymers*, 2020, 12:1641.
4. Jenck JF, Aglerberg F, Droscher MJ. Products and processes for a sustainable chemical industry: a review of achievements and prospects. *Green Chem*, 2004; 6:544–556.
5. Kaplan DL. Introduction to Biopolymers from Renewable Resources. In: Kaplan DL (ed) *Biopolymers from Renewable Resources*. Springer, Berlin, Heidelberg, 1998, 1–29.
6. Kümmerer K. Sustainable from the very beginning: rational design of molecules by life cycle engineering as an important approach for green pharmacy and green chemistry. *Green Chem*, 2007; 9: 899–907.
7. Androsch R, Di Lorenzo ML. *Synthesis, Structure and Properties of Poly(lactic acid)*, 1st ed. 2018.
8. Hu R-H, Ma Z-G, Zheng S, Li Y-N, Yang G-H, Kim H-K, Lim J-K. A fabrication process of high volume fraction of jute fiber/poly(lactide) composites for truck liner. *Int J Precis Eng Manuf*, 2012; 13: 1243–1246.
9. Notta-Cuvier D, Odent J, Delille R, Muranu M, Lauro F, Raquez JM, Bennani B, Dubois P. Tailoring polylactide (PLA) properties for automotive applications: Effect of addition of designed additives on main mechanical properties. *Polymer Testing*, 2014; 36:1–9.
10. Sevostyanov MA, Kaplan MA, Nasakina EO. Development of a Biodegradable Polymer Based on High-Molecular-Weight Polylactide for Medicine and Agriculture: Mechanical Properties and Biocompatibility. *Dokl Chem*, 2020, 490:36–39.
11. Tertyshnaya Y, Jobelius H, Olkhov A, Shibryaeva L, Ivanitskikh A. Polylactide Fiber Materials and their Application in Agriculture. *Key Engineering Materials*. 2022, 910:617–622.
12. Peres C, Matos AI, Conniot J, Sainz V, Zupančič E, Silva JM, Graça L, Sá Gaspar R, Prêat V, Florindo HF. Poly(lactic acid)-based particulate systems are promising tools for immune modulation. *Acta Biomaterialia*, 2017; 48:41–57.
13. Sullivan MP, McHale KJ, Parvizi J, Mehta S. *Nanotechnology. The Bone & Joint Journal*, 2014; 96-B:569–573.
14. Zhou J, Yu J, Bai D, Lu J, Liu H, Li Y, Li L. AgNW/stereocomplex-type polylactide biodegradable conducting film and its application in flexible electronics. *J Mater Sci: Mater Electron*, 2021, 32:6080–6093.
15. Al-Attar H, Alwattar AA, Haddad A, Abdullah BA, Quayle P, Yeates SG. Polylactide-perylene derivative for blue biodegradable organic light-emitting diodes. *Polymer International*, 2021; 70:51–58.
16. Ahmed J, Mulla M, Jacob H, Luciano G, T.b. B, Almusallam A. Polylactide/poly(ϵ -caprolactone)/zinc oxide/clove essential oil composite antimicrobial films for scrambled egg packaging. *Food Packaging and Shelf Life*, 2019; 21:100355.
17. Ahmed J, Mulla MZ, Al-Zuwayed SA, Joseph A, Auras R. Morphological, barrier, thermal, and rheological properties of high-pressure treated co-extruded polylactide films and the suitability for food packaging. *Food Packaging and Shelf Life*, 2022; 32:100812.
18. Raquez J-M, Habibi Y, Muranu M, Dubois P. Polylactide (PLA)-based nanocomposites. *Progress in Polymer Science*, 2013; 38:1504–1542.
19. Malinowski R, Raszewska-Kaczor A, Moraczewski K, Gluszczyński W, Krasinskiy V, Wedderburn L. The Structure and Mechanical Properties of Hemp Fibers-Reinforced Poly(ϵ -Caprolactone) Composites Modified by Electron Beam Irradiation. *Applied Sciences*, 2021; 11:5317.
20. Thakur KAM, Kean RT, Zupfer JM, Buehler NU, Descotch MA, Munson EJ. Solid State ^{13}C CP-MAS NMR Studies of the Crystallinity and Morphology of Poly(l-lactide). *Macromolecules*, 1996; 29:8844–8851.
21. Sinha Ray S, Yamada K, Okamoto M, Ueda K. New polylactide-layered silicate nanocomposites. 2. Concurrent improvements of material properties, biodegradability and melt rheology. *Polymer*, 2003; 44:857–866.
22. Fiedurek K, Szroeder P, Macko M, Raszewska-Kaczor A, Puszczkowska N. Influence of the parameters of the extrusion process on the properties of PLA composites with the addition of graphite. *IOP Conf Ser: Mater Sci Eng*, 2021 1199:012057.
23. Gonçalves C, Gonçalves IC, Magalhães FD, Pinto AM. Poly(lactic acid) Composites Containing Carbon-Based Nanomaterials: A Review. *Polymers*, 2017; 9:269.
24. Lim L-T, Auras R, Rubino M. Processing technologies for poly(lactic acid). *Progress in Polymer Science*, 2008; 33:820–852.
25. Perepelkin KE. Polylactide Fibres: Fabrication, Properties, Use, Prospects. A Review. *Fibre Chemistry*, 2002; 34:85–100.
26. Harris AM, Lee EC. Improving mechanical performance of injection molded PLA by controlling crystallinity. *Journal of Applied Polymer Science*, 2018; 107:2246–2255.
27. Tümer EH, Erbil HY. Extrusion-Based 3D Printing Applications of PLA Composites: A Review. *Coatings*, 2021; 11:390.
28. Cicala G, Giordano D, Tosto C, Filippone G, Recca A, Blanco I. Polylactide (PLA) Filaments a Biobased Solution for Additive Manufacturing: Correlating Rheology and Thermomechanical Properties with Printing Quality. *Materials*, 2018; 11:1191.
29. Ghasem N, Al-Marzouqi M, Abdul Rahim N. Effect of polymer extrusion temperature on poly(vinylidene fluoride) hollow fiber membranes: Properties and performance used as gas-liquid membrane contactor for CO₂ absorption. *Separation and Purification Technology*, 2012; 99:91–103.
30. Schweighuber A, Felgel-Farnholz A, Bögl T, Fischer J, Buchberger W. Investigations on the influence of multiple extrusion on the degradation of polyolefins. *Polymer Degradation and Stability*, 2021; 192:109689.
31. Kosmalka D, Janczak K, Raszewska-Kaczor A, Stasiak A, Ligor T. Polylactide as a Substitute for Conventional Polymers—Biopolymer Processing under Varying Extrusion Conditions. *Environments*, 2022; 9:57.
32. Michael FM, Khalid M, Walvekar R, Ratnam CT, Ramarad S, Siddiqui H, Hoque ME. Effect of nanofillers on the physico-mechanical properties of load bearing bone implants. *Materials Science and Engineering*, 2016; C 67:792–806.
33. Pan J, Bian L. A physics investigation for influence of carbon nanotube agglomeration on thermal properties of composites. *Materials Chemistry and Physics*, 2019; 236:121777.
34. Tamayo-Vegas S, Muhsan A, Liu C, Tarfaoui M, Lafdi K. The Effect of Agglomeration on the Electrical and Mechanical Properties of Polymer Matrix Nanocomposites Reinforced with Carbon Nanotubes. *Polymers*, 2022; 14:1842.
35. Canevarolo SV, Babetto AC. Effect of screw element type in degradation of polypropylene upon multiple extrusions. *Advances in Polymer Technology*, 2002; 21:243–249.
36. Zou D, Zheng X, Ye Y, Yan D, Xu H, Si S, Li X. Effect of different amounts of bamboo charcoal on properties of biodegradable bamboo charcoal/poly(lactic acid) composites. *International Journal of Biological Macromolecules*, 2022; 216:456–464.
37. Aversa C, Barletta M, Gisano A, Pizzi E, Prati R, Vesco S. Corotating twin-screw extrusion of poly(lactic acid) PLA/poly(butylene succinate) PBS/ micro-lamellar talc blends for extrusion blow molding of biobased bottles for alcoholic beverages. *Journal of Applied Polymer Science*, 2021 138:51294.
38. Kaczor D, Fiedurek K, Bajer K, Raszewska-Kaczor A, Domek G, Macko M, Madajski P, Szroeder P. Impact of the Graphite Fillers on the Thermal Processing of Graphite/Poly(lactic acid) Composites. *Materials*, 2021; 14:5346.
39. Kaczor D, Bajer K, Domek G, Raszewska-Kaczor A, Szroeder P. The method of obtaining polymer masterbatches based on polylactide with carbon filler. *IOP Conf Ser: Mater Sci Eng*, 2021; 1199:012058.

40. PN-EN ISO 11357-(1-3):2009 Tworzywa sztuczne - Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) - Część 1: Zasady ogólne, Część 2: Wyznaczanie temperatury zeszczenia i stopnia przejścia w stan szklisty, Część 3: Oznaczanie temperatury oraz entalpii topnienia i krystalizacji.
41. Silva M, Gomes C, Pinho I, Gonçalves H, Vale AC, Covas JA, Alves NM, Paiva MC. Poly(Lactic Acid)/Graphite Nanoplatelet Nanocomposite Filaments for Ligament Scaffolds. *Nanomaterials*, 2021; 11:2796.
42. Bataklijev T, Georgiev V, Kalupjian C, Muñoz PAR, Ribeiro H, Fehine GJM, Andrade RJE, Ivanov E, Kotsilkova R. Physicochemical Characterization of PLA-based Composites Holding Carbon Nanofillers. *Appl Compos Mater*, 2021; 28:1175-1192.
43. PN-EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych - Część 1: Metoda standardowa.
44. PN-EN ISO 294-1:2017-07 Tworzywa sztuczne - Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych - Część 1: Zasady ogólne, formowanie uniwersalnych kształtek do badań i kształtek w postaci beleczek.
45. PN-EN ISO 527-1:2020-01 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu - Część 1: Zasady ogólne.
46. PN-EN ISO 179-2:2020-12 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie udatności metodą Charpy'ego - Część 2: Instrumentalne badanie udatności.
47. Yuniarto K, Purwanto YA, Purwanto S, Welt BA, Purwadana HK, Sunarti TC. Infrared and Raman studies on polylactide acid and polyethylene glycol-400 blend. *AIP Conference Proceedings*, 2016; 1725:020101.
48. Kister G, Cassanas G, Vert M. Effects of morphology, conformation and configuration on the IR and Raman spectra of various poly(lactic acid)s. *Polymer*, 1998; 39:267-273.
49. Amorin NSQS, Rosa G, Alves JF, Gonçalves SPC, Franchetti SMM, Fehine GJM. Study of thermodegradation and thermostabilization of poly(lactide acid) using subsequent extrusion cycles. *Journal of Applied Polymer Science*, 2014; 131:40023.
50. Qin D, Kean RT. Crystallinity Determination of Polylactide by FT-Raman Spectrometry. *Appl Spectrosc*, 1998; 52:488-495.
51. Signori F, Coltelli M-B, Bronco S. Thermal degradation of poly(lactic acid) (PLA) and poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) and their blends upon melt processing. *Polymer Degradation and Stability*, 2009; 94:74-82.
52. Cock F, Cuañín AA, García-Morales M, Partal P. Thermal, rheological and microstructural characterisation of commercial biodegradable polyesters. *Polymer Testing*, 2013; 32:716-723.
53. Carrasco F, Pagès P, Gámez-Pérez J, Santana OO, MasPOCH ML. Processing of poly(lactic acid): Characterization of chemical structure, thermal stability and mechanical properties. *Polymer Degradation and Stability*, 2010; 95:116-125.
54. Mainil-Varlet P, Hauke C, Maquet V, Printzen G, Arens S, Schaffner T, Jérôme R, Perren S, Schlegel U. Polylactide implants and bacterial contamination: An animal study. *Journal of Biomedical Materials Research*, 2001; 54:335-343.
55. Usachev SV, Lomakin SM, Koverzanova EV, Shilkina NG, Levina II, Prut EV, Rogovina SZ, Berlin AA. Thermal degradation of various types of polylactides research. The effect of reduced graphite oxide on the composition of the PLA4042D pyrolysis products. *Thermochemical Acta*, 2022; 712:179227.
56. Mngomezulu ME, Luyt AS, John MJ. Morphology, thermal and dynamic mechanical properties of poly(lactic acid)/expandable graphite (PLA/EG) flame retardant composites. *Journal of Thermoplastic Composite Materials*, 2019; 32:89-107.
57. Harmandaris VA, Daoulas KCh, Mavrantzas VG. Molecular Dynamics Simulation of a Polymer Melt/Solid Interface: Local Dynamics and Chain Mobility in a Thin Film of Polyethylene Melt Adsorbed on Graphite. *Macromolecules*, 2005; 38:5796-5809.
58. Mysiukiewicz O, Barczewski M, Skórczewska K, Matykievicz D. Correlation between Processing Parameters and Degradation of Different Polylactide Grades during Twin-Screw Extrusion. *Polymers*, 2020; 12:1333.
59. Przekop RE, Kujawa M, Pawlak W, Dobrosielska M, Sztorch B, Wieleba W. Graphite Modified Polylactide (PLA) for 3D Printed (FDM/FFF) Sliding Elements. *Polymers*, 2020; 12:1250.
60. Muranu M, Dechief AL, Bonnaud L, Paint Y, Gallos A, Fontaine G, Bourbigot S, Dubois P. The production and properties of polylactide composites filled with expanded graphite. *Polymer Degradation and Stability*, 2010; 95:889-900.
61. Żenkiewicz M, Richert J, Rytlewski P, Richert A. Comparative analysis of shungite and graphite effects on some properties of polylactide composites. *Polymer Testing*, 2011; 30:429-435.
62. Kim I-H, Jeong YG. Polylactide/exfoliated graphite nanocomposites with enhanced thermal stability, mechanical modulus, and electrical conductivity. *Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics*, 2010; 48:850-858.
63. Żenkiewicz M, Richert J, Rytlewski P, Moraczewski K, Stepczyńska M, Karasiewicz T. Characterisation of multi-extruded poly(lactic acid). *Polymer Testing*, 2009; 28:412-418.

This work is supported by the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland as part of the 'Implementation doctorate' program (contract No. DWD/4/71/2020) and by the Faculty of Mechatronics of the Kazimierz Wielki University (funds from the subsidy for scientific research).

Daniel Kaczor: <https://orcid.org/0000-0002-0291-2121>

Krzysztof Bajer: <https://orcid.org/0000-0002-4719-5760>

Grzegorz Domek: <https://orcid.org/0000-0003-3566-9110>

Piotr Madajski: <https://orcid.org/0000-0002-6995-1643>

Aneta Raszowska-Kaczor: <https://orcid.org/0000-0002-6868-6833>

Paweł Szroeder: <https://orcid.org/0000-0002-4266-4206>

6.4. PUBLIKACJA 4

6.4.1. Oświadczenia autorów

mgr Daniel Piotr Kaczor

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *The Influence of Multiple Extrusions on the Properties of High Filled Polylactide/Multiwall Carbon Nanotube Composites*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Aneta Raszewska-Kaczor, Grzegorz Domek, Piotr Madajski, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Materials - 2022, Vol. 15, iss. 24, art. no 8958

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; wytworzeniu próbek badawczych; dobraniu badanych konfiguracji układów uplastyczniających wyłaczarki jedno- i dwuślimakowej; ocenie wpływu wielokrotnej ekstruzji na parametry wyłaczania; wykonaniu analiz skaningowej mikroskopii elektronowej, spektroskopii w podczerwieni, skaningowej kalorymetrii różnicowej, masowego wskaźnika szybkości płynięcia; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu. Pełniłem również rolę głównego i korespondencyjnego autora pracy.

Wkład procentowy w pracy: 50%

.....
Podpis współautora

dr inż. Krzysztof Bajer

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *The Influence of Multiple Extrusions on the Properties of High Filled Polylactide/Multiwall Carbon Nanotube Composites*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Grzegorz Domek, Piotr Madajski, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Materials - 2022, Vol. 15, iss. 24, art. no 8958

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; dobraniu badanych konfiguracji układów uplastyczniających wylączarki jedno- i dwuślimakowej; ocenie wpływu wielokrotnej ekstruzji na parametry wytłaczania; interpretacji wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 15%

.....
Podpis współautora

dr Aneta Raszkowska-Kaczor

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *The Influence of Multiple Extrusions on the Properties of High Filled Polylactide/Multiwall Carbon Nanotube Composites*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Grzegorz Domek, Piotr Madajski, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Materials - 2022, Vol. 15, iss. 24, art. no 8958

Udział współautora:

Mój udział polegał na interpretacji wyników badań.

Wkład procentowy w pracy: 5%

.....
Podpis współautora

dr hab. inż. Grzegorz Jan Domek, prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Mechatroniki

ul. Kopernika 1

85-074 Bydgoszcz

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *The Influence of Multiple Extrusions on the Properties of High Filled Polylactide/Multiwall Carbon Nanotube Composites*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Grzegorz Domek, Piotr Madajski, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Materials - 2022, Vol. 15, iss. 24, art. no 8958

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; interpretacji wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 10%

Podpis współautora

mgr Piotr Madajski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Chemii
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *The Influence of Multiple Extrusions on the Properties of High Filled Polylactide/Multiwall Carbon Nanotube Composites*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Grzegorz Domek, Piotr Madajski, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Materials - 2022, Vol. 15, iss. 24, art. no 8958

Udział współautora:

Mój udział polegał na wykonaniu analiz spektroskopii Ramana i dyfrakcji rentgenowskiej.

Wkład procentowy w pracy: 5%

.....
Podpis współautora

dr hab. Paweł Stanisław Szroeder, prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Fizyki

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

85-090 Bydgoszcz

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *The Influence of Multiple Extrusions on the Properties of High Filled Polylactide/Multiwall Carbon Nanotube Composites*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Grzegorz Domek, Piotr Madajski, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Materials - 2022, Vol. 15, iss. 24, art. no 8958

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 15%

Podpis współautora

Article

The Influence of Multiple Extrusions on the Properties of High Filled Polylactide/Multiwall Carbon Nanotube Composites

Daniel Kaczor ^{1,2,*}, Krzysztof Bajer ¹, Aneta Raszewska-Kaczor ¹, Grzegorz Domek ², Piotr Madajski ³ and Paweł Szroeder ⁴

¹ Lukaszewicz Research Network—Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes, Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, Poland

² Faculty of Mechatronics, Kazimierz Wielki University, Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz, Poland

³ Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University, Gagarina 7, 87-100 Toruń, Poland

⁴ Institute of Physics, Kazimierz Wielki University, Powstańców Wielkopolskich 2, 85-090 Bydgoszcz, Poland

* Correspondence: daniel.kaczor@impib.lukasiewicz.gov.pl

Abstract: High filled polylactide/multiwall carbon nanotube composites were subjected to multiple extrusions using single-screw and twin-screw extruders. Samples of the processed composites were characterized by SEM, XRD, Raman, and FTIR spectroscopy. Thermal and rheological properties were investigated by DSC and MFR analyses. Subsequent extrusions resulted in decreased torque and process efficiency, which is a consequence of the viscosity reduction of PLA. Thermal and rheological properties of composites changed after each extrusion as well. As revealed by DSC analyses, cold crystallization temperature showed a tendency to decrease after each process, whereas cold crystallization enthalpy ΔH_{cc} increased significantly. Melt flow rate, which is indicative of the polymer degradation, increased after each extrusion.

Keywords: poly(lactic acid); multiwall carbon nanotubes; composites; single-screw extruder; twin-screw extruder; polymer crystallinity; melting flow index; multiple extrusion

Citation: Kaczor, D.; Bajer, K.; Raszewska-Kaczor, A.; Domek, G.; Madajski, P.; Szroeder, P. The Influence of Multiple Extrusions on the Properties of High Filled Polylactide/Multiwall Carbon Nanotube Composites. *Materials* **2022**, *15*, 8958. <https://doi.org/10.3390/ma15248958>

Received: 18 November 2022

Accepted: 13 December 2022

Published: 15 December 2022

Publisher's Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright: © 2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Introduction

Due to its biodegradable features, polylactide (PLA) has attracted extensive industrial and academic interest as a substitute for petroleum-based polymers [1]. The bottleneck in potential PLA applications on an industrial scale is its impact strength, heat distortion temperature, and gas barrier properties [2]. One way to overcome these limitations is the modification of PLA with fillers to achieve its compatibility with end-use requirements [3,4]. A simple way to improve final properties of PLA is using carbon nanotubes (CNT), which are characterized by a high aspect ratio [5]. CNTs incorporated into the PLA matrix play a reinforcement role that results in better maximum tensile strength [6]. Another effect of the CNT filler is the improved electrical conductivity of the composite [7]. The addition of CNTs results in the improved mechanical and thermal properties of the composite, which can be used in 3D printing [8].

The final properties of PLA/CNT depend on both the filler concentration and dispersion of tubules that should form a network structure in the PLA matrix [9]. The processing conditions have a great influence on the structure of the nanotube network. In particular, CNT concentration affects the distribution and dispersion of CNTs in the PLA in the extrusion process [10]. In this work, we focus on the extrusion process of high filled (up to 25 wt.%) PLA/CNT composites. These types of composites can be used as polymer masterbatches, greatly simplifying the dosing of nanomaterials during extrusion and, thus, obtaining composites with a low concentration of such additives. The blends of PLA and multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) have been extruded one, two, or three times.

2. Materials and Methods

2.1. Materials

The polylactide (PLA) produced by Total-Corbion (Gorinchem, The Netherlands), available under the trade name Luminy[®] LX175 (sample marked as PLA/P), was used as a polymer matrix. According to the product data sheet, PLA is characterized by a density of 1.24 g/cm³, stereochemical purity of 96%, residual monomer content of ≤0.3%, melting temperature of 155 °C, and glass transition temperature of 60 °C. As-received material was ground into a powder with a particle size of 100–600 µm.

Industrial grade multiwall carbon nanotubes (MWCNT), with length 10–30 µm, outside diameter 10–30 nm, and inside diameter 5–10 nm were used as fillers in the obtained composites.

2.2. Composite Preparation

Before the extruding process, PLA was dried in a POL-EKO SLW 180 STD dryer at temperature 80 °C for 8 h. Two series of samples containing 25 wt.% of MWCNT were prepared.

The first one was made by using single-screw Brabender Lab-Station extruder (Brabender, Germany), equipped with a screw of 19-m diameter and L/D (length-to-diameter) ratio of 25. To improve mixing abilities, a screw with Maddock shearing section and with a pin mixing section was used (Figure 1). Maddock element was used to rub agglomerates and trap and melt solid polymer particles. All samples were extruded at the screw rotation speed: 50 rpm. Temperatures of the heating zones of the extruder barrel and extruder head were set to 170 °C, 175 °C, 180 °C, and 180 °C, respectively.

Figure 1. Screw configuration of the single-screw extruder.

To prepare the second type of samples, a co-rotating, twin-screw extruder Bühler BTSK (Uzwil, Switzerland) with a screw diameter of 20 mm and L/D ratio of 40 was used. The screw system, shown in Figure 2, has a high mixing ability, and it includes four mixing and shearing zones. The first zone of the screw system consists of two kneading elements, KBW 90/2/15 and KBW 45/5/20. The next zones have forward kneading elements and an additional reverse kneading element KBW 45/5/20 Li. The reverse element holds the polymer in the zone for a longer period, resulting in more intense mixing, but this can lead to the degradation of PLA. All samples were extruded at the screw rotation speed of 100 rpm and temperature profile of 175 °C, 180 °C, 180 °C, 185 °C, and 185 °C (head).

Figure 2. Screw configuration of the co-rotating, twin-screw extruder, where SK—feeding element, SE—conveying element, KBW—kneading block, and Li element—backward element. The numbers encode the angle (KBW only), step, and element length, in mm.

The samples were extruded three times for each method, where each time a sample of the obtained composites was acquired for further analysis. The following parameters were registered during the extrusion process: changes of the temperature in each extruder zone, stock temperature, torque of the main drive, power of the main drive, and the process efficiency. The values of these parameters were recorded after they stabilized during extrusion. Obtained samples are listed in the Table 1.

Table 1. List of abbreviations and formulations of the tested PLA/MWCNT composites.

Code	MWCNT (wt.%)	Single/Twin-Screw Extruder	Number of Extrusion Process
PLA/P	0	virgin	
PLA/Sx1	0	single	1
PLA/Sx2	0	single	2
PLA/Sx3	0	single	3
PLA/CNT/Sx1	25	single	1
PLA/CNT/Sx2	25	single	2
PLA/CNT/Sx3	25	single	3
PLA/Tx1	0	twin	1
PLA/Tx2	0	twin	2
PLA/Tx3	0	twin	3
PLA/CNT/Tx1	25	twin	1
PLA/CNT/Tx2	25	twin	2
PLA/CNT/Tx3	25	twin	3

2.3. Material Characterization

2.3.1. Phase Morphology Analysis

Scanning electron microscopy (SEM, SU8010, Hitachi, Japan) was used to check the dispersion of MWCNT in the polymer matrix.

For SEM imaging, samples were deposited on conductive carbon adhesive tape. Then, they were coated with a nanometric layer of gold, the presence of which increases the electrical conductivity of the sample surface. All microscopic observations were made at the accelerating voltage of 10 kV and a working distance of 8 mm.

2.3.2. Spectroscopic Analysis

XRD Diffractometer using Cu-K α radiation ($\gamma = 1.54056 \text{ \AA}$, voltage 40 kV, current 30 mA), with a curved pyrolytic graphite crystal, fixed 1.0° divergence, fixed 1.0° anti-scatter, and fixed 0.1 mm receiving slits was used to perform X-ray diffraction analysis (XRD). The 2θ -angle was calibrated with copper. Before XRD analysis, samples were mounted on flat stainless steel plates with rectangular holes. The scanning was performed in 0.02° steps, using 120.0 s time in the range $2\theta = 10-70^\circ$ at ambient temperature.

The size of the MWCNT crystal structure was calculated from XRD results, using the Scherrer equation [11]:

$$D = \frac{K\gamma}{B\cos\theta}$$

The average d-spacing (d) value of the MWCNT in samples was calculated by using Bragg's law [12]:

$$d = \frac{\gamma}{2\sin\theta}$$

K is Scherrer constant, D is the mean size of the crystalline domains, γ is the X-ray wavelength, B is the line broadening at half the maximum intensity (FWHM), and θ is the Bragg angle. The value of the K constant was assumed to be 0.89 [13,14]. Calculations were performed using the X'Pert Data Viewer software (size/strain calculator) for the highest intensity peak ($2\theta \approx 26.5^\circ$).

Fourier transform infrared spectroscopy–attenuated total reflectance spectra were measured using the Cary 630 FTIR-ATR spectrometer (Agilent Technologie, Santa Clara, CA, USA). Parameters used in measurements were: spectral range 400–4000 cm^{-1} , spectral resolution $<2 \text{ cm}^{-1}$, and signal-to-noise ratio (1 min, RMS) $> 30,000:1$.

Raman spectra were recorded in backscattering geometry with a Senterra Raman microscope (Bruker Optik, Billerica, MA, USA), using a 2 mW laser beam with a wavelength of 532 nm as an excitation light source. Both the ATR-FTIR and Raman spectra were acquired at ambient temperatures.

2.3.3. Thermal Behavior and Stability Analysis

METTLER TOLEDO DSC1 differential scanning calorimeter was used to record glass transition temperature (T_g), crystallization temperature (T_c), cold crystallization temperature (T_{cc}), melting temperature (T_m), crystallization enthalpy (ΔH_c), cold crystallization enthalpy (ΔH_{cc}), and melting enthalpy (ΔH_m). Samples of approximately 5–7 mg, sealed in aluminum crucible, were used.

DSC analysis was divided into five stages:

- First stage (Heating 1): the samples were heated at a constant rate of $10 \text{ }^\circ\text{C}/\text{min}$ from $0 \text{ }^\circ\text{C}$ to $300 \text{ }^\circ\text{C}$.
- Second stage: an isothermal stage lasting 5 min.
- Third stage: the samples were cooled at a rate of $10 \text{ }^\circ\text{C}/\text{min}$ to $0 \text{ }^\circ\text{C}$.
- Fourth stage: an isothermal stage lasting 5 min.
- Fifth stage (Heating 2): the samples were heated at a constant rate of $10 \text{ }^\circ\text{C}/\text{min}$.

The following expression was used to evaluate the room temperature crystallinity, X_c , of PLA [15]:

$$X_c = \left(\frac{\Delta H_m - \Delta H_{cc}}{w\Delta H_m^0} \right) \cdot 100\% \quad (1)$$

where ΔH_m is the fusion enthalpy (J/g), ΔH_{cc} is the cold crystallization enthalpy (J/g), ΔH_m^0 is the enthalpy of fusion of 100% crystalline PLA (93 J/g), and w is the fraction of the polymer in the composite materials. The experiment was performed in accordance with the ISO 11357-(1–3): 2016 standards [16]. The glass transition, crystallization, and melting temperatures were determined with accuracy of $\pm 0.8 \text{ }^\circ\text{C}$ and enthalpy with $\pm 0.5 \text{ J/g}$.

2.3.4. Melt Flow Rate

The melt flow rate (MFR) of the composites was determined according to the PN-EN ISO 1133:2011 standard [17] with a Dynisco LMI 4003 capillary plastometer. The measurements were carried out under the piston loading of 2.16 kg at $190 \text{ }^\circ\text{C}$ for samples without MWCNT and 21.6 kg at $210 \text{ }^\circ\text{C}$ for samples with MWCNT. The temperature and piston load were increased due to the lack of observable flow of melted composites at lower measurement conditions. For all samples, melt time was 240 s.

3. Results

3.1. Extrusion Process Analysis

Tables 2 and 3 show the values of stock temperature (T_1), torque main drive (M_o), power main drive (W), and efficiency (Y) recorded during extrusion; Tables 4 and 5 show the differences between set and extrusion temperatures in extruder heating zones.

Table 2. Parameters recorded during extrusion—single-screw extruder.

Single-Screw Extruder						
Sample	PLA/Sx1	PLA/Sx2	PLA/Sx3	PLA/CNT/Sx1	PLA/CNT/Sx2	PLA/CNT/Sx3
M ₀ [Nm]	41.0	34.0	24.0	60.0	54.0	50.0
Y [kg/h]	2.70	2.18	1.57	1.12	0.98	0.90

Table 3. Parameters recorded during extrusion—twin-screw extruder.

Twin-Screw Extruder						
Sample	PLA/Tx1	PLA/Tx2	PLA/Tx3	PLA/CNT/Tx1	PLA/CNT/Tx2	PLA/CNT/Tx3
Ti [°C]	198	200	200	207	203	198
M ₀ [Nm]	21.1	20.1	18.5	29.7	28.1	26.4
W [kW]	0.38	0.39	0.36	0.59	0.52	0.49
Y [kg/h]	3.25	3.10	3.05	1.85	1.83	1.80

Table 4. Set and extrusion temperature—single-screw extruder.

Single-Screw Extruder				
Sample	Zone 1 [°C]	Zone 2 [°C]	Zone 3 [°C]	Head [°C]
Set temperature	170	175	180	180
PLA/Sx1	170	175	180	180
PLA/Sx2	172	174	179	180
PLA/Sx3	170	175	180	180
PLA/CNT/Sx1	170	201	210	180
PLA/CNT/Sx2	172	184	187	180
PLA/CNT/Sx3	172	183	186	179

Table 5. Set and extrusion temperature—twin-screw extruder.

Twin-Screw Extruder					
Sample	Zone 1 [°C]	Zone 2 [°C]	Zone 3 [°C]	Zone 4 [°C]	Head [°C]
Set temperature	175	180	180	185	185
PLA/Tx1	176	183	183	185	183
PLA/Tx2	172	178	181	186	182
PLA/Tx3	170	179	180	185	186
PLA/CNT/Tx1	177	200	196	188	188
PLA/CNT/Tx2	179	190	182	187	185
PLA/CNT/Tx3	177	185	186	188	183

For samples extruded with a single- and twin-screw extruder, a common relationship was observed between the changes in torque, process efficiency, and the number of

extrusions. Subsequent extrusions caused a decrease in the torque and efficiency of the process. The reason for the change in torque may be a reduction in the viscosity of the polymer [18], which is closely related to polymer molecular weight as well as chain length [19]. High temperature and mechanical forces accompanying extrusion cause shortening of polymer chains, leading to its degradation [20]. The changes are more pronounced for the single-screw extruder.

The same relationships (decrease in M_0 and Y as a function of the number of extrusions) occur for samples with the addition of nanocarbon filler. However, the presence of the 25 wt.% of filler manifests itself in a significant increase in torque compared with unfilled composites. As in the case of unfilled composites, a decrease in the extruder torque accompanied the subsequent extrusions. Mixing the polymer matrix of higher viscosity with the addition of agglomerated MWCNT leads to higher values of shear stresses and, thus, requires higher energy, which translates into an increase in the registered torque [21]. Each subsequent extrusion of the same composite improves the dispersion of carbon nanotubes, reducing the content of agglomerates, manifested by reducing the extruder load.

Changes between the set and actual extruder temperature zones were observed. While the subsequent extrusion of the samples without the addition of MWCNT did not show much of a change, the addition of the filler caused the rise of extrusion temperature. The biggest increases were with the first extrusion in heating zone 3 for the single-screw extruder and zones 2 and 3 for the twin-screw extruder. These zones contain the mixing and shearing elements of the applied plasticizing systems. The changes may be caused by the presence of large agglomerates of carbon nanotubes and, thus, an increase in the extrusion resistance [22]. As the number of extrusion increases, the differences between the set and actual extrusion temperatures decrease. The decrease in temperature can account for both a reduction in the viscosity of the polymer and a reduction in the number of agglomerates in the composite. These observations can be applied to all samples with MWCNT obtained with the single- and the twin-screw extruders.

3.2. Phase Morphology Analysis

Figure 3 shows breakthrough of samples with carbon nanofillers (in the direction of extrusion). In the sample made with the use of a single-screw extruder, after a single extrusion, the presence of agglomerates of carbon nanotubes was noticed. They were not found in the two- and threefold extruded samples. In addition, in all the samples extruded with a twin-screw extruder, agglomerates were not observed.

Figure 3. SEM images of PLA/MWCNT composite samples: (a) PLA/CNT/Sx1 (with MWCNT agglomerate), (b) PLA/CNT/Sx2, (c) PLA/CNT/Sx3, (d) PLA/CNT/Tx1, (e) PLA/CNT/Tx2, and (f) PLA/CNT/Tx3.

No pores or any other types of discontinuity were found in the polymer matrix.

3.3. XRD Study

Figure 4 shows XRD patterns of the neat PLA and PLA/CNT composites subjected to the extruding process. A wide halo in the range of $2\theta = 10\text{--}20^\circ$ with a peak around $2\theta = 16^\circ$ is visible. The lack of sharp peaks in this range proves that polylactide has an amorphous microstructure without crystalline regions [23]. The applied plasticizing system and the subsequent extrusion processing does not affect the degree of polymer crystallinity.

Figure 4. XRD patterns of neat PLA and PLA/CNT composites subjected to single-screw extruding (a) and twin-screw extruding (b).

In the XRD patterns of PLA/MWCNTs, the sharper peaks corresponding to the MWCNTs are apparent. The peak at $2\theta = 26.5^\circ$ is the diffraction peak of (002) plane corresponding to spacing between the adjacent graphene layers in the multilayer cylinder walls. Peaks at $2\theta = 43.5^\circ$ and $2\theta = 44.6^\circ$, correspond to (100) and (101) lattice constants within the layers, respectively [24]. The weak peak at $2\theta = 51.9^\circ$ corresponds to the reflection (004) from spacings between adjacent graphite layers [25].

The results presented in Table 6 were calculated for the most intense peak $2\theta \approx 26.5^\circ$. No changes in the position of this peak were observed in samples differing in both the number of extrusions and the type of extruder used. Changes in the position of this peak (shifts to lower angles) may indicate an increased interaction between polylactide and carbon nanotubes [26].

Table 6. XRD analysis results.

Sample	Peak Position 2θ [°]	FWHM [°]	d-Spacing [Å]	D [nm]
PLA/CNT/Sx1	26.72	1.38	3.33	5.99
PLA/CNT/Sx2	26.71	1.35	3.33	5.86
PLA/CNT/Sx3	26.73	1.49	3.33	5.42
PLA/CNT/Tx1	26.49	1.27	3.36	6.36
PLA/CNT/Tx2	26.46	1.29	3.37	6.26
PLA/CNT/Tx3	26.51	1.26	3.36	6.41

The d-spacing value near 3.35 Å is characteristic of graphite layer structures [27]. An increase in the distance between the graphene layers indicates MWCNT exfoliation [28]. The D value corresponds to mean size of the crystalline domains. The lack of changes in these values proves that multiple extrusions have no effect on the structure of the multiwall carbon nanotubes used.

3.4. FTIR and Raman Analysis

FTIR spectra of the neat polymer and PLA with MWCNT filler are shown in Figure 5. Spectra of the neat polymer contain the bands that are assigned to the PLA. Two bands at 755 and 870 cm^{-1} are attributed to the crystalline and amorphous phases, respectively, of the polymer [29]. At 1041 cm^{-1} , stretching modes of the C-CH₃ group appear. The symmetric and asymmetric stretching modes of the C-O-C group appear at 1081 (symm.) 1180 and 1266 cm^{-1} (asymm.), respectively. The rocking modes of the CH₃ group are visible at 1129 cm^{-1} . The CH and CH₃ symmetric bending modes appear at 1357 and 1382 cm^{-1} . The asymmetric bending modes of this group can be found at 1452 cm^{-1} . Then, the C=O stretching modes of the ester group appear at 1747 cm^{-1} . There are also weak bands at 2946 and 2994 cm^{-1} attributed to the asymmetric stretching modes of the CH₃ group [30,31].

Subsequent extrusion processes do not change the intensity of the carbonyl (1747 cm^{-1}) and ester (1081 cm^{-1} and 1180 cm^{-1}) groups which accompany changes in the length of the polymer chains [32]. This means that the subsequent extrusions do not have a significant effect on the oxidating degradation of the polymer.

The characteristic bands assigned to PLA are also visible in samples with MWCNT. However, due to the strong carbon nanotube background absorption, the PLA bands are hardly visible [33].

Influence of subsequent single- and twin-screw extrusions on the structure of MWCNT filler was investigated by Raman spectroscopy. In addition to strong G, D, and 2D sp^2 -bonded carbon features, a band at approximately 2940 cm^{-1} is visible in Raman spectra (Figure 6a,c); this is attributed to the stretching of the CH and asymmetric stretching of the CH₃ group of PLA. Subsequent extrusions result in changes of the G line position of carbon nanotubes, its full width at half maximum (FWHM) and intensity ratios of the disorder-induced D line, its second order 2D-mode, and G band (I_D/I_G , I_{2D}/I_G). We observed essential differences between composites processed in single-screw and twin-screw extruders. Carbon nanotubes in composites subjected to single-screw extrusion show blue-shift by 0.7 cm^{-1} of the G-line, accompanied by broadening of the line after the second extrusion. The third extrusion results in slight red-shift (0.5 cm^{-1}) and re-narrowing of the line (Figure 6b). To assess whether the changes in the G-line are caused by strain or by doping, we used the approach proposed by Mueller et al. [34].

Figure 5. ATR-FTIR spectra of neat PLA and PLA/MWCNT composite subjected to the single, double, and triple extrusion. Upper panel shows spectra of samples subjected to the single-screw extrusion, bottom panel refers to the twin-screw extrusion. At the bottom of each panel, spectrum of the neat unprocessed PLA (PLA/P) is shown as the reference.

The parameter describing the contribution of the strain and doping into the shift of the Raman G and 2D features is the $\Delta\omega_{2D}/\Delta\omega_G$ slope. In the case of the pure strain, $\Delta\omega_{2D}/\Delta\omega_G = 2.2$. For the pure hole doping, $\Delta\omega_{2D}/\Delta\omega_G = 0.55$. Pure electron doping can produce positive and negative slope coefficient values; however, its absolute value is always small compared with the stress-related value. Relative shifts, $\Delta\omega_{2D}/\Delta\omega_G$, caused by second and third single-screw extrusions are -0.24 and -0.44 , respectively (data for the 2D line shift are not shown). Thus, we can conclude that subsequent processing in the single-screw extruder results in electron doping of carbon nanotubes in the PLA matrix. This statement is supported by a change in the line width that is correlated with the shift of the line position [35].

Different behavior is shown in the carbon nanotubes in the PLA matrix subjected to twin-screw extrusion (Figure 6e). The second processing results in the red-shift of the G line. A consequence of the next extrusion is a slight blue-shift of the G mode. Relative shifts, $\Delta\omega_{2D}/\Delta\omega_G$, caused by second and third extrusion are positive and reach values much higher than those which are predicted for the pure doping (1.48 and 0.96, respectively). Moreover, there is no correlation between the line shift and line width. From this behavior it can be concluded that the twin-extrusion causes strains in the fillers.

Figure 6. Raman spectroscopy of the PLA/MWCNT composites. (a) Raman spectra of PLA/MWCNT composites subjected to the single-screw extrusion. (b) Position and FWHM of the G line as a function of the number of single-screw extrusions. (c) Intensity of the D and 2D line against the intensity of the G line as a function of single-screw extrusions. (d) Raman spectra of PLA/MWCNT composites subjected to the twin-screw extrusion. (e) Position and FWHM of the G line as a function of the number of twin-screw extrusions. (f) Intensity of the D and 2D line against the intensity of the G line as a function of the twin-screw extrusions.

Relative intensities of the D and 2D features against the G mode shown in Figure 6c and f provide information about defects and interactions between the sp²-bonded carbon tubular layers, respectively [27]. The defect-induced D-mode relative intensity increased after each single-screw extrusion, indicating the increased concentration of defects. On the other hand, the twin-screw extrusion results in the drop of the I_D/I_G after the second extrusion. Reduction of defect concentration is likely caused by residual strain. The subsequent third twin-screw extrusion causes an increase of the I_D/I_G in both the single- and twin-screw extrusion.

The changes of the I_{2D}/I_G ratio are similar in the MWCNT/PLA composite subjected to single- and twin-screw extrusion. On the basis of this, a cautious conclusion can be drawn that the second extrusion leads to increased interactions between the nanotubes in the polymer matrix (aggregation), while the subsequent treatment improves the dispersion of MWCNT filler.

3.5. Thermal Behavior and Stability Analysis

Figure 7 shows the DSC thermograms of the obtained samples. Thermal data, such as the glass transition temperature (T_g), crystallization temperature (T_c), cold crystallization temperature (T_{cc}), melting temperature (T_m), crystallization enthalpy (ΔH_c), cold crystallization enthalpy (ΔH_{cc}), and melting enthalpy (ΔH_m) are summarized in Table 7. The heating scan of the pristine PLA (sample PLA/P) showed an endothermic peak corresponding to the melting of the polymer ($T_m^1 = 154.8$ °C). This peak was not observed in the second heating scan. PLA is a polymer that crystallizes slowly. The applied sample cooling rate (10 °C/min), before the second heating, did not allow the formation of a crystalline phase in the molten polymer [35]. This speed is too fast for the polylactide chains to reorganise into crystal regions [36]. The absence/large reduction of melting peak in Heating 2 has also been reported by other researchers [37–39].

Table 7. Thermal data obtained by DSC.

Sample	Heating 1						Heating 2					
	T_m [°C]	ΔH_m [J/g]	T_g [°C]	T_{cc} [°C]	ΔH_{cc} [J/g]	X_c^1 [%]	T_m [°C]	ΔH_m [J/g]	T_g [°C]	T_{cc} [°C]	ΔH_{cc} [J/g]	X_c^2 [%]
PLA/P	154.8	28.0	64.1	116.6	5.0	35.5	-	-	58.5	-	-	0
PLA/Sx1	152.5	27.9	57.8	113.3	27.9	0	149.2	13.9	58.2	127.6	13.8	0
PLA/Sx2	152.6	27.0	58.3	112.4	27.0	0	149.1	15.4	58.6	127.2	15.6	0
PLA/Sx3	151.2	29.8	57.0	111.6	27.1	2.1	148.8	13.0	58.5	127.0	12.5	0
PLA/CNT/Sx1	153.5	11.4	59.8	108.8	10.9	0	151.3	6.5	59.4	129.0	6.5	0
PLA/CNT/Sx2	153.5	11.8	59.9	119.3	11.1	0	149.1	15.0	58.6	123.1	14.7	0
PLA/CNT/Sx3	154.4	19.0	60.5	109.2	15.6	3.7	148.8	11.5	58.2	124.0	11.2	0
PLA/Tx1	152.2	27.2	56.7	112.9	26.8	0	148.5	20.6	58.7	125.7	20.5	0
PLA/Tx2	152.1	27.2	57.5	111.7	27.2	0	148.2	19.5	59.0	124.9	19.2	0
PLA/Tx3	151.4	27.9	56.4	110.5	27.5	0	147.9	23.0	58.8	124.2	22.2	0
PLA/CNT/Tx1	153.7	5.5	58.5	130.8	4.4	0	149.6	9.1	58.6	127.9	9.1	0
PLA/CNT/Tx2	153.4	16.3	58.5	126.2	16.3	0	146.8	14.6	57.1	122.2	14.5	0
PLA/CNT/Tx3	151.4	28.7	59.6	108.4	28.2	0	144.1	27.1	58.4	103.9	27.1	0
	156.2						152.1					

During the first heating, the endothermic glass transition of PLA occurred at approximately 56–64 °C. At this temperature, the polymer chains are able to move. The temperature of this transition is approximately 2 °C higher for samples containing nanocarbon filler compared with non-filled composites. The increase in temperature is related to the restriction of the mobility of the polymer chains by MWCNT [40]. No relationships were observed among the number of extrusions, type of extruder, or the glass transition temperature.

Reorganization of amorphous domains into crystalline domains manifests as an exothermic peak at 110–113 °C in the case of composites without filler and 108–131 °C for PLA/MWCNT composites. As in the case of the glass transition, the increase in T_{cc} is related to the restriction of the mobility of the polymer by the filler [40].

Differences in cold crystallization enthalpy, in Heating 1, are clearly seen. The ΔH_{cc} of samples containing MWCNT is lower than that for non-filled samples. The observed differences can be explained by the quality of the crystallites formed during cold crystallization. The presence of carbon nanotubes in the composite limits the space in which crystals could form. The result is the growth of small, imperfect crystallites [41]. The increase in the enthalpy of cold crystallization with each successive extrusion is related to the increasingly better dispersion (decrease in the amount of agglomerates) of the nanofiller in the sample [42].

Figure 7. DSC analyses of composites produced by: single-screw extruder: (a) first heating and (b) second heating; twin-screw extruder: (c) first heating and (d) second heating.

The melting point T_m of all samples is comparable. The melting enthalpy ΔH_m of the sample without MWCNT is similar to the neat PLA sample and approximately 14–25 J/g higher than the melting enthalpy of the nanocarbon-containing samples. Since the degree of crystallinity of samples containing nanotubes and samples without it is at a similar level, it can be assumed that the quality of the formed crystallites is responsible for the change of the melting enthalpy [43].

During cooling, no effect related to polymer crystallization was observed for any of the analysed samples.

The room temperature crystallinity X_c in the pure polymer decreased after each heating cycle. The X_c estimated from the first heating curve was found to be 36%. After the melting process (sample PLA/P), the X_c decreased to 0%. The second heating caused the crystallinity to drop to almost zero in both the PLA/MWCNT and non-filled samples. The amorphous character of the obtained samples is also confirmed by analysis of XRD spectra.

During the second heating, the difference in glass transition temperature between filled and unfilled samples is not noticeable.

In Heating 2, a relationship among the number of extrusions of the samples, its temperature, and the cold crystallization enthalpy occurs for samples with MWCNT. Each subsequent extrusion resulted in a decrease in the values of T_{cc} and an increase in ΔH_{cc} . As revealed by molecular simulations, local mobility of the polymer chains near the carbon filler phase are highly anisotropic and drastically reduced. Thus, carbon fillers can act as a nucleating agent that promotes the crystallisation process [8]. As a consequence, the T_{cc} decreases. The decrease in this value with the increase in the number of sample extrusions may be related to the increasingly better dispersion of the filler in the polymer matrix. This phenomenon is more visible for the samples obtained with the twin-screw extruder.

3.6. Melt Flow Rate

Table 8 summarizes the melt flow rate results for individual samples. In the polymer processing industry, MFR is important to analyse the flow property of polymers since it is easy to measure.

Table 8. MFR results for individual samples.

Sample	MFR (g/10 min)
Piston load: 2.16 kg; melt temperature: 190 °C	
PLA/P	7.81 ± 0.08
PLA/Sx1	7.47 ± 0.07
PLA/Sx2	10.69 ± 0.19
PLA/Sx3	13.36 ± 0.31
PLA/Tx1	7.62 ± 0.15
PLA/Tx2	9.01 ± 0.11
PLA/Tx3	11.17 ± 0.17
Piston load: 21.6 kg; melt temperature: 210 °C	
PLA/CNT/Sx1	0.07 ± 0.01
PLA/CNT/Sx2	0.80 ± 0.05
PLA/CNT/Sx3	1.06 ± 0.07
PLA/CNT/Tx1	40.00 ± 4.88
PLA/CNT/Tx2	105.10 ± 1.85
PLA/CNT/Tx3	174.30 ± 1.89

The MFR measurements were carried out under different conditions for the samples with and without the addition of MWCNT. Increasing the piston load ($\times 10$) and temperature (by 20 °C) was due to the fact that there was no running flow across the capillary at the standard measurement conditions (2.16 kg, 190 °C). The addition of 25 wt.% of multi-wall carbon nanotubes increases the flow resistance of the molten polymer associated with the use of solid filler [44].

An increase in MFR value may be a sign of degradation of the polymers [45]. The influence of high temperature and shear forces acting on the polymer chains during extrusion causes its mechanical shortening (chain breaking), which can reduce the viscosity of material and increase its flow [20]. Increase in the value of this parameter was observed for samples without filler with increased number of extrusions. This same observation can be made for samples with MWCNT. However, increase of MFR for samples made with twin-screw extruders is much higher than for single-screw extruders.

4. Conclusions

In conclusion, we show that multiple extrusions strongly affect the processing parameters. The introduction of nanotubes into the die causes an almost twofold reduction in extrusion efficiency. At the same time, the power consumption of the extruder increases. This interdependence is more visible in the single-screw extruder. Subsequent extrusions result in decreased torque and process efficiency.

SEM imaging combined with XRD and Raman studies show differences between properties of PLA/MWCNT composites obtained using single- and twin-screw extrusion. We show that single-screw extrusion is less efficient than the twin-screw extrusion. No effects connected to the residual strain are observed in PLA/MWCNT subjected to the single-screw extrusion, whereas they are apparent in the samples subjected to the twin-screw extrusion.

As revealed by DSC analyses, cold crystallization temperature shows a tendency to decrease after each process, whereas cold crystallization enthalpy ΔH_{cc} increases significantly. This proves that the PLA crystallization process, during DSC analysis, is supported by the presence of the MWCNT filler in obtained composites. However, all samples have an amorphous character, which is proved by the results of the XRD analysis. The cooling rate of the extruded composite is too high for the polymer crystallization process to occur.

During extrusion, the polymer undergoes partial degradation, as evidenced by the increase in the melt flow rate. Since the FTIR-ATR spectra of the obtained samples showed no differences between them and virgin PLA, it can be assumed that the degradation occurs by mechanical shortening of the polymer chains without the formation of carbonyl structures.

The addition of carbon nanotubes to PLA causes a significant increase in MFR. Composites with this addition did not show flow under standard measurement conditions for polylactide. This increase is related to the presence of a solid filler in the composite and likely to the geometry of the nanotubes themselves. It should be emphasized that the increase in MFR occurs more quickly when PLA/CNT mixtures are processed with a twin-screw extruder.

The extrusion process using a single-screw extruder is less efficient and requires more torque than a twin-screw extruder. However, this leads to obtaining composites with much lower values of the mass flow rate. The use of a single-screw extruder requires at least one repetition of the extrusion process in order to eliminate the presence of agglomerates in the obtained composites. A good dispersion of carbon nanotubes in the polymer matrix can be obtained after a single extrusion using a twin-screw extruder. Properties of samples subjected to the double extrusion on single-screw extruders are comparable to samples subjected to single twin-screw.

The knowledge gained during the preparation of this publication will be used in future experiments aimed at testing polymer composites highly filled with nanomaterials in terms of, among others, electrical properties, thermal conductivity, and mechanical strength. The obtained composites can be used as polymer masterbatches in future works.

Author Contributions: Conceptualization, D.K. and P.S.; methodology, D.K., A.R.-K., G.D. and P.S.; formal analysis, D.K., P.S., and P.M.; investigation, D.K., P.M. and P.S.; writing—original draft preparation D.K. and P.S.; writing—review and editing, D.K., K.B., A.R.-K., and P.S.; visualization, D.K. and P.S.; supervision, G.D.; project administration, D.K., G.D., and P.S. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This work is supported by the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland as part of the “Implementation doctorate” program (contract no. DWD/4/71/2020).

Institutional Review Board Statement: Not applicable.

Informed Consent Statement: Not applicable.

Data Availability Statement: The data presented in this study are available on request from the corresponding author.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

References

- Farah, S.; Anderson, D.G.; Langer, R. Physical and Mechanical Properties of PLA, and Their Functions in Widespread Applications—A Comprehensive Review. *Adv. Drug Deliv. Rev.* **2016**, *107*, 367–392. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Kumar, R.; Razdan, S. Biodegradable Plastics. In *Plastic and Microplastic in the Environment*; John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, USA, 2022; pp. 187–204. ISBN 978-1-119-80089-7.
- Zou, D.; Zheng, X.; Ye, Y.; Yan, D.; Xu, H.; Si, S.; Li, X. Effect of Different Amounts of Bamboo Charcoal on Properties of Biodegradable Bamboo Charcoal/Poly(lactic acid) Composites. *Int. J. Biol. Macromol.* **2022**, *216*, 456–464. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Aversa, C.; Barletta, M.; Gisario, A.; Pizzi, E.; Prati, R.; Vesco, S. Corotating Twin-Screw Extrusion of Poly(Lactic Acid) PLA/Poly(Butylene Succinate) PBS/ Micro-Lamellar Talc Blends for Extrusion Blow Molding of Biobased Bottles for Alcoholic Beverages. *J. Appl. Polym. Sci.* **2021**, *138*, 51294. [[CrossRef](#)]
- Akbari, A.; Majumder, M.; Tehrani, A. Poly(lactic acid) (PLA) Carbon Nanotube Nanocomposites. In *Handbook of Polymer Nanocomposites: Processing, Performance and Application: Volume B: Carbon Nanotube Based Polymer Composites*; Kar, K.K., Pandey, J.K., Rana, S., Eds.; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2015; pp. 283–297. ISBN 978-3-642-45229-1.
- Zhou, Y.; Lei, L.; Yang, B.; Li, J.; Ren, J. Preparation and Characterization of Poly(lactic acid) (PLA) Carbon Nanotube Nanocomposites. *Polym. Test.* **2018**, *68*, 34–38. [[CrossRef](#)]
- Luo, J.; Wang, H.; Zuo, D.; Ji, A.; Liu, Y. Research on the Application of MWCNTs/PLA Composite Material in the Manufacturing of Conductive Composite Products in 3D Printing. *Micromachines* **2018**, *9*, 635. [[CrossRef](#)]
- Bortoli, L.S.D.; de Farias, R.; Mezalira, D.Z.; Schabbach, L.M.; Fredel, M.C. Functionalized Carbon Nanotubes for 3D-Printed PLA-Nanocomposites: Effects on Thermal and Mechanical Properties. *Mater. Today Commun.* **2022**, *31*, 103402. [[CrossRef](#)]
- Vidakis, N.; Petousis, M.; Kourinou, M.; Velidakis, E.; Mountakis, N.; Fischer-Griffiths, P.E.; Grammatikos, S.; Tzounis, L. Additive Manufacturing of Multifunctional Poly(lactic acid) (PLA)—Multiwalled Carbon Nanotubes (MWCNTs) Nanocomposites. *Nanocomposites* **2021**, *7*, 184–199. [[CrossRef](#)]
- Wang, L.; Qiu, J.; Sakai, E.; Wei, X. The Relationship between Microstructure and Mechanical Properties of Carbon Nanotubes/Poly(lactic acid) Nanocomposites Prepared by Twin-Screw Extrusion. *Compos. Part A Appl. Sci. Manuf.* **2016**, *89*, 18–25. [[CrossRef](#)]
- Ge, F.-F.; Wan, N.; Tsou, C.-H.; Chen, J.-C.; Wu, C.-S.; De Guzman, M.R.; Zeng, C.-Y.; Zhou, L.; Wang, Y.-T.; Luo, X.; et al. Thermal Properties and Hydrophilicity of Antibacterial Poly(Phenylene Sulfide) Nanocomposites Reinforced with Zinc Oxide-Doped Multiwall Carbon Nanotubes. *J. Polym. Res.* **2022**, *29*, 83. [[CrossRef](#)]
- Wang, S.; Liu, Y.; Huang, S.; Wu, H.; Li, Y.; Tian, Z.; Jiang, Z. Pebax-PEG-MWCNT Hybrid Membranes with Enhanced CO₂ Capture Properties. *J. Membr. Sci.* **2014**, *460*, 62–70. [[CrossRef](#)]
- Ren, P.-G.; Hou, S.-Y.; Ren, F.; Zhang, Z.-P.; Sun, Z.-F.; Xu, L. The Influence of Compression Molding Techniques on Thermal Conductivity of UHMWPE/BN and UHMWPE/(BN+MWCNT) Hybrid Composites with Segregated Structure. *Compos. Part A Appl. Sci. Manuf.* **2016**, *90*, 13–21. [[CrossRef](#)]
- Bordbar, M.; Alimohammadi, T.; Khoshnevisan, B.; Khodadadi, B.; Yeganeh-Faal, A. Preparation of MWCNT/TiO₂-Co Nanocomposite Electrode by Electrophoretic Deposition and Electrochemical Study of Hydrogen Storage. *Int. J. Hydrog. Energy* **2015**, *40*, 9613–9620. [[CrossRef](#)]
- Sarasua, J.R.; Arraiza, A.L.; Balerdi, P.; Maiza, I. Crystallinity and Mechanical Properties of Optically Pure Polylactides and Their Blends. *Polym. Eng. Sci.* **2005**, *45*, 745–753. [[CrossRef](#)]
- Standard PN-EN ISO 11357-1-3; Tworzywa Sztuczne-Różnicowa Kalorymetria Skaningowa (DSC); Część 1: Zasady Ogólne; Część 2: Wyznaczanie Temperatury Zeszklenia i Stopnia Przejścia w Stan Szklisty; Część 3: Oznaczanie Temperatury Orz Entalpii Topnienia i Krystalizacji. Polish Committee for Standardization: Warsaw, Poland, 2016–2020.
- Standard PN-EN ISO 1133-1; 2011 Tworzywa Sztuczne-Oznaczanie Masowego Wskaźnika Szybkości Płynięcia (MFR) i Objętościowego Wskaźnika Szybkości Płynięcia (MVR) Tworzyw Termoplastycznych-Część 1: Metoda Standardowa. Polish Committee for Standardization: Warsaw, Poland, 2011.
- Yang, Z.; Xin, C.; Mughal, W.; Li, X.; He, Y. High-Melt-Elasticity Poly(Ethylene Terephthalate) Produced by Reactive Extrusion with a Multi-Functional Epoxide for Foaming. *J. Appl. Polym. Sci.* **2018**, *135*, 45805. [[CrossRef](#)]
- Liu, J.; Lou, L.; Yu, W.; Liao, R.; Li, R.; Zhou, C. Long Chain Branching Polylactide: Structures and Properties. *Polymer* **2010**, *51*, 5186–5197. [[CrossRef](#)]

20. Mysiukiewicz, O.; Barczewski, M.; Skórczewska, K.; Matykiewicz, D. Correlation between Processing Parameters and Degradation of Different Polylactide Grades during Twin-Screw Extrusion. *Polymers* **2020**, *12*, 1333. [CrossRef]
21. Socher, R.; Krause, B.; Müller, M.T.; Boldt, R.; Pötschke, P. The Influence of Matrix Viscosity on MWCNT Dispersion and Electrical Properties in Different Thermoplastic Nanocomposites. *Polymer* **2012**, *53*, 495–504. [CrossRef]
22. Villmow, T.; Pötschke, P.; Pegel, S.; Häussler, L.; Kretzschmar, B. Influence of Twin-Screw Extrusion Conditions on the Dispersion of Multi-Walled Carbon Nanotubes in a Poly(Lactic Acid) Matrix. *Polymer* **2008**, *49*, 3500–3509. [CrossRef]
23. Singh, G.; Bhunia, H.; Rajor, A.; Jana, R.N.; Choudhary, V. Mechanical Properties and Morphology of Polylactide, Linear Low-Density Polyethylene, and Their Blends. *J. Appl. Polym. Sci.* **2010**, *118*, 496–502. [CrossRef]
24. Saleh, T.A.; Agarwal, S.; Gupta, V.K. Synthesis of MWCNT/MnO₂ and Their Application for Simultaneous Oxidation of Arsenite and Sorption of Arsenate. *Appl. Catal. B Environ.* **2011**, *106*, 46–53. [CrossRef]
25. Che, B.D.; Nguyen, B.Q.; Nguyen, L.-T.T.; Nguyen, H.T.; Nguyen, V.Q.; Van Le, T.; Nguyen, N.H. The Impact of Different Multi-Walled Carbon Nanotubes on the X-Band Microwave Absorption of Their Epoxy Nanocomposites. *Chem. Cent. J.* **2015**, *9*, 10. [CrossRef] [PubMed]
26. Bataklijev, T.; Georgiev, V.; Kalupgian, C.; Muñoz, P.A.R.; Ribeiro, H.; Fehine, G.J.M.; Andrade, R.J.E.; Ivanov, E.; Kotsilkova, R. Physico-Chemical Characterization of PLA-Based Composites Holding Carbon Nanofillers. *Appl. Compos. Mater.* **2021**, *28*, 1175–1192. [CrossRef]
27. Bataklijev, T.; Petrova-Doycheva, L.; Angelov, V.; Georgiev, V.; Ivanov, E.; Kotsilkova, R.; Casa, M.; Cirillo, C.; Adami, R.; Sarno, M.; et al. Effects of Graphene Nanoplatelets and Multiwall Carbon Nanotubes on the Structure and Mechanical Properties of Poly(Lactic Acid) Composites: A Comparative Study. *Appl. Sci.* **2019**, *9*, 469. [CrossRef]
28. Jun, Y.; Habibpour, S.; Hamidinejad, M.; Park, M.G.; Ahn, W.; Yu, A.; Park, C.B. Enhanced Electrical and Mechanical Properties of Graphene Nano-Ribbon/Thermoplastic Polyurethane Composites. *Carbon* **2021**, *174*, 305–316. [CrossRef]
29. Yadav, N.; Nain, L.; Khare, S.K. Studies on the Degradation and Characterization of a Novel Metal-Free Polylactic Acid Synthesized via Lipase-Catalyzed Polymerization: A Step towards Curing the Environmental Plastic Issue. *Environ. Technol. Innov.* **2021**, *24*, 101845. [CrossRef]
30. Yuniarto, K.; Purwanto, Y.A.; Purwanto, S.; Welt, B.A.; Purwadaria, H.K.; Sunarti, T.C. Infrared and Raman Studies on Polylactide Acid and Polyethylene Glycol-400 Blend. *AIP Conf. Proc.* **2016**, *1725*, 020101. [CrossRef]
31. Kister, G.; Cassanas, G.; Vert, M. Effects of Morphology, Conformation and Configuration on the IR and Raman Spectra of Various Poly(Lactic Acid)s. *Polymer* **1998**, *39*, 267–273. [CrossRef]
32. Amarin, N.S.Q.S.; Rosa, G.; Alves, J.F.; Gonçalves, S.P.C.; Franchetti, S.M.M.; Fehine, G.J.M. Study of Thermodegradation and Thermostabilization of Poly(Lactide Acid) Using Subsequent Extrusion Cycles. *J. Appl. Polym. Sci.* **2014**, *131*, 40023. [CrossRef]
33. Yang, D.-Q.; Rochette, J.-F.; Sacher, E. Functionalization of Multiwalled Carbon Nanotubes by Mild Aqueous Sonication. *J. Phys. Chem. B* **2005**, *109*, 7788–7794. [CrossRef]
34. Mueller, N.S.; Heeg, S.; Alvarez, M.P.; Kusch, P.; Wasserroth, S.; Clark, N.; Schedin, F.; Parthenios, J.; Papagelis, K.; Galiotis, C.; et al. Evaluating Arbitrary Strain Configurations and Doping in Graphene with Raman Spectroscopy. *2D Mater.* **2017**, *5*, 015016. [CrossRef]
35. Froehlicher, G.; Berciaud, S. Raman Spectroscopy of Electrochemically Gated Graphene Transistors: Geometrical Capacitance, Electron-Phonon, Electron-Electron, and Electron-Defect Scattering. *Phys. Rev. B* **2015**, *91*, 205413. [CrossRef]
36. Signori, F.; Coltelli, M.-B.; Bronco, S. Thermal Degradation of Poly(Lactic Acid) (PLA) and Poly(Butylene Adipate-Co-Terephthalate) (PBAT) and Their Blends upon Melt Processing. *Polym. Degrad. Stab.* **2009**, *94*, 74–82. [CrossRef]
37. Cock, F.; Cuadri, A.A.; Garcia-Morales, M.; Partal, P. Thermal, Rheological and Microstructural Characterisation of Commercial Biodegradable Polyesters. *Polym. Test.* **2013**, *32*, 716–723. [CrossRef]
38. Carrasco, F.; Pagès, P.; Gámez-Pérez, J.; Santana, O.O.; Maspoch, M.L. Processing of Poly(Lactic Acid): Characterization of Chemical Structure, Thermal Stability and Mechanical Properties. *Polym. Degrad. Stab.* **2010**, *95*, 116–125. [CrossRef]
39. Mainil-Varlet, P.; Hauke, C.; Maquet, V.; Printzen, G.; Arens, S.; Schaffner, T.; Jérôme, R.; Perren, S.; Schlegel, U. Polylactide Implants and Bacterial Contamination: An Animal Study. *J. Biomed. Mater. Res.* **2001**, *54*, 335–343. [CrossRef] [PubMed]
40. Usachev, S.V.; Lomakin, S.M.; Koverzanova, E.V.; Shilkina, N.G.; Levina, I.I.; Prut, E.V.; Rogovina, S.Z.; Berlin, A.A. Thermal Degradation of Various Types of Polylactides Research. The Effect of Reduced Graphite Oxide on the Composition of the PLA4042D Pyrolysis Products. *Thermochim. Acta* **2022**, *712*, 179227. [CrossRef]
41. Morphology, Thermal and Dynamic Mechanical Properties of Poly(Lactic Acid)/Expandable Graphite (PLA/EG) Flame Retardant Composites-Mfiso Emmanuel Mngomezulu, Adriaan Stephanus Luyt, Maya Jacob John. 2019. Available online: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0892705717744830> (accessed on 11 November 2022).
42. Wang, L.; Wang, Y.; Huang, Z.; Weng, Y. Heat Resistance, Crystallization Behavior, and Mechanical Properties of Polylactide/Nucleating Agent Composites. *Mater. Design* **2015**, *66*, 7–15. [CrossRef]
43. Xu, Z.; Niu, Y.; Wang, Z.; Li, H.; Yang, L.; Qiu, J.; Wang, H. Enhanced Nucleation Rate of Polylactide in Composites Assisted by Surface Acid Oxidized Carbon Nanotubes of Different Aspect Ratios. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2011**, *3*, 3744–3753. [CrossRef]
44. Ronkay, F.; Molnár, B.; Nagy, D.; Szarka, G.; Iván, B.; Kristály, F.; Mertinger, V.; Bocz, K. Melting Temperature versus Crystallinity: New Way for Identification and Analysis of Multiple Endotherms of Poly(Ethylene Terephthalate). *J. Polym. Res.* **2020**, *27*, 372. [CrossRef]
45. Kumar, S.; Ramesh, M.R.; Doddamani, M.; Rangappa, S.M.; Siengchin, S. Mechanical Characterization of 3D Printed MWCNTs/HDPE Nanocomposites. *Polym. Test.* **2022**, *114*, 107703. [CrossRef]

6.5. PUBLIKACJA 5

6.5.1. Oświadczenia autorów

mgr Daniel Piotr Kaczor

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Screw Extrusion as a Scalable Technology for Manufacturing Polylactide Composite with Graphene Filler*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajera, Aneta Raszkowska-Kaczor, Oksana Krasinska, Grzegorz Domek, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: *Advances in Science and Technology Research Journal* - 2024, Vol. 18, iss. 2, pp. 226-237

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; wytworzeniu próbek badawczych; ocenie wpływu zmiany zawartości napełniacza węglowego w kompozycie na parametry wytłaczania; wykonaniu analiz skaningowej mikroskopii elektronowej, spektroskopii w podczerwieni, skaningowej kalorymetrii różnicowej, oznaczeniu właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, trójpunktowym zginaniu, udarności metodą Charpy; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu. Pełniłem również rolę głównego i korespondencyjnego autora pracy.

Wkład procentowy w pracy: 50%

.....
Podpis współautora

dr inż. Krzysztof Bajer

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Screw Extrusion as a Scalable Technology for Manufacturing Polylactide Composite with Graphene Filler*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Oksana Krasinska, Grzegorz Domek, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: *Advances in Science and Technology Research Journal* - 2024, Vol. 18, iss. 2, pp. 226-237

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; wytworzeniu próbek badawczych; ocenie wpływu zmiany zawartości napełniacza węglowego w kompozycie na parametry wyłaczania; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 15%

.....
Podpis współautora

dr Aneta Raszkowska-Kaczor

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Screw Extrusion as a Scalable Technology for Manufacturing Polylactide Composite with Graphene Filler*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Oksana Krasinska, Grzegorz Domek, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: *Advances in Science and Technology Research Journal* - 2024, Vol. 18, iss. 2, pp. 226-237

Udział współautora:

Mój udział polegał na interpretacji wyników badań.

Wkład procentowy w pracy: 5%

.....
Podpis współautora

mgr inż. Oksana Krasinska

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Screw Extrusion as a Scalable Technology for Manufacturing Polylactide Composite with Graphene Filler*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajera, Aneta Raszkowska-Kaczor, Oksana Krasinska, Grzegorz Domek, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: *Advances in Science and Technology Research Journal* - 2024, Vol. 18, iss. 2, pp. 226-237

Udział współautora:

Mój udział polegał na oznaczeniu masowego wskaźnika płynięcia.

Wkład procentowy w pracy: 5%

.....

Podpis współautora

dr hab. inż. Grzegorz Jan Domek, prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Mechatroniki

ul. Kopernika 1

85-074 Bydgoszcz

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Screw Extrusion as a Scalable Technology for Manufacturing Polylactide Composite with Graphene Filler*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Oksana Krasinska, Grzegorz Domek, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: Advances in Science and Technology Research Journal - 2024, Vol. 18, iss. 2, pp. 226-237

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; interpretacji wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 10%

Podpis współautora

dr hab. Paweł Stanisław Szroeder, prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Fizyki

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

85-090 Bydgoszcz

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Screw Extrusion as a Scalable Technology for Manufacturing Polylactide Composite with Graphene Filler*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Oksana Krasinska, Grzegorz Domek, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: *Advances in Science and Technology Research Journal* - 2024, Vol. 18, iss. 2, pp. 226-237

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 15%

Podpis współautora

Screw Extrusion as a Scalable Technology for Manufacturing Polylactide Composite with Graphene Filler

Daniel Kaczor^{1,2*}, Krzysztof Bajer², Aneta Raszewska-Kaczor²,
Oksana Krasinska², Grzegorz Domek², Paweł Szroeder³

¹ Faculty of Mechatronics, Kazimierz Wielki University, ul. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz, Poland

² Łukasiewicz Research Network – Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, Poland

³ Faculty of Physics, Kazimierz Wielki University, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 85-090 Bydgoszcz, Poland

* Corresponding author's e-mail: kaczor.daniel.piotr@gmail.com

ABSTRACT

The use of carbon nanomaterials as fillers in the process of obtaining polymer composites by extrusion poses many problems. The high agglomeration ability and low bulk density of carbon nanomaterials do not allow to easy production of composites characterized by very good dispersion of the filler in the polymer matrix, which is required to obtain a high-quality product. The advantage of this type of fillers is that the improvement of the composite properties can be achieved even at a low degree of filling. In this article, we describe a method for obtaining polylactide composites with a nanofiller in the form of graphene nanoplatelets. To overcome the difficulties associated with the use of graphene, we divided the process of obtaining composites into two stages. In the first stage, we made a masterbatch containing 25 wt.% graphene, from which, in the second stage, we obtained target composites containing from 0.1 to 2 wt.% graphene. A twin-screw extruder was used in both stages. The tested filling levels had no significant impact on the recorded processing parameters. The composites obtained by the described method are characterized by good dispersion of graphene. However the graphene agglomerates can be observed in the polymer matrix. Composites were tested by SEM, FTIR, DSC and MFR methods. Mechanical tests such as static tension, three-point bending, impact strength showed that the addition of 0.5 wt.% of graphene improves tensile strength by 10%, Young's modulus by 19% and both flexural strength and flexural modulus by 15%. The carbon filler has an impact on crystallization process of the polymer matrix by acting as a nucleating agent.

Keywords: polylactide, composite, masterbatch, graphene, extruder.

INTRODUCTION

The last decade has seen a surge of interest in biopolymers, which is related to the unresolved issue of disposal of products made from plastics produced from fossil fuel derivatives. Replacing conventional plastics with biopolymers made from renewable organic materials is therefore one of the biggest technological challenges. Product design now considers the life cycle – from manufacture to disposal. From this point of view, its ability to biodegrade after use is crucial. Not all biopolymers are biodegradable

(e.g. biopolyethylene), nor are all biodegradable biopolymers derived from renewable organic materials (e.g. polycaprolactone) [1]. One of the biodegradable polymers of biological origin is polylactide, first synthesized in 1932 by DuPont employee Wallace Carothers by heating lactic acid under vacuum [2]. Among the advantages of polylactide, in addition to its biodegradability, are its good mechanical properties. The disadvantages are low impact resistance, susceptibility to thermal deformation and low gas barrier [3].

Currently, polylactide occupies a leading role on the biodegradable polymers market [4]. Since

1960, it has been used in medicine and pharmacy as absorbable implants, sutures and in controlled drug release [5, 6]. Currently, it is used in many industries: automotive [7, 8], agriculture [9, 10], medicine [11, 12], electronics [13, 14], packaging [15, 16] and others. Broader use of polylactide requires modification of its properties by adding natural [17, 18] or synthetic fibres [19], biodegradable polymers [20] or other fillers [21, 22].

In 2004, C. Berger et al. [23] and K. Novoselov et al. [24] independently reported obtaining a two-dimensional graphene by epitaxial growth and mechanical graphite exfoliation, respectively. The concept of graphene as a single layer of graphite was proposed as early as 1984 by Boehm [25], who built on the theoretical work of Wallis [26]. In 2010 Andre Geim and Konstantin Novoselov were Nobel Prize awarded “for groundbreaking experiments regarding the two-dimensional material graphene” [27]. Thanks to its excellent mechanical properties, graphene is also used as an additive in polylactide composites.

Graphene is a 2D crystal composed of the covalently bonded sp^2 carbon atoms arranged in honey-comb crystalline lattice [28]. Covalent σ bonds are responsible for extraordinary mechanical properties of graphene, the Young's modulus of 1 TPa and an intrinsic strength of 130 GPa [29]. These properties, combined with high thermal conductivity above 3000 W/(m·K) [30], excellent gas barrier [31] or the ability to withstand extremely high electric current densities (a million times greater than copper) [32], make graphene a good candidate as a filler in polymer composites.

One of the biggest challenges of the technology of manufacturing polymer composites with graphene filler is to achieve a good dispersion of graphene in the polymer matrix. Various approaches are used to achieve good graphene dispersion. In polymerization *in situ*, monomers intercalate between graphene layers, followed by polymerization [33]. In the mixing-in-solution method, the polymer is dissolved in a solvent, then graphene filler is added. Polymer macromolecules in solution easily intercalate between graphene layers. After evaporation of the solvent, a composite with well-dispersed filler is obtained [34]. Both approaches ensure good incorporation of graphene into the structure of the polymer; however, they are difficult to apply on a scale larger than the laboratory scale. The only method that allows the development

of industrial technology for the production of graphene-filled composites is melt blending using single- twin-screw extruders [35].

In the article, we describe the process of preparing samples of polylactide composites containing from 0.1 to 2 wt.% of graphene. The target composites are obtained from our own masterbatch containing 25 wt.% of graphene. The use of a masterbatch improves the composite production process by significantly facilitating the dosing of the nanomaterial. We examined the obtained composites in terms of filler dispersion in the matrix, possible changes in the chemical structure of the polymer matrix, the influence of graphene content on the melt flow rate, thermal and mechanical properties of the composites.

MATERIALS AND METHODS

Materials

As a polymer matrix polylactide produced by Total-Corbion (Gorinchen, Netherlands) with the trade name Luminy® LX175 was used. Basic properties of used polylactide: density of 1.24 g/cm³, stereochemical purity 96% (L-isomer), glass and melting temperature of 60 °C and 155 °C respectively. For masterbatches containing 25 wt% graphene, a polymer in powder form with a size ranging from 100 to 600 μm was used. The composites were made of polylactide in the form of granules.

Graphene nanoplatelets (GNP) were provided by The Institute of Carbon Technologies (Toruń, Poland). The thickness of the used GNPs is 3 nm, diameter 1.5 μm , specific surface area 800 m²/g.

Composite production technology

The composite production process consisted of two stages:

- first stage: obtaining a polylactide masterbatch containing 25 wt.% graphene from polylactide in powder form with a size from 100 to 600 μm
- second stage: obtaining target composites containing from 0.1 to 2.0 wt.% graphene using the masterbatch obtained in the first stage and polylactide in granules form.

Before extrusion, both the masterbatch and the composites, all ingredients were dried in POL-EKO SLW 180 STD dryer (POL-EKO sp.k., Poland) at 80 °C for 8 hours.

Masterbatch preparation – first stage

Premixed PLA in powder form with 25 wt.% GNP was used to obtain the masterbatch by extrusion. Twin-screw Bühler BTKS (Switzerland) co-extruder with a screw diameter of 20 mm and a L/D (length to diameter) of 40 was used. Used configuration included four zones responsible for mixing and grinding the molten material (Fig. 1). In the first zone were two kneading elements – KBW 90/2/15 and KBW 45/5/20. The subsequent zones contained elements, whose task was to retain the melt in the mixing zone for a longer time. The reverse mixing and grinding segments present in this zone are responsible for this. The screw system used is characterized by good mixing and grinding properties intensified by the presence of reverse elements. The masterbatch was extruded at a speed of 100 rpm using the temperature profile: 170 °C (Zone 1), 175 °C (Zone 2), 180 °C (Zone 3), 185 °C (Head).

Composite preparation – second stage

The masterbatch obtained in the first stage was used to produce composites. For this purpose, the appropriate amount of masterbatch, required to obtain composites with carbon filler from 0.1 wt.% to 2.0 wt.%, was mixed with polylactide in the form of granules. The material was then extruded at a speed of 150 rpm and in temperatures of 170 °C (Zone 1), 175 °C (Zone 2), 180 °C (Zone 3), 185 °C (Zone 4), 180 °C (Head), using the same extruder and plasticizing system which one was used to receiving masterbatch. As a result, composites containing: 0.1 wt.% GNP, 0.3 wt.% GNP, 0.5 wt.% GNP, 1.0 wt.% GNP, 2.0 wt.% GNP were obtained, which were marked respectively as: 0.1% GNP/PLA, 0.3% GNP/PLA, 0.5% GNP/PLA, 1.0% GNP/PLA, 2.0% GNP/PLA. The composites were compared with a sample without the addition of

graphene, which was also subjected to the same extrusion process as the composites. This sample was named PLA.

Material characterization

Microscopic analysis

A Hitachi SU8010 (Japan) scanning electron microscope (SEM) was used to evaluate the dispersion, presence of agglomerates and uniformity of distribution of the graphene filler in the polymer matrix. The pictures were taken after coating a thin layer of gold onto the surface of the samples in order to increase its electrical conductivity, at an acceleration voltage of 10 kV.

FTIR-ATR analysis

Fourier transform infrared spectrometer Cary 630, Agilent Technology, Santa Clara, CA, USA coupled with attenuated total reflectance module equipped with diamond crystal was used for recording of infrared absorption spectra in the range of 400–4000 cm^{-1} , with resolution 2 cm^{-1} and signal to noise ratio (1 min, RMS) 30000:1.

Thermal behaviour analysis

The differential scanning calorimetry (DSC) technique was used to assess the impact of the extrusion process and the addition of graphene on the thermal properties of the composites. Thermograms were recorded using a Mettler Toledo DSC1 calorimeter. The measurement was carried out in three stages: two heats and one of cooling, separated by two isothermal stages. In the first stage - Heating 1, the sample was heated at a rate of 10 °C/min from 0 °C to 300 °C. Then the sample was kept at a temperature of 300 °C for 5 min. After this isothermal step, the sample was cooled at a rate of 10 °C/min to 0 °C. Cooled sample was

Fig. 1. Screw configuration with marked heating zones of extruder, SK - feeding segments, SE - conveying segments, KBW - kneading elements, elements marked as Li - backward elements, numbers encode: angle (KBW only)/step/length in mm

kept at 0 °C for 5 min. Then was heated again - Heating 2, at a rate of 10 °C/min from 0 °C to 300 °C. Measurements were made in an inert atmosphere – nitrogen (gas flow over the sample 60 cm³/min). Samples sealed in aluminum crucibles weighing 5 to 7 mg were used. The percentage of the crystalline phase in the polymer was calculated using the equation [36]:

$$X_c = \left(\frac{\Delta H_m - \Delta H_{cc}}{w\Delta H_m^0} \right) \cdot 100\% \quad (1)$$

where: ΔH_m – melting enthalpy (J/g); ΔH_{cc} – cold crystallization enthalpy (J/g); ΔH_m^0 – melting enthalpy of 100% crystalline PLA (93 J/g [37]); w – fraction of the polymer in the composite materials. The analysis was performed in agreement with ISO 11357-(1-3) standards [38]. The accuracy of temperature determination was ± 0.8 °C and enthalpy ± 0.5 J/g.

Melt flow rate

A Dynisco LMI 4003 capillary plastometer was used to determine the mass flow rate (MFR) of the composites. The measurement was performed in accordance with the PN-EN ISO 1133 standard [39]. Measurement conditions: temperature 190 °C, piston load 2.16 kg, melting time 300 s, cutting time 10 s. Before measurement, the composite samples were dried for 4 hours at 80 °C.

Mechanical tests

Before performing the tests, the samples were conditioned for at least 24 hours at a temperature of 23 ± 1 °C and a humidity of $50 \pm 5\%$. Mechanical tests were also carried out under the same climatic conditions.

The specimens for mechanical tests were made using the injection technique in agreement with PN-EN ISO 294-1 standard [40]. Two types of samples were prepared: shapes in the 1A mold (“dog bone” shape, 2 mm of thickness, for tensile strength tests) and beams (length/width/thickness – 80/10/4 mm, for three-point bending and Charpy test). Specimens were made with Battenfeld Plus 35/75 UNILOG B2 injection molding machine with three heating zones, screw diameter of 22 mm and L/D 17. Injection parameters: processing temperature 185 °C (all heating zones), dosing speed 150 rpm, dosing back pressure 232 Bar, injection pressure 1627 Bar, screw rotation speed in the injection phase from 126 (start of injection) to 210

rpm (end of injection), pressure mold closure 1627 Bar, pressing time 35 sec, cooling time 20 sec, mold temperature 40 °C, injection volume 28.8 cm³ for 1A specimens and 20.8 cm³ for bars. Before injection, the composites were dried for 4 hours at 80 °C.

The TIRAtest 27025 (TIRA Maschinenbau GmbH, Germany) testing machine was used to measure mechanical properties of samples in static tension. The tests was made in accordance with PN-EN ISO 527-(1-2) standard [41]. Testing machine was , equipped with a 3 kN measuring head. Measurement parameters: Test speed: 1.0 mm/min to determine the modulus and 50 mm/min for other measured parameters, gauge length: 50 mm. According to standard, means were calculated from five replicates. The TIRAtest 27025 testing machine was also used to perform three-point bending tests. Measurements were made with use a 3 kN measuring head, support spacing 64 mm and testing speed 2 mm/min. Five replicates were tested for each sample and the average values were reported.

IMPats-15/50 test stand (ATSFAAR S.p.A., Italy) was used to perform Charpy impact tests. Measurements were made with accordance to PN-EN ISO 179-1 [42] standard. Hammer used to break the specimens had impact energy 1 J and velocity at impact of 2.90 m/s. Notched using NOTCH VIS (CEAST) machine samples in a shape 1eA, with 8 mm width under notch, was measure. After notching, specimens were conditioning by at least 16 hours in standard conditions. Ten replicates were tested for each sample.

RESULTS

Extrusion process analysis

During the extrusion of the composites, the following parameters were recorded: stock temperature (T_s), main drive torque (M_o), power main drive (W), and efficiency (Y). Parameters values are show in Table 1. Extruded composites in the form of granules were characterized by a smooth, shiny surface. No major differences were found in the recorded process parameters between individual samples containing graphene. There are slight differences between the pure polylactide sample and the composites. Unfunctionalized GNP plates produce hydrodynamic slip and alignment in the shear flow direction, causing a decrease in the viscosity of the composites and thus reducing processing resistance [43].

Table 1. Parameters recorded during extrusion

Sample	PLA	0.1% GNP/PLA	0.3% GNP/PLA	0.5% GNP/PLA	1.0% GNP/PLA	2.0% GNP/PLA
T_e [°C]	210	200	200	205	203	202
M_e [Nm]	21.5	20.2	21.1	20.1	20.2	20.2
W [kW]	0.63	0.61	0.61	0.60	0.61	0.60
Y [kg/h]	3.25	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12

Microscopic analysis

Figure 2 contains SEM images of original GNP agglomerates, the fracture surface of PLA masterbatch granules containing 25 wt.% GNP and individual composite samples.

The morphology of raw materials is consistent with the data provided by suppliers. Polylactide powder consists of grains ranging in size from 100 to 600 μm (Figure 2a), GNPs occur in the form of agglomerates composed of graphene plates (Figure 2b). On the crack surface of the GNP/PLA masterbatch filler agglomerates are visible (Figure 2c). The cracked surface of pure PLA (Figure 2d) is smooth, indicating the inherent brittleness and stiffness of the material. GNP agglomerates and smaller graphene structures are also visible in photos of the fracture surfaces of composite samples (Fig. 2e–f). SEM photos indicate that GNP

is evenly dispersed in the polymer matrix, but we did not avoid its agglomeration during extrusion. The presence of agglomerates indicates strong interactions between graphene nanoplatelets, which could not be overcome both after twice extruding the masterbatch and after subsequent extrusion of the target composites. No defects were observed in the structure of the polymer matrix in the form of pores, cracks or other discontinuities.

FTIR-ATR analysis

Figure 3 show a comparison of the FTIR-ATR composites and PLA recorded spectra. All recorded spectra contain bands characteristic of polylactide. The crystalline and amorphous polymer phases are represented by bands located at 754 cm^{-1} and 865 cm^{-1} respectively [44]. At 1041 cm^{-1} appears stretching modes of C-CH₃ groups.

Fig. 2. SEM picture of: (a) PLA powder, (b) GNPs, (c) fracture surface of GNP/PLA masterbatch, (d) fracture surface of the extruded neat PLA, (e–i) fracture surface of the extruded GNP/PLA composite containing 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 and 2.0 wt.% of GNP, respectively

Fig. 3. FTIR-ATR spectra of the tested samples and original polylactide

C-O-C symmetric stretching modes can be found at 1080 cm^{-1} and asymmetric at 1179 and 1266 cm^{-1} . Rocking modes of CH_3 groups are visible at 1127 cm^{-1} . Symmetric bending modes of CH and CH_3 appear at 1358 and 1381 cm^{-1} . At 1450 cm^{-1} asymmetric bending modes of CH and CH_3 groups can be found. The C=O ester stretching modes occur at 1747 cm^{-1} . Low intensity bands at 2944 and 2995 cm^{-1} are assigned to the asymmetric stretching modes of CH_3 [45,46]. The spectra of samples containing GNP do not differ from each other and from spectrum of pure polylactide.

Reducing the intensity of the bands assigned to C=O (1747 cm^{-1}) and C-O-C group (1080 cm^{-1} , 1179 cm^{-1}) was not observed. Changes in this bands may be a result of the shortening of the

polymer chain [47]. This proves that the applied that the addition of graphene filler did not cause degradation of the polymer matrix or their impact was minimal.

Thermal behaviour analysis

Recorded temperature values of: T_g – glass transition, T_{cc} – cold crystallization, T_m – melting point, enthalpy of: ΔH_{cc} – cold crystallization, ΔH_m – melting enthalpy are shown in Table 2, thermograms of first and second heating on Figures 4 and 5. In the thermograms of the first heating, used to erase the thermal history of the sample after the extrusion process, the first endothermic transition can be seen around the temperature of 60 °C. The

Table 2. Thermal parameters obtained by DSC

Sample	PLA	0.1% GNP/PLA	0.3% GNP/PLA	0.5% GNP/PLA	1.0% GNP/PLA	2.0% GNP/PLA
Heating 1						
T_g^1 [°C]	60.0	61.6	61.0	61.7	61.7	61.9
T_m^1 [°C]	111.1	123.8	130.0	-	-	-
ΔH_m^1 [J/g]	26.0	21.2	4.9	-	-	-
T_m^2 [°C]	151.8	154.6	155.6	154.6	154.7	155.6
ΔH_m^2 [J/g]	26.1	21.8	7.2	22.9	25.8	26.9
X_c^1 [%]	0	0	2.5	24.9	27.9	29.5
Heating 2						
T_g^2 [°C]	59.6	59.3	59.4	59.0	58.9	58.8
T_m^2 [°C]	129.2	126.4	129.7	129.8	124.6	129.2
ΔH_m^2 [J/g]	9.5	18.7	3.7	3.5	16.3	8.4
T_m^3 [°C]	150.0	148.8	149.8	149.3	147.5	149.3
ΔH_m^3 [J/g]	9.5	18.9	3.7	3.4	17.0	8.3
X_c^2 [%]	0	0	0	0	0	0

Fig. 4. Heating 1 DSC thermograms of samples

Fig. 5. Heating 2 DSC thermograms of samples

temperature of this transition is called the glass transition temperature. After exceeding this temperature, the polymer chains become movable. For samples containing GNP, this temperature is approximately 1–2 °C higher than for sample without filler. The increase in temperature is caused by the limitation of the movement of polymer chains by GNPs [48].

Cold crystallization was recorded for the PLA sample and composites containing 0.1 and 0.3 wt.% GNP. The temperature of this transition for these samples increased with the increase in the amount of filler. This effect is related to the negative impact of the filler on the mobility of the polylactide chains [14]. Changes in the enthalpy of this process are also visible. ΔH_{cc}^{-1} decreases with increasing filling of the composites until this process is completely inhibited for samples containing 0.5 wt.% and more GNP. The presence of the filler limits the space in which crystallites can grow. This results in the formation of small, imperfect crystallites whose T_{cc} is higher and ΔH_{cc} is lower compared to more perfect structures [15]. For composites containing 0.5 wt.% or more of GNPs, no cold

crystallization process was observed. This may mean that GNPs induce the formation of crystallites during the process of obtaining composites. As a result, composites with a higher degree of crystallinity are created [49]. X_c^{-1} increases with increasing filler content to the level 29.5% for 2.0% GNP/PLA sample. The melting temperature recorded during the Heating 1 of the composite samples is approximately 3–4 °C higher in comparison to PLA sample. Which is related to the melting of a larger number of crystals in the samples containing graphene, which were created due to the nucleating effect of GNPs [50].

During cooling, no transitions related to polymer crystallization were recorded. Which means that crystallites can only form when heated in a molten form of polymer. Polylactide chains were not able to reorganize into a more ordered form in the solid phase [51]. The glass transition temperature recorded during Heating 2 for all samples had a similar value. This indicates that the filler had little effect on the mobility of the polymer chains [52]. No relationship was observed between the temperature and enthalpy of cold crystallization and GNPs

content in composites. The melting peaks of all samples recorded during the second heating are not symmetrical. The asymmetry of the peak is caused by the effect of the presence of two types of crystallites differing in size in the samples, or by a disorder [53]. The lower temperature melting peak is attributed to the melting of imperfect crystallites and its recrystallization to more stable form. The newly formed crystallites melt at a higher temperature [54]. All samples showed in second heat amorphous character.

Melt flow rate

Composites and reference sample melt flow rate values are shown in Table 3. Information about melt viscosity can be obtained by measuring the melt flow rate. It is a measurement performed at a specific, standardized temperature and piston load, during which the mass of molten material flowing through a standardized capillary is measured in a given time unit. In this approach, the MFR can be considered as an extrusion rheometer representing a specific point on the shear stress versus shear rate curve [55, 56]. The MFR value of pristine polylactide used to prepare composite and the reference sample was 3 g/10 min. Because the increase in the MFR value may be caused by the degradation of the polymer related to the shortening and disruption of its chains during processing with an extruder [57, 58]. Contrary to the used polymer processing conditions, the addition of GNP to the composites had no effect on the polymer degradation.

Mechanical tests

Tensile strength – σ_m , stress at brake – σ_b , strain at strength – ε_m , strain at break – ε_b , tensile modulus, modulus of elasticity under tension (young’s modulus) – E_t , were determined and shown in Table 4. The addition of GNP to the polymer matrix resulted in an increase in both the σ_m and E_t , without a significant change in the elongation values of the samples. The highest values were obtained for the sample containing 0.5 wt% GNP. For this sample σ_m increased by 10% and E_t by 19% compared to a sample extruded under the same conditions but without the addition of graphene. All samples showed typical brittle fracture behaviour, without any visible yielding phenomenon. The very good strength parameters of GNP are responsible for improving the mechanical properties [59]. Additionally, the large specific surface area of GNP facilitates transfer of stresses through filler-polymer interface [60]. Most of the external loads are carried by the PLA matrix. Microcracks created during stretching initiate and spread in the polymer matrix of composites when the applied load exceeds its strength [61]. The increase in the number of defects in the continuity of the polymer matrix related to the increased number of graphene platelets agglomerates may be responsible for the decrease in mechanical properties of composites filled above 0.5 wt% GNP [62].

In three-point bending tests flexural strength – σ_{FM} , flexural strain at flexural strength – ε_{FM} , flexural stress at conventional deflection – σ_{fc} ,

Table 3. Composites and reference sample MFR values (standard deviation)

Sample	PLA	0.1% GNP/PLA	0.3% GNP/PLA	0.5% GNP/PLA	1.0% GNP/PLA	2.0% GNP/PLA
MFR [g/10 min]	7.07 (0.05)	7.51 (0.06)	7.41 (0.09)	7.44 (0.13)	7.41 (0.10)	7.62 (0.05)

Table 4. Mechanical properties – static tension (standard deviation)

Sample	PLA	0.1% GNP/PLA	0.3% GNP/PLA	0.5% GNP/PLA	1.0% GNP/PLA	2.0% GNP/PLA
σ_m [MPa]	62.5 (0.7)	64.6 (0.5)	67.1 (0.8)	69.0 (1.0)	68.0 (0.5)	65.9 (0.9)
σ_b [MPa]	60.8 (1.0)	62.6 (2.0)	65.6 (0.3)	68.8 (1.3)	67.8 (0.4)	64.7 (2.3)
ε_m [%]	4.2 (0.2)	3.9 (0.1)	4.1 (0.1)	3.9 (0.1)	3.9 (0.1)	3.7 (0.1)
ε_b [%]	4.5 (0.2)	4.3 (0.2)	4.3 (0.2)	4.0 (0.1)	3.9 (0.1)	3.8 (0.2)
E_t [MPa]	1982 (62)	1966 (149)	2177 (16)	2366 (43)	2333 (109)	2306 (109)

Table 5. Mechanical properties – three-point bending (standard deviation)

Sample	PLA	0.1% GNP/PLA	0.3% GNP/PLA	0.5% GNP/PLA	1.0% GNP/PLA	2.0% GNP/PLA
σ_{fm} [MPa]	97.0 (2.8)	101.4 (2.2)	106.9 (2.4)	111.8 (4.2)	110.2 (0.3)	108.8 (2.8)
σ_{fc} [MPa]	95.2 (2.6)	99.0 (2.4)	105.0 (3.0)	111.7 (5.3)	109.9 (0.6)	107.4 (4.0)
ϵ_{fm} [%]	4.3 (0.1)	4.5 (0.2)	4.4 (0.5)	3.9 (0.8)	3.8 (0.1)	4.0 (0.8)
E_f [MPa]	3290 (181)	2908 (143)	3075 (129)	3709 (261)	3444 (202)	3317 (44)

Table 6. Mechanical properties – impact strength (standard deviation)

Sample	PLA	0.1% GNP/PLA	0.3% GNP/PLA	0.5% GNP/PLA	1.0% GNP/PLA	2.0% GNP/PLA
a_{cN} [kJ/m ²]	2.73 (0.29)	3.05 (0.37)	3.43 (0.41)	3.41 (0.26)	3.47 (0.46)	3.46 (0.33)

modulus of elasticity in flexure, flexural modulus – E_f were measured and show in Table 5.

In three-point bending results, a slight increase in the strength of GNP composites can be observed. The best results were obtained again for the sample containing 0.5 wt% GNP. For this sample, the σ_{fm} and E_f increased by 15% in comparison to PLA sample. The deterioration of properties after exceeding 0.5 wt.% of filling is caused by an increase in the number of agglomerates in the composite samples, what was seen also in tensile strength tests [63]. Table 6 shows the impact strength values determined by the Charpy method (a_{cN}).

The addition of GNP to the composites did not significantly change the impact strength values of the samples. Although a slight improvement in this parameter is visible, but it is so small that it is more accurate to say that this parameter did not deteriorate after adding GNP to the polymer matrix.

CONCLUSIONS

Dividing the production process of polylactide composites with nano graphite plates into two stages made it much easier. However, the used configuration of the extruder plasticizing system did not allow for the complete elimination of the presence of GNP agglomerates in the composite. The increase in GNP filling in the composites did not have a major impact on the extrusion parameters of the composites. A slight decrease in the generated loads and stock temperature was noticed compared to the sample without the addition of filler. The difference is

caused by the decrease in melt viscosity caused by the presence of GNP which is confirmed by the MFR study.

Despite extruding the highly filled GNP masterbatch twice, the presence of graphene agglomerates was still found in it. Agglomerates were also found in SEM photos of the composites, which indicates strong interactions between graphene flakes. In the pictures of the masterbatch, sample without the addition of filler and composites any discontinuities or pores in the polymer matrix were found. The presence of voids and pores, resulting from the appearance of CO or CO₂ in the system, may indicate polymer degradation [64].

The results of the FTIR-ATR analysis indicate that the addition of GNP during sample preparation did not cause any changes in the chemical structure of the polymer matrix. The analysis of DSC thermograms allows us to conclude that GNP supports the crystallization process of polylactide. However, due to the limited mobility of the polymer chains by the presence of the filler, the crystallites formed were small and imperfect. An increase in the degree of crystallinity of composites with graphene may affect the value obtained during mechanical tests. Polymers with a more crystalline structure are more durable but also more brittle [65].

The presence of GNP did not have a major impact on the measured melt flow rate. However, the extrusion conditions used resulted in partial degradation of the polymer matrix, which resulted in an increase in the MFR value compared to the data provided by the polylactide manufacturer.

GNP had the greatest impact on the properties of the obtained composites on the results of mechanical tests. Where their small addition (0.5

wt.%) resulted in an increase in tensile strength by 10% and young's modulus by 19% and flexural strength and flexural modulus by 15%, without deterioration of the other measured parameters.

Acknowledgments

This work is supported by the Ministry of Education and Science of The Republic of Poland as part of the 'Implementation doctorate' program (contract No. DWD/4/71/2020) and by the Faculty of Mechatronics of The Kazimierz Wielki University (funds from the subsidy for scientific research).

REFERENCES

- Babu RP, O'Connor K, Seeram R. Current progress on bio-based polymers and their future trends. *Prog Biomater.* 2013; 2(1): 8.
- Carothers WH, Dorrough GL, Natta FJV. Studies of polymerization and ring formation. The reversible polymerization of six-membered cyclic esters. *J am chem soc.* 1932; 54(2): 761–72.
- Trivedi AK, Gupta MK, Singh H. PLA based biocomposites for sustainable products: A review. *Advanced Industrial and Engineering Polymer Research.* 2023; 6(4): 382–95.
- Androsch R, Schick C, Di Lorenzo ML. Kinetics of nucleation and growth of crystals of poly(l-lactic acid). *Advances in Polymer Science.* 2018; 279: 235–272.
- Kawai F. Polylactic Acid (PLA)-degrading microorganisms and PLA depolymerases. *ACS Symposium Series.* 2010; 1043: 405–414.
- Avinc O, Khoddami A. Overview of poly(lactic acid) (PLA) fibre. *Fibre Chem.* 2009; 41(6): 391–401.
- Prasanth SM, Kumar PS, Harish S, Rishikesh M, Nanda S, Vo DVN. Application of biomass derived products in mid-size automotive industries: a review. *Chemosphere.* 2021; 280: 130723.
- Barillari F, Chini F. Biopolymers - sustainability for the automotive value-added chain. *ATZ Worldw.* 2020; 122(11): 36–39.
- Knoch S, Pelletier F, Larose M, Chouinard G, Dumont MJ, Tavares JR. Surface modification of PLA nets intended for agricultural applications. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.* 2020; 598: 124787.
- Fahim IS, Chbib H, Mahmoud HM. The synthesis, production & economic feasibility of manufacturing PLA from agricultural waste. *Sustainable Chemistry and Pharmacy.* 2019; 12: 100142.
- DeStefano V, Khan S, Tabada A. Applications of PLA in modern medicine. *Engineered Regeneration.* 2020; 1: 76–87.
- Davachi SM, Kaffashi B. Polylactic acid in medicine. *Polymer-Plastics Technology and Engineering.* 2015; 54(9): 944–967.
- Mattana G, Briand D, Marette A, Vásquez Quintero A, de Rooij NF. Polylactic acid as a biodegradable material for all-solution-processed organic electronic devices. *Organic Electronics* 2015; 17: 77–86.
- Shi X, Dai X, Cao Y, Li J, Huo C, Wang X. Degradable poly(lactic acid)/metal–organic framework nanocomposites exhibiting good mechanical, flame retardant, and dielectric properties for the fabrication of disposable electronics. *Ind Eng Chem Res.* 2017; 56(14): 3887–3894.
- Shao L, Xi Y, Weng Y. Recent advances in PLA-based antibacterial food packaging and its applications. *Molecules.* 2022; 27(18): 5953.
- Swetha TA, Bora A, Mohanrasu K, Balaji P, Raja R, Ponnuchamy K. A comprehensive review on polylactic acid (PLA) – synthesis, processing and application in food packaging. *International Journal of Biological Macromolecules.* 2023; 234: 123715.
- Siakeng R, Jawaid M, Ariffin H, Sapuan SM, Asim M, Saba N. Natural fiber reinforced polylactic acid composites: a review. *Polymer Composites.* 2019; 40(2): 446–463.
- Rajeshkumar G, Arvindh Seshadri S, Devnani GL, Sanjay MR, Siengchin S, Prakash Maran J. Environment friendly, renewable and sustainable poly lactic acid (PLA) based natural fiber reinforced composites – a comprehensive review. *Journal of Cleaner Production.* 2021; 310: 127483.
- Sun Y, Zheng Z, Wang Y, Yang B, Wang J, Mu W. PLA composites reinforced with rice residues or glass fiber—a review of mechanical properties, thermal properties, and biodegradation properties. *J Polym Res.* 2022; 29(10): 422.
- Olaiya NG, Surya I, Oke PK, Rizal S, Sadiku ER, Ray SS. Properties and characterization of a PLA–chitin–starch biodegradable polymer composite. *Polymers.* 2019; 11(10): 1656.
- Fu Z, Cui J, Zhao B, Shen SGF, Lin K. An overview of polyester/hydroxyapatite composites for bone tissue repairing. *Journal of Orthopaedic Translation.* 2021; 28: 118–130.
- Shahdan D, Rosli NA, Chen RS, Ahmad S, Gan S. Strategies for strengthening toughened poly(lactic acid) blend via natural reinforcement with enhanced biodegradability: a review. *International Journal of Biological Macromolecules.* 2023; 251: 126214.
- Berger C, Song Z, Li T, Li X, Ogbazghi AY, Feng R. Ultrathin epitaxial graphite: 2D electron gas properties and a route toward graphene-based nanoelectronics. *J Phys Chem B.* 2004; 108(52):

- 19912–19916.
24. Novoselov KS, Geim AK, Morozov SV, Jiang D, Zhang Y, Dubonos SV. Electric field effect in atomically thin carbon films. *Science*. 2004; 306(5696): 666–669.
 25. Boehm HP, Setton R, Stumpp E. Nomenclature and terminology of graphite intercalation compounds. *Carbon*. Pergamon. 1986; 24: 241–245.
 26. Wallace PR. The band theory of graphite. *Phys Rev*. 1947; 71(9): 622–634.
 27. Gerstner E. Nobel Prize. Andre Geim & Konstantin Novoselov. *Nature Phys*. 2010; 6(11): 836–836.
 28. Duplock EJ, Scheffler M, Lindan PJD. Hallmark of perfect graphene. *Phys Rev Lett*. 2004; 92(22): 225502.
 29. Morozov SV, Novoselov KS, Katsnelson MI, Schedin F, Elias DC, Jaszczak JA. Giant intrinsic carrier mobilities in graphene and its bilayer. *Phys Rev Lett*. 2008; 100(1): 016602.
 30. Balandin AA. Thermal properties of graphene and nanostructured carbon materials. *Nature Mater*. 2011; 10(8): 569–581.
 31. Bunch JS, Verbridge SS, Alden JS, van der Zande AM, Parpia JM, Craighead HG. Impermeable atomic membranes from graphene sheets. *Nano Lett*. 2008; 8(8): 2458–2462.
 32. Moser J, Barreiro A, Bachtold A. Current-induced cleaning of graphene. *Applied Physics Letters*. 2007; 91(16): 163513.
 33. Norazlina H, Kamal Y. Graphene modifications in polylactic acid nanocomposites: a review. *Polym Bull*. 2015; 72(4): 931–961.
 34. Vadukumpully S, Paul J, Mahanta N, Valiyaveetil S. Flexible conductive graphene/poly(vinyl chloride) composite thin films with high mechanical strength and thermal stability. *Carbon*. 2011; 49(1): 198–205.
 35. Sanes J, Sánchez C, Pamies R, Avilés MD, Bermúdez MD. Extrusion of polymer nanocomposites with graphene and graphene derivative nanofillers: an overview of recent developments. *Materials*. 2020; 13(3): 549.
 36. Bataklijev T, Georgiev V, Kalupgian C, Muñoz PAR, Ribeiro H, Fehine GJM. Physico-chemical characterization of PLA-based composites holding carbon nanofillers. *Appl. Compos. Mater*. 2021; 28(4): 1175–1192.
 37. Kang H, Kim DS. A study on the crystallization and melting of PLA nanocomposites with cellulose nanocrystals by DSC. *Polymer Composites*. 2023; 44(11): 7727–7736.
 38. Standard PN-EN ISO 11357-(1-3):2016-2020 Tworzywa sztuczne - różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC); Część 1: zasady ogólne; Część 2: wyznaczenie temperatury zeszklenia i stopnia przejścia w stan szklisty; Część 3: oznaczanie temperatury oraz entalpii topnienia i krystalizacji. Polish Committee for Standardization 2016–2020.
 39. Standard PN-EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa sztuczne - oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych - Część 1: metoda standardowa. Polish Committee for Standardization 2011.
 40. Standard PN-EN ISO 294-1:2017 Tworzywa sztuczne - wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych; Część 1: zasady ogólne, formowanie uniwersalnych kształtek do badań i kształtek w postaci beleczek. Polish Committee for Standardization 2017.
 41. Standard PN-EN ISO 527-1:2020-01 Oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu; Część 1: zasady ogólne; Część 2: warunki badań tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania wtrysku i wytłaczania. Polish Committee for Standardization 2012-2020.
 42. Standard PN-EN ISO 179-1:2010 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie udarnośći metodą Charpy'ego; Część 1: badanie nieinstrumentalne. Polish Committee for Standardization 2010.
 43. Kotsilkova R, Tabakova S, Ivanova R. Effect of graphene nanoplatelets and multiwalled carbon nanotubes on the viscous and viscoelastic properties and printability of polylactide nanocomposites. *Mech Time-Depend Mater*. 2022; 26(3): 611–32.
 44. Yadav N, Nain L, Khare SK. Studies on the degradation and characterization of a novel metal-free polylactic acid synthesized via lipase-catalyzed polymerization: a step towards curing the environmental plastic issue. *Environmental Technology & Innovation*. 2021; 24: 101845.
 45. Yuniarto K, Purwanto YA, Purwanto S, Welt BA, Purwadaria HK, Sunarti TC. Infrared and Raman studies on polylactide acid and polyethylene glycol-400 blend. *AIP Conference Proceedings*. 2016; 1725(1): 020101.
 46. Kister G, Cassanas G, Vert M. Effects of morphology, conformation and configuration on the IR and Raman spectra of various poly(lactic acid)s. *Polymer*. 1998; 39(2): 267–273.
 47. Amorin NSQS, Rosa G, Alves JF, Gonçalves SPC, Franchetti SMM, Fehine GJM. Study of thermodegradation and thermostabilization of poly(lactide acid) using subsequent extrusion cycles. *Journal of Applied Polymer Science*. 2014; 131(6): 40023.
 48. Adesina OT, Sadiku ER, Jamiru T, Ogunbiyi OF, Adesina OS. Thermal properties of spark plasma-sintered polylactide/graphene composites. *Materials Chemistry and Physics*. 2020; 242: 122545.
 49. Ucpinar Durmaz B, Aytac A. Enhanced mechanical and thermal properties of graphene nanoplatelets-reinforced polyamide11/poly(lactic acid)

- nanocomposites. *Polymer Engineering & Science*. 2023; 63(1): 105–117.
50. Kotsilkova R, Petrova-Doycheva I, Menseidov D, Ivanov E, Paddubskaya A, Kuzhir P. Exploring thermal annealing and graphene-carbon nanotube additives to enhance crystallinity, thermal, electrical and tensile properties of aged poly(lactic) acid-based filament for 3D printing. *Composites Science and Technology*. 2019; 181: 107712.
 51. Xu Z, Niu Y, Yang L, Xie W, Li H, Gan Z, et al. Morphology, rheology and crystallization behavior of polylactide composites prepared through addition of five-armed star polylactide grafted multiwalled carbon nanotubes. *Polymer*. 2010; 51(3): 730–737.
 52. Usachev SV, Lomakin SM, Koverzanova EV, Shilkina NG, Levina II, Prut EV. Thermal degradation of various types of polylactides research. The effect of reduced graphite oxide on the composition of the PLA4042D pyrolysis products. *Thermochimica Acta*. 2022; 712: 179227.
 53. Ahmed J, Mulla MZ, Vahora A, Bher A, Auras R. Polylactide/graphene nanoplatelets composite films: impact of high-pressure on topography, barrier, thermal, and mechanical properties. *Polymer Composites*. 2021; 42(6): 2898–909.
 54. Bartczak Z, Galeski A, Kowalczyk M, Sobota M, Malinowski R. Tough blends of poly(lactide) and amorphous poly([R,S]-3-hydroxy butyrate) – morphology and properties. *European Polymer Journal*. 2013; 49(11): 3630–3641.
 55. Luyt AS, Gasmi S. Influence of blending and blend morphology on the thermal properties and crystallization behaviour of PLA and PCL in PLA/PCL blends. *J Mater Sci*. 2016; 51(9): 4670–4681.
 56. Aliotta L, Gigante V, Geerinck R, Coltelli MB, Lazzeri A. Micromechanical analysis and fracture mechanics of poly(lactic acid) (PLA)/polycaprolactone (PCL) binary blends. *Polymer Testing*. 2023; 121: 107984.
 57. Kumar S, Ramesh MR, Doddamani M, Rangappa SM, Siengchin S. Mechanical characterization of 3D printed MWCNTs/HDPE nanocomposites. *Polymer Testing*. 2022; 114: 107703.
 58. Mysiukiewicz O, Barczewski M, Skórczewska K, Matykiewicz D. Correlation between processing parameters and degradation of different polylactide grades during twin-screw extrusion. *Polymers*. 2020; 12(6): 1333.
 59. Kashi S, Gupta RK, Kao N, Hadigheh SA, Bhattacharya SN. Influence of graphene nanoplatelet incorporation and dispersion state on thermal, mechanical and electrical properties of biodegradable matrices. *Journal of Materials Science & Technology*. 2018; 34(6): 1026–1034.
 60. Spinelli G, Kotsilkova R, Ivanov E, Petrova-Doycheva I, Menseidov D, Georgiev V. Effects of filament extrusion, 3D printing and hot-pressing on electrical and tensile properties of poly(Lactic) acid composites filled with carbon nanotubes and graphene. *Nanomaterials*. 2020; 10(1): 35.
 61. Ren F, Li Z, Xu L, Sun Z, Ren P, Yan D. Large-scale preparation of segregated PLA/carbon nanotube composite with high efficient electromagnetic interference shielding and favourable mechanical properties. *Composites Part B: Engineering*. 2018; 155: 405–413.
 62. Gonçalves C, Pinto A, Machado AV, Moreira J, Gonçalves IC, Magalhães F. Biocompatible reinforcement of poly(Lactic acid) with graphene nanoplatelets. *Polymer Composites*. 2018; 39(S1): E308–20.
 63. Nimbagal V, Banapurmath NR, Sajjan AM, Patil AY, Ganachari SV. Studies on hybrid bio-nanocomposites for structural applications. *J of Materi. Eng. and Perform*. 2021; 30(9): 6461–6480.
 64. Zou H, Yi C, Wang L, Liu H, Xu W. Thermal degradation of poly(lactic acid) measured by thermogravimetry coupled to Fourier transform infrared spectroscopy. *J Therm Anal Calorim*. 2009; 97(3): 929–935.
 65. Beauson J, Schillani G, Van der Schueren L, Goutianos S. The effect of processing conditions and polymer crystallinity on the mechanical properties of unidirectional self-reinforced PLA composites. *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*. 2022; 152: 106668.

6.6. PUBLIKACJA 6

6.6.1. Oświadczenia autorów

mgr Daniel Piotr Kaczor

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Screw Extrusion as a Scalable Technology for Manufacturing Carbon Nanotube-Filled Polylactide Composites*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Grzegorz Domek, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: *Advances in Science and Technology Research Journal* - 2024, Vol. 18, iss. 3, pp. 99-110

Udział współautora:

opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; wytworzeniu próbek badawczych; ocenie wpływu zmiany zawartości napełniacza węglowego w kompozycie na parametry wytłaczania; wykonaniu analiz: skaningowej mikroskopii elektronowej, spektroskopii w podczerwieni, skaningowej kalorymetrii różnicowej, masowego wskaźnika płynięcia; oznaczeniu właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, trójpunktowym zginaniu, udarności metodą Charpy; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu. Pełniłem również rolę głównego i korespondencyjnego autora pracy.

Wkład procentowy w pracy: 50%

.....
Podpis współautora

dr inż. Krzysztof Bajer

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Screw Extrusion as a Scalable Technology for Manufacturing Carbon Nanotube-Filled Polylactide Composites*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Grzegorz Domek, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: *Advances in Science and Technology Research Journal* - 2024, Vol. 18, iss. 3, pp. 99-110

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; wytworzeniu próbek badawczych; ocenie wpływu zmiany zawartości napełniacza węglowego w kompozycie na parametry wyłaczania; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 15%

.....
Podpis współautora

dr Aneta Raszkowska-Kaczor

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

87-100 Toruń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Screw Extrusion as a Scalable Technology for Manufacturing Carbon Nanotube-Filled Polylactide Composites*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Grzegorz Domek, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: *Advances in Science and Technology Research Journal* - 2024, Vol. 18, iss. 3, pp. 99-110

Udział współautora:

Mój udział polegał na interpretacji wyników badań.

Wkład procentowy w pracy: 5%

.....
Podpis współautora

dr hab. inż. Grzegorz Jan Domek, prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Mechatroniki

ul. Kopernika 1

85-074 Bydgoszcz

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Screw Extrusion as a Scalable Technology for Manufacturing Carbon Nanotube-Filled Polylactide Composites*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Grzegorz Domek, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: *Advances in Science and Technology Research Journal* - 2024, Vol. 18, iss. 3, pp. 99-110

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; interpretacji wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 15%

Podpis współautora

dr hab. Paweł Stanisław Szroeder, prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydział Fizyki

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

85-090 Bydgoszcz

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wyszczególnionej poniżej pracy, mój udział oraz szacowany wkład procentowy był następujący.

Publikacja: *Screw Extrusion as a Scalable Technology for Manufacturing Carbon Nanotube-Filled Polylactide Composites*

Autorzy: Daniel Kaczor, Krzysztof Bajer, Aneta Raszkowska-Kaczor, Grzegorz Domek, Paweł Szroeder

Opis bibliograficzny: *Advances in Science and Technology Research Journal* - 2024, Vol. 18, iss. 3, pp. 99-110

Udział współautora:

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań; zaplanowaniu eksperymentu; interpretacji i graficznym opracowaniu wyników badań; przygotowaniu i edycji tekstu artykułu.

Wkład procentowy w pracy: 15%

Podpis współautora

Screw Extrusion as a Scalable Technology for Manufacturing Carbon Nanotube-Filled Polylactide Composites

Daniel Kaczor^{1,2*}, Krzysztof Bajer², Aneta Raszowska Kaczor²,
Grzegorz Domek¹, Paweł Szroeder³

¹ Faculty of Mechatronics, Kazimierz Wielki University, Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz, Poland

² Łukasiewicz Research Network, Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes, Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, Poland

³ Faculty of Physics, Kazimierz Wielki University, Powstańców Wielkopolskich 2, 85-090 Bydgoszcz, Poland

* Corresponding author's e-mail: kaczor.daniel.piotr@gmail.com

ABSTRACT

The bottleneck in the widespread use of carbon multiwall nanotube polymer composites is the lack of manufacturing technology that can be used on an industrial scale. In this article, we describe a two-step composite manufacturing technology based on screw extrusion that produces composites characterizing with good dispersion of carbon nanotube filler in polylactide matrix. The first stage involved the fabrication of highly filled masterbatches of 25 wt% of carbon nanotubes. In the second stage, by screw extrusion of the masterbatch mixture with neat polymer, we obtained homogeneous composites with the target filler concentration. The resulting composites with nanotube content ranging from 0.1 to 2 wt%. Mechanical tests including static tension, tensile strength, tensile modulus, three-point bending and impact strength has shown that optimal concentration of the carbon nanotube filler is ranged between 0.5 and 1 wt%. Samples were examined also by SEM, FTIR-ATR, DSC and MFR methods.

Keywords: extrusion, polylactide, composite, masterbatch, carbon nanotube.

INTRODUCTION

The increased interest in environmentally friendly technologies in the last few years has drawn the attention of industry and scientists to replacing traditional polymers obtained from petroleum products with their counterparts derived from renewable sources. One such polymer that is enjoying growing interest is polylactide [1]. It is one of the oldest, most interesting and has many applications in the automotive [2, 3], agriculture [4, 5], medicine [6, 7], electronics [8, 9], packaging [10, 11] and others industry. Currently, PLA holds the first position on the market from biodegradable polymers [12]. In 1932, Wallace Carothers, an employee of DuPont, was the first to synthesize polylactide. He obtained a short chain polymer by heating lactic acid under vacuum [13]. Since 1960s, polylactide has been used

in medicine and pharmacy as absorbable implants, sutures and in controlled drug release [14, 15].

The advantages of polylactide are its good mechanical properties and the possibility of biodegradation. Unfortunately, this polymer also has its weaknesses. Low impact strength, susceptibility to thermal deformation and low gas barrier limit its wider use [16]. These and other properties can be improved by adding natural or glass fibres, other biodegradable polymers and fillers to polylactide [17, 18, 19, 20, 21].

The addition of carbon nanotubes (CNT) is one of the alternatives to improve the properties of the composite. CNTs were discovered in soot resulting from the evaporation of a graphite electrode in an electric arc in 1991 by Sumio Iijima [22]. A distinction is made between singlewall nanotubes (SWCNT), which are a single layer of graphene rolled into a cylinder, and multiwall

nanotubes (MWCNT), which are made of many coaxial cylinders. Nanotubes with diameters ranging from one to several tens of nanometres and lengths ranging from several tens to hundreds of micrometres have a very high aspect ratio. CNTs have excellent mechanical properties. Tensile strength reaching values between 25–66 GPa [23, 24] and a Young's modulus greater than 1 TPa [25, 26]. The excellent mechanical properties of the carbon nanofiller are responsible for the increased strength of PLA composites with carbon nanotubes [27]. The strengthening effect depends of the percentage CNT content and the quality of their dispersion in polymer matrix. In particular, the presence of CNT agglomerates leads to a reduction in mechanical performance [28]. The appropriate distribution of CNTs in the polymer matrix can be achieved by selecting optimal processing conditions influenced by the filler content [29]. Article focuses on the extrusion process of PLA/CNT composites with filler content from 0.1 to 2 wt%. The target composites are obtained from our own masterbatch containing 25 wt% of multiwall carbon nanotubes. The masterbatch allows for precise dosing of small amounts of nanomaterials into the composite. We examined the obtained composites for filler dispersion and possible changes in the structure of the polymer matrix and the influence of MWCNT content on the melt flow rate and strength properties of the composites.

SAMPLE PREPARATION AND TEST METHODS

Materials

In our research, we used polylactide (PLA) produced by Total-Corbion (Gorinchen, Netherlands), available under the trade name Luminy® LX175, as the polymer matrix. The used PLA is characterized (according to data sheet) by density of 1.24 g/cm³, stereochemical purity 96 % (L-isomer), residual monomer content of ≤0.3

%. Glass transition and melting temperature of LX175 is 60 °C and 155 °C, respectively. The polymer was used in two forms: powder, with a grain size of 100 to 600 μm to obtain masterbatch and in the form provided by the manufacturer – granules, for sample composites. Multiwall carbon nanotubes (MWCNT) purchased from The Institute of Carbon Technologies (Toruń, Poland) were used as the filler in obtained samples. The nanotubes have lengths in the range of 5 to 20 μm, diameters of 10 to 30 nm and a specific surface area of 80 m²/g.

Composite production technology

The procedure of obtaining research samples was divided into two stages. In the initial stage, polymer masterbatch containing 25 wt% of carbon nanotubes was prepared. In second step, masterbatch was diluted to the target MWCNT content in the samples (from 0.1 to 2 wt%). Before extrusion, the raw materials and the obtained masterbatch were dried in a dryer for 8 h at 80 °C (dryer: POL-EKO SLW 180 STD, POL-EKO sp.k., Poland).

Masterbatch preparation

The polymer masterbatch was made by extruding pre-mixed PLA powder with 25 wt% MWCNT. For extrusion, a twin-screw, co-rotating Bühler BTSK extruder (Uzwil, Switzerland) was used with a screw diameter of 20 mm and a L/D (length to diameter) of 40. The extruder was equipped with a screw of the K3 configuration (Fig. 1). Used configuration is characterized by good mixing properties. Screw contains four zones responsible for mixing and grinding the extruded material. The first mixing zone contains KBW 90/2/15 and KBW 45/5/20 kneading elements. Following zones, in addition to the kneading elements, contain also return elements whose task is to retain the melted mixture in the mixing

Figure 1. Screw configuration with marked heating zones of extruder, SK - feeding segments, SE - conveying segments, KBW - kneading elements, elements marked as Li - backward elements (angle/step/length in mm)

zone for longer to intensify mixing. The masterbatch was extruded at a screw rotation speed of 100 rpm and heating zone temperatures (from 1 to 4) of 170 °C, 175 °C, 180 °C, 185 °C and 185 °C (head). In order to get rid of MWCNT agglomerates, the masterbatch obtained after one extrusion was returned to the extruder. More information on the properties of highly filled polymer masterbatches can be found in our previous publications [30, 31].

Composite preparation

The tested samples containing from 0.1 to 2 wt% of MWCNT were made by mixing an appropriate amount of the masterbatch prepared in the first stage, containing 25 wt% of carbon nanotubes, with polylactide granules. The premix was extruded using a Bühler BTKS extruder equipped with a K3 screw. All composites were extruded at 150 rpm (screw speed) and a temperature of heating zones (from 1 to 4): 170 °C, 175 °C, 180 °C, 185 °C, 180 °C (head). During extrusion, stock temperature (T), main drive torque (M_0), power main drive (W), and efficiency (Y) were recorded. The tested samples were extruded, unlike the masterbatch, only once. Prepared samples: 0.1%MWCNT/PLA, 0.3%MWCNT/PLA, 0.5%MWCNT/PLA, 1.0%MWCNT/PLA, 2.0%MWCNT/PLA, containing 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 and 2.0 wt% MWCNT, respectively. A sample extruded without the addition of filler was marked as PLA.

Material characterization

Microscopic analysis

In order to assess the dispersion, uniformity of distribution and the presence of agglomerates of the nanotube filler, the scanning electron microscopy (SEM) method was used. Images were recorded using a Hitachi SU8010 (Japan). The picture were taken after covering the sample surface with a thin layer of gold to increase its electrical conductivity and at an acceleration voltage of 5 and 10 kV and a working distance of 8 mm.

Spectroscopy analysis

The impact of the extrusion process on the chemical structure of the polymer matrix was assessed using attenuated total reflectance infrared spectroscopy (FTIR-ATR). The Cary 630 spectrometer from Agilent Technology (Santa Clara, California, USA) equipped with a diamond crystal was used to record

the spectra. Measuring range from 400 to 4000 cm^{-1} with spectral resolution $< 2 \text{ cm}^{-1}$ and signal-to-noise ratio (1 min, RMS) $> 30000:1$.

Thermal behavior analysis

The temperatures: T_g – glass transition, T_c – crystallization, T_{cc} – cold crystallization, T_m – melting and the enthalpies of these processes: ΔH_c – crystallization, ΔH_{cc} – cold crystallization, ΔH_m – melting were recorded using the differential scanning calorimetry (DSC) technique. A Mettler Toledo DSC1 calorimeter was used to record sample thermograms. Samples of raw polymer and composites with masses of 5 to 7 mg were placed in the in closed aluminium crucibles, measurements were carried out in an inert nitrogen atmosphere, with a gas flow over the sample of 60 cm^3/min and divided in three stages separated by two isothermal stages:

- heating 1: 10 °C/min from 0 °C to 300 °C;
- first 5 min. isothermal stage (300 °C);
- cooling: 10 °C/min from 300 °C to 0 °C;
- second 5 min. isothermal stage (0 °C);
- heating 2: 10 °C/min from 0 °C to 300 °C.

To calculate the degree of crystallinity (X_c) at room temperature of the samples, the equation was used [32]:

$$X_c = \left(\frac{\Delta H_m - \Delta H_{cc}}{w \Delta H_m^0} \right) \cdot 100\% \quad (1)$$

where: ΔH_m – melting enthalpy (J/g); ΔH_{cc} – cold crystallization enthalpy (J/g); ΔH_m^0 – melting enthalpy of 100% crystalline PLA (93 J/g [33]), w – polymer fraction in the composite. The analysis was made in agreement with ISO 11357-(1–3) standards [34]. The accuracy of temperature determination was $\pm 0.8 \text{ °C}$ and enthalpy $\pm 0.5 \text{ J/g}$.

Melt flow rate

The value of the melt flow rate (MFR) of the samples was measured using a Dynisco LMI 4003 capillary plastometer in accordance with the PN-EN ISO 1133 standard [35]. The analyses were made with a piston load of 2.16 kg, at 190 °C and a cutting time of 20 s. For all samples, the initial melting time was 300 s. Before measurements samples were dried by 4 hours in 80 °C.

Mechanical tests

Tests to determine mechanical properties in static tension included: tensile strength (σ_m), stress at brake (σ_b), strain at strength (ϵ_m), strain at break (ϵ_b), tensile modulus, modulus of elasticity under tension (Young’s modulus, E_t). Three point bending tests were used to determine: flexural strength (σ_M), flexural strain at flexural strength (ϵ_M), flexural stress at conventional deflection (σ_{fc}), modulus of elasticity in flexure, flexural modulus (E_f). Impact strength was determined using the Charpy method (a_{cN}). Before starting the tests, the samples were conditioned for at least 24 hours at a temperature of 23 ± 1 °C and a humidity of 50 ± 5 %. Mechanical tests were also carried out under the same climatic conditions.

Specimens for mechanical tests were made using a Battenfeld Plus 35/75 UNILOG B2 injection moulding machine equipped with a screw with a diameter of 22 mm and a length of L/D 17 and three heating zones. In accordance with the PN-EN ISO 294-1 standard [36]. Two types of samples were prepared: shapes in the 1A mold (“dog bone” shape, 2 mm of thickness, for tensile strength tests) and beams 1eA (length/width/thickness – 80/10/4 mm, for three-point bending and Charpy test). Samples were injected at a temperature of 185 °C (all zones), using a dosing speed of 150 rpm, a dosing back pressure of 232 Bar, an injection pressure of 1627 Bar, with a screw rotation speed at injection stage from 126 (beginning of the injection process) to 210 rpm (end of the injection process), mold clamping pressure of 1627 Bar, pressing time 35 s, cooling time 20 s, mold temperature 40 °C, injection volume: 28.8 cm³ for 1A specimens and 20.8 cm³ for bars. Before injection, the granulates were dried for 4 hours at 80 °C in a POL-EKO SLW 180 STD dryer. Mechanical properties in static tension was performed in accordance with PN-EN ISO 527-(1-2) standard [37]. The TIRAtest 27025 (TIRA Maschinenbau GmbH, Germany) testing machine, equipped with a 3 kN measuring head, was used for the tests. Modulus was determine with stretching speed of 1.0 mm/min. 50 mm/min

was used to record the remaining strength parameters. Gauge length: 50 mm. The results presented are the average of five repetitions. Three-point bending was performed using a TIRAtest 27025 machine, 3 kN measuring head, 64 mm of support spacing and 2 mm/ testing speed. Also in this case, showed values are the average of five repetitions. Measurements was performed in accordance with PN-EN ISO 178 [38]. Charpy impact testing was performed on the IMPats-15/50 test stand (ATSFAAR S.p.A., Italy). A hammer with impact energy of 1 J and velocity at impact of 2.90 m/s was used. Samples in the shape of 1eA with a notch were used for testing. Width under the notch 8 mm. The samples notches were done with the use of NOTCH VIS (CEAST) machine. After notching, specimens were conditioning by at least 16 hours in standard conditions. The tests were performed in accordance with the standard PN-EN ISO 179-1 [39]. The value given is the average of ten repetitions.

RESULTS

Sample preparation process analysis

Table 1 shows the processing values recorded during the extrusion of individual samples. The values of recorded extrusion parameters for individual samples did not differ significantly from each other. The small used filling of the composites did not change the values of the recorded parameters compared to the sample made of pure polylactide. No differences were observed between the set and actual extrusion temperature of all samples. All granulates containing MWCNTs were characterized by equal colour, gloss, and smooth external surfaces.

Microscopic analysis

Figure 2 shows SEM images of both the composites components: PLA powder and raw MWCNT filler, as well as the fracture surfaces of MWCNT/PLA masterbatch (25 wt% of

Table 1. Parameters recorded during extrusion

Sample	PLA	0.1%MWCNT/PLA	0.3%MWCNT/PLA	0.5%MWCNT/PLA	1.0%MWCNT/PLA	2.0%MWCNT/PLA
T _i [°C]	210	203	206	206	206	207
M ₀ [Nm]	21.5	22.1	21.8	22.1	21.8	20.5
W [kW]	0.63	0.63	0.65	0.64	0.64	0.61
Y [kg/h]	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25

Figure 2. SEM images of: a) PLA powder, b) MWCNTs, c) fracture surface of MWCNT/PLA masterbatch, d) fracture surface of the extruded neat PLA, e-i) fracture surface of the extruded MWCNT/PLA composite containing 0.1, 0.3, 0.5, 1.0 and 2.0 wt% of MWCNTs, respectively

MWCNTs), extruded neat PLA and MWCNT/PLA composites. Morphology of the raw components agrees with the data provided by the suppliers. PLA grain sizes range from 100 to 600 μm (Figure 2a), the carbon filler is a tangle of cylindrical structures with a high aspect ratio (Figure 2b). On the surface of the MWCNT/PLA fracture, well dispersed nanotubes in the PLA matrix are visible (Figure 2c). The fractured surface of the neat PLA (Figure 2d) is smooth indicating an inherent brittle and stiffness of the material. The river marking along the crack shown in the image is accompanied with very short polymer threads. The morphology of the fracture surface changed after introduction of MWCNT filler into PLA matrix (Figure 2e-f). Although river markings are still visible at 0.1 and 0.3 wt% concentrations of nanotubes, however, the presence of much more elongated polymer threads on the surface of the breakthrough is significantly increased. In fracture surfaces of samples with MWCNT content higher than 0.5 wt%, the river markings disappeared and the length and number of PLA threads increased. PLA threads with lengths of tens of micrometres appeared in fracture surface of composite with 1.0 wt% concentration of MWCNTs. It is worth noting that the MWCNTs

were distributed evenly in the composites and no cracks, holes or other types of structure discontinuities were observed in the polymer matrix.

Chemical structure analysis

Figure 3 shows a comparison of the FTIR-ATR spectra of the tested composite samples and neat PLA. All recorded spectra contain bands characteristic of polylactide. The crystalline and amorphous polymer phases are represented by bands located at 754 cm^{-1} and 866 cm^{-1} respectively [40]. C-CH₃ group stretching modes appears at 1041 cm^{-1} . The bands located at 1081 cm^{-1} , 1180 and 1266 cm^{-1} correspond to the bands of symmetric and asymmetric stretching of the C-O-C group. Rocking modes of CH₃ groups are visible at 1127 cm^{-1} . Symmetric bending modes of CH and CH₃ appear at 1361 and 1381 cm^{-1} . At 1451 cm^{-1} asymmetric bending modes of CH and CH₃ groups can be found. The C=O ester stretching modes occur at 1747 cm^{-1} . Bands, with low intensity, at 2944 and 2995 cm^{-1} are attribute to the CH₃ asymmetric stretching [41,42]. The position of individual bands in samples containing nanotubes corresponds to the position of these bands in original polylactide. The intensity of the bands

Figure 3. FTIR-ATR spectra of the tested samples and original PLA

recorded for the polymer matrix corresponding to carbonyl groups (1747 cm^{-1}) and ester groups (1081 and 1180 cm^{-1}) didn't change during extrusion. A change in the intensity (reduction) of these bands would indicate a shortening of the length of the polymer chains and thus its degradation [43]. This proves that the addition of carbon nanotubes did not cause degradation of the polymer matrix or their impact was minimal.

Thermal behaviour analysis

The results of the DSC analysis are shown in Table 2 and Figures 4–5. The first heating is used to erase the thermal history of the sample after the extrusion process. The transition recorded at

the lowest temperature in the first heating thermograms was the endothermic glass transition. After exceeding this temperature, the polymer chains become movable. For composites with MWCNT, the temperature of this transition is $60\text{ }^{\circ}\text{C}$, which is the same value as for pure PLA. This means that the filler used in the tested range of content in the composite had no effect on limiting the mobility of polymer chains in this temperature [44]. The formation of an ordered domain from the amorphous domain was manifested by an exothermic peak at $115\text{--}129\text{ }^{\circ}\text{C}$ in composites and $111\text{ }^{\circ}\text{C}$ in the pure PLA thermograms. The T_{cc}^1 temperature increases with increasing carbon nanotube content in the sample. The presence of MWCNT is

Table 2. Thermal parameters obtained by DSC

Sample	PLA	0.1%MWCNT/PLA	0.3%MWCNT/PLA	0.5%MWCNT/PLA	1.0%MWCNT/PLA	2.0%MWCNT/PLA
Heating 1						
T_g^1 [$^{\circ}\text{C}$]	60.0	60.3	61.0	60.1	59.9	59.7
T_{cc}^1 [$^{\circ}\text{C}$]	111.1	115.2	125.3	126.7	129.0	129.0
ΔH_{cc}^1 [J/g]	26.0	27.9	21.7	12.3	12.3	6.9
T_m^1 [$^{\circ}\text{C}$]	151.6	152.7	155.5	154.3	155.9	154.6
ΔH_m^1 [J/g]	26.1	28.5	22.8	13.9	12.7	7.9
X_c^1 [%]	0	0	0	0	0	0
Heating 2						
T_g^2 [$^{\circ}\text{C}$]	59.6	59.1	59.7	59.8	58.3	59.4
T_{cc}^2 [$^{\circ}\text{C}$]	129.2	129.0	125.3	127.5	122.0	128.0
ΔH_{cc}^2 [J/g]	9.5	11.8	18.3	16.1	23.6	15.6
T_m^2 [$^{\circ}\text{C}$]	150.0	150.0	149.3	149.1	147.8 153.6	150.3
ΔH_m^2 [J/g]	9.5	11.4	18.5	16.1	23.6	15.9
X_c^2 [%]	0	0	0	0	0	0

Figure 4. Heating 1 thermograms

Figure 5. Heating 2 thermograms

responsible for the increase in the cold T_{cc}^1 . In the process of crystallite formation, the filler had a negative effect on the mobility of polymer chains [44]. Changes in the enthalpy of cold crystallization were also visible. ΔH_{cc} also decreases with increasing MWCNT content in the sample. The quality of the formed crystallites was responsible for the change in the enthalpy of cold crystallization. The presence of filler limits the area in which crystals can grow. The result is the formation of small, imperfect crystallites whose T_{cc} is higher and ΔH_{cc} smaller than those of better structures [45]. The melting point recorded during the first heating for the composite samples was higher than for pure PLA. The quality of crystallites formed during cold crystallization was responsible for the simultaneous increase in T_m^1 and decrease in ΔH_m^1 of MWCNT samples [46].

During cooling of all samples, no effects related to polylactide crystallization were recorded. This confirms that crystallites cannot form while the sample was cooling. The ordered phase in the polymer was formed only during the heating of the sample from the molten phase. Therefore, PLA was not able to crystallize from the solid phase [47]. More information about the interaction of the filler with the polymer matrix was provided by the second heating. In the thermograms of the second heating, no major differences were recorded between the glass transition temperatures of the samples filled with MWCNTs and the sample without this additive. This means that the presence of the filler had no effect on the mobility of the polylactide chain [44]. For samples containing MWCNT, H_{cc}^2 was higher and T_{cc}^2 was lower compared to pure PLA. Carbon nanotubes influence the location of the exothermic cold crystallization peak. The decrease in the cold crystallization temperature and the increase in the enthalpy of this process indicate that MWCNTs can act as polylactide crystallization nuclei [48]. The melting peaks of the samples recorded in the second heating thermograms were asymmetric. For a sample containing 1% by weight MWCNT, a second peak emerged from this asymmetry. Two types of crystallites that differ in size and order are responsible for the appearance of the two

melting peaks [49]. Qualitatively inferior crystallites (smaller, with a lesser degree of order) melt at a lower temperature and then recrystallize to a more stable form. The newly formed crystallites melt at a higher temperature [50]. All samples showed amorphous character.

Melt flow rate

Composites and reference sample melt flow rate values are shown in Table 3. The mass melt flow rate is an expression of melt flowability, defined as the mass of molten polymer passing through a capillary of standardized diameter and length at a specified time and at a specified pressure applied by the weight. Because the MFR value is determined under constant load conditions, it can be considered as an extrusion rheometer representing a specific point on the shear stress versus shear rate curve. This value is directly correlated with the melt viscosity [51,52]. The measured MFR value of the extruded sample containing only polylactide (7.07 g/10 min) is similar to the value measured for polylactide in the form provided by the manufacturer (7.81 g/10 min). A sharp increase in the MFR value may indicate polymer degradation [53]. In such a case, the increase in flow and the decrease in the viscosity of the material are caused by the significant shortening (breaking) of the polymer chain as a result of high temperature and shear forces [54]. Since both values are close to each other, it can be assumed that the used processing conditions didn't affect (or the impact was minor) on degradation of the polymer. The MFR value of MWCNT samples decreased with increasing filler loading. The decrease in the MFR, samples melt viscosity, was caused by the presence of a solid filler and thus an increase in the flow resistance of the molten polymer [55].

Mechanical tests

Mechanical properties in static tension are shown in Table 4. The addition of MWCNT to the polylactide matrix resulted in an increase in both tensile strength and Young's modulus. All samples showed typical brittle fracture behaviour,

Table 3. MFR results for individual samples (standard deviation)

Sample	PLA	0.1%MWCNT/PLA	0.3%MWCNT/PLA	0.5%MWCNT/PLA	1.0%MWCNT/PLA	2.0%MWCNT/PLA
MFR [g/10 min]	7.07 (0.05)	4.53 (0.04)	4.15 (0.09)	3.59 (0.09)	3.17 (0.09)	2.90 (0.06)

Table 4. Mechanical properties – static tension (standard deviation)

Sample	PLA	0.1%MWCNT/PLA	0.3%MWCNT/PLA	0.5%MWCNT/PLA	1.0%MWCNT/PLA	2.0%MWCNT/PLA
σ_m [MPa]	62.5 (0.7)	63.8 (0.6)	65.1 (0.8)	65.8 (0.7)	68.9 (0.6)	67.7 (0.5)
σ_b [MPa]	60.8 (1.0)	63.8 (0.6)	64.5 (1.0)	65.8 (0.7)	68.7 (0.6)	67.7 (0.2)
ϵ_m [%]	4.2 (0.2)	3.9 (0.1)	4.0 (0.1)	4.1 (0.2)	4.0 (0.2)	3.9 (0.2)
ϵ_b [%]	4.5 (0.2)	3.9 (0.1)	4.1 (0.1)	4.1 (0.2)	4.1 (0.3)	3.9 (0.2)
E_t [MPa]	1982 (62)	2119 (101)	2120 (111)	2118 (78)	2279 (59)	2178 (102)

Table 5. Mechanical properties – three-point bending (standard deviation)

Sample	PLA	0.1%MWCNT/PLA	0.3%MWCNT/PLA	0.5%MWCNT/PLA	1.0%MWCNT/PLA	2.0%MWCNT/PLA
σ_m [MPa]	97.0 (2.8)	99.0 (2.7)	94.6 (2.5)	97.4 (2.9)	98.9 (1.2)	96.1 (2.3)
σ_b [MPa]	95.2 (2.6)	95.8 (4.4)	93.1 (2.5)	96.4 (3.0)	95.8 (1.7)	92.0 (2.3)
ϵ_m [%]	4.3 (0.1)	4.3 (0.2)	4.2 (0.2)	4.3 (0.2)	4.3 (0.2)	4.4 (0.1)
E_r [MPa]	3290 (181)	3386 (128)	3116 (129)	3308 (56)	3208 (161)	3019 (44)

Table 6. Mechanical properties – impact strength (standard deviation)

Sample	PLA	0.1%MWCNT/PLA	0.3%MWCNT/PLA	0.5%MWCNT/PLA	1.0%MWCNT/PLA	2.0%MWCNT/PLA
a_{ch} [kJ/m ²]	2.73 (0.29)	2.86 (0.17)	2.90 (0.24)	3.01 (0.32)	2.90 (0.27)	2.78 (0.13)

without any visible yielding phenomenon. The best strength properties during static tensile tests were obtained for a sample containing 1 wt% of carbon nanotubes. For this sample, σ_m it changed by 10% and E_t by 15% compared to the PLA sample. The addition of carbon filler did not cause changes in elongation at the maximum recorded stress and at break. The strengthening effect, associated with excellent mechanical properties of MWCNT is responsible for improving the strength parameters [56, 57]. Most of the external loads are carried by the PLA matrix. Microcracks created during stretching initiate and spread in the polymer matrix of composites when the applied load exceeds its strength [58]. This phenomenon may explain the decrease in strength parameters in the sample containing 2 wt% MWCNT. A higher content of carbon nanotubes in this sample causes disturbances in the continuity of the polymer matrix and thus weakens the composite. Similar observations were recorded by other researchers [29, 48, 59]. Table 5 show results obtained from three-point bending tests. In the case of three-point bending, the addition of MWCNT had no effect on the test results. The corresponding values of the parameters recorded during the test for individual samples are similar to each other. Due to the nucleating properties of MWCNTs and thus the increase in the degree of crystallinity of polylactide,

which results in an increase in the brittleness of composites made using them, a deterioration of properties could be expected during this test [28]. However, rapid specimens cooling during injection molding, which prevented crystallization of the polymer, resulted in no changes in bending strength. Impact strength results determined by the Charpy method are summarized in Table 6.

A slight upward trend can be seen in the impact strength results of the obtained samples after adding MWCNT to the PLA matrix. However, the change is so small (within the measurement error of the samples) that it is safer to say that this parameter has not deteriorated for the composites compared to original polylactide.

CONCLUSIONS

The feasibility of using screw extrusion technology to produce homogeneous biodegradable PLA composites filled with carbon nanotube was investigated. Commercial PLA and a masterbatch containing 25% MWCNTs were used as starting material. For samples with target concentrations of filler (0.0–2.0 wt%), no significant changes were observed in the mechanical parameters of the extrusion process, such as stock temperature, main drive torque and efficiency.

The fracture surface of the obtained composites was strongly influenced by the content of the MWCNT filler. Addition of the MWCNTs resulted in appearance of the PLA threads on the fracture surface and disappearing of cracks. MWCNTs were distributed evenly in the composites and no voids were found in the composites. Empty spaces and pores, the presence of which could be related to the appearance of CO or CO₂ in the sample, may indicate polymer degradation [60]. The results of the FTIR-ATR analysis indicate that the applied sample extrusion conditions had no or minimal effect on the degradation of polylactide. There were also no chemical changes in structure of polylactide after the addition of MWCNTs during the preparation of composite samples. In the tested samples, MWCNT showed a nucleating effect on the formation of polylactide crystallites during the second heating of the DSC analysis. However, rapid cooling of the samples after extrusion did not allow the formation of polymer crystallites in the composites and all samples showed an amorphous character. The presence of MWCNTs influenced the change in the viscosity of the composites. The change in the MFR value is caused by increased resistance to polymer flow resulting from the increasing content of solid filler in the composite. Carbon nanotubes had the greatest impact on the properties of the obtained composites on the results of mechanical tests. Where their small addition (1 wt%) resulted in an increase in tensile strength by 10% and Young's modulus by 15%, without deterioration of the other measured parameters.

Acknowledgments

This work is supported by the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland as part of the 'Implementation doctorate' program (contract No. DWD/4/71/2020) and by the Faculty of Mechatronics of the Kazimierz Wielki University (funds from the subsidy for scientific research).

REFERENCES

- Farah S, Anderson DG, Langer R. Physical and mechanical properties of PLA, and their functions in widespread applications — A comprehensive review. *Advanced Drug Delivery Reviews* 2016; 107: 367–392.
- Hu RH, Ma ZG, Zheng S, Li YN, Yang GH, Kim HK. A fabrication process of high volume fraction of jute fiber/polylactide composites for truck liner. *Int J Precis Eng Manuf* 2012; 13(7): 1243–6.
- Notta-Cuvier D, Odent J, Delille R, Murariu M, Lauro F, Raquez JM. Tailoring polylactide (PLA) properties for automotive applications: Effect of addition of designed additives on main mechanical properties. *Polymer Testing* 2014; 36: 1–9.
- Sevostyanov MA, Kaplan MA, Nasakina EO, Shatova LA, Tsareva AM, Kolmakova AA. Development of a Biodegradable Polymer Based on High-Molecular-Weight Polylactide for Medicine and Agriculture: Mechanical Properties and Biocompatibility. *Dokl Chem.* 2020; 490(2): 36–39.
- Tertyshnaya Y, Jobelius H, Olkhov A, Shibryaeva L, Ivanitskikh A. Polylactide Fiber Materials and their Application in Agriculture. *Key Engineering Materials* 2022; 910: 617–622.
- Peres C, Matos AI, Coniot J, Sainz V, Zupančič E, Silva JM. Poly(lactic acid)-based particulate systems are promising tools for immune modulation. *Acta Biomaterialia.* 2017; 48: 41–57.
- Sullivan MP, McHale KJ, Parvizi J, Mehta S. Nanotechnology: current concepts in orthopaedic surgery and future directions. *The Bone & Joint Journal* 2014; 96-B(5): 569–573.
- Zhou J, Yu J, Bai D, Lu J, Liu H, Li Y. AgNW/stereocomplex-type polylactide biodegradable conducting film and its application in flexible electronics. *J Mater Sci: Mater Electron.* 2021; 32(5): 6080–6093.
- Al-Attar H, Alwattar AA, Haddad A, Abdullah BA, Quayle P, Yeates SG. Polylactide-peryene derivative for blue biodegradable organic light-emitting diodes. *Polymer International* 2021; 70(1): 51–58.
- Ahmed J, Mulla M, Jacob H, Luciano G, T.b. B, Almusallam A. Polylactide/poly(ϵ -caprolactone)/zinc oxide/clove essential oil composite antimicrobial films for scrambled egg packaging. *Food Packaging and Shelf Life* 2019; 21: 100355.
- Ahmed J, Mulla MZ, Al-Zuwayed SA, Joseph A, Auras R. Morphological, barrier, thermal, and rheological properties of high-pressure treated co-extruded polylactide films and the suitability for food packaging. *Food Packaging and Shelf Life* 2022; 32:100812.
- Androsch R, Schick C, Di Lorenzo ML. Kinetics of Nucleation and Growth of Crystals of Poly(l-lactic acid). *Synthesis, Structure and Properties of Poly(lactic acid).* *Advances in Polymer Science* 2017; 279.
- Carothers WH, Dorrough GL, Natta FJV. Studies of polymerization and ring formation. The reversible polymerization of six-membered cyclic esters. *J Am Chem Soc.* 1932; 54(2): 761–772.
- Kawai F. Polylactic Acid (PLA)-Degrading Microorganisms and PLA Depolymerases. *ACS Symposium Series* 2010; 1043.
- Avinc O, Khoddami A. Overview of Poly(lactic acid)

- (PLA) Fibre. *Fibre Chem.* 2009; 41(6): 391–401.
16. Trivedi AK, Gupta MK, Singh H. PLA based bio-composites for sustainable products: A review. *Advanced Industrial and Engineering Polymer Research* 2023; 6(4): 382–395.
 17. Mokhena TC, Sefadi JS, Sadiku ER, John MJ, Mochane MJ, Mtibe A. Thermoplastic Processing of PLA/Cellulose Nanomaterials Composites. *Polymers* 2018; 10(12): 1363.
 18. Sun Y, Zheng Z, Wang Y, Yang B, Wang J, Mu W. PLA composites reinforced with rice residues or glass fiber—a review of mechanical properties, thermal properties, and biodegradation properties. *J Polym Res.* 2022; 29(10): 422.
 19. Fu Z, Cui J, Zhao B, Shen SGF, Lin K. An overview of polyester/hydroxyapatite composites for bone tissue repairing. *Journal of Orthopaedic Translation* 2021; 28: 118–130.
 20. Shahdan D, Rosli NA, Chen RS, Ahmad S, Gan S. Strategies for strengthening toughened poly(lactic acid) blend via natural reinforcement with enhanced biodegradability: A review. *International Journal of Biological Macromolecules* 2023; 251: 126214.
 21. Nofar M, Sacligil D, Carreau PJ, Kamal MR, Heuzey MC. Poly (lactic acid) blends: Processing, properties and applications. *International Journal of Biological Macromolecules* 2019; 125: 307–60.
 22. Iijima S. Helical microtubules of graphitic carbon. *Nature* 1991; 354(6348): 56–58.
 23. Takakura A, Beppu K, Nishihara T, Fukui A, Kozeki T, Namazu T. Strength of carbon nanotubes depends on their chemical structures. *Nat Commun.* 2019; 10(1): 3040.
 24. Zhang P, Su J, Guo J, Hu S. Influence of carbon nanotube on properties of concrete: A review. *Construction and Building Materials* 2023; 369: 130388.
 25. Wu Z, Zhao Y, Yang K, Guan J, Wang S, Gu Y. Enhancing the Mechanical Performance of Fiber-Reinforced Polymer Composites Using Carbon Nanotubes as an Effective Nano-Phase Reinforcement. *Advanced Materials Interfaces* 2023; 10(3): 2201935.
 26. Peng B, Locascio M, Zapol P, Li S, Mielke SL, Schatz GC. Measurements of near-ultimate strength for multiwalled carbon nanotubes and irradiation-induced crosslinking improvements. *Nature Nanotech.* 2008; 3(10): 626–631.
 27. Zhou Y, Lei L, Yang B, Li J, Ren J. Preparation and characterization of polylactic acid (PLA) carbon nanotube nanocomposites. *Polymer Testing* 2018; 68: 34–38.
 28. Vidakis N, Petousis M, Kourinou M, Velidakis E, Mountakis N, Fischer-Griffiths PE. Additive manufacturing of multifunctional polylactic acid (PLA)—multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) nanocomposites. *Nanocomposites* 2021; 7(1): 184–199.
 29. Wang L, Qiu J, Sakai E, Wei X. The relationship between microstructure and mechanical properties of carbon nanotubes/polylactic acid nanocomposites prepared by twin-screw extrusion. *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing* 2016; 89: 18–25.
 30. Kaczor D, Bajer K, Domek G, Madajski P, Raszowska-Kaczor A, Szroeder P. Influence of Extruder Plasticizing Systems on the Selected Properties of PLA/Graphite Composite. *Acta Mechanica et Automatica* 2022; 16(4): 316–324.
 31. Kaczor D, Bajer K, Raszowska-Kaczor A, Domek G, Madajski P, Szroeder P. The Influence of Multiple Extrusions on the Properties of High Filled Polylactide/Multiwall Carbon Nanotube Composites. *Materials* 2022; 15(24): 8958.
 32. Batakliiev T, Georgiev V, Kalupgian C, Muñoz PAR, Ribeiro H, Fechine GJM. Physico-chemical Characterization of PLA-based Composites Holding Carbon Nanofillers. *Appl Compos Mater.* 2021; 28(4): 1175–1192.
 33. Kang H, Kim DS. A study on the crystallization and melting of PLA nanocomposites with cellulose nanocrystals by DSC. *Polymer Composites* 2023; 44(11): 7727–7736.
 34. Standard PN-EN ISO 11357-(1-3):2016-2020 Tworzywa Sztuczne-Różnicowa Kalorymetria Skaningowa (DSC); Część 1: Zasady Ogólne; Część 2: Wyznaczanie Temperatury Zeszklenia i Stopnia Przejścia w Stan Szklisty; Część 3: Oznaczenie Temperatury Oraz Entalpii Topnienia i Krystalizacji. Polish Committee for Standardization 2016–2020.
 35. Standard PN-EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa Sztuczne-Oznaczenie Masowego Wskaźnika Szybkości Płynięcia (MFR) i Objętościowego Wskaźnika Szybkości Płynięcia (MVR) Tworzyw Termoplastycznych-Część 1: Metoda Standardowa. Polish Committee for Standardization: Warsaw 2011.
 36. Standard PN-EN ISO 294-1:2017 Tworzywa sztuczne - Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych; Część 1: Zasady ogólne, formowanie uniwersalnych kształtek do badań i kształtek w postaci beleczek. Polish Committee for Standardization 2017.
 37. Standard PN-EN ISO 527-1:2020-01 Oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu; Część 1: Zasady ogólne; Część 2: Warunki badań tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania wtrysku i wytłaczania. Polish Committee for Standardization 2012–2020.
 38. Standard PN-EN ISO 178:2019-06 Tworzywa sztuczne - Oznaczenie właściwości przy zginaniu. Polish Committee for Standardization 2019.
 39. Standard PN-EN ISO 179-1:2010 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie uduerności metodą Charpy’ego; Część 1: Badanie nieinstrumentalne. Polish Committee for Standardization 2010.
 40. Yadav N, Nain L, Khare SK. Studies on the

- degradation and characterization of a novel metal-free polylactic acid synthesized via lipase-catalyzed polymerization: A step towards curing the environmental plastic issue. *Environmental Technology & Innovation* 2021; 24: 101845.
41. Yuniarto K, Purwanto YA, Purwanto S, Welt BA, Purwadaria HK, Sunarti TC. Infrared and Raman studies on polylactide acid and polyethylene glycol-400 blend. *AIP Conference Proceedings* 2016; 1725(1): 020101.
 42. Kister G, Cassanas G, Vert M. Effects of morphology, conformation and configuration on the IR and Raman spectra of various poly(lactic acid)s. *Polymer* 1998; 39(2): 267–73.
 43. Amarin NSQS, Rosa G, Alves JF, Gonçalves SPC, Franchetti SMM, Fechine GJM. Study of thermodegradation and thermostabilization of poly(lactide acid) using subsequent extrusion cycles. *Journal of Applied Polymer Science* 2014; 131(6): 40023
 44. Usachev SV, Lomakin SM, Koverzanova EV, Shilkina NG, Levina II, Prut EV. Thermal degradation of various types of polylactides research. The effect of reduced graphite oxide on the composition of the PLA4042D pyrolysis products. *Thermochimica Acta* 2022; 712: 179227.
 45. Mngomezulu ME, Luyt AS, John MJ. Morphology, thermal and dynamic mechanical properties of poly(lactic acid)/expandable graphite (PLA/EG) flame retardant composites. *Journal of Thermoplastic Composite Materials* 2019; 32(1): 89–107.
 46. Memarian F, Fereidoon A, Ghorbanzadeh Ahangari M. The shape memory, and the mechanical and thermal properties of TPU/ABS/CNT: a ternary polymer composite. *RSC Adv.* 2016; 6(103): 101038–101047.
 47. Xu Z, Niu Y, Yang L, Xie W, Li H, Gan Z. Morphology, rheology and crystallization behavior of polylactide composites prepared through addition of five-armed star polylactide grafted multiwalled carbon nanotubes. *Polymer* 2010; 51(3): 730–737.
 48. Park SH, Lee SG, Kim SH. Isothermal crystallization behavior and mechanical properties of polylactide/carbon nanotube nanocomposites. *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing* 2013; 46: 11–18.
 49. Ahmed J, Mulla MZ, Vahora A, Bher A, Auras R. Polylactide/graphene nanoplatelets composite films: Impact of high-pressure on topography, barrier, thermal, and mechanical properties. *Polymer Composites* 2021; 42(6): 2898–2909.
 50. Bartczak Z, Galeski A, Kowalczyk M, Sobota M, Malinowski R. Tough blends of poly(lactide) and amorphous poly([R,S]-3-hydroxy butyrate) – morphology and properties. *European Polymer Journal* 2013; 49(11): 3630–3641.
 51. Luyt AS, Gasmi S. Influence of blending and blend morphology on the thermal properties and crystallization behaviour of PLA and PCL in PLA/PCL blends. *J Mater Sci.* 2016; 51(9): 4670–81.
 52. Aliotta L, Gigante V, Geerinck R, Coltelli MB, Lazzeri A. Micromechanical analysis and fracture mechanics of Poly(lactic acid) (PLA)/Polycaprolactone (PCL) binary blends. *Polymer Testing* 2023; 121: 107984.
 53. Kumar S, Ramesh MR, Doddamani M, Rangappa SM, Siengchin S. Mechanical characterization of 3D printed MWCNTs/HDPE nanocomposites. *Polymer Testing* 2022; 114: 107703.
 54. Mysiukiewicz O, Barczewski M, Skórczewska K, Matykiewicz D. Correlation between Processing Parameters and Degradation of Different Polylactide Grades during Twin-Screw Extrusion. *Polymers* 2020; 12(6): 1333.
 55. Ronkay F, Molnár B, Nagy D, Szarka G, Iván B, Kristály F. Melting temperature versus crystallinity: new way for identification and analysis of multiple endotherms of poly(ethylene terephthalate). *J Polym Res.* 2020; 27(12): 372.
 56. Batakliiev T, Petrova-Doycheva I, Angelov V, Georgiev V, Ivanov E, Kotsilkova R. Effects of Graphene Nanoplatelets and Multiwall Carbon Nanotubes on the Structure and Mechanical Properties of Poly(lactic acid) Composites: A Comparative Study. *Applied Sciences* 2019; 9(3): 469.
 57. Younus MM, Naguib HM, Fekry M, Elsayy MA. Pushing the limits of PLA by exploring the power of MWCNTs in enhancing thermal, mechanical properties, and weathering resistance. *Sci Rep.* 2023; 13(1): 16588.
 58. Ren F, Li Z, Xu L, Sun Z, Ren P, Yan D. Large-scale preparation of segregated PLA/carbon nanotube composite with high efficient electromagnetic interference shielding and favourable mechanical properties. *Composites Part B: Engineering* 2018; 155: 405–413.
 59. Mat Desa MSZ, Hassan A, Arsad A, Mohammad NNB. Mechanical properties of poly(lactic acid)/multiwalled carbon nanotubes nanocomposites. *Materials Research Innovations* 2014; 18(6): S6-14-S6-17.
 60. Zou H, Yi C, Wang L, Liu H, Xu W. Thermal degradation of poly(lactic acid) measured by thermogravimetry coupled to Fourier transform infrared spectroscopy. *J Therm Anal Calorim.* 2009; 97(3): 929–935.